

UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE
ANNO ACCADEMICO 2019/2020

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN STORIA E FORME DELLE ARTI VISIVE,
DELLO SPETTACOLO E DEI NUOVI MEDIA

Classe LM-89: Storia dell'arte

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

**Flussi di convergenza tra musica elettronica e pratiche
artistiche nell'era post-internet.**

**Advanced Festival, ibridazione negli artisti millennials
nel decennio 2010-2020**

IL CANDIDATO

I. Relatore. Prof. Elena Marcheschi

José Luis Reyes Criado

II. Relatore. Prof. Alberto M. Banti

*A mi madre,
mi padre,
y mi hermano.*

Ringraziamenti	v
Abstract	vi
1. Introduzione	7
1.1. L'oggetto di studio	7
1.2. Obiettivi	11
1.3. Discipline teoriche	18
1.4. Metodologia	25
1.5. Questioni sulla ricerca	27
1.6. Chiarimento di concetti	30
Capitolo 1. Musica elettronica nel XX sec. e il rapporto con le arti	35
1.1. Fattori chiave nel processo di integrazione del suono nell'arte	36
1.2. La sound art nel XX secolo: una cronologia, 1996	48
1.3. Albori della musica elettronica nel XX secolo	52
1.4. Musica industriale: COUM Transmissions e Throbbing Gristle	58
Capitolo 2. Rave, post-rave e l'eredità dei festival	63
2. 1. Cos'è un <i>rave party</i> . Componenti	64
2. 2. Posizionamento storico della cultura rave	68
2. 3. Rave culture; verso una cultura liminale e underground	77
2. 4. Post-rave; basta ballare, <i>andiamo a fare arte</i>	83
2. 5. Festival. Eredità della cultura rave come fenomeno di massa: <i>Electroniculture</i>	90
Capitolo 3. Digital turn ed era post-internet.	98
Fattori di convergenza nelle nuove pratiche artistiche	
3.1. Il computer	99
3.2. Cultura della partecipazione	103

3.3. Cambiamenti nel mondo della musica: DAW (Digital Audio Workstation) y Ableton	109
3.4. Usi e consumo musicale: mp3, musica portatile e cuffie	116
3.5. Videogame Cult	123
3.6. Un contesto per i festival d'avanguardia digitale	126
3.7. Aspetti della condizione post-internet: conceptronica e post-techno	136
Capitolo 4. Festival MIRA, un caso di studio	148
4.1. Il contesto nel quartiere di Sant Andreu e la Fabra i Coats	149
4.2. MIRA (2011-2019) nella Fabra i Coats (Barcellona) e Funkhaus (Berlino)	151
4.3. L'avanguardia digitale nelle istituzioni artistiche nella città di Barcellona	166
4.4. Analisi comparativa della programmazione del MIRA a Barcellona	170
Capitolo 5. Nicolas Jaar, studio del progetto <i>The Network</i>	187
5.1. Biografia e primi lavori	188
5.2. L'opera di Nicolas Jaar a partire del suo primo album (2011-2020)	189
5.3. <i>The Network</i>	198
Risultati e conclusioni	212
Bibliografia	228
Risorse bibliografiche online e materiali web	245
Materiali sonori in rete	247
Indice figure	249

Ringraziamenti

Forse questa tesi e la mia tappa pisana è iniziata nel freddo febbraio quando nevicava a Marina di Pisa. Ma ricordo che la Sila e Patu sono stati molto importanti per chiarire le idee su questo nuovo percorso accademico. Per questo ringrazio Elvira, Nicoletta, Gloria, Michele, Enrico... Rosa, Nico e Michele per essere grandi compagni di retone sull'Arno. A Elvi, sempre presente. Ringrazio gli amici e colleghi di SAC e SAVS, Stef, Ale, Davide's e il gruppetto cinemino cineforum.

Ringrazio tutti docenti che ho potuto conoscere in questi due anni; ho cresciuto e maturato miei interessi e approcci critici.

Per la Spagna, ringrazio moltissimo Luisma e Alba per la compagnia e vicinanza nella distanza e per il feedback critico e musicale. Ringrazio Pablo per essere presente e avere seguito i vari snodi tematici attorno a questa tesi e per la condivisione e l'illusione.

A Voi, per credere sempre nei miei progetti.

Alla musica e al suono, per farmi sentire la profondità delle cose.

Abstract

In questa tesi affronteremo globalmente due nuclei principali: da un lato la musica elettronica e, dall'altro, il mondo dell'arte, creando un asse tra i due, attorno al quale ruoterà questo elaborato. Partendo da un quadro storico che studia le convergenze del suono nell'arte nel XX secolo e il fenomeno dei rave parties, ci posizioneremo negli anni '90, per affrontare l'esame del fenomeno di convergenza tra *advanced electronic music* e pratiche artistiche nell'era post-internet. Proposte artistiche che hanno a che fare con il mondo della new media art, l'arte digitale e la sound art, apparse alla fine degli anni '90 e proliferate da Internet 2.0 in poi, attraverso i festival d'avanguardia digitale e sul web, e che danno alla musica un valore principale. Analizzeremo l'attività degli artisti che, riconosciuti per il loro lavoro di musicisti, sono spesso omessi dai manuali di storia dell'arte contemporanea, dai new media e dell'arte post-internet, che tuttavia consideriamo di vitale importanza per il nostro asse di ricerca.

Indagheremo come emergono e si consolidano i festival d'avanguardia digitale o gli *advanced festivals*, affrontando il caso di studio del festival MIRA (Barcellona). Osserveremo in che cosa consistono, in modo dettagliato e specifico, i processi di creazione e produzione degli artisti di questa generazione, in particolare analizzando il lavoro dell'artista cileno-newyorkese Nicolas Jaar. Dedicheremo attenzione ai fattori che guidano questa dialettica tra musica elettronica e altre forme artistiche tipiche dell'era post-internet, con particolare attenzione al progressivo arrivo della tecnologia, agli usi e alle forme di consumo dei nuovi dispositivi digitali e di Internet 2.0. Per concludere, cercheremo di unire questi punti di convergenza per tracciare linee di tangenza in questa storia di ibridazione tra musica e arte nel decennio 2010-2020.

1. INTRODUZIONE

In questa introduzione presenteremo le ragioni e le modalità di approccio a questa ricerca. Descriveremo i motivi degli oggetti di studio scelti, ovvero il festival MIRA e l'artista Nicolas Jaar, oltre a offrire un quadro generale che giustifichi l'interesse e la necessità di approfondire questo fenomeno di convergenza. Presenteremo di seguito gli obiettivi, le discipline teoriche e la metodologia utilizzata. Nell'ultima parte di questa introduzione, dedicheremo una sezione di approccio a concetti correlati, tangenti o specifici dell'argomento di studio, che riteniamo importanti per ottenere una lettura integrata con le molteplici discipline, aree di studio e fenomeni socio-culturali che analizzeremo in durante questa tesi.

1.1. L'oggetto di studio

A=V Festival / Abandon Normal Devices / Amber Platform / Anemic / Ars Electronica / Art and Communication / Art Meets Radical Openness / Art.on.Wires / Artec Biennale / Art Futura / Article / Athens Digital Arts Festival / Atom&bits / AV Festival / Ciberart / Cibervision / Click / Coded Cultures / Cut and Splice / Cyberfest / Cyneart / Da-Da-Net / Deaf / Digital Art Festival Sofia / Digital is not analog / Digital.ZOOO / Electrohype / Extreme Computing / Futuresonic / International Digital Art Festival / Interstanding / Japan Media Arts Festival / LAB / KIMAF / LADA / Liminal / LOSS Livecode

Aïsha Devi feat Emile Barret Live A/V / Alessandro Adriani 3D Sound Live / Atom™ presents Deep State Live A/V / Borsiade 3D Sound Live / Carla del Forno Live A/V / Cauto feat Anton Babinski Live A/V / Christian Len 3D Sound Live / Dasha Rush feat Stanislav Glazov presents Antarctic Takt Live Fulldome A/V / Gaika Live A/V / Imaginary Limit by Nick Verstand and Salvador Breed Installation / Intorno Labs presents Julien Bayle "Structure" 3D Sound Installation / Jason Voltaire VJ set / Licht, Mehr Licht! by Guillaume

Marmin Installation / Mara Verde VJ set / ¡Miércoles! (Stéphanie Janaina & Nicolas Jaar) 3D Sound Live.

A partire dagli anni '90, sono numerose le nuove apparizioni nei festival di arti digitali, accompagnati anche dalle espressioni "music, creativity and technology"¹, "digital arts festival"² o "digital creativity and electronic music"³. Il paragrafo precedente è costituito da un elenco di alcuni dei nomi più significativi che partecipano a questo tipo di festival, eventi, mostre, centri di creazione o produzione. Sono seguiti da *a.k.a.s.*, soprannomi, di artisti, creatori, musicisti, designer, molti dei quali nati tra il 1980 e il 1990, con fasi di produzione e attività che vanno dalla metà degli anni '90 ai giorni nostri.

Il mondo dell'arte contemporanea, secondo Domenico Quaranta, consiste di una parte mainstream, che con tutta la sua costellazione «di artisti e professionisti, con il suo paesaggio di musei, gallerie, biennali, premi, fiere, riviste»⁴, ha spesso tralasciato proposte tipiche dell'era post-internet, a cavallo tra arte e cultura di massa. In questa tesi, affronteremo le proposte artistiche più vicine al «mondo, della chiamata, New Media Art [...] nata tra gli anni sessanta e settanta, per ospitare, sostenere, coltivare, discutere, valorizzare e preservare la sperimentazione artistica con nuove tecnologie»⁵.

Questa fiorente sfera di studi si è concentrata sulla New Media Art, mirando a soddisfare le specificità di altri modi di creare, sempre in dialogo con le nuove tecnologie, spesso sotto forma di *progetti*⁶ e non di opere finite, e lavori creativi in cui il computer e la programmazione erano essenziali. Ma, soprattutto, gli studi sulla New Media Art si sono occupati anche, di un mondo praticamente ignorato dal mondo dell'arte contemporanea e dall'istituzione artistica. Questa situazione è cambiata alla fine del secolo e soprattutto, con

¹ È il caso del Sonar, fondato nel 1994, che da allora ha luogo a Barcellona a giugno.

² Penso a ADAF (Athens Digital Arts Festival), che si tiene ad Atene dal maggio 2005; e MIRA Digital Arts Festival, che si tiene a Barcellona a novembre, dal 2011.

³ Si pensi al MUTEK, un festival dedicato allo sviluppo della creatività digitale applicata al suono, alla musica e alle arti audiovisive, fondato a Montréal nel 2000.

⁴ Domenico Quaranta, *Media, New Media, Postmedia*, Postmedia Books, Milano, 2010, p.7.

⁵ *Ibid.*

⁶ Lev Manovich rifletterà sul forma-modo che prolifera tra gli artisti dell'era di Internet, in relazione al festival Ars Electronica nella sua edizione del 2003. Lev Manovich, *Don't Call go Arts*, in «Nettime», 22 settembre 2003 in <http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0309/msg00102.html>, [ultimo accesso 19/05/2020].

l'arrivo di Internet 2.0 e del *sistema - rete*; e l'istituzione arte è diventata, in maniera progressiva, più permeabile e inclusiva rispetto a questi tipi di proposte e pratiche artistiche.

Intorno al 2010, sono numerose le proposte audiovisive di grande qualità artistica e concettuale che sono apparse su piattaforme come YouTube o Bandcamp, siti Web e social network, che sono state successivamente programmate in festival come il Sonar, ma che continuano, spesso, a non essere considerate dal mondo della New Media Art. Per questo motivo, ci avviciniamo al focus su questo tipo di proposte artistiche che, più focalizzate sulla musica, acquisiscono altre forme artistiche, ad esempio, dai videoclip a progetti come quello di Nicolas Jaar, *The Network*, al confine tra net.art e arte radiofonica, che vengono soprattutto presentati in questa tipologia di festival.

Pur rilevando che negli ultimi decenni, *l'istituzione arte* ha preso una direzione più inclusiva e permeabile verso altre proposte, continuiamo a osservare come la maggior parte dei progetti che andremo qui analizzando, sono spesso ignorate nel mondo dell'arte. Tuttavia, a partire dal 2010, è possibile riscontrare un interesse costante per la *electroniculture*⁷ e la cultura rave⁸, la EDM⁹ e la musica disco¹⁰, oltre ai nomi degli artisti¹¹ che hanno marcato questa storia, da parte dal mondo delle arti e dell'arte contemporanea.

È anche molto importante sottolineare come gli *advanced* festival sono stati sponsorizzati e supportati da varie istituzioni¹² nell'ultimo decennio. Un sistema di relazioni e dialettica che possiamo sintetizzare: intorno al 2010, numerose proposte artistiche musicali e audiovisive, che sono spesso rese note su Internet, sono considerate da un buon numero di critici, pubblico e

⁷ La cultura della *electronic dance music* (EDM).

⁸ Mostra su cultura rave e EDM in Italia nei anni 2000. *Capriccio 2000*, mostra nella Fondazione Sandretto Re, Torino, 15 Aprile 2019.

⁹ Plastikman presenta il suo lavoro *EX* nel museo Solomon R. Guggenheim di New York il 16 di Novembre di 2013.

¹⁰ *The Night Fever. Designing Club Culture*, mostra nel Centro Pecci per l'arte contemporanea di Prato (IT), 7 di giugno 2019.

¹¹ *Bjork*, mostra al MoMA di New York, 8 marzo 2015.

¹² Possiamo riscontrarlo, ad esempio, nel festival Sonar, supportato dalle principali istituzioni della città di Barcellona, nei termini dell'offerta dei propri spazi per parte del programma Sonar Day: Museo d'arte contemporanea di Barcellona (MACBA) e Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona (CCCB).

professionisti del settore e riviste specializzate e non. Queste proposte e progetti hanno luogo nei festival d'avanguardia digitale. Nella linea in cui questi festival sono supportati dall'istituzione artistica, queste proposte, tendenze o stili di produzione artistica, vengono gradualmente considerate in una prospettiva più permeabile e integrata dal mondo dell'arte contemporanea.

Fin dagli inizi di questa ricerca, siamo stati consapevoli dei molteplici punti di confluenza e dissoluzione di molti aspetti e fattori che caratterizzano questo processo dialettico, questo asse dinamico di convergenza tra musica elettronica e immagine digitale nell'era post-internet. Un movimento, un dialogo di ibridazione storica tra immagine e suono che oggi, nell'era post-internet, si manifesta più che mai.

È nell'ottobre 2019 quando il termine *conceptronica*, coniato da Simon Reynolds, appare per la prima volta su Pitchfork, diventando fino d'oggi, uno degli articoli più letti della piattaforma.

The Rise of Conceptronica. Perché, così tanta musica elettronica in questo decennio, sembrava appartenere a un museo anziché a un club. [...] Barocco con dettagli e pieno di voci e contributi strumentali di oltre 20 collaboratori, *Paradiso* (2017), del produttore Chino Amobi ha tratto ispirazione diretta da narrazioni epiche come l'Inferno e l'Odissea, insieme a videogiochi complessi come Final Fantasy 7. [...] Conceptronica non è un genere in quanto tale, ma più una modalità di operazione artistica - e di ricezione di pubblico - che attraversa il panorama della musica hip, dall'astrazione digitale ad alta definizione a stili come vaporwave e hauntologia. [...] La maggior parte dei principali artisti della conceptronica ha frequentato una scuola d'arte o un'università post-laurea, e si sentono a proprio agio a segnare sia il loro lavoro che la loro conversazione con riferimenti a teoria e filosofia critica¹³.

¹³ Simon Reynolds, *The Rise of Conceptronica*, in «Pitchfork», in <https://pitchfork.com/features/article/2010s-rise-of-conceptronica-electronic-music/> [ultimo accesso 05/03/2020]. La traduzione in italiano è mia, così come quella di tutti i testi stranieri citati a seguire nella tesi.

I casi studio scelti sono coerenti con i nostri obiettivi di ricerca: il festival MIRA, nato a Barcellona nel 2011, già nel 2015 ospita più di 40 nomi di artisti, di cui oltre la metà internazionali, integrando proposte interdisciplinari, installazioni video e conferenze specializzate. Attualmente, MIRA è uno dei festival d'avanguardia digitale più interessanti in Europa, è cresciuto in termini di qualità e quantità di proposte interdisciplinari, includendo anche il formato Live A/V¹⁴ nella maggior parte della programmazione, oltre ai nuovi formati 3D sound e *dome screening* a 360°.

D'altra parte, l'artista cileno-newyorkese Nicolas Jaar¹⁵, pubblica il suo primo album nel 2011, *Space Is Only Noise*, che lo porterà direttamente all'attenzione della critica specializzata. Da lì in poi, ha suonato e partecipato in progetti e proposte di vario tipo, sempre vicino al suono come linguaggio principale. In questa tesi analizzeremo in profondità il suo progetto *The Network* che, dopo essere stato respinto dalla BBC come una proposta "d'artista eccentrico", si è concluso in un formato radiofonico pubblicato nel 2016, su licenza della Other People, sua etichetta discografica.

1.2. Obiettivi

Come il titolo ci invita a pensare, non ci avviciniamo a questa tesi da un campo accademico ermetico. Al contrario, siamo di fronte a un paradigma dell'attuale produzione artistica che spesso non si adatta né al mondo dell'arte contemporanea o delle New Media Arts, né all'industria della musica di massa,

¹⁴ Ci riferiamo al Live set anziché al Dj set quando vengono utilizzati software di editing e composizione live, per strutturare il set con materiale originale, che si tratti di un clip audio, voce o strumentazione. Intorno al 2010, inizia a essere utilizzato Live A / V, il che indica che, oltre a un live musicale, sarà un video Live (gli stessi valori del suono, ma applicati all'immagine digitale). In altre parole, una proposta audiovisiva integrale, alla quale partecipano normalmente almeno due artisti.

¹⁵ Nicolas Jaar è nato il 10 gennaio di 1990 a New York. Figlio dell'artista contemporaneo Alfredo Jaar ed Evelyn Meynard, designer e ballerina, Nicolas, pubblicherà i suoi primi lavori musicali all'età di 17 anni con Wolf & Lamb. Nel 2011, *Space Only Noise If You Can See* è stato nominato album dell'anno da Resident Advisor e Mixmag. Il suo secondo album, *Sirens*, è stato nominato da «The Rolling Stone», il miglior album elettronico dell'anno.

Ha anche partecipato a progetti per PS1 MoMA (un set di 6 ore) e creato la musica per i film *The Colour of Pomegranates* (1969) di S. Parajanov, *Dheepan* (2015) di Jacques Audiard e *Ema* (2020) di Pablo Larraín. Cfr. <https://nicolasjaar.net>, [ultimo accesso 19/05/2020].

ma che coabita e tocca questi mondi. I nostri obiettivi si concentreranno sulla conoscenza dei fattori che hanno segnato storicamente il rapporto di inclusione del suono nelle arti e sull'analisi dei nuovi fattori (*digital turn* e Internet) che intervengono decisamente in questa dialettica, dagli anni '90 in poi. Dobbiamo affrontare il fenomeno di queste nuove proposte e progetti artistici nell'era post-internet, conoscendo ed esaminando i luoghi, fisici e sul web, dove queste proposte vengono rese note.

Dobbiamo analizzare progetti specifici, conoscere i processi e come i vari fattori esaminati in una proposta concreta dialogano, e intervengono. Allo stesso modo dobbiamo studiare, con un approccio comparativo e dinamico, l'attività e la programmazione di un *advanced festival* in diverse edizioni, che ci consentano di tracciare una lettura sulla tendenza e la presenza dei diversi tipi di pratiche. Per fare ciò, abbiamo affrontato gli obiettivi in modo strutturale, articolando cinque capitoli.

Il primo capitolo si concentrerà su un'analisi (1.1) dei fattori che hanno determinato l'inclusione del suono nelle arti nel secolo scorso. Accompagneremo questa riflessione con casi specifici, opere, installazioni, spettacoli o mostre, che serviranno anche come percorso della storia della musica nelle arti, dal futurismo alla musica industriale. In questo primo capitolo, il testo di Javier Ariza *Las imágenes del sonido*¹⁶ è un riferimento molto importante. Le riflessioni dell'autore sulla relazione tra questi due nuclei ci hanno dato un punto di partenza, che noi approfondiremo, e metteremo a fuoco con i casi concreti. Vedremo poi, per partire da una cornice panoramica sulla sound art in poi, (1.2) una cronologia proposta da Helga de la Motte per il catalogo della prima edizione del festival Sonambiente¹⁷, a Berlino, nel 1996. Continueremo, esponendo una storia della musica elettronica del XX secolo, assistendo prima agli albori e ai pionieri (1.3), per poi concentrarci sulla musica industriale come punto chiave in questa storia (1.4).

¹⁶ Javier Ariza, *Las imágenes del sonido*, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca. 2008.

¹⁷ Akademie der Künste Berlin (a cura di) *Klangkunst*, Prestel, Monaco, 1996.

Nel secondo capitolo continueremo questo viaggio, concentrandoci ora più nella musica elettronica, focalizzandoci nel fenomeno *rave*¹⁸. Studieremo (2.1) di cosa si tratta e le sue specificità, (2.2) il suo posizionamento storico, (2.3.) la direzione verso un fenomeno clandestino e underground, per poi analizzare i sedimenti più sperimentali e concettuali della cultura rave (2.4.), negli anni *post-rave*, già alle porte di questo secolo. Abbiamo soprattutto affrontato gli effetti del *rave* come fenomeno di massa, flessibile verso la sperimentazione musicale e nuovi stili dal 1993 in poi, che ci porterà alla proliferazione dei festival a metà degli anni '90 (2.5). Questo capitolo ha una doppia funzione. Da un lato, comprendiamo che è essenziale approfondire la storia culturale del fenomeno rave e l'emergere di ciò che è noto attualmente come cultura dell'EDM o *electroniculture*. È essenziale perché le proposte artistiche di cui ci occupiamo coesistono con la musica elettronica in termini di linguaggio artistico, ma convivono anche con la cultura del festival e della *dancefloor*. D'altra parte, approfondiamo l'eredità del rave, analizzando le tendenze più sperimentali. Gli anni e la musica post-rave, sono aspetti fondamentali nell'inclusione di questo tipo di musica elettronica nel mondo della new media art e delle nuove pratiche artistiche all'inizio del secolo e nell'era post-internet.

Negli ultimi due decenni, si è sviluppata un'ampia letteratura sulla storia della musica elettronica, soprattutto in area anglo-americana¹⁹. Tra le molte storie sulla musica elettronica, segnaliamo come principali *attivatori culturali*²⁰ il volume di Simon Reynolds²¹ *Energy Flash* e i volumi di *Loops 1*²² e *Loops 2*²³, per il contesto spagnolo. In particolare, Thomas Bey William Bailey²⁴ ci ha

¹⁸ I termini specifici degli argomenti centrali di questa tesi li indicheremo in corsivo solo nella loro prima apparizione, poiché sono spesso parole straniere. Pertanto, d'ora in poi, per generi, i sottogeneri, gli stili o le espressioni tipiche della musica elettronica, del digital turn, dell'arte e post-internet, non appariranno in corsivo.

¹⁹ Tra questi evidenziamo, oltre a quelli menzionati di seguito: Joanna Demers, *Listening Through the Noise*, Oxford University Press, New York, 2010; Douglas Kahn e Gregory Whitehead (a cura di) *Wireless Imagination*, MIT Press, Cambridge, MA., 1999; Douglas Kahn, *Noise, water, meat*, MIT Press, Cambridge, MA., 2001.

²⁰ Henry Jenkins, (tr. cast.) *Convergence Culture*, Paidós, 2008, Barcelona, p. 273.

²¹ Simon Reynolds, (tr. cast.) *Energy Flash*, Contra, Barcelona, 2014.

²² Javier Blánquez y Omar León (eds.), *Loops 1*, Penguin Random House, Barcelona, 2002.

²³ Javier Blánquez, *Loops 2*, Penguin Random House, Barcelona, 2018.

²⁴ Thomas Bey William Bailey, *Micro Bionic*, Bolsena, [s.l.], 2012.

illuminato con un'attenzione precisa e affascinante alle proposte musicali più radicali del XXI secolo.

Nel terzo capitolo, ci concentriamo sull'esame dei fattori di massima influenza nel punto di maggiore attrito in questa dialettica. Dobbiamo affrontare qui ciò che comporta il *digital turn*: analizzare l'effetto dei dispositivi elettronici, il loro uso e forme di consumo e come influenzano i processi di creazione nelle pratiche artistiche dell'era post-internet, sempre guardando al suono e visualizzazione digitale. Successivamente sarà nostro compito analizzare ciò (3.1) che l'arrivo del computer suppone come un mezzo unico, inteso come un dispositivo che apre e coordina altri dispositivi e che, formando un binomio interdipendente con Internet, promuove i rapporti di produzione e consumo, verso la *prosumption* e la *maker culture*.

Più in generale, senza concentrarci esclusivamente sulle pratiche artistiche oggetto del nostro studio (3.2), dobbiamo considerare alcuni concetti di grande importanza per il nostro lavoro riguardo la *cultura della partecipazione*²⁵.

Un aspetto molto importante per comprendere l'impatto del computer come *estensione*, è il riconoscimento del processo di implementazione del software nella pratica artistica. In tal senso, studieremo i cambiamenti nella musica e il suono, focalizzandoci sull'arrivo delle DAW (Digital Audio Workstation) (3.3). Inoltre, riteniamo sia molto importante orientare la nostra attenzione su altri hardware, in particolare sulla costellazione di dispositivi digitali portatili. Per fare ciò, esamineremo l'uso dell'iPod in parallelo a una delle funzioni degli smartphone (3.4): ascoltare musica ovunque. In modo continuo e naturale, dobbiamo affrontare in maniera più dettagliata il fenomeno dell'ascolto portatile, l'impatto di questi dispositivi sulle abitudini e sui comportamenti del *prosume*. Per questo, esamineremo come le cuffie siano fondamentali in questi comportamenti e di vitale importanza in relazione al nostro nucleo di studio.

²⁵ Henry Jenkins, (tr. cast.) *Fans, bloqueros y videojuegos*. Paidós, Barcelona, 2009.

Riteniamo anche che l'influenza del *Videogame Cult*²⁶ sia fondamentale (3.5), sia per la musica elettronica che per le proposte audiovisive di questi ultimi decenni.

In questo capitolo sui fattori della svolta digitale in relazione alla confluenza tra musica elettronica e nuove pratiche artistiche nell'era post-internet, è evidente che dobbiamo affrontare il luogo in cui sono esposte queste proposte, dove arrivano al pubblico. Abbiamo già parlato di Internet²⁷, delle nuove tecnologie e di altri concetti di studi culturali e studi sui media, ma dobbiamo in particolare affrontare la scena fiorente dei festival d'avanguardia digitale (3.6). Un paradigma, quello dei festival, che abbiamo iniziato a vedere a metà degli anni '90 e che raggiungerà il suo apice all'inizio del secolo.

Infine, analizzeremo gli aspetti chiave della condizione post-internet studiati attraverso casi concreti e la produzione artistica di alcuni nomi noti nei ultimi due decenni (3.7).

Ricapitolando, in questo terzo capitolo studieremo i fattori più importanti della svolta digitale riguardo alle produzioni culturali, dedicando speciale attenzione ai materiali audiovisivi. Per poi concentrarci nella musica elettronica come parte importante della pratica artistica nell'era post-internet, con l'eredità della musica elettronica e l'epoca *post-rave* come sfondo, studiando quindi il contesto dei festival d'avanguardia digitale e il lavoro di artisti noti in questa dialettica.

Nel quarto capitolo affronteremo il caso di studio del festival di arti digitali MIRA. (4.1) Studieremo la sua creazione e fondazione, le sue origini e la progressione e lo sviluppo nel suo quasi decennio di attività e il suo contesto nel quartiere di Sant'Andreu, dove il festival si svolge dal 2011. Analizzeremo i tipi di esigenze a cui risponde la creazione di questo festival, le sue attività e la corrispondente linea artistica dei partecipanti, nelle edizioni a Barcellona e Berlino (4.2). La domanda pertanto sarà: c'è una scena di artisti, che lavorano

²⁶ Elena Marcheschi (a cura di), *Videogame Cult*, ETS, Pisa, 2019.

²⁷ Molti di questi progetti e proposte "vedranno la luce" esclusivamente su Internet, come nel caso di molti videoclip e il *vaporwave*.

con il suono e la musica, permeabili ad altre discipline artistiche, che spesso non trovano spazi espositivi nei musei o nell'industria musicale?

La terza parte di questo caso di studio presterà particolare attenzione ai collegamenti e collaborazione del festival con centri d'arte, musei o entità istituzionali (4.3). Questo per analizzare la dialettica di questo festival con l'istituzione artistica che lo circonda e il contesto culturale della stessa città.

Per concludere, saranno presentate e analizzate alcune grafiche preparate per questo studio, con i dati principali delle proposte e degli artisti che partecipano agli anni di attività del festival, (4.4). Questo, con l'idea di stabilire uno sguardo più chiaro sulla scala della scena artistica a cui siamo dedicati, offrendoci strumenti e dati precisi sul carattere, il corpo e il contenuto o i materiali delle proposte, nonché informazioni biografiche sulla nazionalità, l'età e il profilo dei partecipanti. Questo oggetto di studio si concentra principalmente, sebbene in modo permeabile, sulla prima domanda a cui cercheremo di rispondere nelle nostre conclusioni: questi tipi di festival rappresentano un'alternativa al sistema delle istituzioni d'arte più canoniche per le ultime pratiche artistiche nell'era post-internet?

Il quinto capitolo sarà occupato dal caso di studio della carriera e della produzione dell'artista cileno-newyorkese Nicolas Jaar. Tratteremo la sua biografia e suoi primi lavori per inquadrare il contesto di studio (5.1) e successivamente approfondiremo da una prospettiva critica la miriade di lavori che Jaar ha pubblicato fino ad oggi (5.2). Analizzeremo in modo dettagliato *The Network* (5.3), una delle sue opere principali, spesso meno apprezzata dai critici forse perché più vicina alla radioarte o alla net art, e meno strettamente musicale. Questo progetto, collettivo, diretto e ideato da Nicolas Jaar, appare in un nuovo dominio web sotto Other People, il 30 agosto 2016. Questo capitolo mira a conoscere e analizzare in profondità uno dei nomi più importanti di questa generazione di artisti post-internet che, classificato nel mondo della musica, declina in ogni progetto verso altre forme e visioni multidisciplinari. Tutto ciò, con l'idea di avvicinarci alla risposta alla nostra seconda domanda: possiamo tracciare un modello, una tendenza, o una

condizione comune, nelle forme estetiche di questa generazione di artisti millennials?

Infine, dopo l'esposizione e lo sviluppo di questi cinque capitoli, dedicheremo una sezione per presentare e riflettere sui risultati e le conclusioni della nostra indagine. Conclusioni che, dopo aver attraversato gli studi artistici storici del secolo scorso, cercano di situarsi nell'oggi, il 2020, con un occhio alle linee di ricerca future che possono continuare questo studio di pratiche artistiche nell'era post-internet, senza dubbio più ampio e complesso di quanto possiamo affrontare in una tesi di ricerca di secondo grado. Questo è un presente che continua a mostrare un intenso attrito convergente tra musica e video, tra suono elettrizzante e immagine digitale, vicino all'arte contemporanea e alle piste da ballo dei club di tutto il mondo, ma che spesso, non trova uno spazio coerente e sincero, inclusivo e onesto, oltre il web.

Pertanto, in questa ricerca, affronteremo criticamente la riflessione e l'analisi dei seguenti aspetti fondamentali che compongono il corpo teorico di questo studio, tenendo come obiettivi principali, la loro comprensione e analisi:

- Fattori chiave nel processo di integrazione del suono nell'arte contemporanea
- Albori della musica elettronica nel XX secolo
- Musica industriale: COUM Transmission e Throbbing Gristle
- Cultura *rave*: origini e posizionamento storico
- Aspetti liminali della cultura *rave* dal 1994 in poi
- Altra musica elettronica; scena *post-rave*
- Festival come eredità della cultura *rave* e la *electroniculture*
- Computer, medium chiave per il digital turn
- Aspetti chiave della cultura della partecipazione
- Cambiamenti nella musica: DAW (Digital Audio Workstation)
- Usi e consumo musicale; mp3, musica portatile e cuffie
- Aspetti d'influenza della Videogame Cult
- Un contesto per i festival d'avanguardia digitale
- Aspetti della condizione post-internet nel campo musicale

- Un festival: Analisi del MIRA Digital Arts Festival, Barcellona
- Un artista: Nicolas Jaar e studio del progetto *The Network*
- Festival d'avanguardia digitale: alternativa per l'espansione e la legittimazione di queste tipologie di pratiche artistiche?
- Artisti: possiamo tracciare una tendenza, modello o condizione comune nelle forme e pratiche artistiche di questi artisti millenari?

1.3. Discipline teoriche dello studio.

Per analizzare i vari spigoli che compongono il nostro argomento di analisi utilizzeremo principalmente diverse discipline al fine di applicare vari tipi di sguardo critico. Utilizzeremo principalmente l'ampia prospettiva che la Storia dell'Arte del XX secolo applica alle manifestazioni più multidisciplinari e multimediali, per sviluppare il nostro primo capitolo. Ovvero ciò che normalmente troviamo negli studi storico artistici tradizionali sulla relazione tra Arte e Multimedia. I manuali più inclusivi frequentano e coprono le pratiche artistiche che trascendono il senso classico, come il Futurismo, *collage*, Dada, *mixed media*, video arte, video scultura, installazione, *mapping*, sound art, l'arte nel teatro, etc. Da questa cornice manualistica, cominciamo ad analizzare i fattori e processi di inclusione del suono nelle arti del secolo scorso.

Il volume *Art since 1900*²⁸, il principale manuale di storia dell'arte contemporanea della critica anglo-americana, è stato di particolare interesse. Un volume ricco di riferimenti incrociati, giustapposizioni temporali e influenze concettuali che ci hanno aiutato a identificare alcuni momenti chiave e soprattutto a situarci davanti al nostro asse di ricerca, con grande sedimento negli studi storico-artistici e la critica d'arte del XX secolo, dal modernismo al postmodernismo. Il testo, fondamentale negli studi di storia dell'arte da una prospettiva globale, ma non specializzato nella convergenza multimediale nelle

²⁸ Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, David Joselit, *Art since 1900*, Thames & Hudson, London, 2016.

arti, ci ha permesso di verificare la frequente omissione di un buon livello di produzione artistica nel XX secolo, soprattutto da Fluxus in poi.

In questo modo, uno studente universitario di Storia dell'Arte, un probabile storico dell'arte, capirà che le pratiche artistiche che conosce come arte multimediale, o New Media Art, sono spesso non considerate dal mondo dell'arte contemporanea. Così, nella sezione dedicata al 1909 e al futurismo²⁹, in *Art since 1900*, troviamo poco meno di una riga per citare Luigi Russolo in relazione a *L'arte dei rumori*, pubblicato nel 1913. Anche nelle pagine dedicate ad Allan Kaprow³⁰ e sul suo saggio *The Legacy of Jackson Pollock*, pubblicato nel 1958 in *October*, sulla dimensione aperta e ambientale della pittura, e nel successivo capitolo dedicato a Maciunas e alla formazione di Fluxus non troviamo riflessioni critiche intorno al carattere multimediale, interdisciplinare, aperto e permeabile di alcune pratiche artistiche che caratterizzano il XX secolo. Ma anche entrando nella specificità del campo audiovisivo, più avanti nel tempo, già nell'ultimo decennio del secolo scorso, concentrandosi sul lavoro di Bill Viola, forse tra i più noti e studiati artisti nel mondo del video³¹, non abbiamo trovato un'analisi critica dettagliata in attorno alla dialettica tra suono elettronico e immagine digitale.

Questa diagnosi di lieve attenzione da parte della critica d'arte e del suo mondo dell'arte contemporanea *mainstream*³² è applicabile al resto degli strati rizomatici che compongono molte delle pratiche artistiche degli ultimi decenni. Ciò accade spesso. Una analoga mancanza si rileva frequentemente nella critica d'arte specializzata in video, a scapito del suono. Ci saranno sempre sfere, strati del processo creativo o componenti che verranno ignorati nel perseguimento del risultato finale, in questo caso, generalmente a favore dell'immagine. In rete e nel mondo di Internet, accade in modo simile: «il potere dell'immagine non deve mai essere sottovalutato – è stato detto. Lei regna qui»³³, ha scritto José Luis Brea sulla rete, nel suo volume *La era*

²⁹ Ivi., p. 102.

³⁰ Ivi., p. 520.

³¹ Ivi., pp. 764-769.

³² Domenico Quaranta, op.cit., p. 7.

³³ Jose Luis Brea, *La era postmedia*. Creative Commons, in <http://www.e-limbo.org/articulo.php/Art/2693> [ultimo accesso 11/05/2020].

postmedia. Nelle pratiche artistiche attuali, l'ibridazione è uno dei valori dominanti. Per questo motivo, oltre a servirci della disciplina teorica degli studi in Storia dell'Arte, dobbiamo dirigerci verso gli studi di New Media Art e post-internet art, per l'arte; e per la per la musica, verso la critica musicale specializzata.

Negli ultimi decenni, dagli anni '90 in poi, abbiamo osservato la crescita dell'attenzione dedicata a questo campo tematico, quello della musica nelle arti, dalla critica, dal punto di vista musicale e artistico, dal giornalismo culturale e dagli studi sulla *popular music*³⁴ e la cultura di massa³⁵, progressivamente, attraverso alcune pubblicazioni sulla storia della musica elettronica in volumi come *Mars by 1980*³⁶ (2018) della critica musicale anglosassone, *Loops*³⁷ (2002 e 2018) per riguardo alla critica spagnola. Osserviamo anche un *gain* verso l'alto intorno alla dialettica di suono nelle arti, in pubblicazioni monografiche, riviste accademiche³⁸ e cataloghi³⁹ di mostre o festival specifici dedicati a questa confluenza.

Come nei manuali di storia dell'arte spesso non troviamo riflessioni o analisi sulla natura multimediale di molte pratiche artistiche attuali, in parallelo, intorno alla storia della musica elettronica, spesso non troviamo riflessioni sui flussi di convergenza della musica nelle pratiche artistiche, i festival d'avanguardia e le arti, o le mostre dei nuovi media. E qui c'è una massima: una buona parte del pubblico interessato alla musica elettronica, nelle sue molteplici varietà, non è interessato alla sua sfaccettatura più concettuale, sperimentale o multidisciplinare, a meno che non sia possibile ballare, come suggeriva l'artista Francisco López in un'intervista del 1997: «Le persone non

³⁴ Theodor Adorno, (tr. it.) *Sulla popular Music*, Armando, Roma, 2006.

³⁵ Cfr. Alberto M. Banti, *Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd*, Laterza, Roma, 2017.

³⁶ David Stubbs, (tr. cast.) *Sonidos de Marte*, La Caja Negra, Buenos Aires, 2019.

³⁷ Javier Blánquez y Omar León (eds.), *Loops 1* cit.; Javier Blánquez, *Loops 2* cit.

³⁸ Di particolare interesse per la nostra linea di ricerca sono «Computer Music Journal» e «Leonardo Music Journal» nel contesto anglo-americano; «Lo Squaderno», «Philomusica» e «Studi Culturali», per il contesto italiano.

³⁹ Segnaliamo i cataloghi del festival Sonambiente, nelle sue due edizioni, 1996 e 2006, tenutesi a Berlino. Akademie der Künste Berlin (a cura di) *Klangkunst*, cit.; Helga de la Motte-Haber, Matthias Osterwold, Georg Weckwerth (eds.), *Sonambiente Berlin 2006*, Kehrer e Akademie der Künste Berlin, Heidelberg, 2006.

sopportano suoni sintetici senza ritmo»⁴⁰. E viceversa; le idee tradizionali dell'élite culturale legate alla *highbrow* e anche eredi delle riflessioni apocalittiche di Adorno: buona parte del pubblico interessato alla sound art ed *elettronica* di ricerca non tollera la techno per ballare e le strutture estetiche della *electroniculture* nella sua forma più *clubbing*. Queste idee sulla musica popolare rimangono ancora anche se in maniera più diluita, e si possono applicare anche all'*elettronica*. Cioè, che la musica techno e dance non sono alta cultura, o nella migliore delle ipotesi, cultura. In questa dicotomia, ci lasciamo illuminare dagli approcci chiari e permeabili delle situazioni integrate, con una moltitudine di fronti di convergenza, che Umberto Eco solleva spesso nei suoi scritti e saggi⁴¹.

Cercheremo quindi di affrontare la critica musicale, la critica artistica e gli studi culturali e dei media in modo equilibrato, al fine di sostenere un approccio ampio e integrato, inclusivo ai punti di analisi che svilupperemo in questa tesi.

Per questo motivo la critica musicale specializzata sarà essenziale come strumento teorico e di confronto nello sviluppo del secondo capitolo, ovvero il fenomeno *rave*. Tra questi, sicuramente, oltre a molti articoli, ritagli di giornale e vecchie riviste dell'epoca, settori di critica specializzata da piattaforme come Pitchfork e Resident Advisor sono stati di particolare interesse, oltre ai volumi già citati sopra, i cui autori, spesso collaborano su questi tipi di piattaforme.

Uno sguardo attento al fenomeno dell'espansione della musica elettronica di ballo (EDM), alle sue forme di consumo e celebrazione, alla cultura *rave* e al mondo dei festival, ma dal quadro della sociologia culturale e degli studi culturali, è rintracciabile in diversi contributi di Graham St. John⁴² e Paolo Magaudda⁴³.

Nell'ambito degli studi culturali, alcune riviste di ricerca sono state di vitale importanza, principalmente nell'ambito italiano. Tra queste mi riferisco

⁴⁰ Javier Blánquez y Omar León (ed.), *Loops.I*, cit. p. 541.

⁴¹ Umberto Eco, *Apocalittici e integrati*, Bompiani, Milano, 1977.

⁴² Graham St John (ed.) *Weekend Societies*, Bloomsbury Academic, New York, 2017; Graham St John, *Technomad*, Equinox, London, 2009.

⁴³ Paolo Magaudda, *Oggetti da ascoltare. Hifi, iPod e il consumo delle tecnologie musicali*, Il Mulino, Bologna, 2012; Paolo Magaudda, *Dalle periferie al museo*, in «Philomusica», 13, 2, 2014, pp. 157-172; Paolo Magaudda, *I festival di musica elettronica e le culture giovanili*, in «Polis», XXVII, 2013, pp. 55-80.

a *Lo Squaderno*⁴⁴, *Philomusica*⁴⁵ o *AAA. TAC*⁴⁶. In quest'ultima, particolare attenzione è stata dedicata ai contenuti dei saggi di Paolo Magaudda sui punti di convergenza degli studi sonori e del consumo di tecnologie musicali. Il sociologo italiano offre uno sguardo interessante alle molteplici convergenze di studi sonori, in cui riflette su come l'arrivo di dispositivi o software per modificare e produrre musica abbia influenzato gli usi e le abitudini di consumo. Inoltre, Magaudda indica un aspetto che tocca pienamente il nostro asse di ricerca, ovvero come gli *Science and technology studies* (STS) affrontano il rapporto tra usi sociali e nuove tecnologie musicali. Un campo in cui ci siamo anche imbattuti spesso, principalmente grazie agli articoli delle riviste accademiche *Computer Music Journal* e *Leonardo Music Journal*.

Sono stati molto funzionali per questa tesi i contributi del critico culturale Graham St John, che propone uno studio sul fenomeno rave e sui suoi molteplici aspetti da una prospettiva che si basa su studi di antropologia culturale. St John analizza la cultura rave, in relazione ai *riti di passaggio*, alle situazioni di *soglia* e *liminali* del rito, che il critico riferisce ai momenti di trance e alle *communitas* tipiche del fenomeno rave attraverso la musica elettronica, in binomio alla velocità più ripetizione a grande volume, e al consumo di stupefacenti. Inoltre, il critico americano contribuisce a questa prospettiva multidisciplinare, che cercheremo come approccio critico nel corso di questa indagine, mantenendo uno sguardo focalizzato sugli aspetti socioculturali, ma rivolto a specifici fattori della critica musicale specializzata, *sound studies* e relazioni di attrito tra tecnologia, società dei consumi e usi culturali di nuovi dispositivi.

⁴⁴ «Lo Squaderno» è una rivista digitale internazionale, che si muove nel campo degli studi culturali, della storia culturale e della sociologia. In particolare, buona parte delle sue edizioni fluttuano attorno al rapporto tra tecnologia, cultura e società, con particolare attenzione ai media. Cfr. <http://www.losquaderno.professionaldreamers.net>, [ultimo accesso 19/05/2020].

⁴⁵ «Philomusica» è una rivista digitale del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università degli Studi di Pavia che affronta, in altre materie e motivi di studio, pratiche artistiche in relazione alla musica elettronica sperimentale radicale e alle nuove tendenze musicali, nonché i suoi rapporti con dispositivi e tecnologie per il consumo di musica. Cfr. <http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/issue/archive>, [ultimo accesso 19/05/2020].

⁴⁶ «AAA - TAC. Arts Artifacts Acoustic. Technology, Aesthetics, Communication», è una rivista di ricerca annuale, curata dalla Fondazione Giorgio Cini in coordinamento con l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Un'altra delle ipotesi teoriche utili a questa ricerca è quella che riguarda la critica d'arte dedicata alla sound art. I volumi monografici già citati di Douglas Kahn, Joanna Demers⁴⁷, e Thomas Bey William Bailey⁴⁸ nel contesto internazionale sono stati fondamentali nel corso di questa tesi. Inoltre, di particolare interesse sono stati i testi pubblicati sotto *MASE*⁴⁹ e il recente *Escucha por favor*⁵⁰, nel contesto spagnolo.

Oltre a ciò, dobbiamo evidenziare il ruolo fondamentale dei siti Web specializzati nella sound art, nei *sound studies* e nei loro molteplici punti di convergenza, in particolare sonmarchive.es⁵¹ per la Spagna, e monoskop.org⁵², ubu.com⁵³ e soniacts.com⁵⁴ nel contesto più globale.

Alla fine di questa introduzione, una sezione sarà dedicata al chiarimento di concetti che consideriamo fondamentali e che devono essere presentati prima dell'inizio del primo capitolo, a partire da alcune riflessioni relative ai concetti già introdotti nel titolo di questa tesi.

Raramente vediamo questi termini spiegati e sviluppati con cura e attenzione nei manuali di storia dell'arte del XX secolo. Come precedentemente affermato, né tantomeno inclusi nelle pubblicazioni che hanno come focus il fenomeno della musica elettronica e dell'arte del suono. Dobbiamo concentrare il nostro sguardo su una visione più specifica, sulla permeabilità delle arti nell'era di Internet. Più specificamente, ci situiamo idealmente accanto al critico Domenico Quaranta nel contesto italiano e, ancora una volta volgendoci al contesto spagnolo, gli studi sull'arte nel tempo dei social media di Juan Martín Prada saranno fondamentali⁵⁵. Ma ecco, non possiamo parlare in profondità di condizione post-internet o arte post-internet e non aver seguito in

⁴⁷ Cfr. In questa tesi, p. 13.

⁴⁸ Thomas Bey William Bailey, *Micro Bionic*, Bolsena, [s.l], 2012.

⁴⁹ Antonio de Egipto, Marga Suárez (eds.) *MASE*, Bandaàparte, Córdoba, 2015.

⁵⁰ José Luis Espejo (ed.) *Escucha por favor*, PROAP, Madrid, 2019.

⁵¹ Cfr. <http://sonmarchive.es/index.php/es/>, [ultimo accesso 11/05/20].

⁵² Cfr. https://monoskop.org/Sound_art, [ultimo accesso 11/05/20].

⁵³ Cfr. <http://www.ubu.com>, [ultimo accesso 11/05/20].

⁵⁴ Cfr. <https://soniacts.com/portal>, [ultimo accesso 11/05/20].

⁵⁵ Juan Martín Prada, *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*, Akal, Madrid, 2012; Juan Martín Prada, *El ver y las imágenes en el tiempo de internet*, Akal, Madrid, 2018.

maniera critica l'attività web relativa alla condizione post-internet nel sito Rhizome⁵⁶ e Nettime⁵⁷, per citare alcuni dei più noti.

Quaranta attraversa e analizza alcuni punti di sovrapposizioni di nuove e fiorenti pratiche artistiche, soprattutto negli anni '90 e prima decade Duemila, rese possibili in gran parte dall'espansione di nuove tecnologie e cultura digitale. Un importante strato di tutte le proposte artistiche, mostre, festival, edizioni e pubblicazioni, campagne culturali e pubblicitarie sull'arte contemporanea sono guidate dal binomio arte e tecnologia, sotto l'operazione in internet. Questo abbinamento sarà fondamentale in presenza di discorsi critici sulla New Media Art. Il punto di partenza nel discorso di Quaranta è interessante e si collega anche al nostro nucleo di ricerca. Nel suo prologo spiega che, nonostante le molteplici espressioni ed etichette introdotte per menzionare una buona parte dell'arte prodotta dagli anni '90, queste non affrontano né si occupano di alcuni aspetti che vediamo presenti in molte di queste proposte: «i giocattoloni interattivi che si possono vedere all'Ars Electronica di Linz; gli orrori di qualche vecchio pittore che si è messo a pasticciare con i filtri di Photoshop; gli esercizi virtuosistici di tanti artigiani del software»⁵⁸. Quaranta conclude la sua argomentazione con un approccio inclusivo e aperto, consapevole dei vicoli senza uscita dove a volte ci porta tutta la terminologia usata per nominare queste pratiche. In molte delle opere o installazioni che Quaranta commenta, il suono, lo spazio sonoro, la musica, dopo tutto, hanno un ruolo fondamentale. Tuttavia, questi aspetti risultano spesso come background rispetto all'attenzione rivolta all'immagine. Questo volume ci aiuterà a situarci nella critica d'arte contemporanea e new media arts, per affrontare le pratiche artistiche nell'era post-internet, che danno risalto al suono e alla musica.

È evidente che la comparsa di dispositivi portatili per l'invio, la ricezione, la riproduzione di audio e video abbiano segnato lo sviluppo di una miriade di nuove pratiche sociali, comunicative e artistiche. Internet 2.0, la fibra ottica, le

⁵⁶ Cfr. <https://anthology.rhizome.org/post-internet>; <https://rhizome.org>, [ultimo accesso 11/05/20].

⁵⁷ Cfr. <https://nettime.org>, [ultimo accesso 11/05/20].

⁵⁸ Domenico Quaranta, *Media New Media Postmedia*, cit. p. 17.

piattaforme toccano direttamente i rapporti tra musica elettronica e mondo dell'audiovisivo digitale. Spesso troviamo queste confluenze nei luoghi come musei, gallerie o mostre, e soprattutto, nei festival d'avanguardia digitale. Questa svolta digitale ha promosso nuove forme di produzione e consumo, ha spinto nuove abitudini di attivazione culturale, molte delle quali collettive. Dobbiamo quindi, in modo panoramico, sommare nella nostra base di riflessione, concetti che provengono principalmente da studi culturali e studi sui media.

1.4. Metodologia

Gran parte della nostra metodologia si baserà sull'estrazione di informazioni qualitative sugli archi temporali e tematici che ottengono l'attenzione dello studio in questa ricerca. Gli strumenti che gli studi storici ci offrono sono principalmente fonti bibliografiche, saggi o pubblicazioni monografiche, biografie, articoli su riviste di ricerca o anche, come abbiamo già detto, opinioni, critiche o colonne, su carta o spesso online, da riviste o piattaforme specializzate per la critica musicale. Cioè, raccolta di dati, contrasto e strutturazione dei discorsi già legittimati e pubblicati o conosciuti nelle forme sopra menzionate, per le loro successive analisi critiche, riflessione e articolazione verso nuovi approcci che ci consentano di preparare le nostre conclusioni.

Negli ultimi decenni, grazie alla tecnologia e alla digitalizzazione dei dati, è comune trovare nei volumi monografici la storia della musica elettronica o della sound art, informazioni e dati quantitativi, espressi in forma grafica, che consentono di stabilire relazioni analitiche ed esami comparativi in modo chiaro e diretto. Mi riferisco qui alle cronologie, mappe concettuali, alberi genealogici, tabelle e appendici che negli ultimi tre decenni hanno occupato le ultime pagine di cataloghi di mostre e pubblicazioni specializzate, specialmente in volumi monografici.

Sarebbe un grave errore dedicare questa indagine ad analizzare in larga misura argomenti che trattano il suono e non dedicarci all'ascolto. Questo può

sembrare ovvio, fa parte dell'onere che il suono mostra rispetto all'egemonia dell'immagine e che possiamo vedere nella maggior parte dei saggi o dei volumi specifici che trattano di videoarte o pratiche artistiche che vivono in un formato audiovisivo. La critica d'arte si espande attorno alle forme visive, ma raramente dedica rigorosa attenzione al contenuto e alle forme sonore che integrano o danno una ragion d'essere a molte proposte artistiche. Non vogliamo incolpare l'immagine, i *visual studies* o la critica d'arte. Semplicemente, vogliamo presentare i nostri sforzi per curare, con attenzione e rigorosamente, all'aspetto sonoro dei lavori e delle proposte che analizzeremo in questo studio. Ascoltando tanto.

L'ascolto di opere sonore sarà un compito fondamentale in questa indagine, così come la visione di opere audiovisive, ma volta per volta. Seguendo il modello proposto da critici musicali specializzati, commenteremo i lavori selezionati, spesso *track per track*, “canzone” per “canzone”, concentrandoci sui concetti, ritmi, *texture*, ambienti, *found sound* trovato e remixato, *sound collage*, ecc. Allo stesso modo, ci occuperemo degli aspetti visivi dei lavori, che spesso non sono apprezzati o frequentati dalla critica musicale, cioè le copertine di album, i videoclip, le nuove immagini per siti web, fanzine o, addirittura, i libri d'artista e i cataloghi a cura di *labels* e etichette discografiche.

Allo stesso modo, parte della nostra metodologia di ricerca sarà la visualizzazione di opere audiovisive, a volte più vicine alla videoarte, altre volte ai videoclip, o persino ai documentari che danno corpo visivo ai *djset*, *mixtape* o *liveset*.

La tesi scritta sarà accompagnata da un allegato di documentazione sonora che abbiamo remixato attorno ai contenuti esaminati che a volte sono difficili da trascrivere. La partecipazione attiva ai festival, incontri, conferenze è stata essenziale negli ultimi anni. Tra questi segnalo le edizioni del festival MIRA del 2017 e del 2019 e gli incontri *Citysounds*, organizzati dal MACBA di Barcellona, tra molti altri. Intendiamo questo allegato come un quaderno di note che, anziché essere scritto con le parole, viene sostenuto dal suono. Un

quaderno sonoro che documenta e mostra una parte del processo di ricerca e il rapporto con l'argomento della tesi tra gli anni 2017 e 2019.

In questa nota sonora sono integrati principalmente frammenti dei brani musicali di Nicolas Jaar analizzati nella tesi, con i loro rispettivi commenti o riferimenti. Sono incluse anche conversazioni, conferenze, concerti, spettacoli, mostre e riflessioni proprie, come rapporto diretto con la situazione di confluenza che affrontiamo in questa tesi. Abbiamo deciso di affrontare l'appendice in questo modo perché, oltre ad essere una procedura frequente nella nostra metodologia di ricerca, riteniamo che sia importante materializzare in suono le forme estetiche esaminate testualmente con questa tesi. In breve, ascoltare, soprattutto ascoltare. Sfortunatamente, la pandemia COVID-19 ha ridotto la partecipazione ad alcuni importanti festival ed eventi che avrebbero fornito ulteriore materiale sonoro prezioso da includere in questo allegato.

1.5. Questioni della ricerca

La musica elettronica ha un'infinità di varianti, stili, tendenze e luoghi di consumo. Tuttavia, una buona parte del pubblico, critico, specializzato o no, riconosce e legittima il festival Sonar, come uno dei più importanti al mondo, per una qualsiasi delle categorie, stili o tendenze che vogliamo scegliere tra le molte esistenti. Difatti, Sonar occupa più della metà della sua programmazione in attività parallele che non sono djset o liveset. Da un lato, c'è la sezione Sonar + D, dedicata alla ricerca sulla creatività e tecnologia. Inoltre, Sonar Kids, uno spazio dedicato ai più piccoli, sempre con musica, creatività e tecnologia come sfondo. Ma oltre a questi spazi dedicati, una miriade di conferenze, performance, mostre, presentazioni di libri o riviste, fanno parte del programma ogni anno. Come il Sonar, molti altri sono i festival che possiamo mettere nella "borsa" del festival di arte dei nuovi media o festival di arte digitale, generalmente accolti come *advanced festival* nella lingua inglese, che noi, chiameremo, festival d'avanguardia digitale.

In che modo si è generata questa tendenza a unire la musica elettronica, di ballo e non, ad altri campi di ricerca e avanguardia in materia di tecnologia,

cultura del suono, arti visive digitali e cultura digitale? Come funziona questa relazione di integrazione della ricerca tecnologica nel formato dei festival? E soprattutto, aspetto molto comune tra i miei colleghi di ricerca, amici e visitatori di questo tipo di mostre o festival, com'è possibile che ci siano migliaia di persone, incluso me stesso, interessate ed eccitate da questa unione di musica quasi insopportabile, con schermi e effetti visivi così rari? Come mai gli effetti visivi e i videoclip e il video continuano a crescere e occupare terreno nelle mostre e nei festival di musica elettronica? O viceversa, per i miei compagni di studi, più specializzati nelle arti visive, come mai la musica elettronica è ovunque, sia nella biennale d'arte o qualsiasi mostra?

Queste sono le domande che sono state generate negli ultimi anni, che hanno aiutato a sostanziare il progetto per questa tesi, domande che spesso rispondono a esigenze diverse. Soprattutto, non potremmo affrontarle tutte in un unico studio poiché, sebbene possano essere comprese come parte dello stesso fenomeno, richiederebbero, per essere rigorosi, diverse linee di ricerca separate. Qualche anno fa, cercando di rispondere, abbiamo iniziato a conoscere ed esaminare le opere musicali di artisti di spicco. Artisti, dischi, progetti, articoli che diluivano i limiti della cultura sperimentale e di massa. Queste proposte, senza essere di *easy listening*, sono state accolte in modo estremamente positivo per la critica specializzata. Inoltre, a questo aggiungiamo l'intensa attività di molti artisti sui social network, mailing list o siti Web. In che modo l'immagine ha guadagnato terreno nella musica? Come è possibile che così tanti artisti realizzino opere musicali con materiale audiovisivo o visuale di alta qualità e netta volontà artistica?

Abbiamo riconosciuto, quindi, che sono i festival d'avanguardia digitale, come MIRA, i luoghi dove queste proposte spesso vedono la luce. In altre parole, abbiamo compreso il ruolo fondamentale dei festival in questo incontro tra musica elettronica e arti visive digitali. Grazie ai festival e anche alle importanti mostre sull'argomento, continuiamo ad approfondire i meccanismi della produzione artistica, da parte degli artisti, e anche il lavoro di gestione culturale, critica o cura, da parte dei team di direzione artistica di festival, musei o centri d'arte. Vediamo che questo flusso di convergenza inizia ad

apparire nei musei e nei centri d'arte, più frequentemente dall'inizio del secolo. Ma osserviamo anche che i festival non smettono di crescere. E vediamo anche come i festival vengono recepiti, e come iniziano ad apparire in riviste di ricerca, tesi di dottorato e vadano a occupare intere sezioni in volumi monografici di musica elettronica, cultura digitale o persino new media art, come nel caso di Ars Electronica, Sonar o MUTEK. Allo stesso modo con gli artisti⁵⁹.

Qui sorgono molte domande sull'accoglienza del pubblico e sugli obiettivi dell'industria musicale e degli artisti stessi. Dobbiamo tenere presente che ci riferiamo anche a molte opere auto-pubblicate e autoprodotte e uscite nei propri profili di piattaforme come Bandcamp o Soundcloud. Che tipo di pubblico consuma queste opere? Come funzionano le diverse forme di consumo e in cosa consiste? Quali sono i fattori che ti spingono a scegliere un album, un videoclip, un sito web con contenuti audiovisivi e link per il download, live, festival, galleria d'arte? Quale ruolo svolgono qui i dispositivi di riproduzione audiovisiva privata, smartphone, iPod o iPad?

Come se fosse un domino, appaiono nuove domande sull'impatto dei programmi di montaggio e produzione, sia per l'audio che per l'immagine e il video. Che ruolo hanno i software e in che modo hanno influenzato l'industria culturale? La fiorente scena di produttori e artisti delle ultime generazioni è dovuta in gran parte a programmi come Ableton e Illustrator? Com'è possibile che questi programmi e queste forme di produzione, diffusione e distribuzione consentano a molti artisti di guadagnare fama internazionale in pochi mesi? Questa è una linea di ricerca molto interessante, che non affronteremo qui: processi di legittimazione dell'*aesthetic vaporwave*, il trap, o *Youtube's comments art*, ecc.

Questa miriade di domande ha creato il motore che ha avviato questa indagine, in modo serio, nel 2018. Procedendo nella ricerca, acquisendo una

⁵⁹ Questo è il caso di Holly Herdon. Il suo lavoro e il suo progetto sono stati ampiamente accolti e commentati dalla critica specializzata dal 2016, che ha persino adottato un nuovo termine per chiamare questa solida procedura di creazione: *net concrète*; la musica concreta di Internet.

visione critica e panoramica di questo fenomeno, le tante domande si sono formalizzate in due domande principali.

Questi tipi di festival – i festival d'avanguardia digitale – sono un'alternativa al sistema delle istituzioni d'arte per le più attuali pratiche artistiche nell'era post-internet?

Possiamo tracciare un modello, una tendenza o una condizione comune, nelle forme estetiche di questa generazione di artisti millennials?

1.6. Chiarimento dei concetti utilizzati

Questa sezione mira a definire e chiarire i concetti o le espressioni che compaiono nel titolo e nei sottotitoli di questa tesi. Comprendiamo che, a causa della natura ibrida, permeabile e multidisciplinare del nostro studio, sarebbe necessario approfondire diversi concetti, molti dei quali sono apparsi nel secolo scorso. Ma per la loro quantità e complessità, abbiamo preferito svilupparli nella sezione e area corrispondenti all'interno della struttura della nostra tesi. Per questo motivo, ci concentriamo qui sui concetti del titolo e sottotitolo.

«Musica elettronica». Sebbene associamo comunemente la musica elettronica ai principali generi di *techno* e *house*, la verità è che la musica elettronica è con noi da più di un secolo. In una parte della storia della musica, il termine elettronico può essere associato alla necessità di elettricità, ad esempio, per trasmettere il suono nell'aria, dal fonografo, a un sistema audio ad alta definizione. Cioè, in un certo senso, l'espressione musica elettronica potrebbe anche includere molte proposte musicali del secolo passato. La musica futurista può essere musica elettronica, così come gli esperimenti di Luthiers e Theremin. Inoltre, la musica elettronica è *musique concrète* ed *elektronische musik*, e gran parte della musica dagli anni '70 in poi, da Can a Depeche Mode, attraverso Kraftwerk. Tuttavia, attualmente, in generale, abbiamo identificato la musica elettronica con quella musica che evidenzia maggiormente il suo carattere elettronico, ripetitivo, macchina. Con l'emergere

della cultura rave, *house* e *techno*, appare la *Electronic Dance Music* (EDM), un termine molto importante, a cui spesso faremo riferimento, che comprende molti degli stili nati tra gli anni 1985 e 1992. Al giorno d'oggi, è normale fare riferimento all'intero campo di EDM⁶⁰ e ad altri stili e sottogeneri più sperimentali o ibridi, non esattamente *dance*, con il termine generico di *elettronica*. In questo senso, ci riferiamo alla musica elettronica, che comprende tutta la musica che è principalmente identificata con derivati di *house* e *techno*, ma che nei tre ultimi decenni, sono stati moltiplicati in numerosi stili ibridi e permeabili⁶¹ a molti altri generi, sottogeneri e stili.

«Era post-internet». Per parlare di post-internet, dobbiamo situarci nella cultura digitale, in riferimento al lavoro di Charlie Gere⁶², che rifletterà in profondità sulla *cibercultura*. Questo neologismo è l'oggetto di riflessione del volume di Pierre Lévy⁶³, dove viene presentata anche la sua concezione del *cyberspazio*. Secondo Gere, la cultura digitale è

Tutta la panoplia della simulazione virtuale, della comunicazione istantanea, dei supporti onnipresenti e della connettività globale che costituisce la maggior parte dell'esperienza contemporanea. Si tratta di alludere a una vasta gamma di applicazioni e forme multimediali rese possibili dalla tecnologia digitale, tra cui realtà virtuale, effetti speciali digitali, cinema digitale, televisione digitale, musica elettronica, giochi per computer, multimedia, Internet, il World Wide Web, la telefonia digitale e il Wireless Application Protocol, nonché le varie

⁶⁰ Nell'ultimo decennio, il termine EDM si è anche associata all'industria musicale in relazione ai più grandi festival di musica elettronica commerciale e pop, associandosi a festival e ambienti come Tomorrowland. Cfr. Fabian Holt, EDM Pop, in *Weekend Societies*, cit. pp. 25-43. E anche il video *Tomorrowland 2011. Official aftermovie*, in <https://www.youtube.com/watch?v=M7CdTAiaLes>, [ultimo accesso 11/05/2020].

⁶¹ Se ad esempio andiamo sui due principali siti web di critica specializzata nella musica elettronica, scopriamo che i migliori album del 2019, almeno la metà, non sono techno o house, rivolti alla pista da ballo, ma invece album più diluiti, con tante influenze diverse. Cfr. <https://pitchfork.com/features/lists-and-guides/best-electronic-albums-2019/> e <https://www.residentadvisor.net/features/3540>, [ultimo accesso 11/05/2020], e i monografici già citati di Simon Reynolds e Javier Blánquez.

⁶² Charlie Gere, *Digital Culture*, Reaktion Books, London, 2008.

⁶³ Pierre Lévy. (tr. cast.) *Cibercultura. La cultura de la sociedad digital*. Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana, Barcelona, 2007.

risposte culturali e artistiche all'ubiquità della tecnologia digitale, come romanzi e film cyberpunk, musica techno e post-pop, “nuova tipografia”, net.art, ecc.⁶⁴

L'avvento di Internet 2.0 è di primaria importanza per comprendere l'espressione post-internet. Con l'arrivo delle piattaforme e del web, tra il 2003 e il 2005, un gruppo di artisti ha iniziato a remixare e reinterpretare materiale estratto da Internet, di solito attraverso l'uso di computer e software di *editing* di immagini, testi o suono, «sia per onorare la rete che per criticarla. Questi – i lavori – sono stati resi visibili soprattutto dai suoi *post* in un gruppo di surf blogs tra cui Nasty Nets, il primo *blog pro surfer*»⁶⁵.

La mia dichiarazione di apertura nella conversazione con Régine Debatty su *We Make Money Not Art* era che penso sia importante affrontare l'impatto di Internet sulla cultura in generale, e questo può essere fatto bene sul web, ma può anche e deve esistere offline. [...] Ma il *postinternet* è un momento, una condizione, una proprietà e una qualità che racchiude e trascende i nuovi media.⁶⁶

Marisa Olson si riferiva a post-internet come a quella serie di azioni che sono nate dall'effetto di Internet, *a partire da internet*, non necessariamente online, o che devono manifestarsi solo nel mondo virtuale. Nel 2009, Gene McHugh inizierà a lavorare su un sito web dedicato alla riflessione su questo fenomeno, applicando l'espressione post-internet «come una – situazione – in cui Internet non è tanto una novità quanto una banalità, una presenza già data e non tanto un fenomeno straordinario»⁶⁷.

In una delle più importanti mostre sull'arte post-internet presso il Centro Ullens per l'arte contemporanea di Pechino, nel 2014, Olson ha parlato di questo effetto della creatività frenetica attorno allo stato critico, di pensiero, che la rete offre. Ovviamente, dobbiamo collocare l'autore in un contesto non

⁶⁴ Charlie Gere, *Digital Culture*, cit., pp. 15-16.

⁶⁵ Marisa Olson, (tr.cast.) *Arte Post-internet – Marisa Olson*, CocomPress, México, 2014, p. 19.

⁶⁶ Ivi., p. 21.

⁶⁷ Ivi., p. 22.

solo di cultura di massa, ma nella maker culture e la critica d'arte. Molti dei suoi commenti si riferiscono alla sua attività in *surfer clubs* o *blogs*, oltre alla sua attività di curatrice di Rhizome.org. «È il risultato della mia azione compulsiva di navigazione e *download*. Faccio performance, canzoni, foto, testi o installazioni direttamente derivati da materiali online»⁶⁸.

Non vogliamo continuare senza chiarire ancora, che *post*, non significa dopo di. *Post-internet*, va inteso, come *a partire da internet* o *grazie a internet*. In altre parole, ci troviamo di fronte a qualcosa che non è nuovo, che in altre discipline teoriche era già presente e che si rivolge principalmente alla condizione di iperconnettività e al *sistema-rete*⁶⁹ in cui viviamo, ma che si pronuncia con più protagonismo dal 2006 in poi ed è attivo nel mondo del arte e della critica d'arte più attuale.

«Advanced Festival». Generalmente troviamo questo termine – *advanced music* – nella critica musicale specializzata per riferirsi alla musica elettronica, detta anche sperimentale, di questo secolo. Ci riferiamo, quindi, alle opere sonore che mostrano un interesse per la sperimentazione o l'indagine concettuale nel lavoro musicale. Ci riferiamo anche alla musica “avanzata” quando la tecnologia utilizzata ha un ruolo importante. Allo stesso modo, è anche spesso usato per descrivere genericamente alcuni autori o opere che suonano fortemente digitali, a linguaggio binario, a *glitch* digitale o *microsound*.

Per quanto riguarda i festival, di solito riconosciamo come *advanced festival* quelli a cui partecipano gli artisti o i progetti descritti nel paragrafo precedente. Inoltre, si riferisce anche alla proposta culturale attorno al rapporto tra creatività e tecnologia che molti di questi festival supportano e proiettano come un settore importante della programmazione globale del festival. In questo modo, *advanced*, riteniamo che abbia una funzione simile al prefisso *avant* in *avant-garde*. Per questo, useremo in tutta la tesi *advanced* -in uso per festival e musica- come sinonimo di avanguardia digitale. È comune collegare il

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Cfr. Juan Martín Prada, *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*, cit., pp. 31-68.

festival d'avanguardia digitale al festival delle arti dei nuovi media, poiché condividono una linea di programmazione simile, anche se possiamo concludere: il *festival d'avanguardia digitale* o *advanced festival*, principalmente, sarà dedicato alla musica avanzata e alla ricerca sul suono, in un modo permeabile con altre discipline artistiche e tecnologiche. Un esempio chiave è il festival Sonar. Altrimenti, come regola generale, il festival di New Media Arts sarà principalmente dedicato alle ultime pratiche artistiche che mirano di forma chiara ai nuovi media, permeabile con altre discipline come la musica avanzata e la tecnologia. Un esempio chiave è il festival Ars Electronica.

Spesso questi festival – e la musica – sono contrassegnati come sperimentali. Tuttavia, come discuteremo durante la tesi, preferiamo non usare questo termine, poiché in realtà gli obiettivi non sono la sperimentazione, sia per la musica che per i festival. Detto questo, abbiamo deciso di mantenere e usare il termine *advanced* stabilendo un criterio unitario che risponda anche alla lingua sassone, in cui la maggior parte dei festival si definiscono. Per questo motivo, tenendo conto del significato figurativo della parola “avanzata” intesa come innovatrice, abbiamo deciso di usare questo termine.

Così, per musica, preferiamo *advanced*, o avanzata in italiano, o altri termini che svilupperemo con i vari capitoli di questa tesi. Per i festival invece, useremo, in maniera intercambiabile, *advanced*, – avanzati –, o di avanguardia digitale.

CAPITOLO 1. MUSICA ELETTRONICA DEL XX SEC. E IL RAPPORTO CON LE ARTI

Tutti abbiamo un senso del carattere sonoro. Forse siamo nati con esso o l'abbiamo imparato in giovane età. È inerente alla nostra lingua, sebbene inconsciamente; lo usiamo come un altro livello più superficiale di significato del linguaggio verbale.

Max Neuhaus

Prima di iniziare questa storia, vogliamo chiarire che parleremo spesso del *suono nelle arti*, invece di sound art, poiché a volte questa etichetta ci porta a limiti interpretativi. Vogliamo che un approccio aperto, permeabile e multidisciplinare, sia il focus predominante durante lo sviluppo di argomenti e contenuti teorici. Ciò, con l'idea di attingere alle diverse discipline teoriche che utilizziamo e che ci permetta di articolare connessioni e riflessioni in un modo più integrato e meno a tenuta stagna. Allo stesso modo, dobbiamo chiarire che non è nostro obiettivo realizzare una mappatura completa e dettagliata della *presenza del suono nelle arti*¹, perché dovremmo anche andare a coprire le arti dello spettacolo, per nominare solo uno dei campi più evidente.

In questo capitolo esporremo e rifletteremo sui punti di convergenza del suono nelle arti e sugli aspetti che producono questo cambiamento di paradigma che includeva progressivamente il suono come materiale artistico. Useremo come linee guida, in questo breve percorso, alcune delle manifestazioni più importanti nella storia dell'arte, come i contributi del futurismo e di Fluxus. Continueremo ad approfondire la seconda metà del secolo, per affrontare il fenomeno della musica industriale, attraverso il collettivo COUM Transmissions e il gruppo Throbbing Grittle.

Lo scopo di questo capitolo è offrire un quadro storico sulla confluenza del suono nelle arti, ma soprattutto analizzare i fattori coinvolti in questa relazione di inclusione.

¹ Cfr. Douglas Kahn, *Noise, water, meat*, cit.

1.1. Fattori chiave nel processo di integrazione del suono nell'arte

Per comprendere a fondo, da un punto di vista storico, il percorso di inclusione del suono nelle arti del XX secolo e il dialogo tra musica e arti visive dal 1900, abbiamo esaminato gli aspetti fondamentali che sono diventati il motore del cambiamento di paradigma di questa relazione. Forse gli aspetti che maggiormente determinano e intervengono in questa relazione sono il multisensoriale e il multimediale che, sin dagli albori del secolo, sono stati di interesse e sperimentazione nelle avanguardie. Il progresso della tecnologia e la riflessione critica che si è sviluppata a riguardo sono due fattori fondamentali per comprendere la storia dell'inclusione del suono nelle arti.

In questa sezione, affronteremo questi due campi, seguendo gli argomenti proposti dal critico spagnolo Javier Ariza², che cercheremo di approfondire in maniera critica. Questi temi si intrecciano con alcuni momenti e situazioni della storia dell'arte, opere o artisti, che incarnano l'aspetto e l'ascesa di questa dialettica del suono nelle arti. Questo percorso evidenzia i fattori che hanno agito come attivatori dell'integrazione nelle arti e soddisfa i nostri bisogni teorici da un punto di vista storico-artistico, permettendo di acquisire gli strumenti sufficienti per i nostri casi di studio e trarre delle conclusioni.

Durante i primi decenni del XX secolo, le rigide categorie delle arti iniziano a rompersi con l'avanguardia, e parallelamente a una crescente fusione delle arti e una progressiva sperimentazione nel resto delle discipline artistiche. Suono e musica entrano nelle manifestazioni visive e viceversa. Cioè, le arti vengono per la prima volta a considerare il senso dell'udito, fino ad allora praticamente ignorato a causa della supremazia del senso della vista. Esiste quindi un processo multisensoriale progressivo, che continuerà a crescere per tutto il XX secolo fino a raggiungere le esperienze *immersive* che caratterizzano l'arte attuale. È importante sottolineare che l'evoluzione

² Javier Ariza è uno storico dell'arte e professore all'Università di Castilla La Mancha. Ha partecipato come ricercatore e collaboratore attivo a vari progetti di ricerca e sviluppo. Ha collaborato come coordinatore con il Centro de Creación Experimental della UCLM (CDCE). Le sue linee di ricerca sono localizzate nell'arte del suono e nelle tecnologie dell'immagine. Cfr. Javier Ariza, *Las imágenes del sonido*, cit.

multisensoriale e multimediale delle arti ha come fattore fondamentale la storia dei progressi tecnologici, a partire dagli ultimi anni del XIX secolo (telefono, fonografo e radio), fino ai giorni nostri, nell'era post-internet e nella *cybercultura*. Nel corso di questa tesi, questa storia dei progressi tecnologici insieme alla storia dei media digitali saranno punti di riferimento imprescindibili. Ci riferiamo a queste storie come qualcosa di continuo, perché, come Magaudda e Balbi concludono nella loro *Storia dei media digitali*³, non stiamo affrontando un processo di spostamento o sostituzione dei vecchi media con quelli nuovi, ma a convergenza e integrazione. La storia dell'evoluzione della tecnologia svolge un ruolo fondamentale nell'emergere di nuovi linguaggi artistici, tra questi la musica concreta, la elettroacustica e l'elettronica con i loro punti di congiunzione con il nostro asse di ricerca.

Altrettanto importanti sono la riflessione critica e le discipline teoriche che si sviluppano in seguito alle evoluzioni della tecnologia applicata che abbracciano i *sound studies*.

In questo modo sappiamo come il suono, progressivamente nel corso dell'ultimo secolo, sia stato oggetto di interesse e di nuovi approcci, sia nella sua inclusione attiva verso le arti, sia nella sua ricezione e interpretazione da parte della critica. Ciò ha promosso nuovi sviluppi nelle modalità di utilizzo degli strumenti, manipolazione, modifica e riciclaggio e assemblaggio di questi, nelle varie pratiche artistiche. Inoltre, ha *espanso*⁴ la percezione della critica verso nuove dialettiche e interpretazioni delle opere di artisti o gruppi, in particolare da Cage e Fluxus in poi. Questo processo ha a che fare con l'approccio di *parallasse* che Hal Foster propone nel suo volume *Il ritorno del reale*⁵: un fenomeno in base al quale le capacità critiche e interpretative si diluiscono nel corso dei decenni, per lo stesso oggetto di esame, cambiando gli approcci di analisi e evolvendosi verso nuove letture e interpretazioni. Pertanto, la percezione da parte della critica d'arte e della storia del processo di inclusione del suono nelle arti diventerà più ampia ed espansa nel corso dei decenni.

³ Gabriele Balbi y Paolo Magaudda. *Storia dei media digitali*, Laterza, Roma, 2014.

⁴ Gene Youngblood, *Expanded Cinema*, P. Dutton & Co. Inc., New York, 1970.

⁵ Hal Foster, (tr.cast.) *El retorno de lo real*, Akal, Madrid, 2001.

Questo movimento di cambiamento o inclusione del suono nelle arti risponde ad alcuni fattori che, seguendo il lavoro di Javier Ariza, esamineremo ed analizzeremo con più profondità.

«La considerazione del corpo come mezzo essenziale di espressione nella pratica artistica e con essa, la considerazione della voce e del fonetismo come strumento sonoro»⁶. Sicuramente potremmo riflettere a lungo sulle considerazioni di Antonin Artaud riguardo all'uso materiale che la voce avrebbe avuto in teatro. Artaud materializzò anche nel suono le sue riflessioni radiofoniche in *Pour en finir avec le jugement du Dieu*⁷. È importante considerare l'influenza che il teatro ha avuto in questo percorso di inclusione del suono, a livello multisensoriale, nelle arti visive. Artaud, per tutta la vita, in parte come risposta ai suoi problemi di salute, ha sviluppato una riflessione sulla visceralità del corpo e sulle sensazioni fisiche⁸, proponendoli come fattori cruciali l'immediatezza e l'azione del lavoro del poeta e del teatro.

Propongo quindi un teatro in cui immagini fisiche violente scuotono e ipnotizzano la sensibilità dello spettatore, intrappolati dal teatro come da un uragano di forze superiori. Un teatro che, abbandonando la psicologia, mette in relazione i conflitti naturali straordinari, che mettono in scena, forze naturali e sottili, e che si presenta dapprima come un'eccezionale forza di derivazione. Un teatro che produce trance come le danze dei dervisci e che è diretto all'organismo attraverso mezzi precisi, con gli stessi mezzi della musica curativa di alcuni popoli che ammiriamo nei Dicos, ma che non siamo in grado di fare.⁹

Ci sono molti aspetti del lavoro di Artaud che verranno recuperati e portati alla luce nel corso del XX secolo, non solo nel teatro, ma nella performance, si pensi a Fluxus o Aktionism. La voce, soprattutto dagli anni '60 in poi, avrà un peso importante nelle pratiche di performance artistica. Ma se dobbiamo trarre

⁶ Javier Ariza, *Las imágenes del sonido*, cit., p. 13.

⁷ Cfr. <https://radio.museoreinasofia.es/antonin-artaud-busqueda-fecalidad>, [ultimo accesso 19/05/2020].

⁸ Cfr. Antonin Artaud, (tr. cast.) *Descripción de un estado físico*, in Antonin Artaud (tr. cast.) *Páginas escogidas*, NEED, Buenos Aires, 1997.

⁹ *Ivi.*, p. 137.

un punto di partenza nel considerare la voce come uno strumento di integrazione nella procedura artistica, dobbiamo anche considerare *Le serate futuriste* e, successivamente, gli incontri Dada nel *Cabaret Voltaire*.

D'altra parte, facendo un salto in avanti, con un concetto eminentemente *in progress*, nell'opera di Alvin Lucier *I'm sitting in a room* (1969)¹⁰, vediamo come la voce sia l'elemento fondamentale. Questo sarà ripetuto in *loop*, per essere l'enunciazione del processo che lo segue. Cioè, una specie di tautologia vocale, un auto-riferimento dell'azione attraverso la possibilità sonora della voce. Anche in questi anni, il lavoro dell'artista Juan Hidalgo, appartenente al gruppo ZAJ, riflette questa inclusione della voce nel processo di creazione artistica nella sua opera *Una voz (un etcetera)* (1967), in cui legge un testo ripetutamente, mescolando la voce con alterazioni elettroniche e suoni ambientali¹¹.

«L'ibridazione delle diverse discipline ed espressioni plastiche che hanno permesso la creazione di nuovi linguaggi e forme artistiche aperte alla possibilità di un'arte multisensoriale e intermedia»¹². I futuristi nel 1915 firmarono a Milano la *Ricostruzione futurista dell'Universo*, con l'idea di dissolvere i confini tra le categorie artistiche, promuovendo le creazioni delle *Rotazioni. Decomposizioni e miracolo magico*: «assemblaggi di plastica che si decompongono in volumi e strati geometrici, che parlano, fanno rumore e suonano simultaneamente, comprese le esplosioni pirotecniche»¹³.

Kurt Schwitters, negli anni di riflessione e produzione attorno al suo concetto *Merz*, risponde perfettamente a questo aspetto di ibridazione e fusione delle arti. La sua idea di opera totale includeva principalmente la musica nella sua pittura, poiché «nella musica, è il suono che si muove, l'orecchio rimane immobile; nella pittura, la superficie rimane immobile e l'occhio si muove»¹⁴, per questo motivo, era particolarmente interessato alla musica più vicina ai rumori, musica non rappresentativa o non figurativa. L'inclusione del corpo e

¹⁰ L'audio si può ascoltare in <https://www.youtube.com/watch?v=fAxHILK3Oyk>, [ultimo accesso 19/05/2020].

¹¹ Il video si può vedere in <http://mase.es/una-voz-un-etcetera/>, [ultimo accesso 19/05/2020].

¹² Javier Ariza, *Las imágenes del sonido*, cit., p. 13.

¹³ *Ibid.*, p. 27.

¹⁴ IVAM (ed), *Kurt Schwitters*, IVAM, 1995, Valencia, p. 246.

della voce, già vissuta nelle serate futuriste e nel Cabaret Voltaire, Schwitters la continuerà anche con le feste Merz, con l'idea di sciogliere le categorie tra le arti, occupandosi ugualmente di luce, suono, linguaggio e il movimento.

«La sperimentazione del suono, cioè l'oggetto sonoro, come manifestazione fisica emancipata da una categoria strettamente musicale»¹⁵. Nel 1916, Duchamp propose un ready-made quasi interattivo, *A bruit secret*, che doveva essere toccato, manipolato, in modo che, tirando della corda, si potesse sentire il suono. Duchamp, artista fondamentale e influente in molti aspetti dell'arte del Novecento, va ricordato anche per il suo concetto di oggetto sonoro, in quanto suono liberato dalla musica¹⁶.

Fig. 1. Marcel Duchamp, *A bruit secret* (1916/1964), spago, ottone e viti, 12,7 x 15,2 x 15cm, Centre Pompidou, Paris. Foto ©Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais.

¹⁵ Javier Ariza, *Las imágenes del sonido*, cit., p. 13.

¹⁶ Cfr. Sophie Stévane, *Duchamp, de la musique à l'ère de la modernité*, in «*Étant Donnée*», no. 6, Montreal, 2005, pp. 198-215; e Douglas Kahn, *The latest: Fluxus and the music*, in Jenkins, Janet (ed.), *In the spirit of Fluxus*, Walker Art Center, Minnesota, 1993, pp. 100-120.

È fondamentale perché Duchamp userà le referenze al suono nelle sue opere con una certa naturalità e, sebbene il suo rapporto con il suono emanato da molte delle sue opere non sia stato il fattore più rilevante e considerato dalla Storia dell'Arte, dobbiamo contrassegnarlo come tangente al nostro asse di studio. Un'altra opera di Duchamp, in tal senso di rilievo, è *Roue du Bicyclette* (1913), concepita come una scultura di frequenza sonora.

Fig. 2. Marcel Duchamp, *Roue du bicyclette* (1913), ruota in metallo montata su sgabello in legno verniciato, 126,5 x 31,5 x 63,5 cm, Centre Pompidou, Paris. Foto ©Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais.

Facendo un salto in avanti, in riferimento all'oggetto sonoro, alle risonanze e allo studio dei suoni, separati dalla composizione musicale, segnaliamo le opere di David Tudor, in particolare l'installazione che abbiamo potuto visitare a novembre 2019 al MoMA, *Rainforest V (variation 1)*, ideata per la prima volta nel 1973 dall'artista e realizzata in collaborazione con Composers Inside Electronics Inc. Questa installazione indaga i suoni e le risonanze prodotte da

oggetti di uso quotidiano, che vengono raccolti ed emessi dai trasformatori di suoni nello spazio che ospita l'installazione. In origine, tuttavia, è stato impiegato come colonna sonora per l'omonimo pezzo di danza di Merce Cunningham. È interessante come da allora – 1973 – David Tudor abbia cercato un dialogo di tensione, il suono stesso degli oggetti, separato e distaccato dagli elementi egemonici della musica.

«La possibilità di accedere a una tecnologia incipiente per la registrazione, la manipolazione, l'amplificazione e la riproduzione del suono sui diversi supporti, nonché la possibilità del loro trasporto e telecomunicazione»¹⁷. Il grado di accesso alla tecnologia musicale ha tenuto un passo lento fino agli anni '60, principalmente a causa delle grandi dimensioni e dei costi dei dispositivi. Dagli anni 1920 e 1930 troviamo i primi sintetizzatori valvolari, come il Cellulophone (1927), il Photona (1935) di Ivan Eremeed e il Novachord (1939), di Laurens Mammond. Ma lo spazio e il denaro che servivano per montare un piccolo studio per la creazione del suono, o musica sperimentale, non erano esattamente economici o facili. Nel 1979, il primo sintetizzatore digitale per uso privato, il Casio VL-1, è in vendita al prezzo di 69\$. Nel 1984 fu rilasciato l'Apple Macintosh e un anno dopo il computer Atari ST. Con l'apparecchiatura audio succede qualcosa di simile, gli altoparlanti pesano, occupano e costano sempre meno. I mixer *multipista* hanno subito lo stesso effetto, essendo più accessibili, come i microfoni e altri sistemi audio. Oggi, spesso le console sono pronte per l'uso *plug&play*¹⁸, come una chiavetta *usb*.

Segnaliamo qui un lavoro che, quasi un decennio prima degli inizi di questa ricerca, ha indubbiamente marcato il nostro crescente interesse per la questione che ci riguarda e che ha a che fare con la nuova accessibilità dei sistemi audio: *20 altoparlanti che riproducono il suono del luogo* (2009), dell'artista sivigliano Jesús Palomino. In questo lavoro, venti altoparlanti riproducono i suoni di atmosfere registrate nello stesso posto nella primavera di quell'anno.

¹⁷ Javier Ariza, *Las imágenes del sonido*, cit., p. 13.

¹⁸ *Sampler*, *console* o altri dispositivi digitali per l'editing digitale, vengono già programmati in compatibilità per l'uso con molti sistemi operativi, in maniera da collegare il dispositivo tramite *usb* per essere pronti all'uso.

Un invito ad ascoltare, come con una grande lente d'ingrandimento, lo spazio sonoro dell'ecosistema e lo spazio urbano in cui conviviamo.

«I vari discorsi estetici e filosofici che hanno introdotto il concetto e il materiale sonoro nell'opera plastica contemporanea sono stati definitivi nell'elaborare le basi di un'arte multisensoriale»¹⁹. Se dobbiamo trovare una parola che concentri il nucleo di interesse nella riflessione critica attorno al concetto di suono nella seconda metà del XX secolo, questa è *silenzio*. E poi, il rumore. La crescente riflessione sulla dialettica tra suono e silenzio, tra musica e rumore, particolarmente a partire dalle esperienze di Cage, è una ragione per il continuo ritorno della critica artistica intorno alle arti multidisciplinari. Come è anche la sinestesia e la riflessione attorno al concetto di *acusmatica*, ma anche agli spazi e agli ambienti in cui questo suono viene raccolto, emesso, prodotto e ascoltato.

Che relazione hanno il rumore e il silenzio con gli oggetti o le forme artistiche che li integrano? Nel contesto critico spagnolo, possiamo evidenziare il lavoro di ricerca dottorale sul silenzio e sul suono nelle arti di Carmen Pardo²⁰ e quello di María Andueza²¹ sul dialogo sonoro e l'installazione del suono nello spazio pubblico.

Sarebbe inoltre necessario evidenziare la riflessione critica sulla dialettica spazio-suono, riferendosi soprattutto alla scultura e alle installazioni sonore. Il lavoro di Max Neuhaus, figura importante di riferimento quando si studiano queste relazioni, spesso oscurato da altri nomi come Cage e Fluxus, riflette in profondità sulla vita sonora dell'ecosistema urbano. Neuhaus, ascoltava con particolare interesse il suono dello spazio, con l'idea d'integrare le sue opere con i già presenti ecosistemi sonori dello spazio in cui le opere dovevano abitare. Come afferma Brandon LaBelle, il lavoro di Neuhaus «non è mai un'aggiunta extra-musicale ma piuttosto un evento percettivo e spaziale infuso di spazio urbano, condizioni ambientali, traffico, guida, telefonate e la sua

¹⁹ Javier Ariza, *Las imágenes del sonido*, cit., p. 13.

²⁰ Carmen Pardo, *La música del pensar: Del sonido en Platón al silencio de Cage*, tesi dottorale inedita, Barcellona, 1997.

²¹ María Almueza, *Creación, sonido y ciudad: un contexto para la instalación sonora en el espacio público*, tesi dottorale inedita, Madrid, 2010.

orchestrazione radio»²². Come continueremo a rilevare di seguito, dobbiamo capire come gli approcci e le riflessioni degli artisti stessi, a volte, hanno a che fare più con i modi di ascoltare, che non con la produzione di suono in aggiunta.

Agli aspetti sviluppati dallo storico dell'arte Javier Ariza, che abbiamo illustrato e sui quali abbiamo riflettuto, vorrei aggiungere ed espandere uno sguardo critico al ruolo dell'ascolto, da intendere come attenzione, come “ascolto d’ingrandimento”. Spesso i manuali che trattano la sound art dedicano la maggior parte della loro attenzione a parlare degli artisti e delle loro opere, senza affrontare il fenomeno dell'ascolto di per sé.

Il lavoro di John Cage e la sua rispettiva fortuna critica, ci offrono l’idea di ascolto, in buona parte, inteso come attenzione. Sappiamo che l'essere umano è in grado di limitare facilmente il senso della vista, di chiudere gli occhi o di coprirli con le mani o un oggetto ma, tuttavia, non siamo in grado di annullare in alcun modo il senso dell'udito. Era stato anche Cage a ragionare ampiamente sull'ascolto e sul silenzio dopo il suo esperimento nella camera anecoica. Quando Cage, dopo la sua idea di musica d'evento 0'00", mostra che tutto nella nostra vita quotidiana può essere musica, la riflessione si sposta su come ascoltiamo, come ci relazioniamo con il suono che ci circonda. Cage, in questa partitura, semplicemente concepisce «la continuazione del lavoro quotidiano di qualcuno, qualunque esso sia, eseguito con microfoni a contatto, senza alcuna idea di concerto, teatro o pubblico, ma semplicemente continuando con il loro lavoro quotidiano, che ora viene fuori dagli altoparlanti»²³.

Il concetto di ascolto, in relazione all'attenzione e alla ricezione, in questo caso del suono, ha svolto un ruolo fondamentale in gran parte della sound art, della new media art e delle proposte artistiche a cavallo di queste, come abbiamo visto e vedremo durante questa tesi. Spesso, questa riflessione, sull'ascolto in sé è stata il motore di una parte importante delle opere intorno alla sound art negli spazi pubblici. Opere come *LISTEN* (1966-1976) di Max

²² Brandon LaBelle, *Background Noise: Perspectives on Sound Art*, Continuum International Publishing Group, New York, 2006, pp. 156-157.

²³ Kahn, Douglas, *Noise, water, meat*, cit., p. 194.

Neuhaus o il *dé-collage* di Wolf Vostell, che realizzerà dalla metà degli anni '50 in poi, assistono a queste riflessioni.

Vogliamo evidenziare qui la relazione tra l'ascolto e lo spazio urbano che caratterizza il lavoro di Neuhaus, al fine di affrontare queste riflessioni sull'ascolto. Neuhaus, nel 1966, radunava gruppi di persone e li guidava attraverso Manhattan, spingendo il gruppo a concentrarsi sui suoni della città, su ogni singolo suono, sullo spazio tra loro e l'onnipresenza di questo. Tra le varie esperienze proposte, ha guidato gruppi di persone in una centrale elettrica, con l'idea di avvicinare il pubblico a frequenze sonore diverse e vibranti e ruggiti fragorosi da motori e turbine. Vostell ha svolto un'attività simile, ma la grande differenza sta nel fatto che il gruppo di pubblico delle azioni di Vostell era organizzato, proveniva dalla galleria e si interessava all'arte, ed era più inteso come un'estensione dell'esperienza dalla galleria verso spazio urbano, quasi come *galleria espansa*.

Nel 1968, Neuhaus realizza l'installazione *Drive-in music*. L'artista lavora alla sua prima installazione nello spazio urbano che, sebbene dialoghi con il suono in un aspetto musicale, apre le porte al cambiamento di paradigma nel modo di comprendere e pensare l'ascolto. Il lavoro consisteva nella installazione di transistor radio a corto raggio sugli alberi di Lincoln Parkway nella città di Buffalo (NY). I transistor erano composti da un'antenna sinusoidale, che fungeva anche da ricevitore ed emettitore. In questo modo, le auto che circolavano sul viale con la radio accesa, venivano invase dal segnale radio che i ricevitori emettevano e che, a seconda dell'orientamento delle antenne e la velocità e senso di circolazione delle macchine, emettevano segnali diversi e con intensità diversa. Più tardi, Neuhaus, avrebbe definito questo tipo di opere nell'ambito di *Passage* poiché, in larga misura, dipendevano dall'aspetto e dal passaggio attivo di elementi esterni che le rendevano operanti:

Coinvolgono un ruolo attivo da parte degli ascoltatori, che mettono in movimento una struttura sonora statica mentre li attraversano. Il mio primo

lavoro con una topografia sonora Drive-in Music (1967) entra in questo vettore²⁴.

María Andueza legge così il lavoro dell'artista texano:

Nelle opere di Neuhaus c'è l'intenzione di corroborare il suono come proprietà attiva dello spazio urbano in dialogo con le sue particolarità, quindi l'artista ha costantemente fatto riferimento agli aspetti visivi e altri aspetti della percezione, al di là del suono, che includeva anche le implicazioni sociali che alterano l'apprezzamento del nostro ambiente²⁵.

Questi approcci intorno all'ascolto, e alla percezione in generale, saranno collegati ai *sound studies*, con il loro sguardo tecnico più vicino all'ingegneria del suono e agli studi sulla percezione del suono. Questi studi saranno molto importanti per l'industria musicale e l'emergere della musica elettronica dagli anni '90 ad oggi. Ascoltare i suoni come con una lente d'ingrandimento, ma non solo i suoni predominanti, anche quelli lontani, quelli che ci arrivano da dietro, non solo dalla visione di 140° che abbiamo d'avanti a noi. Come vedremo più avanti nel secondo capitolo, con l'arrivo della musica elettronica da ballo e i grandi *sound system* in grandi club o *rave parties*, molte persone appassionate inizieranno a interessarsi a alcuni aspetti di questi studi, dedicandosi persino ad esso come professione. Con il *test tone*²⁶, dedicato agli studi delle basse frequenze della *jungle* e della *drum&bass*, o la chirurgia sonora di Alva Noto e Ryoji Ikeda. Gli approcci all'ascolto e alla percezione del suono e alle frequenze inondano sia gli spazi espositivi e lo spazio pubblico, sia i consumi privati, in installazioni sonore *immersive* con *sound system hi-*

²⁴ Max Neuhaus, in <http://www.max-neuhaus.info/soundworks/vectors/passage/>, [ultimo accesso 19/05/2020].

²⁵ María Almueza, *Creación, sonido y ciudad*, cit., p. 214.

²⁶ Nei primi anni dell'industria della musica rave e techno e dei nuovi stili, era consuetudine sperimentare basse frequenze, stirare alcuni vinili e provarli nei *sound* dei grandi club. Un lavoro congiunto di dj, produttori e tecnici del suono ed esperti di acustica, che hanno influenzato la disposizione delle apparecchiature audio per grandi eventi. Ciò ha influenzato anche la progettazione di altoparlanti e apparecchiature audio, in termini di separazione di frequenza nei motori interni degli altoparlanti, con l'idea di coprire più spettro sonoro e fornire più spazio e corpo.

tech o anche per iniziative governative per controllare *la movida*, come il cosiddetto *mosquito device*.

Da questo sguardo attento e inclusivo che dedichiamo all'ascolto come fattore fondamentale in questa relazione tra musica e arte, osserveremo i fenomeni di convergenza con cui abbiamo a che fare. Osserveremo e ascolteremo, in dettaglio, la produzione e la ricezione di nuove proposte artistiche, al confine tra musica elettronica e arti visive digitali o proposte multidisciplinari e multimedia, che fioriscono con il *digital turn* e, soprattutto, dal 2004 con l'avvento di Internet 2.0 e la società sistema-rete. Un ascolto che fa parte della gamma di strumenti di una generazione di artisti attivi in questa cultura digitale in cui ci troviamo e ai quali ci avvicineremo per comprendere e analizzare i nostri oggetti di studio in modo integrato.

Infine, vorremmo aggiungere a questi fattori il concetto di *postproduzione* sviluppato da Nicolas Bourriaud. Il critico francese propone nel suo saggio uno sguardo agli artisti o alle pratiche che soprattutto dagli anni '90, «riproducono, *ri*-espongono o *ri*-utilizzano opere realizzate da altri o prodotti culturali già disponibili»²⁷. Ciò non equivale a un'operazione di *ready-made*, perché i materiali con cui lavorano gli artisti non si trovano, vergini, come materie prime grezze; piuttosto, sono agenti di informazione che appartengono a contesti molto specifici e già innescati dal contesto culturale a cui appartengono, *già prodotti*, ciò che viene *già dato*²⁸. È curioso come Bourriaud utilizzi il termine e il concetto di *programmazione*, come sinonimo di *progettazione*, facendo riferimento al processo principale che caratterizza queste pratiche artistiche, prima della composizione o costruzione definitiva. Di fatto è interessante notare come il termine *programmazione* sarà valido, oltre all'approccio sviluppato dal critico francese, per molte attività artistiche che hanno a che fare con il mondo del software. Nella globalizzazione culturale, nella *cybercultura*, gli artisti abbracceranno una condizione nomade

²⁷ Nicolas Bourriaud, (tr. cast.) *Postproducción*, Adriana Hidalgo, 2014, Buenos Aires, p.7.

²⁸ Ivi, p. 13.

e intermittente, *radicante*²⁹ per quanto riguarda il materiale che costituisce la propria produzione artistica.

Il materiale usato e *post-prodotto* da questi artisti farà di nuovo parte di una catena di interpretazioni, letture, reinterpretaioni e postproduzioni. Comprendiamo questo materiale artistico come punto di riferimento in una costellazione di tratteggi continui di proposte artistiche, che apparterranno a una catena di riciclaggio e post-produzione, di *re-programmazione*. Questo, applicato alla musica elettronica, accade spesso con il formato di EP di molti *labels*, che consistono principalmente in una o due *tracce*, costituendo solo la prima parte del lavoro. Poi, ci sarà una seconda uscita, un'altro EP, con materiale di altri artisti, ovvero altre *tracce* prodotte da altri artisti, che faranno riferimento o remixeranno i brani originali pubblicati sull'EP *original*. «Ogni mostra contiene il sommario di un'altra; Ogni opera può essere inserita in diversi programmi e servire più scenari. Non è più un terminale, ma un momento nella catena infinita di contributi»³⁰. Cioè, possiamo osservare una totale integrazione nell'attuale pratica artistica della *cultura del remix* e del *riutilizzo*, che, a partire dal 2008, con la società online, i *surfer club* e lo status di *prosumer* online, avrà più attività ed importanza che mai.

1.2. La sound art nel XX secolo: una cronologia. 1996.³¹

In questa sezione presentiamo un frammento della cronologia sulla sound art pensata da Helga de la Motte per il festival Sonambiente nella sua prima edizione a Berlino nel 1996. Intendiamo avere una lettura di riferimenti sempre aperti, ordinata cronologicamente, con l'idea di stimolare connessioni e riferimenti incrociati durante il lavoro di ricerca. Quella che presentiamo è una sorta di carta d'identità della storia della sound art, che potremo usare per favorire i riferimenti e articolare le riflessioni future attorno al nostro asse di

²⁹ Cfr., Nicolas Bourriaud, (tr.cast.) *Radicante*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2009.

³⁰ Nicolas Bourriaud, *Postproducción*, cit., p. 17.

³¹ De la Motte, Helga, "Klangkunt im 20. Jahrhundert. Eine Chronologie", in, *Klangkunst*, Akademie der Künste, Berlino, 1996.

ricerca. Dalle più di trenta pagine di citazioni e voci che Helga de la Motte presenta per l'edizione 1996 di Sonambiente, ne abbiamo scelte solo alcune, cercando di mostrare una presenza equilibrata nel corso del secolo e tenendo conto dei fattori analizzati nella sezione precedente.

1907. A Trieste viene pubblicato il documento *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst* [Schema di una nuova estetica della musica], di Federico Busoni.

1909. Il primo manifesto futurista di Filippo Tommaso Marinetti viene pubblicato sul parigino *Le Figaro*, dove al punto n°11 si esaltano, tra gli altri, i rumori delle macchine o lavori in corso.

1911. *Manifesto dei musicisti futuristi*, di Balilla Pratella.

1912. Vasili Kandinskij e Franz Marc consegnano l'almanacco *Der Blaue Reiter* all'editore tedesco Piper Verlag, che riunisce contributi su musica e pittura.

1913. Luigi Russolo pubblica il suo manifesto *L'arte dei rumori*, con una classificazione del rumore.

1914. Erik Satie organizza nastri di carta sulle corde di un piano per alterare il suo suono nell'esecuzione di *Le piège de Méduse*.

1915. Il futurista italiano Fortunato Depero inizia a costruire sculture sonore, come un *piano motorumorista*, tra gli altri.

1919. Walther Ruttmann, Viking Eggeling e Hans Richter, tra gli altri, cercano di applicare al film principi simili a spartiti musicali.

1919-1925. Kurt Schwitters scrive cinque testi sulla *Merzbühne*.

1922. László Moholy-Nagy inizia a lavorare sulla sua plastica cinetica, il modulatore della luce spaziale.

1929. Oskar Fischinger decide di dedicarsi completamente al cinema musicale astratto.

1932. Antonin Artaud: Il teatro della crudeltà, propone un tipo di teatro composto da rumori, urla, suoni e luce oltre le parole.

1937. John Cage scrive il manifesto *The Future of Music: Credo*, in cui dà importanza al rumore.

Carlos Chávez scrive *Hacia una nueva música. Ensayo sobre música y electricidad*.

1938. Edgar Varèse sperimenta la velocità dei giradischi per ottenere nuovi suoni.

1948. Nasce la *musique concrète*. Pierre Schaeffer ripara oggetti sonori in scanalature chiuse di dischi in vinile.

1951. La compagnia radiofonica e televisiva tedesca NWDR decide di creare uno studio di musica elettronica a Colonia. Lo studio, aperto nel 1952, è gestito da Herbert Eimert fino al 1962, anno in cui Stockhausen prende il controllo.

1958. *Poème électronique* per il padiglione Phillips all'Esposizione universale di Bruxelles, in collaborazione con Iannis Xenakis, Le Corbusier e Edgar Varèse.

1959. Allan Kaprow: *18 Happenings in 6 parts*, presso la Reuben Gallery di New York.

1960. LaMount Young. I suoi pezzi concettuali sono il punto di partenza della musica minimalista.

1961. Ad un evento alla Galleria A/G di New York (di proprietà di George Maciunas) viene in mente la parola Fluxus.

1963. Nam June Paik: *Exposition of Music - Electronic Television*

Marc Adrian, nel suo film *Random*, crea lo strato visivo e acustico usando un programma per computer.

Milan Knížák inizia a produrre oggetti artistici da dischi in vinile

1964. Michael Snow: *Musics for Piano, Whistling, Microphone and Tape Recorder*; È uscito prima del film *New York Eye and Ear Control*, per il quale è stato utilizzato come colonna sonora.

1965. Max Neuhaus: *Public supply I*.

1966. Il gruppo Musica Elettronica Viva inizia a creare musica elettronica interattiva dal vivo utilizzando dispositivi *biofeedback* e sintetizzatori Moog.

1969. Alvin Lucier: *I'm sitting in a room*.

1972. Francois Bayle crea l'acusmonio 60 altoparlanti integrati tra loro.

A partire dagli anni '70, iniziò un'evoluzione esponenziale nel numero di pratiche, artisti, opere, festival, congressi e mostre; una crescita che aumenterà in maniera continuata fino ad oggi. Per questo motivo, dal 1975, a causa dei numerosi contributi che Helga de la Motte evidenzia ogni anno, ci concentriamo sulla selezione di mostre, l'apertura di gallerie o la fondazione di centri specializzati in arte del suono. In definitiva, centri con un'attenzione riguardo al rapporto tra musica e mondo dell'arte contemporanea.

1975. *Sound Sculpture*, mostra e prima pubblicazione completa sulla sound art, organizzata dall'Aesthetic Research Centre of Canada nella Vancouver Art Gallery. Partecipano Bernard e Francois Baschet, Harry Bertoia, Stephan von Huene, Harry Partch, Lou Harrison, tra altri.

Sehen um zu Hören. Objekt und Konzerte zur visuellen Musik der 60er Jahre. [Vedere per ascoltare. Concerti di musica visiva e oggetti degli anni '60]. Mostra presso la Städtische Kunsthalle di Düsseldorf. Partecipano John Cage, Nam June Paik, Charlotte Moorman, Dieter Schnebel, Stephan von Huene.

1976. Mostra retrospettiva dell'opera di Nam June Paik al Kölnischer Kunstverein di Colonia.

1979. *Audio Scene '79*. Vienna, mostra sul suono, *Sound, Medium der bildenden Kunst* [Suono, medium delle arti visive].

1981. Gelbe MUSIK Gallery, il cui tema principale è la progettazione di dischi in vinile.

1983. *Der Hang zum Gesamtkunstwerk* [La tendenza verso l'opera d'arte totale] Mostra itinerante.

1985. Primo simposio sull'arte dell'ascolto a Stoccarda, i successivi a Hasselt nel 1986 e a Linz nel 1988, nell'ambito di Ars Electronica.

1987. Ars Electronica, a Linz, il tema è "Free Sound".

1988. *Broken Music. Artist's Recordworks*, mostra.

1990. "Mondi virtuali" è il tema di Ars Electronica a Linz.

1991. SoundCulture Festival a Sydney, con successive edizioni a Tokyo (1993) e San Francisco (1996).

1993. *The Art for Television – Image / Theatre / Literature / Dance / Music / Television*, mostra al Museum of Contemporary Art, LA.

Mediale Amburgo. Il primo festival sull'arte dei media e il futuro dei media.

1995. SoundArt 95, festival nell'ambiente urbano di Hannover.

Sebbene molte delle voci si riferiscano principalmente al contesto tedesco, o almeno europeo, può servire come quadro cronologico per trarre alcune conclusioni sulla crescita e l'evoluzione della presenza di sound art e suono nelle arti e il loro rapporto dialettico. Possiamo vedere come sia da parte degli artisti e dei loro modi di operare, sia da parte delle istituzioni, dei centri, delle

gallerie e dei musei d'arte, e dai nuovi formati di festival specializzati, nasce un fiorente interesse le pratiche artistiche dove il suono dialoga con le altre forme. Abbiamo scelto questa cronologia perché copre in modo panoramico tutto il secolo scorso, fino al 1995. Una cronologia incentrata su opere e installazioni di arte sonora, ma che ci presenta anche alcuni progressi tecnologici, mostre o situazioni chiave come la fondazione di studi, programmi radiofonici, centri specializzati o pubblicazioni.

1.3. Albori della musica elettronica nel XX secolo

Avendo conosciuto alcuni aspetti significativi dei cambiamenti del paradigma nell'inclusione del suono nelle arti e aver rivisto una cronologia delle eccezionali manifestazioni della sound art fino agli anni '90, ci concentriamo qui sull'introduzione dei progressi tecnologici che hanno aperto il campo e la sperimentazione verso l'alba di altra musica elettronica. Esamineremo quindi i primi dispositivi e strumenti inventati nella prima metà del XX secolo per iniziare a entrare nei dettagli dopo la comparsa del primo sintetizzatore prodotto da Robert Moog come oggetto di consumo di massa.

Il futurismo si avvicinò notevolmente al nuovo concetto di suono come corpo estetico e valore inerente alle forme artistiche. *L'intonarumori* di Russolo, o la proiezione di dispositivi pirotecnici per la *Ricostruzione futurista dell'Universo*, sono alcune delle prime invenzioni o dispositivi tecnologici che si collegano al rapporto tra suono e arte.

In Russia, sono stati numerosi i tentativi di inclusione e integrazione, principalmente sperimentali, del suono nelle arti, dall'inizio del secolo. Nel 2013 Andrey Smirnov³² pubblicava un'antologia³³ in inglese sulla sperimentazione del suono in Russia all'inizio del XX secolo. Smirnov mostra

³² Andrey Smirnov (1956) è un artista interdisciplinare, curatore indipendente, collezionista, scrittore, compositore. È ricercatore e docente presso il Center for Electroacoustic Music presso il Conservatorio di Stato di Mosca, e docente presso la Rodchenko School for Modern Photography e Multimedia, dove tiene corsi di Storia ed Estetica della musica elettroacustica, sound design e composizione, nuove interfacce musicali e calcolo fisico. Nel 1992-2012 è stato direttore fondatore del Centro Theremin di Mosca.

³³ Andrey Smirnov, *SOUND in Z: Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th Century Russia*. Verlag de Buchhandlung Walther Konig, Cologne, 2013.

come, parallelamente e talvolta in anticipo rispetto al futurismo e al dada, l'avanguardia russa abbia sollevato domande simili sull'applicazione del suono nelle arti. Siamo stati in grado di accedere a una parte di questa antologia grazie alla recente pubblicazione in spagnolo di *Escucha, por favor*³⁴ dalla quale vogliamo evidenziare il contributo di Dziga Vertov a questa storia sulla dialettica del suono e dell'immagine nelle arti.

Nel 1916, Dziga Vertov iniziò a riflettere sulla sound art e sulla poesia sonora, come diremmo oggi, e persino sulle prime idee sul suono *surround*, su come organizziamo e interpretiamo il suono in relazione a ciò che vediamo.

Ho avuto l'idea della necessità di espandere la nostra capacità di ascoltare in modo organizzato e non limitare tale capacità ai confini della musica normale. Ho deciso di includere tutto il mondo udibile nel concetto di ascolto. [...] Come risultato di quegli esperimenti autoimposti mi sono interessato all'organizzazione ritmica di elementi separati del mondo visibile e udibile in generale. [...] Inoltre, ho collegato i miei esperimenti con le registrazioni del grammofono, attraverso le quali è stata creata una nuova composizione. [...] Ma non ero soddisfatto di sperimentare i suoni già registrati³⁵.

In quello che chiamava *Il laboratorio dell'udito*, durante le sue vacanze estive, Vertov si dedicava all'ascolto di suoni, riflessioni, annotazioni sulla percezione, spesso mettendosi nei panni di persone cieche o con percezioni fisiche alterate del suono o della vista:

Mi sono dedicato ad ascoltare la segheria. Ho cercato di descrivere l'impressione uditiva della segheria come percepita da un cieco. [...] Sono arrivato alla convinzione che attraverso i significati esistenti -parole- potevo solo ottenere onomatopea, ma non potevo davvero analizzare ciò che stavo ascoltando in fabbrica o nella cascata. Lo svantaggio era l'assenza di un dispositivo attraverso il quale poter registrare e analizzare quei suoni³⁶.

³⁴ José Luis Espejo (ed.) *Escucha por favor*, cit.

³⁵ *Ivi.*, p. 64.

³⁶ *Ibid.*

Poco più di vent'anni dopo, il registratore portatile a filo Minifon era all'avanguardia per i suoi tempi³⁷. Registrava su una bobina di filo proprio come faceva il voluminoso Webster Chicago Wire Recorder, ma questo era altamente portatile e poteva registrare fino un'ora, che era moltissimo a quei tempi. Ma il costo era comunque alto, circa 300\$, il che negli anni '40 voleva dire tanto. Il Minifon serviva soprattutto per la registrazione segreta, per le spie e per le forze dell'ordine. A metà degli anni '60 il registratore Phono Trix 88, uno dei primi registratori portatili per l'uso domestico, fu introdotto negli Stati Uniti e divenne una popolare alternativa al Minifon grazie al suo costo ridotto. I registratori a cassetta alla fine degli anni '60 e '70 prosperarono e inondarono il mercato. C'erano centinaia di diversi marchi e modelli. Non passò molto tempo prima che nascessero i nastri per microcassette. Fu a questo punto che i registratori a nastro divennero davvero piccoli.

Fu alla fine degli anni '90 che iniziarono a essere prodotti i registratori digitali. Il vantaggio dell'utilizzo di registratori digitali registrati su memoria *flash* o *hardisk*, rispetto ai vecchi registratori a nastro analogici a cassetta è eccezionale. Innanzitutto, la registrazione digitale produce una qualità del suono molto migliore. Può essere duplicato senza alcuna perdita di qualità del suono. Quando si ottiene l'audio in forma digitale, può essere analizzato rapidamente e molto più facilmente. Vertov, avrebbe dovuto attendere qualche decennio per poter registrare suoni di buona qualità, a basso costo e in modo comodo, portatile e stabile.

D'altra parte, vorremmo anche dedicarci al grande contributo di Walter Ruttmann al rapporto tra suono e immagine in movimento. Ruttmann, con *Weekend* (1930) offrì uno dei primi esempi di collage sonori realizzati con suoni reali raccolti dalla città di Berlino: «dagli echi della natura, i cambiamenti percettibili da una giornata lavorativa a un'altra festa, a un ogni domenica

³⁷ Cfr. Nella nostra ricerca appassionata sui registratori portatili a nastro e la storia dei registratori audio digitali non abbiamo trovato molta letteratura rigorosa sull'argomento. Qui abbiamo proposto alcuni noti modelli del mercato internazionale. Alcuni blog consultati di interesse sulla storia della registrazione del suono possono essere <http://www.pimall.com/nais/nl/audiohistory.html> e per la storia dei *digital handly audio recorder* <https://ir.zoom.co.jp/corp/history.html>, [ultimo accesso 19/05/2020].

trascorsa all'aperto. Quindi sentiamo dal cantare del gallo, le canzoni dei bambini; le urla degli ubriaconi e il ritorno al lavoro, in arrivo del lunedì»³⁸.

Il film di Ruttmann è stato il primo film sonoro nel suo modo. Il suono era concepito come strati che potevano essere sovrapposti per creare effetti evocativi e narrativi essendo un chiaro riferimento per Pierre Schaeffer. A partire dal 1940, Schaeffer studierà il mondo dei suoni in relazione ai dispositivi, comprendendo che le possibilità della tecnologia erano il modo di approfondire l'ascolto, la manipolazione e l'emissione del suono. Schaeffer vide subito un grande potenziale di sperimentazione alla radio e al cinema. Ciò ci ha permesso di ascoltare ed emettere ciò che normalmente sarebbe impossibile per gli umani, ad esempio ascoltando lo scricchiolio di una vecchia porta a molti metri di distanza o ascoltando chiaramente il movimento stereo del rumore di una motocicletta che circola la distanza.

Quando proposi il termine musica concreta nel 1948, pensavo di segnare con questo aggettivo un investimento nel senso del lavoro musicale. Invece di annotare le idee musicali con i simboli del solfeggio e affidare la loro realizzazione concreta a strumenti conosciuti, si trattava di raccogliere il suono concreto da qualunque parte provenisse e di estrarre da esso i valori musicali che conteneva. [...] Abbiamo pensato ai precedenti della pittura e al parallelismo con una pittura non figurativa, chiamata astratta, ci ha portato direttamente agli antipodi del calcestruzzo: ma non avremmo chiamato astratta una musica privata dei simboli della teoria musicale. e ha lavorato sul suono dal vivo stesso. Da lì per immaginare una reciprocità tra pittura e musica, c'è stato solo un passo, che è stato immediatamente attraversato da alcune persone con uno spirito simmetrico.³⁹

Nel 1948, Schaeffer si concentra sullo studio dell'alterazione dei suoni in base alla loro velocità, supporto e mezzi di riproduzione. Poco dopo, insieme a Pierre Henry e all'ingegnere Jacques Poullin, fondò il Groupe de Recherches de Musique Concrète (GRMC). In questo stesso gruppo di ricerca sulla musica

³⁸ Ángel Zuñiga, *Una historia del cine*, Ediciones Destino, 1948, Barcelona, pp. 441-442.

³⁹ Pierre Schaeffer, (tr.cast) *Tratado de los objetos musicales*, Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 23.

concreta, Stockhausen, Honegger o Boulez hanno partecipato al cambio di paradigma del suono applicato e della sperimentazione musicale. Dopo dieci anni di attività, inizierà il percorso verso l'introduzione del suono nel mondo dell'informatica: Francois Bayle inventava in questi anni quello che ora conosciamo come GRM Tools, una sorta di pacchetto di effetti per la manipolazione del suono digitale. Bayle si occuperà anche della creazione dell'*acusmonio* e della riflessione sul termine *acusmatica*; la musica che viene prodotta viene fissata attraverso il supporto, di solito in studio e poi suonata in un auditorium, a teatro, a casa, senza un legame diretto con la fonte di produzione originale. Pochi decenni dopo, la musica sarebbe stata mandata via Bluetooth e suonata ovunque con cuffie portatili o altoparlanti portatili, a batterie di litio e senza cavi.

La fine di questa breve storia dell'alba della musica elettronica sarà conclusa da Karlheinz Stockhausen e dalla sua *Elektronische Musik*. Stockhausen, nel 1952, fondata lo studio GRMC e sperimentò le possibilità tecnologiche dei dispositivi di cui era dotato. Nel 1953 pubblicò i primi lavori di musica elettronica e, anni dopo, i primi lavori sulla fusione etnica con suoni sintetici ed elettronici. Inoltre, Stockhausen, con oltre trecento opere fino alla sua morte nel 2007, è identificato come uno dei fondatori e pionieri di vari stili e sottogeneri di musica elettronica come *kosmische musik*, la musica puntuale, la telemusica, nonché un grande influente del *Kautrock* tedesco⁴⁰ e il *space* e *cosmic rock*.

Prima di continuare e fare un salto nel tempo verso la seconda musica elettronica del XX secolo, vorremmo segnalare il lavoro di Iannis Xenakis, creatore di musica stocastica⁴¹, che ha iniziato a scrivere e comporre musica secondo le teorie matematiche e dei calcoli di probabilità. Xenakis⁴², dalla fine degli anni '50, ha sperimentato in varie maniere il mondo elettroacustico, interessandosi alle possibilità di traduzione sonora di altri linguaggi, come

⁴⁰ Stockhausen era anche il maestro di una delle band pionieristiche dei Kautrock: CAN.

⁴¹ ¿*Música estocástica, esto qué? Longitud de onda*, programma di Radiotelevisión española. <https://www.rtve.es/alacarta/audios/longitud-de-onda/longitud-onda-musica-estocastica-estoque-estocastica-11-04-19/5134939/>, [ultimo accesso 21/02/2020].

⁴² Cfr. https://monoskop.org/Iannis_Xenakis, ultimo accesso 21/02/2020].

statistiche e grafiche. Alla fine degli anni '70, con il suo lavoro *Mycenae Alpha*, è riuscito a tradurre una composizione grafica in un brano sonoro attraverso il programma per computer UPIC. In definitiva, un pioniere di quello che oggi chiameremo visualizzazione di dati e che in questo secolo hanno dato frutto a software come Supercollider, Max / SP o Puredata.

Il decennio degli anni '60 fu cruciale nella tecnologia musicale, specialmente alla fine della decada. Dopo il successo commerciale del primo sintetizzatore Moog, con emblemici come *Switched-On Bach* di Wendy Carlos (1966)⁴³ e *2001: A Space Odyssey* (1968), il sintetizzatore fu accolto come strumento nodale per gli stili più sperimentali di rock e jazz. Nella prima metà degli anni '70, il Moog era un apparato primario in gruppi come King Crimson, Van der Graaf Generator (per la parte del progressivo rock progressivo) e anche la maggior parte dei gruppi tedeschi, chiamati dalla critica anglosassone, Krautrock. A partire da questo punto, dovremmo navigare, con il grande impatto della produzione di Brian Eno sempre sullo fondo, verso un altro importante punto di svolta in questa storia: i Kraftwerk. Di grande valore sono anche, in questa storia dell'alba della seconda musica elettronica del secolo scorso, le traiettorie dei gruppi Tangerine Dream, Popol Vuh, Ahs Ra Tempel, La Düsseldorf, Kluster, Cluster, Klaus Schulze, ecc. E cambiando paese, Jean-Michel Jarre e Vangelis.

Sono molti i nomi che possiamo includere nell'elenco di gruppi pionieristici che, a partire dal 1965, iniziano a metabolizzare nella loro produzione musicale gli strumenti in maniera inseparabile dalla tecnologia. Si trattava, principalmente e timidamente, di un processo di inclusione e integrazione, delle possibilità delle ultime tecnologie nel tradizionale corpus musicale. Questa timidezza cambierà radicalmente in poco più di un decennio, con la musica industriale.

⁴³ *Switched-On Bach* (1966) fu il primo album di studio di Wendy Carlos, una ricomposizione di alcuni movimenti di Bach, costruiti integralmente con il nuovo Moog in <https://www.moogmusic.com/media/switched-bach-how-world-met-moog> [ultimo accesso 22.02.2020].

1.4. Musica industriale: COUM Transmission e Throbbing Gristle.

In questa sezione svilupperemo alcuni dei fattori per i quali consideriamo il collettivo COUM Transmission e il gruppo Throbbing Gristle, derivati dal primo, pionieri di una nuova era della musica elettronica.

Intendiamo, per musica industriale, quei gruppi che intorno agli anni '80 portarono la musica a un estremo radicale dove il rumore era una forma di protesta contro la società alienata che il capitalismo stava generando. La musica industriale proiettò tutta la distruzione che la società post-industriale aveva avviato, e iniziava a “sputarla” in qualsiasi forma di rumore, a partire dal 1975.

Tuttavia, e paradossalmente, l'alba dell'altra musica industriale, nel senso della fabbrica, è stata proprio l'opposto. A partire dal 1940, per quasi tre decenni, il programma della BBC *Music While You Work* consisteva in trasmissioni musicali di lunga durata, con l'obiettivo di animare e rendere efficiente l'attività dei lavoratori nelle fabbriche, creando un ambiente musicale industriale.

COUM Transmissions è stato un collettivo di artisti e musicisti multidisciplinari, attivo nel Regno Unito tra il 1969 e il 1976, fondato nello Yorkshire da Genesis P-Orridge⁴⁴. Oltre una dozzina di persone avevano partecipato al collettivo, fino a quando nel 1976 formarono la band sperimentale e pionieristica della musica industriale Throbbing Gristle. Dallo Yorkshire agli ultimi tre anni di attività a Londra, hanno compiuto azioni provocatorie con un forte ruolo di sperimentazione sonora, in termini di rumore come parte fondamentale delle strutture delle loro attività. Nella piccola bibliografia sull'argomento, sono stati catalogati come influenzati dalle azioni di Fluxus e Cage, e in particolare dall'Aktiosnism viennese. Era il 1974 quando il gruppo iniziò a essere seriamente valutato per il suo radicalismo artistico, l'avanguardia e l'originalità delle sue proposte. Tra le grandi contraddizioni del

⁴⁴ Simon Reynolds, *Rip It Up and Start Again: Postpunk 1978–1984*, Faber y Faber, 2005, London.

loro tempo di attività: ricevettero fondi pubblici e finanziamenti per nuovi progetti e spettacoli a Londra, anche se spesso etichettati come osceni e perversi. La stampa del tempo aiutò l'impatto sull'accoglienza del pubblico e la fortuna critica di questo gruppo inglese, ma d'altro canto, furono arrestati diverse volte per comportamento improprio, condotta disordinata e per mostrare contenuti pornografici.

L'attività di COUM venne scoperta totalmente con la creazione della band Throbbing Gristle e con suoi primi concerti nel 1976. In effetti, molte delle opere di COUM furono in seguito rese visibili grazie all'influenza dell'altra parte del collettivo, la musica di Throbbing Gristle, o TG, come era ampiamente noto il gruppo. TG era rivolto a un pubblico più vasto di COUM, con l'obiettivo di lavorare all'interno della cultura popolare piuttosto che all'interno della scena artistica d'élite. COUM e TG sono stati in gran parte trattati come entità separate. La critica musicale ha ignorato COUM e ha visto TG come art rock sperimentale, mentre la critica artistica ha ignorato TG, vedendo COUM come artisti performativi, senza fare molta attenzione alla sua parte *rumoristica* in quanto musica industriale. Nonostante la sua intenzione di operare all'interno del mondo della cultura popolare, TG non ebbe mai successo nelle classifiche e rimase una band di culto anche se il suo pubblico era molto più vasto che per COUM⁴⁵.

Tuttavia, siamo interessati a mettere in evidenza il punto sperimentale di TG come pionieri della musica elettronica alla fine degli anni 1970. Come anche Mikel Otxoteko⁴⁶ commenta, con TG, siamo di fronte a un gruppo di pionieri nella creazione di esperienze artistiche multisensoriali dove il rumore rimane protagonista. «Cogliere gesti, assemblare forme sonore distorte o anomale, alle *texture* tattili dell'ambiente, ai contrasti di luce e ai toni visivi, agli aromi, ai respiri, ai sussurri e alle oscillazioni emotive del pubblico»⁴⁷. Più che di musica, parliamo di un *flusso* di stimoli di diversi ambienti, guidati spesso

⁴⁵ Simon Ford, *Wreckers of Civilization: The Story of COUM Transmissions & Throbbing Gristle*. Black Dog Publishing, London, 1999, pp.17-21.

⁴⁶ Mikel Otxoteko, *Lo abierto, lo inacabado: un retorno a Throbbing Gristle, estamos delante*, en «Revista Calle 14», 16, 10, 2005.

⁴⁷ Ivi., p. 74.

dall'audiovisivo; stimoli veloci ed energici, quasi stroboscopici, a volte con l'aspetto e con la manipolazione di oggetti non identificati e tramite assemblaggio, con uno sfondo di rumore sonoro fortissimo.

Una delle tecniche abituali del gruppo era quella di usare il rumore audiovisivo come mezzo per produrre reazioni fisiologiche e psichiche, come fenomeno fisico e fisicamente udibile e come un disgregatore dell'egemonia informativa in quel tipo di guerra delle informazioni di cui McLuhan parlava nel suo *The Medium Is The Massage*⁴⁸.

In alcune delle sue dichiarazioni, Genesis P-Orridge⁴⁹ ha fatto riferimento alle intense ricerche di effetti sonori effettuate con il resto dei membri della band durante i primi anni. Chris Carter è stato colui che ha avuto il maggior peso in questa ricerca, perché possedeva non solo conoscenze tecniche in ingegneria elettronica, ma anche enormi capacità inventive. Chris inventò una sorta di tastiera artigianale con *sampler* prima che fossero disponibili sul mercato simili modelli. Durante quel periodo TG giocò intensamente con questioni tecniche avanzate. Chris Carter continuamente creava e modificava sintetizzatori in modo da poter produrre i propri suoni ed effetti elettronici. Ma oltre all'acustico e musicale, dobbiamo prestare attenzione alla questione fisica della vibrazione che accompagna i suoni. Nelle loro sessioni, grazie a questi dispositivi, i suoni sono stati eseguiti con frequenze *sub-basse* e *ultra-alte* al fine di produrre letteralmente un impatto fisico sul corpo del pubblico. È noto che il volume, nei concerti di musica industriale, non è esattamente contenuto. Le alterazioni delle tastiere e *synth* di Chris Carter hanno portato alla creazione di uragani di rumore con una forte vibrazione profonda e bassa, suoni come da sottoterra.

È anche sorprendente che i membri del TG provenissero da discipline molto diverse, tutte con una connessione diretta con i media o con il mondo della comunicazione, o con l'arte: Genesis P. Orridge era un esperto di

⁴⁸ Thomas Bey William Bailey, *Micro Bionic*, cit., pp. 21-23.

⁴⁹ Documentario di Tony Oursler; *Genesis P. Orridge, Synesthesia*. <https://www.youtube.com/watch?v=ebd2p0g8BTM> [Ultimo accesso 29.02.2020].

movimenti di arte contemporanea, appassionato del lavoro di Rudolf Schwarzkogler, Günter Brus, Otto Mühl e Chris Burden. Peter Sleazy era un abile graphic designer, Cosey Fanni Tutti aveva posato per riviste pornografiche e Chris Carter un ingegnere autodidatta, inventore di elettronica, circuiti e illuminazione⁵⁰. Proprio questo *non specific* riguardo alla musica, l'ibridazione e il carattere contrastato del gruppo è stato, in gran parte, ciò che li ha portati a suonare e sperimentare anarchicamente un arsenale di possibilità e azioni: bastava il rumore, sonoro o visivo, ma sempre travolgente. Tutto andava bene, purché assordasse e sbalordisse il destinatario, attraverso un suono elettronico, manipolabile elettronicamente e riproducibile da grandi *sound*⁵¹ e torri di amplificatori, che avrebbe sicuramente aiutato il successo dell'impatto sensoriale fisico che TG stava cercando nelle loro azioni. Ma anche luce, effetti, proiezioni, simultaneità degli stimoli, bombardamento prolungato e intermittente, *blip blip blip*⁵².

Mentre il punk della stessa era si occupava di un formato molto più strettamente musicale (band e album), più in relazione a registrazioni o etichette discografiche, gli *atti* di TG erano eventi irripetibili. Spesso il materiale era inedito, sia visivo che sonoro, compresi frammenti di testi a volte teorici, con temi attivi nella riflessione critica del momento, o anche notizie o interviste preregistrate e remixate come *sound collage*, anche sfondi di film inquietanti e suoni di natura e bosco, scuri e cupi, o citazioni critiche sulla cultura di massa. Tutto questo, sotto la componente traboccante del suono, con grandi sistemi audio alla massima potenza e dispositivi elettronici domestici che emettevano tipi di modulazione e oscillazione precedentemente non trattati nei concerti⁵³. Nella produzione di nuovo materiale sonoro, TG fu includendo anche nuovi dispositivi che, grazie a nuovi modelli più piccoli e prezzi più convenienti, iniziarono ad apparire come attrezzatura alla base di molti gruppi musicali sperimentali.

⁵⁰ Thomas Bey William Bailey, *Micro bionic*, cit., p. 31.

⁵¹ Spesso, soprattutto a partire dal prossimo capitolo, useremo il suono come un diminutivo del sistema audio. Cioè, l'apparecchiatura audio formata dal set di amplificatori e altoparlanti.

⁵² Ci riferiamo al senso di bombardamento di immagini e suoni, seguendo il concetto di cultura blip di Alvin Toffler, esposto nel suo libro *The Third Wave*.

⁵³ Thomas Bey William Bailey, *Micro bionic*, cit., p. 34.

Questo è il caso del sintetizzatore Korg MS-20, che anche permetteva di registrare e raccogliere l'audio in tempo reale, senza la necessità di altri dispositivi a parte, cosa che stimolò la spontaneità nei processi di creazione, oltre a iniziare ad essere utilizzato negli eventi musicali dal vivo. Inoltre, questi nuovi sintetizzatori sono stati fondamentali nell'esplorazione di nuovi suoni, rumori, *texture* astratte, ma anche nell'evocazione di suoni che avevano a che fare con la ferocia del tardo capitalismo, come macchinari di fabbrica, conflitti armati, in breve, la *information war*. Insieme a questi nuovi dispositivi per la manipolazione del suono, dobbiamo evidenziare il desiderio di ricostruzione, reinterpretazione e modifica degli strumenti musicali, nonché i cambiamenti nel modo in cui vengono utilizzati. Boyd Rice, ad esempio, inventò una *rotochitarra*, oltre a essere protagonista di esperimenti nella manipolazione di *turntables*, utilizzandoli come strumento, come mezzo di emissione del suono, non focalizzati sulla riproduzione del suono di un disco già registrato⁵⁴, anticipandosi quindi al *noise turntablism*.

COUM e TG furono esperienze che cercavano di rompere con la tradizione musicale, con la tradizione dei concerti, con la tradizione della separazione delle arti; con qualsiasi tradizione, insomma. Un viaggio caotico, pieno di rumore e sperimentazione, con un occhio alla provocazione ed in un corpus estetico di un tutto straripante. È stato un punto di partenza da cui possiamo anche evidenziare una nuova forma di collettivismo, di raggruppamento, con sistemi unitari di identificazione e segni, che stavano creando gli stili, sia degli artisti che del pubblico. Questo nuovo collettivismo, strettamente legato al concetto di fai-da-te – DIY, con tutte le sue nuove pratiche, formerà un viaggio che converge e cresce ancora di più con l'emergere della cultura digitale, e con essa, la cultura della partecipazione e il *sistema-rete* e l'era post-internet.

⁵⁴ Il *turntablism* è una tecnica che prevede la produzione di suoni con i dischi, trascinandoli sul giradischi, con l'ago rivolto verso il basso. Cioè, non riprodurre un disco ma il suono reale del disco sull'ago, con intensità, forza e velocità diverse, per emettere il suono del supporto stesso, vinile o acetato.

CAPITOLO 2. RAVE CULTURE, POST-RAVE E L'EREDITÀ DEI FESTIVAL

In questo secondo capitolo, ci concentreremo nel percorrere gli aspetti dell'emergere del fenomeno rave, nonché della sua evoluzione storica dagli inizi alla sua svolta *underground* e *alegale*. Analizzeremo le componenti di ciò che è noto come *rave party*¹, suoi albori e punto di svolta come fenomeno di massa nei anni '90 in Regno Unito, principalmente. In particolare, vedremo come la cultura rave sia integrata nella fiorente cultura della musica elettronica, delle nuove tecnologie e dei festival di arte digitale, a causa dell'enorme influenza dell'onda post-rave. Osserveremo anche gli aspetti della sperimentazione e degli effetti del settore audiovisivo, che sono stati, nel corso degli anni, di grande interesse per questo fenomeno. Presenteremo una panoramica della scena sperimentale della musica elettronica a metà degli anni '90 e che, grazie in parte all'emergere del *rave* come fenomeno di massa, gli ha permesso di espandersi in altri territori più specifici, sperimentali e flessibili, come i nuovi formati di festival.

2.1. Cos'è un rave party. Componenti.

T.A.Z.²

Un rave party è una Zona Temporalmente Autonoma, «una operazione di *guerrilla* che, a partire da un concetto aperto di festa, libera un'area, si manifesta per poi dissolversi e manifestarsi in un altro luogo o tempo prima che il sistema di potere ufficiale possa ridurla»³. Tuttavia, come espone lo stesso Hakim Bey nel suo saggio più noto, uno dei motivi per non riferirsi direttamente alla definizione di T.A.Z. è la necessità di essere attuata oltre che

¹ Si noti che ci stiamo riferendo alla festa rave in maschile, perché vogliamo marcare l'aspetto d'incontro o di fenomeno rispetto alla concezione di festa.

² Hakim Bey, *T.A.Z. Zone temporaneamente autonome*, Shake Edizioni Underground, Milano, 1993.

³ *Ivi.*, p. 15.

compresa: azionata e realizzata. Alcuni degli aspetti fondamentali del T.A.Z. sono l'orizzontalità nei sistemi di relazioni, senza gerarchie, in forme di reti e tessuti⁴ tra uguali, forme di organizzazione, azione e dissoluzione, in relazione al concetto di evento innescato, al nomadismo psichico⁵.

Alegalità

Nonostante si usi il termine rave per denominare feste simili ai rave, ma legali, a pagamento, con staff e spesso molto gerarchizzate, l'alegalità come concetto fu molto importante per il movimento rave, soprattutto per i techno-travellers e tutte le *tribe* che organizzarono i *teknival* (grandi feste *rave* all'aperto). La condizione di alegalità delle T.A.Z. permette al soggetto di collocarsi in una posizione diversa in relazione con la dialettica produzione-consumo, cosa che permette la sperimentazione di nuove forme di espressione, di relazione, di produzione musicale, di radio⁶, audiovisuale, di nuove forme di vivere il divertimento, nuovi stili e semiotiche, valori e simbologie, spesso non ancora codificati per il sistema e talvolta invisibili a questo. È questa caratteristica di alegalità che permette ai rave di porre una distanza dagli altri movimenti di sociabilità giovanile, ma anche di identificare una separazione e specificità all'interno dei generi techno e della club culture, anche se in condivisione di molti altri aspetti.

Il sound system

Di eredità jamaicana, il *sound system* è il centro del *rave*. Può essere inteso sia come impianto audio che come collettivo principale di persone che offrono ed organizzano la festa, grazie al loro impianto audio e logistico, alla loro attrezzatura tecnologica (generatori, cavi, luci, consolle, decorazione psichedelica...). Quindi, intendiamo il rave come una festa organizzata da un *sound system* o *tribe* che monta un *sound system* o *muro di casse*, situato in una

⁴ La forma rete e la forma tessuto avrà anche lo scopo di ottenere le informazioni da un luogo all'altro, da un'area all'altra, da una T.A.Z. a un'altra T.A.Z., clandestinamente, senza produrre rifiuti che potrebbero influire sulla capacità operativa delle persone che guidano la vita elettrica di una T.A.Z.

⁵ In riferimento a un decentramento di radici culturali, tradizioni e sistema di valori. Un cosmopolitismo senza radici, come venne chiamato nella cultura rave e cyberpunk. Questo concetto attinge anche dall'idea del surrealismo dell'intensificazione della vita quotidiana, della penetrazione del meraviglioso.

⁶ Hakim Bey, *Via radio. Saggi sull'immediatismo*, Shake Edizioni Underground, Milano, 1995.

nuova zona autonoma che propone luoghi di ozio e ballo, sballo e socialità, alternativi a quelli offerti dal sistema. Questi impianti audio vanno di solito oltre i 10.000W per feste di oltre 200 persone, arrivando a muri di casse di oltre 30.000W in feste di tipo *teknival* dove il pubblico va oltre le 1000 persone.

I *sound studies*, l'ingegneria del suono e in generale il *mondo tech*, i mezzi di trasporto e di alimentazione di attrezzature audio, sono stati e sono di grande importanza per la cultura rave. Molte *tribe*, e organizzatori di *sound system* sono ingegneri del suono, inventori o hobbisti nell'elettronica e nel mondo dei computer, hackers, *graphic designer*, *makers*, ecc. Ciò, in termini di suono, ma anche nel mondo dell'audiovisivo, ha favorito flussi di sperimentazione intorno alla costruzione e alla progettazione di apparecchiature audio sperimentali, sistemi di videoproiezione in giustapposizioni con giochi di specchi⁷, e altri sguardi in intorno all'uso delle tecnologie audiovisive e sonore, verso una riprogrammazione degli usi e delle forme di consumo delle tecnologie.

La potenza sonora esagerata che vediamo in molti *rave* e che possiamo anche vedere in molti festival di arte digitale e musica elettronica, sarà un fattore chiave per il successo di questi e la sua forte presenza nella cultura digitale.

Droghe

Nei *rave parties*, soprattutto storicamente, nel decennio della sua origine, anche se con diversi cicli, l'*ecstasy* e la MDMA funzionarono come uno dei valori fondamentali della festa. Creando una sinergia perfetta con la musica elettronica, l'*ecstasy* è il motore dell'abbandono fisico e della confusione dionisiaca tipica del *rave*. Quando una persona è sotto gli effetti dell'*ecstasy*, ogni tipo di musica suona diversa, più profonda, ma soprattutto l'elettronica: certe sottili tessiture sonore sembrano solleticare la pelle e alcuni particolari *riff* degli oscillatori imprimono un'accelerazione all'effetto della droga⁸.

⁷ Spesso nei *rave parties*, ma anche nei festival di musica elettronica di ballo meno commerciali, più vicini ai festival d'avanguardia digitale, troviamo invenzioni che combinano tecnologia e artigianato, principalmente, attorno al modo visuale; dalle installazioni di specchi alle *console* modificate per realizzare *glitch* video. Invenzioni e installazioni che potrebbero far parte di un festival come Ars Electronica, Sonar o una mostra di pratiche artistiche in dialogo con l'arte del suono.

⁸ Simon Reynolds, (tr. cast.) *Energy Flash. Un viaje a través de la música rave y la cultura de baile*. Contra, Barcelona, 2014 p.25.

L'house e la techno (con tutti gli altri sottogeneri e stili derivati) suonano estremamente definiti dopo l'ingestione di una *pasticca* di E. L'enfasi della musica si traduce nelle *texture* ad alta definizione, come solleticando il cervello. Il timbro potenzia gli effetti sinestetici della sostanza e della musica, per cui il suono sembra accarezzare la pelle del pubblico che ascolta⁹. In più, l'ecstasy stimola il ricettore 1b del cervello, che potenzia il comportamento ripetitivo, creando un legame appropriato al battito dei sub e dei bassi specifici della techno e di tutta la sua famiglia.

Ma l'ecstasy è anche la spinta della gente per abbattere l'ego, consentendo all'individuo di mischiarsi alla massa; così, quando un gran numero di persone prendono l'ecstasy insieme, si crea una strana atmosfera di intimità collettiva, un'elettrica sensazione di comunicazione tra perfetti sconosciuti. L'MDMA aumenta drasticamente la produzione di dopamina e la serotonina, stimolando il movimento fisico e l'euforia (dopamina), migliora l'umore, dà l'impressione di stare bene fisicamente e rende le sensazioni più vivide (serotonina). Nel *rave*, l'emanazione sentimentale provocata *dall'm* si disperde nella cordialità generale, creando una nuvola d'empatia chimica intorno all'area azionata dalla rave party.

Musica elettronica da ballo

È stato difficile per noi identificare alcune parole chiave per presentare il tipo di musica che di solito suona in un rave, soprattutto a causa della miriade di stili esistenti¹⁰, ma possiamo dire che: è musica elettronica, digitale, prodotta interamente da computer, ripetitiva e minimale, con una marcata tensione di *basso* e attacco di *subwoofer*, e che è progettata, pensando alle enormi mura di casse che lo riprodurranno. Gli stili sono praticamente intrecciabili. Così tanti. Dal 1988 al 1992 gli stili si sono moltiplicati, anche se è vero che dal 1993 un modello comune è la tendenza alla sperimentazione, nuovi orizzonti; una

⁹ Ivi., p. 37

¹⁰ In effetti, per un raver, parlare di musica dance elettronica applicata al *rave* è una sorta di sacrilegio, poiché normalmente si pensa a grandi discoteche e club. Ma noi, cerchiamo di avvicinarci a stabilire i componenti specifici di questo fenomeno, quindi non possiamo limitarci agli stili, poiché a volte questi variano a seconda degli organizzatori o delle tribu. Così, in un rave, *White Rabbit* di Jefferson Airplane potrebbe persino suonare per remixarlo nella sua parte più cupa, con un mostruoso galoppo a 180 b.p.m, tipico della *tribal core*.

transizione verso quello che conosciamo come post-rave, con una visione meno *pure dancefloor* della musica elettronica. In questa transizione verso il successo del post-rave, sono nascoste alcune chiavi che funzioneranno come strumenti fondamentali nella produzione e organizzazione di festival, oltre a influenzare la miriade di artisti audiovisivi e produttori di musica elettronica. Per chiudere sulla musica elettronica, Reynolds, sempre offre parole cariche di momenti vissuti e argomenti pieni di senso comune, che rappresentano a una buona fetta degli intenditori, amatori e studiosi di musica elettronica, di tutti tipi, stili, avanguardia e non, *rave*, e club.

Dopo tutto, la chitarra elettrica non è uno strumento elettronico?

[...] La verità è che la cultura della *electronic dance music* suppone un'entità diversa. [...] In generale, la musica che è totalmente d'avanguardia e in anticipo sui tempi risiede nel ghetto accademico, [...] nel mondo delle gallerie d'arte, dei musei, dei seminari, dei simposi e dei festival. E va benissimo, ma la cosa eccitante della *electronic dance music* è che applica queste idee d'avanguardia in un contesto popolare, guidato da groove e ganci accattivanti, e stimolato per la diversione e la celebrazione collettiva¹¹.

2.2. Posizionamento storico della rave culture.

Origini

Sicuramente, le prime feste all'aperto nelle spiagge di Goa sono alla base delle origini dei rave. Non c'era la *techno*, ma c'era la possibilità di portare i primi impianti audio grossi e alcuni generatori in vecchi pullmini e c'erano le *sostanze*, e questo ha una chiara relazione con due dei fondamenti principali della cultura rave: il techno-nomadismo, intendendo "techno" in relazione sia alla musica che alla tecnologia, e l'uso di sostanze e lo stato di sospensione, l'essere fuori di sé, delirare: *to rave*. Anche se in realtà, già in Jamaica dalla metà degli anni '50 i primi *sound system*¹² portavano la musica nelle strade con

¹¹ Javier Blánquez y Omar León (ed.), *Loops I*, cit., pp. 18-38.

¹² Per alcuni articoli della critica musicale in piattaforme online sul tema Cfr. <https://www.billboard.com/articles/business/6597704/rave-rap-remix-jamaican-sound-system-influence-edm-hip-hop> e <https://www.redbull.com/int-en/a-brief-history-of-jamaican->

piccoli impianti amplificati in camioncini. Ma sarà poi alla fine degli anni '60 e primi '70 quando circa cinquecentomila giamaicani sono già migrati a Regno Unito, e nel 1973, dopo anni di portare la musica ad alto volume su camioncini per le strade e i ghetti di Londra, che i *sound system* saranno ufficialmente inclusi nel carnevale di Notting Hill. Ma a Londra, in quegli anni non c'era quell'ambiente edonista e dionisiaco che c'era a Goa, dove la gente faceva feste di due o tre giorni, o anche una settimana, dove non c'erano orari, dove non c'era polizia, né regole; solo spiagge, natura, musica, oppio e altre sostanze e gente con voglia di sperimentare nuove sensazioni, e tanti, tanti traveller e nomadi new age.

Per queste differenze identificate tra i sound system nella Londra de metà anni '70 e Goa (dello steso tempo), scegliamo questa ultima come antecedente più coerente del rave culture, anche se a livello tecnico-logistico non possiamo mettere in dubbio il ruolo del sound system giamaicano. Dopo Goa, popolato soprattutto da americani hippie esiliati per le politiche di Nixon, alla fine degli anni '70 e soprattutto negli anni '80 il fenomeno fu vissuto in forma parallela in Europa, soprattutto a Ibiza.

A Ibiza, isola de la Comunità delle Baleari, tra Spagna e Italia, la sperimentazione musicale di montaggio e *djing*, con un segno d'identità eclettica e di fusione musicale, diede nome allo stile *balearic*. A Ibiza ci sarà pure l'ecstasy, e in più alla zona folle di S. Antony di Portmani e il suo pubblico britannico amante della birra, una fioritura di discoteche altrove, tra il futurismo e il rurale, senza tetto ma con grandi impianti audio, tali come Pacha, Amnesia, Ku o Privilege, cominciarono ad essere molto suonate a Londra e dal resto di Europa fino gli Stati Uniti.

Siamo a Ibiza nel 1987, Paul Oakenfold e i suoi amici visitano Amnesia. Dj Alfredo mischiava stili funk con i The Cure, i ritmi dei Woodentops, gli U2, Peter Gabriel e Giorgio Moroder. Ma quando sorgeva la luce del giorno, la gente non se ne andava, anzi, il locale si riempiva ancora di più, la gente che aveva passato la notte alla Ku, che chiudeva alle 6, andava in Amnesia per

soundsystem-culture e <https://dj.dancecult.net/index.php/dancecult/article/view/291/272>, [ultimo accesso 20/05/2020].

ballare le ultime ore, a volte fino alle 8, a volte fino alle 10. «Poi si aspettava lì, nei parcheggi, a ballare con la musica delle macchine tra muretti di pietra a secco, capre, ulivi e capperi. Si passava il tempo, la gente condivideva queste nuove mezze pasticche bianche e arancione, e se si trovava un passaggio in macchina con qualcuno, si andava all'hotel Paiks, poi battezzato come *afterhours*»¹³.

Quando Oakenfold tornò a Londra, la scena nei club era come sempre, distorta per i movimenti di moda del momento. Ma il primo seme era già stato piantato, Mark Moree e altri mandavano già *tracce house* e *techno* ma ancora a ottobre del 1987, il club si svuotava subito quando suonavano due brani di seguito di techno o house, radicalmente associati alla scena gay. Alla fine del 1987, arriva in mercato il Casio SK-1, un *sampler* che farà crescere radicalmente la produzione e sperimentazione di produttori e dj, creando brani tra stile house e techno mischiato con eurobeat e italodisco. Nel dicembre del 1987, *Pump Up The Volume* di M/A/R/R/S sarà primo in classifica, seguito da altri brani, che prima dell'estate del 1988, arriveranno continuamente al Top20, e anche alla vetta della classifica con *The From S'Express* e *Beat Dis*¹⁴.

Sempre alla fine del 1987, aprirà lo Shoom, club importante per la sua tendenza alla frenesia collettiva piuttosto che ad una pose com'era normale nei club di Londra. Questa filosofia dello Shoom di unità, pace, amore e tolleranza unita all'estasi fu la crisalide della cultura rave, del rave nella sua pura forma populista come antitesi al club *cool*. Nell'estate del 1988 Oakenfold aprirà lo Spectrum, ma invece che nel fine settimana, il lunedì notte. Allo Spectrum, e poi di più al Trip, il pubblico mise in pratica le prime forme di ritualità tipiche del rave, soprattutto in quanto all'abbigliamento, ai modi di ballare e di muoversi, ai gesti di fraternità mossi dall'estasi, come la condivisione dell'acqua seguita da abbracci e simpatici e misteriosi sorrisi.

Dall'autunno di 1987, l'*acid house* sarà il protagonista nel 1988 e nel 1989, e con il ponte Madchester in quegli anni e fino al 1991, già nell'ultimo decennio, apparirà quello che fu chiamato *ardkore*. Inizia così una storia che

¹³ Conversazione con Kiko – barista e dj dagli anni '80 – a Ibiza, nel giugno 2018.

¹⁴ <http://rollingstone.es/>, [ultimo accesso 20/05/2020].

continua ancora, di infinite possibilità di sperimentazione musicale per mano di una costellazione di dispositivi midi, mixer, console, ecc. Questa è, fino ad oggi, il colpo di partenza per una lunga lista di stili¹⁵ e sottogeneri di musica elettronica, che continua a crescere e alla quale tornerò durante questa tesi.

Prima ondata rave, ACID, 1988-1989

Nell'estate del 1988, l'ecstasy si trovava facilmente e il prezzo si abbassava continuamente e si cominciò a consumarla insieme all'LSD; chiamarono questo cocktail il *candyflip*. Grazie all'ecstasy le barriere di classe, etnia e tendenza sessuale furono sciolte; persone molto diverse si fondevano in un miscuglio di battiti di bassi oltre ai 128 b.p.m. nello stesso turbine di caos promiscuo. La rivalità territoriale tra le diverse zone di Londra sparì nel giro di 2 mesi. Nel calcio, prima dell'esplosione dell'acid e dell'ecstasy, c'erano spesso disturbi e tanta violenza fuori dallo stadio la notte della partita. Invece, nell'estate del 1988, gli hooligans si trasformarono in "love thugs"; prendevano l'ecstasy per andare a vedere la partita, ma lo sfogo e il processo di liberazione non finiva con la partita: dopo, con le fiorenti feste *warehouse*, prendevano altre pasticche e si salutavano e ballavano con gli hooligans della squadra rivale, e si divideva l'acqua e qualche altra droga nuova, e andavano in massa ai rave. Fu in questi anni che il rave si situò all'altezza del calcio, i due fenomeni di massa che regnarono durante la fine degli anni ottanta e primi novanta in Inghilterra per tutta la classe lavoratrice. E così, le uniche occasioni per sperimentare un senso di identità collettiva, per sentirsi parte di un "noi" piuttosto che un "io" atomizzato e impotente.

Il numero di rave illegali in zone rurali o industriali, e accanto alle autostrade o aeroporti fu in crescita per tutto l'estate del 1989, fino all'autunno di quell'anno, quando la scena dei rave "da ricordo" cominciò a disgregarsi. La squadra Pay Party Unit¹⁶ della polizia aveva sviluppato un gigantesco

¹⁵ Nell'ultimo decennio, uno degli stili emergenti nel contesto della musica dance elettronica d'avanguardia è deconstructed club. Questa etichetta serve ed è spesso usata come sinonimo di conceptronica, post-techno, avant-club e advanced music. Cfr. <https://www.albumoftheyear.org/genre/248-deconstructed-club/2018/resident-advisor/> e <https://rateyourmusic.com/genre/Deconstructed+Club/> [ultimo accesso 20/05/2020].

¹⁶ Simon Reynolds, *Energy Flash*. Cit., p.192.

database computerizzato sulle principali organizzazioni di feste all'aperto. La polizia effettuava intercettazioni telefoniche, si inseriva nelle trasmissioni delle radio pirata e impiegava elicotteri per individuare le località in cui si stavano organizzando i raduni. I partecipanti erano sempre più disillusi: impianti audio rabberciati, eventi-fregatura che cambiavano posto per diverse volte... Così, per quasi un anno, le principali *megarave* furono estinte. Ci fu in più un'improvvisa scarsità dell'ecstasy in circolazione. Per la fine di 1989 fino all'estate del 1990, in cui ricominciarono ad esserci in giro diverse tipi di pillole e altre sostanze, i club erano vuoti. Al poco, il rave stava per tornare come fenomeno di massa, ma dentro una legalità molto più controllata e gestita dal governo: rave legali, festival e club con orari più ampi.

Ponte di unione; Madchester, 1989-1991

Manchester aveva già dal 1988 una forte tradizione *house* con grandi club e feste, come The Hacienda, Thunderdome e Conspiracy, e fu per questi nomi che Manchester passò a essere chiamata Madchester. Di nuovo, anche se usarono spesso dei Roland e Casio, si misero in primo piano anche le voci e la banda. Gruppi come The Stone Rose e Primal Scream mischiarono il romanticismo del rock e *synth* con il futurismo tossico tecnologico del rave. Con il boom dell'ecstasy del 1988, i primi tre grandi club si riempivano tutti i fine settimana, accogliendo più di diecimila persone, ogni venerdì ed ogni sabato. Ma ci furono diversi casi d'intossicazione per ecstasy tagliato con detersivi ed eroina e nel maggio del 1989 una ragazza morì a The Hacienda. Nel 1990 il governo mise in attivo la Operation Clubwatch per controllare la circolazione di droga nei club. Nel 1990 ci furono diversi casi di bande narcotrafficienti beccate nei club con diversi incidenti violenti e nel 1991 ci furono diverse morti per ecstasy ed altre per fortuiti incontri violenti, e così, iniziarono a chiudere alcuni club già entro la fine del 1990.

Ma ancora prima della fine tragica nel 1991, il pubblico, uscendo dai club, si spostava vicino con le macchine, e formando gruppi di circa mille persone, continuava a ballare nei parcheggi ascoltando la musica con dei grandi impianti *audio-tunning*. Piano piano, tanta gente smise di andare alla prima parte della

serata, in parte per le tragiche scene che circolavano già pure nei giornali, ma riempiva direttamente la zona industriale da dove proveniva musica varia dalle macchine, dall'*angst-rock* di Joy Division a New Order, dall'*acid e house* alla *disco*, ma anche nuovi tipi di beat, chiamati *ardkore*, che già cominciavano a suonare a Londra.

Seconda ondata rave, 1990-1992: Oltre 140 b.p.m

Nel 1990, a Londra, stava nascendo un fiorente circuito di rave a pagamento e anche un sound rave specifico britannico che rompeva con i modelli di Detroit e Chicago. Nasceva lo studio di produzione spartano – *homestudio*, possibile grazie a programmi di registrazione ed edizione digitale come Cubase, facendo rivivere lo spirito fai da te di ispirazione punk. Il risultato di questo fu un'esplosione di etichette discografiche indipendenti e una moltiplicazione vigorosa di EPs lanciati in 12" chiamati *white labels*¹⁷. Questo sound, conosciuto come *ardkore*¹⁸, cominciò a dare assalto alle classifiche del *mainstream* ed a lanciare *tracks* (da adesso in poi, userò tracce, come sinonimo *slang* usato dal pubblico italiano per nominare “canzoni” techno/house) nel Top 20 ogni settimana.

L'*ardkore* sarà protagonista dal 1990 al 1993 e comprenderà diversi stili di musica sparsi per tutto il Regno Unito, dal bleep and bass del nord della Warp e della Unique 3, all'hip house e raggatechno di Shut Up and Dance, dal pop-rave di Shades of Rhythm, alla gabba o *brutaltechno* belga e al breakbeat della jungle *ardkore*.

Nel Regno Unito, dove la società nera s'integrò di più che negli Usa, le radici del sound system del dub e dell'hip hop si sentirono molto di più. L'*ardkore* allora prese le influenze dei bassi profondi, usando frequenze ultra basse (c'era tutta una ricerca esperienziale all'epoca su come manovrare le

¹⁷ Ivi, p. 151. I white labels solitamente erano stirati in acetato invece che in vinile per abbassare i costi e perché questi tracks erano spesso concepiti come prove e di esclusiva distribuzione tra dj e utenti del circolo musicale attivo, non tanto miranti al mercato di consumo. Ma molti di questi, usciti come white labels quasi non finiti, diventarono in poche settimane grandi hits nel mondo della elettronica e furono accolti caldamente per il pubblico generale, la critica, e la *dancefloor* fedele ogni weekend.

¹⁸ Ivi, pp. 149-188.

risposte biologiche del pubblico a questi sub e ultrabassi) più influenze varie dell'*house* americano con dei riff di alto timbro e gran rumorosità di eredità belga e tedesca. Si creò un importante circuito di produzione musicale, vendita diretta artisti-dj-pubblico. Allo stesso tempo una etichetta discografia era anche negozio di dischi specializzato nell'avanguardia musicale (che serviva anche da studio per produrre tracce), legato a diversi club e frequentato da numerosi dj. Il realizzare tracce in negozio/studio per stampare 500 copie e lanciarle in *dancefloor* quello stesso giorno in club con un *sound system* di qualità di almeno 10000W diede la spinta per il boom dell'*ardkore* nei primi anni novanta, creando la "scienza" della bassa frequenza e del *test tone*. In più questi posti servirono come facciata di prova per tanti produttori indipendenti con talento che pregavano i dj di mettere la propria traccia quella sera nel club. Questo scambio funzionò e un'altra ondata di produzione massiva di tracce *ardkore* invase il pubblico arrivando fino al *mainstream* nel 1992, quando *Raving I'm raving* fu il n°2 nelle classifiche *mainstream* pop in U.K. appena una settimana dopo l'uscita.

Invece oltre la Manica, in Belgio, anche se in maniera meno di massa e *mainstream*, dominò la techno per un anno e mezzo, con alcune etichette protagoniste ancora oggi come R&S, mettendo le basi per il futuro della musica rave fino ad oggi e soprattutto sarà il leitmotiv musicale predominante che accompagnerà la cultura rave di fine anni novanta e del primo decennio del 2000. Joey Beltram, in *Energy Flash*, votata da Simon Reynolds come miglior traccia di techno della storia, userà un profondo basso radioattivo e riff ripetuto ad anello con una voce insinuante che pronuncia "acid, ecstasy" quasi come un *dealer* alle 2 di notte¹⁹. Con *Mentasm* invece, in collaborazione con Mundo Muzique, creeranno un mostruoso ronzio con il sintetizzatore Roland Juno Alpha, un sibilo di un ribollente ciclone che percorre l'intera superficie del corpo con brividi di rapimento estatico quando viene ascoltato nei grandi *sound* di club o rave. Il Juno si diffuse velocemente per tutto il Belgio, ma anche in Olanda e U.K. e sarà usato molto, arrivando ad essere segno specifico di tanti generi rave.

¹⁹ Ivi, p. 162.

In questi anni, tra il 1990 e 1992, si sviluppò un circuito di mega rave commerciali come Amnesia o Eclipse, che radunavano fino a venticinquemila persone. Sarà allora, con la trasformazione di un mondo rave in terra di nessuno ed illegale a uno spazio di divertimento di massa altamente organizzato, non poco costoso certamente, che il rave vivrà la fioritura delle forme ritualizzanti²⁰. C'era un'uniforme: cappelli flosci, cappucci, guanti bianchi, maschere antigas, berretti di lana; *baggy jeans* con grandi tasche, vestiti sportivi di *lycra* e *tactel*, fischietti, balli geometrici, il battito delle gambe sulla terra come cavalli, il Vicks VapoRub alla menta spalmato in petto per aumentare l'effetto dell'ecstasy, il condividere mezze pasticche, condividere l'acqua con tutti, con un sorriso complice, seguito da un forte e sincero abbraccio.

In questo circuito mega rave attueranno sia dj techno e *ardkore* come Carl Craig, ma anche i Prodigy. È novembre del 1991 e il top 20 del *mainstream* è inondato tutte le settimane da tracce e brani (userò brani quando ci sono pure delle parti cantante e la voce è protagonista come con The Prodigy) rave: nel gennaio del 1992, *Everybody in the Place* di The Prodigy raggiunse la seconda posizione, essendoci *Bohemian Rhapsody* a negare a The Prodigy la vetta. Da qui, pian piano, nella musica *ardkore* crescerà la media della velocità delle tracce da 120 b.p.m fino a 150 b.p.m in soli 8 mesi, precipitando verso l'ignoto a causa della perversa logica droga/tecnologia innescata dall'amfetamina e dalle pasticche tagliate con *speed*. Infatti, sarà questo binomio di più velocità e più droga quello che porterà ad uno stato di demenza giovanile, una direzione sospesa ed ignota, mossa dall'inerzia dello *speed* e dalla mostruosa velocità del rumore, una sorta di stasi ipercinetica, incastrata tra spasmo ed entropia.

Teknotravellers²¹: il rave a legale dei Spiral Tribe, Oltre 160 b.p.m.

Fino alla metà del 1992, Spiral Tribe era in piena attività. La Spiral Tribe è una risultante della fusione tra la scena rave underground fin qua commentata e la sottocultura *okupa*, *anarcho-hippie-punk* e *freetekno travellers*. Nel 1990,

²⁰ Ivi, p. 172-174.

²¹ Alcuni saggi importanti sull'argomento si possono trovare negli scritti di Graham St. John e in dj.dancecult.net. in <https://dj.dancecult.net/index.php/dancecult/issue/archive> [ultimo accesso 20/05/2020].

in Inghilterra, si calcola che la cifra di nomadi new age e *freetravellers* era di cinquantamila, anche se l'origine del nomade new age risale alla fine degli anni settanta. Questi gruppi, chiamati *tribe* dagli anni novanta in poi, organizzeranno raduni rave tutti durante il 1992. Gli Spiral Tribe saranno quelli che in U.K. uniranno diversi gruppi travellers, *okupa*, hippies dell'artigianato e circo, acrobati, collettivi di *sound system* di reggae e dub, e così via, facendo fermentare una particolare simbiosi tra la scena rave di città e spazi industriali o *warehouse* e i nomadi *anarcho-hippie*. Inizialmente si crearono tensioni, ma poi, una volta scoperto un terreno comune costituito da droga, ballo e desiderio di ritagliarsi un proprio momento di alterità, si formò una convergenza di inclinazioni; un motore di desiderio di inebriante senso di libertà combinato con la convinzione che la libertà non ha valore se devi pagare per ottenerla. Così, gli Spiral Tribe e la rave che organizzarono a Castlemorton fu il più grande rave illegale di tutti i tempi, con stime che variano tra le trenta e le quarantamila persone, che ballarono spasmodicamente all'unisono battito *tekno*²² *ardkore* di 150 b.p.m. davanti ad un muro curvilineo di casse che oltrepassarono i 60.000W.

Un evento che a più di venticinque anni di distanza viene ricordato non solo per le dimensioni di pubblico, ma anche per gli strascichi legali e burocratici che causò. Da lì infatti, il Parlamento inglese, due anni dopo, ricevette la spinta per approvare il famoso Criminal Justice and Public Order Act, introdotto da Michael Howard, segretario del Primo Ministro John Mayor, che restrinse numerosi diritti nell'ambito dell'organizzazione di eventi definiti pericolosi. Tra le misure, l'aumento delle pene, con il passaggio dalla materia civile a quella penale, per i campeggi non autorizzati, la violazione di domicilio e la diffusione di musica con «beat ripetitivi»: l'inizio della fine dei rave britannici.

²² *Tekno* con la k - per un uso più colloquiale ancora si usa *teknazza* - è usato in italiano per parlare di musica elettronica travolgente e molto veloce, tipo *gabba* o *hardtek*, solitamente oltre ai 160 b.p.m.

2.3. Verso una cultura liminale e underground²³

Come abbiamo potuto comprendere attraverso l'analisi degli aspetti fondamentali di un rave party, e il viaggio storico attraverso le sue origini ed evoluzione, sosteniamo che fino a quasi la metà degli anni '90, può essere considerato un fenomeno di massa. Facciamo affidamento su fonti quantitative, che riguardano principalmente il numero di partecipanti nelle feste e raduni, sia legali che illegali. Inoltre, per il numero di presenza, la frequenza di questo tipo di feste nell'arco studiato qui, cioè tra il 1987 e il 1993 circa. E infine, le apparizioni intermittenti e continue di *tracce* di tipo rave, o per essere più generali, di musica dance elettronica, negli elenchi e nelle classifiche dei successi più ascoltati e riprodotti alla radio, e anche nei numeri di vendita.

È molto importante sottolineare qui il processo di migrazione delle *tribe*, dal Regno Unito verso l'Europa, a partire dal 1994, anno in cui è stato attivato il Criminal Justice and Public Order Act. Durante tutto l'anno, il lavoro svolto dalle squadre di controllo dell'unità Pay Party, s'intensificò in maniera più aspra con i *ravers*. Principalmente, bloccando l'accesso alle feste²⁴, ispezionando stazioni radio piratate, vigilando telefonate²⁵ tra organizzatori e artisti e, infine, al rapimento di materiale tecnico, logistico e artistico.

Forse questo è stato il punto di partenza verso l'insostenibilità di un fenomeno di massa in cui decine di migliaia di persone ogni weekend ballavano immerse in forti onde sonore e sostanze stupefacenti. La scena era molto complicata legalmente e gli organizzatori non potevano affrontare le sanzioni, oltre al costoso materiale sequestrato. Per questo motivo, molti dei componenti

²³ Alcuni blog di particolare interesse sull'argomento si possono trovare in <http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/dance/illegalrave.htm> e https://rave-rizoma.blogspot.com/?fbclid=IwAR18bJHZwfUMjToyI_OdQwRV99byyawmrrj5cnef-KNqjjip3L9nS7DtIEQ, [ultimo accesso 20/05/2020].

²⁴ Normalmente la polizia arrivava con la festa già iniziata e si limitava a bloccare gli accessi al luogo dell'incontro. Pertanto, a volte l'organizzazione stessa è stata costretta a ridurre i tempi o le vacanze a causa della minaccia di un clima teso a causa della presenza della polizia agli ingressi e della possibilità di non coprire le spese a causa della drastica riduzione del pubblico.

²⁵ In particolare, sono stati bloccati e rintracciati i telefoni che servivano per guidare alla polizia ai capannoni industriali abbandonati, che diventati occupati, servivano come punto d'incontro e magazzino di materiale (altoparlanti, cavi, videoproiettori, lampade, decorazioni, installazioni artistiche, ecc).

di questi gruppi, alcune *tribe* intere, come Spiral Tribe, a metà degli anni '90, decisero di spostarsi verso l'Europa e di iniziare da capo.

Erano trascorsi cinque anni dall'inizio dell'espansione del movimento *rave* e in Europa c'era già una leggera idea di cos'erano questi incontri festa in mezzo al niente. Tuttavia, è da questi anni e dall'arrivo delle *tribe* inglesi in Europa, che il carattere di organizzazione liminale e clandestina viene acuito, in modo da non ricadere nuovamente sotto il controllo dello stato. Gli incontri, sebbene continueranno a essere chiamati party inizieranno a garantire un punto più conviviale, più *relazionale*, attorno alle possibilità della T.A.Z., Sempre era stato un concetto-utopia, un punto di riferimento verso cui andare, ma con il filone clandestino che il movimento stava acutizzando, decine di migliaia di *teknotravellers* e *freetravelers*²⁶ iniziassero a prendere forma, aizzando l'utopia nella pratica, percorrendo le strade di tutta Europa e in parte dell'Asia con camioncini devastati. In cinque anni, il movimento divenne illegale e perseguitato dalle forze dell'ordine e ciò ridusse ancora di più, drasticamente l'afflusso di pubblico. Andare a un raduno *rave* diventava sempre più impegnativo.

Questa riduzione di pubblico ha aiutato a percepire in modo più rilassato e permissivo, da parte degli Stati, il problema dei *rave party*, basato principalmente sul disordine pubblico, sulla ribellione generale e sul consumo di droghe. In proporzione, è risultato che, tra tutte le persone che partecipavano ai *rave*, un numero maggiore era costituito da agenti attivi e organizzatori. Cioè, un numero maggiore di persone partecipanti a questo movimento, erano attive, produttrici di contenuti e forme di *rave* e non soltanto pubblico intermittente che andava alle feste. Pertanto, è stata creata una rete attorno alle possibilità di nuovi incontri, luoghi e territori per svilupparli, studi sull'accoglienza della

²⁶ Sebbene possiamo usare *teknotraveller* e *freetraveler* come sinonimi in un contesto generale non specializzato, una delle differenze principali è che i *teknotraveller*, spesso ingegneri, fisici, chimici, sono impegnati tra l'altro nella produzione di musica e audiovisivi, nella costruzione o nella progettazione di dispositivi tecnologici, nonché nelle attrezzature per suoni e loro riparazione, dispositivi e pratiche di *hackism* o produzione di sostanze stupefacenti. I *freetraveller* includono spesso l'artigianato e il loro rapporto con le belle arti, la progettazione e la creazione di tessuti o la medicina naturale, tra molte altre attività. Quindi possiamo dire che i primi si avvicinano di più ai *cyberpunk*, e i secondi a *new age travellers*, anche se parliamo sempre di gruppi che convivono insieme in maniera flessibile e ibrida.

popolazione in alcune regioni, nonché misurate le forze dell'ordine, con l'idea di soppesare la permissività di alcune zone rispetto ad altre.

Il rave, come T.A.Z., non ha bisogno di essere riconosciuto da un tempo-spazio accordato dalla società per essere attivo, vissuto ed efficace, ma diventa una strategia nomade, un attaccare in movimento, un essere sempre presenti e sempre invisibili, impalpabili²⁷. Per questo il rave è più efficace di un luogo occupato permanentemente; ha più possibilità di fuggire dal controllo politico del territorio da parte dallo Stato-Mercato²⁸. La libertà nel rave diventa una pratica materiale che si aziona in un determinato luogo e tempo in maniera determinata, prendendo delle forme specifiche e mai universali. Il rave non vuole creare nessuna comunità né tribù, anche se ha certamente dei componenti tribali, non è sempre fedele ma soprattutto non esige di essere fedele o di avere una determinata identità. Il rave come spazio d'illegalità è uno spazio dove la collettività ha una funzione quasi distruttiva per poi poter creare qualcosa, dove il mostruoso rumore silenzia tutti i discorsi e imposizioni che lo Stato-Mercato aveva annunciato.

La caratteristica principale dei rave illegali è appunto la sua illegalità; una illegalità che romperà con il marcato ritmo di divertimento e consumo offerto dal mercato stabilito e *mainstream*. Il divertimento in relazione alla musica, locali, club, disco ed altro ha un tempo e uno spazio preciso. Prima si va a cena se si hanno dei soldi, altrimenti si esce dopo aver cenato a casa. Dopo ci si incontra al bar, si beve birra o vino. Dopo, ancora prima di mezzanotte, si cambia bar o si va al locale, con musica un poco più alta, si passa al drink, al pestato, al cocktail, e si parla più ad alta voce. Di media, l'ora di punta delle discoteche e club in Europa va oltre le 2.30. Questo vuol dire che arrivando all'una, la *dancefloor* sarà vuota o quasi, la musica non alta, forse anche senza dj, nel migliore dei casi con un dj locale, obbligato solitamente, per contratto, a mettere musica leggera, a non più di 120 *b.p.m.*, senza fare un grande spettacolo. Nella cultura della musica elettronica di club, è importante capire

²⁷ Andrea Natella y Serena Tinari (a cura di), *Rave off*, Castelvecchi, Roma, 1996.

²⁸ Hakim Bey, *T.A.Z. Zone temporaneamente autonome*, cit.

quando prendere la pasticca di ecstasy o fare una bottiglietta d'acqua con un po' di mdma²⁹.

Nei *rave parties* illegali, i generatori diesel si accendono e non si spengono fino a che non finisce la festa, dopo due o tre giorni di continuo *respiro del mostro*³⁰. Il muro di casse vibra senza pausa, il respiro del totem guida i suoi seguaci: i ravers. I tempi rigidi del *mainstream* si sciolgono, non sono imposti da nessuno; nei *freeparties*, il tempo è una costruzione individuale e non una imposizione esterna.

Per quanto riguarda il luogo e lo spazio, i rave illegali, spesso, forse più che in mezzo ai campi sperduti in province recondite, prendono forma in navi industriali, fabbriche abbandonate. Questi ultimi spazi, usati molto nel Regno Unito nella esplosione dell'acid, chiamata *warehouse parties*, hanno un doppio senso: pratico e simbolico. Pratico perché di solito queste fabbriche sono grandi e hanno la possibilità di coprire diverse esigenze, di capacità, di zone *sottocassa* con musica altissima ed altre più protette dal muro di casse, ma anche di scegliere posti intimi e oscuri, più introspettivi, o altri più adatti a socializzare, dove arrivano le luci colorate e stroboscopiche. Godere della pressione sonora e del rumore musicale schiavo dal battito del *kick* e dell'*attacco* profondo di sub insieme alla raggiunta di uno stato alterato di coscienza è l'obiettivo. Ognuno lo raggiunge come vuole, quasi sempre spinto da droghe, ad occhi chiusi o aperti, ballando freneticamente o invece senza sollevare i piedi e con dei movimenti molto geometrici e minimali, filtrando le frequenze medie al tronco del petto, alte alla testa e sentendo solo il sub e i bassi. Ma è molto frequente anche l'esplorazione dello spazio esterno: passeggiare intorno al rave, allontanarsi alcune centinaia di metri, osservare *il respiro del mostro* da lontano, guardare la nebbia e l'inquinamento luminoso della città che si lascia vedere nell'orizzonte. Il rave illegale ti dà spazio e anonimato.

²⁹ Per un approccio interessante al rave come fenomeno politico Cfr. <http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/dance/illegalrave.htm>.

³⁰ *Il respiro del mostro* è un documentario di Andrea Zambelli sul fenomeno rave e rave culture nei Duemila in Europa che si può consultare in <https://www.youtube.com/watch?v=zvBDOyinD1s> [ultimo accesso 26/06/2020].

La fabbrica abbandonata offre la possibilità di costruire, di creare, di mettersi in relazione diversa con il sistema di produzione artistica dominante, uno spazio in un continuum non finito, imprevedibile, unico e irripetibile. Non ci sarà mai un rave uguale a un altro. Ma anche a livello simbolico, un rave illegale in una fabbrica abbandonata ha un senso molto forte: la fabbrica come luogo massimo di alienazione del lavoro, una parte dell'ingranaggio della dominazione capitale che diventa un palinsesto dove la gente scrive e disegna tutti i suoi desideri per un tempo determinato.

Oggi, il grado di clandestinità del movimento rave è molto acuto. Se un cittadino a caso cerca informazione online con l'idea di assistere a un raduno rave, quasi con sicurezza non troverà nessuna informazione al riguardo. Diverse volte all'anno, le strade bianche di tutta Europa si riempiono di furgoni, camioncini, vecchi pullmini e camper vecchissimi. Si avvicinano alla zona dell'incontro rave, ma nessuno conoscerà il luogo preciso fino al proprio giorno dell'inizio della celebrazione³¹.

Nell'attualità, le *tribe*, contano con laboratori e magazzini che servono come punto riposo base, per la creazione audiovisuale e musicale, come cantiere per costruzione de decorazione, attrezzature e logistica audio, laboratorio chimico e soprattutto, come magazzino per tutto il materiale. Dove? Nessuno lo sa. La maggior parte di questi *lab pirata* sono in zone industriale abbandonate, spesso in regioni molto rurali. Alcuni sono di proprietà e molti spesso occupate illegalmente e ricondizionati per le *tribe*. Così inizia la storia del movimento rave inteso come *freeculture*, underground, liminale e clandestina. Con un forte aspetto di *alegalità*, nomadismo e soprattutto, la

³¹ Normalmente per i rave, le tempistiche dell'informazione sono le seguenti: varie settimane o mesi si presenta la nazione dove si svolgerà l'incontro, per esempio: "Italia centro". Spesso i rave sono in montagne o valli in mezzo a sistemi montagnosi. Quindi, pochi giorni prima dell'inizio, s'informa della zona in maniera più precisa, per esempio: "Parco Geotermico". E solamente, il giorno dell'inizio della festa, poche ore prima, si rivela il luogo preciso, per esempio. "Dal Lago Boracifero, percorrere per 2km la strada bianca che esce a sinistra e continuare, fino l'unico bivio a destra. Il totem già respirerà al vostro arrivo". Ma questo, solo nel miglior dei casi. A volte, arrivare a un rave può comprendere un paio di ore, già nella zona, cercando la stradina bianca che porta al luogo d'incontro, lasciandosi guidare dal rumore del muro di casse e essendo attenti alle piste lasciate per gli organizzatori. Cfr. Per un esempio di questa modalità clandestina e di informazione progressiva, tracciare il sito <http://shockraver.tracciabi.li/infoparty23.htm> [ultimo accesso 26/06/2020].

difesa dell'uso della tecnologia in una rete di attivismo e *hackism* come fondale; e con questo, un panorama di nuove forme di organizzazione, distribuzione e produzione. In questa maniera, siamo d'avanti a una modalità di maker culture, di D.I.Y., di pieno *hackism* e *underground digitale*, che spesso, non si ritiene d'interesse negli studi culturali che riguardano il *digital turn* e le nuove forme di relazione, produzione, consumo, nelle nostre società rizomatiche.

Dobbiamo in più, come conclusione di questa sezione, come nesso per la prossima, approfondire le conseguenze del fattore di radicalità nel movimento rave. Questa radicalità, per tanti motivi che si possono leggere tra le righe di questo capitolo, ha fatto che buona parte del collettivo attivo del movimento rave, con gli anni, abbia perso la speranza nelle massime utopiche della T.A.Z., nei sistemi outsider per l'organizzazione, produzione e consumo. Buona parte di questi *teknotravellers*, designers, ingegneri audio, fisici, chimici o informatici, spesso hanno visto il buco nero del movimento rave, trovando una gran disillusione. Ma, già a metà e fine degli anni '90, apparivano nuovi festival, con altro focus nuovo, con tantissima musica elettronica e nuove tendenze, anche arte digitale, di un carattere meno radicale, meno di *guerrilla*, più integrati, più comodi. Questa situazione di fioritura dei nuovi festival, fece che anche dal fenomeno rave si cominciasse a valutare altre possibilità più aperte, anche a livello di legalità, di sicurezza, di confort dell'incontro in sé. Ma anche più inclusivo rispetto alle attività artistiche³² e la musica.

Si stava creando una sorta di separazione anche nella propria cultura rave. Un filone più integrato, mirava a proporre un *format* più aperto e inclusivo, una sorta di festival, a pagamento, ma mantenendo buona parte dell'essenza della cultura rave, facendo diluire la radicalità alcuni aspetti dei componenti che abbiamo analizzato nella prima sezione, e crescendo in altri valori. Burning Man è uno degli esempi che nel suo percorso, ha compiuto la funzione di questa eredità della cultura rave, in maniera più integrata, essendo il mirino di un

³² Anche nei rave, spesso, si vedono installazioni artistiche e spazi con lavori audiovisivi, ma soprattutto, negli anni '90, ancora, nella maggior parte dei casi, compivano un ruolo di decorazione. Invece con i festival cambierà questa situazione. Il budget sarà sempre maggiore e gli spazi guadagneranno in qualità e anche in tecnologia.

panorama di festival in crescendo, chiamati *transformation festivals*. Sempre in questo marco, altri format di festival sono i *goa trance* o *psychedelic trance festival*, poi derivati in uno stile specifico, conosciuto come *Visionary Arts Gathering*.

2.4. Post-rave; basta ballare, andiamo a fare arte.

La crescita di sottogeneri e stili musicali eredi dal boom dell'*acid house*, la *techno* e gli stili più *hard* dei rave parties degli anni 1992, era sempre più vivida. Le tecnologie dedicate alla edizione e produzione di musica elettronica, mondo audiovisuale, *consoles*, *samplers* e *mixers*, crescevano anche, e con loro, appariva una scena piena di *bedproducers* e *homestudios*. Gli anni successivi al boom rave, dal 1993 in poi, si caratterizzarono in buona parte per il rifiuto dei beat tradizionali del rave, e molti artisti cercarono respiro in ritmi più lenti, pieni di sfumature, con influenze dell'*ambient*, sperimentando attorno alla modulazione del timbro, e all'esplorazione delle possibilità dei *breakbeats*. Gli inglesi cominciarono a parlare di altra elettronica con gruppi come Orbital, The Future Sound Of London, Autechre e Aphex Twin. La produzione di Brian Eno e Harold Budd era molto presente per gli artisti in questi anni, che cercavano, come linea di massima, una elettronica per l'ascolto invece che per il ballo in stato di sballo, con un fondo *ambient* e piccoli suoni, sfumature quasi vicine al *microsound*.

Warp³³, nel 1992, pubblicherà un album compilation intitolato *Artificial Intelligence*. Sono proprio loro a presentare questa nuova musica come nuova elettronica da ascoltare a casa, di tipo sperimentale, per stimolare l'ascoltatore, dare un tocco fisico, ma sopra tutto, mentale. Warp battezzò questo stile come IDM (Intelligent Dance Music), con l'idea di non perdere l'eredità del rave ma con gli obiettivi posti alla sperimentazione nelle *texture*, modulazioni del timbro, *drones*, atmosfere cupe del tipo Harold Budd; in definitiva, nuovi registri di suoni. Nel 1993, Autechre presentò sotto Warp, il suo primo album,

³³ Warp Records è un *label* discografico fondato in 1989 a Sheffield, riconosciuta per la sua attività fedele e promozione di artisti di elettronica e IDM. Cfr. <https://warp.net>, [ultimo accesso 20/05/2020].

Incunabula. Il quale, insieme a *Selected Ambient Works II* di Aphex Twin, faranno di Warp, il label sotto mirino per la nuova elettronica post-rave.

Ma tutta Europa è attiva all'epoca e stava iniziando a proporre altri suoni. In Belgio, R&S e la sua sotto firma Apollo, più sperimentale, pubblicò lavori di nomi come Locust, Biosphere, Ken Ishii e Richard D. James (il nome reale di Aphex Twin). Apollo proponeva *dark ambient* e IDM con un marcato fondo di *drone* e piccole dosi di *crick* e *microsuoni*. L'IDM non proponeva l'*ambient* del tipo *chillout* decorativo, bello, di massaggio sonoro, passivo; ma una frenesia di sfumature nervose, che invece riprendevano tutta l'eredità sonora dell'essenza *rave*, ma con la proposta di nuove forme e strutture. C'era senza dubbio un rapporto verso il visuale della musica, verso la stimolazione dell'immaginazione. Una musica di mente e meno percussiva, meno viscerale e tribale, come era la *tekno gabba*. Molti di questi artisti, come Biosphere, cercavano proprio questo: creare un paesaggio di suoni che facesse passare delle immagini o avvicinarsi a concetti concreti in maniera sonora, ma in una situazione e contesto post-rave, quindi, popolare, comune a tutta la sfera della *electroniculture*, ma allo stesso tempo, con certo obiettivi di espansione degli stili e quindi innovatori: «Pensare alla musica come una successione di immagini, rendere attivo un album, come andare al cinema o ad una mostra d'arte - se un disco non provoca immagini interessanti, lo levo³⁴», afferma Biosphere.

In poco tempo, questa scena emergente si alternava con nuovi stili che continuavano questa sperimentazione, ma che volevano far ballare di nuovo, con ritmi duri e pieno spirito *rave*. L'etichetta Rabbit City pubblicherà *Analogue Bubblebath 2*, il secondo maxi di Aphex Twin, che con il brano *Digeridoo*, darà motivo di riflessione ai critici musicali specializzati fino ad oggi. Poco dopo, con linee di basso e *attacchi* di *sub* sovraccarichi, etichette come Replex³⁵ uniranno quella sperimentazione con IDM e *darkambient*, con *breakbeat* e suoni d'eredità *rave*, con influenze della *jungle* ma con chiara

³⁴ Javier Blánquez y Omar León (eds), *Loops 1*, cit., p. 337.

³⁵ *Label* che verrà fondato da Richard D. James con il suo amico del college Grant Wilson-Claridge. Saranno quelli che nomineranno questo nuovo stile, con il termine di *Braindance*.

intenzionalità di sperimentazione o innovazione nelle forme e strutture sonore proposte.

L'accoglienza è stata travolgente, una grande fetta di pubblico voleva non solo ballare, ma anche circondarsi di complessi momenti di ascolto, suoni barocchi, ascoltare una nuova costellazione di nuovi suoni, ma con i residui rave alla base. Dopo il 1993, inizia il vero viaggio verso l'infinita frammentazione, decomposizione e decostruzione nella musica elettronica, tanto che il suono sarebbe presto diventato *micro* suono.

Se possiamo scegliere una macchina tra tutte quelle che hanno segnato questa era dell'emergere di nuove forme musicali, la sperimentazione nella forma, dell'estetica e della trama del suono nell'EDM a parte il personal computer, è il *sampler*. Il *sampler* è una sorta di computer che converte il suono in linguaggio digitale, cioè, in codici di uno e zeri. Da qui, le possibilità di modifica e modulazione di questi codici sono quasi infinite. Questo primo modello di *sampler*, che ha continuato a rinnovarsi fino ad oggi, è stato di vitale importanza per la sperimentazione sul *sound morphing* e sul *sound collage*. In poche parole, il *sampler* è stato il grado superlativo della sperimentazione psichedelica degli anni '70. Le possibilità di riverbero, echi ed effetti *loop* che sono stati studiati anche da artisti del suono e musicisti delle avanguardie della musica elettronica e sound art, da Alvin Lucier e Steve Reich, hanno segnato gran parte della produzione musicale degli ultimi 30 anni, ma soprattutto, l'*elettronica* e l'*hip hop*. Tutte le possibilità che i musicisti sperimentali avevano negli anni '60 e '70 ora, in modo sempre più accessibile, in termini di dimensioni e costi, potevano essere trovate su un computer, un *hardisk* e un paio di "strumenti" come il *sampler* Akai MPC60 o le *drum machine* Roland TB303 o Roland 808.

In particolare, le nuove tecnologie dedicate alla musica, specialmente il *sampler* e la *sampledelia*³⁶, hanno portato la musica elettronica verso forme che non erano state ancora esplorate in modo massiccio fino agli anni '90. Ci

³⁶ Non tanto uno stile in sé ma un procedimento di costruire la musica, dove il *sampler* ha un ruolo fondamentale, a volte, occupando il totale della strumentazione scelta. Sono famosi alcuni album, fatti integralmente con *sampler* senza altro tipo di ritocco o aggiunta strumentale; J. Dilla - *Donuts* (2006).

riferiamo qui a quasi un'ossessione per le trame, l'esplorazione del timbro e le sue dissoluzioni cromatiche, la dialettica tra rumore e suono in modo esacerbato, in congiunzione con la priorità del ritmo ripetitivo rotto e frammentato sulla melodia e l'armonia. Le tecniche di composizione, o meglio, costruzione, di prova ed errori, strato per strato³⁷, affrontano un mondo di infinite possibilità, che insieme al grande archivio sonoro che inizierà a essere disponibile, grazie alla tecnologia, creerà un contesto di ibridazione, creatività e sperimentazione, a cui ritorneremo più avanti in questa tesi. Questo darà vita a decine di stili musicali, mano nella mano con la scena emergente del video clip e delle arti digitali e audiovisive, applicate al mondo del concerto e del festival.

È fondamentale capire come in questi anni questa ibridazione di avanguardia digitale verso la ricerca di nuovi suoni con un grande sedimento rave, porterà a alcuni artisti, vicini al glitch e a l'alta definizione digitale. Un voler definire e costruire il suono del processo di modulazione dell'immagine digitale iniziava anche a prendere vita. Per renderlo visivo: immaginiamo un video della demolizione di un grande condominio. Questo clip video, venne importato a un software di postproduzione ed editing, come Adobe Premiere, per esempio. Come suona questa demolizione, se centinaia di microfoni di contatto ed ambientali fossero sparsi attorno a questa demolizione? Ma ancora, come suona però, se fosse rallentata x10 volte, e uragani di dinamicità sonora calpestassero i ritmi lenti, come flash sonori? Sicuramente, ci ricorda molto della videoarte o anche del cinema. Ma è per questo giustamente che dobbiamo segnalare l'importanza del suono, e di come, c'era e c'è, tutta una cultura che ha *espanso* stili e sfumature di elettronica che oggi, troviamo dappertutto.

Forse questo è il momento definitivo – anni post-rave – in cui il processo che P. Shaeffer e la musica concreta trovano sviluppo, e che sicuramente la

³⁷ Conosciamo la *step writing* come una tecnica di costruzione di brani musicali, in cui il produttore, testando sequenze mentre lo visualizza sullo schermo del suo computer. Sulla base dell'errore di prova, il produttore prova impostazioni diverse, in timbro, velocità, attacco, fino a quando una sequenza o un livello viene chiuso e il successivo viene passato. Questi livelli, clip, nuclei, moduli di linguaggio binario tradotti in suono possono essere modificati successivamente.

cultura rave e in generale la cultura dell'EDM hanno contribuito a legittimare. È il decennio in cui cambia il paradigma attorno alla maggior parte degli ideali del mondo musicale: la rottura con performance musicali interattive³⁸ e in tempo reale, materiale preregistrato, assenza di strumenti tradizionali o acustici³⁹ e l'aspetto di un singolo artista, o DJ, che a volte non è nemmeno visibile (l'opposizione al formato della band).

Un processo verso la costruzione frammentata, verso il suono a mosaico, verso il *sound collage*, verso l'alta definizione digitale. Un processo che può essere correlato alle riflessioni di Alvin Toffler sulla cultura *blip*, nel senso di un processo di frammentazione e bombardamento di informazioni e immagini. Un processo di continua evoluzione che si riflette nel Sample Music Festival, che, fondato nel 2017, si concentra sullo studio di nuove modalità di turntablism e *controllerism*. Alex Sonnenfeld, il suo fondatore commenta:

Oggi puoi prendere un millisecondo di musica e modularla con strumenti di sound design per creare un nuovo tono di synth. Quindi la domanda oggi è: dove inizia e finisce il sampling? Viviamo in un'epoca in cui qualsiasi suono può essere uno strumento⁴⁰.

Artisti e produttori di musica, a metà degli anni '90, iniziarono ad interessarsi alla sperimentazione e alle possibilità che le nuove tecnologie potevano offrire, lasciando sullo sfondo l'obiettivo di fare danza, vendere dischi e raggiungere le classifiche. Il quadro di espansione verso *l'art tekno* e *l'illbient* inizia a New York⁴¹ e Londra. Già nel 1995 c'erano eventi musicali, dedicati ai

³⁸ Per quanto riguarda l'interazione artista-pubblico nella scena EDM, possiamo concludere che esiste un flusso di interazione, di sensazione, di vibrazione, ma principalmente attraverso mix e selezione musicale. In questo senso, cultura rave ed EDM annullano qualsiasi manifestazione orale, come saluti, presentazioni, addio o simili. Invece, senza parole, spesso, più nella scena EDM che nei festival d'avanguardia digitale, il dj stimola il pubblico con gesti, quasi sempre con la testa e collo, o con le braccia, in movimenti ripetitivi e robotici.

³⁹ Anche se questo ha un doppio vantaggio, da allora in poi in un'altra tendenza verso l'integrazione nel senso di Eco, cioè i punti intermedi, i Live, intesi come un concerto dal vivo, vicino a uno spettacolo dal vivo, assumeranno di nuovo importanza, oltretutto con l'arrivo delle nuove generazioni, i figli di Ableton, la net concrète, la "nuova accademia" e la conceptronica.

⁴⁰ David Stubbs, (tr.cast.) *Sonidos de Marte*, Caja Negra, Buenos Aires, 2019, p. 391.

⁴¹ New York e Londra, principalmente, furono le città in cui furono organizzati più eventi di questo tipo dall'inizio di questa tendenza nel 1995. Uno dei primi fu l'Electronic Lounge all'Institute of Contemporary Art di Londra.

settori più sperimentali e concettuali, derivati principalmente da *techno*, *jungle* e *trip hop*. Questi eventi consistevano in djset in gallerie d'arte o studi di artisti, spesso con motivo per l'apertura di una mostra. Il concetto era chiaro, anche se forse per gli amanti del *pure clubbing*, un po' eccentrico: sfruttiamo la tecnologia, uniamo molti stili musicali in una singola sessione di djset, usando tecniche di *sampling* e *mixering* sperimentali⁴², e se possiamo accompagnarli con altri apparecchi che fanno rumore, ancora meglio, e senza dimenticare che veniamo dalla cultura rave, quindi c'è da includere almeno techno, jungle, drum&bass e trip hop. Forse l'obiettivo era avvicinarsi a creare l'impressione che lasciava una mostra della Tate Modern sulle arti digitali; uno vedeva i lavori di Jodi.org nel 1995 e diceva: Wow, che cos'è? Questi eventi furono importanti per aprire ed espandere le possibilità e limiti, anche se comunque, furono episodi intermittenti e spesso nella nicchia più artistica, da galleria.

Un altro fattore importante nello sviluppo degli stili post-rave è stato il desiderio di trovare una via di mezzo nella musica elettronica, meno radicale, elettrizzante, ma di ascoltare, di goderla in modo diverso, piuttosto che ballando in un *rave* o in un club all'alba sotto stupefacenti. Il *bedproducer*, un artista e un produttore musicale, che oltre ad avere uno studio a casa, si presenta più calmo, più da riviste e tecnologia, è una figura fondamentale in questo processo. Il *bedproducer* concentra la sua attività sulla sperimentazione e la creazione in modo diverso, occupandosi delle possibilità di ricerca sulle nuove tecnologie e software applicati alla sua musica o ai linguaggi audiovisivi, invece di produrre *hit* ogni settimana da suonare in grandi discoteche o grandi *rave*, o lavorare sotto le direzioni di grosse etichette discografiche.

Questa postura più calma, autonoma e indipendente, di attenzione alla creatività e alla sperimentazione, in rifiuto dei soliti eccessi della scena di club, era accompagnata da una forte riflessione sui concetti che in qualche modo avevano filtrato la musica in tutto il XX secolo. Molti *producer* sapevano e

⁴² Era comune usare cassette radio o persino segnali radio nel mix per creare interferenze. Sebbene ci siano numerosi artisti che hanno continuato questa forma ibrida nel mix, un chiaro esempio accompagnato da video è la sessione di Nicolas Jaar per Boiler Room, (Min. 0'45''-1'40'') che può essere vista su <https://www.youtube.com/watch?v=IUjWumGIqe8&t=102s>, [ultimo accesso 1/05/2020].

s'interessavano dell'avanguardia, sound art, Cage, con sperimentazione elettroacustica e le diverse scene della musica classica contemporanea, ma anche misurandosi con la filosofia e alcuni critici culturali, da McLuhan a Debord, da Toffler a Hakim Bey, e per finire, con Deleuze e Guattari in primo luogo.

Questi interessi si traducevano nella rivalutazione del caso, il silenzio, l'errore, l'indeterminatezza, l'inclusione dei suoni esterni⁴³, ambientali e delle registrazioni sul campo, frammenti trovati in vecchie cassette, registrazioni amateur dei telegiornali, citazioni della cultura di massa o dei contenuti della storia del cinema e della musica del XX secolo, ecc. In definitiva, fare altro, dare forma ad altri concetti e stimoli, forme e strutture, con una chiara intenzionalità diversa, più innovatrice e quasi di ricerca, ma sempre in coabitazione con la cultura rave o post-rave e una ricezione massiccia dei contenuti. Nuove forme e stili al di là del ritmo quattro per quattro, più articolati, sollevati da dense linee di basso che facevano ballare; ora sì, fare arte.

Nel 1993 nasce Mille Plateaux⁴⁴, che prende il nome dall'opera di Deleuze e Guattari, un'etichetta discografica che proponeva una decostruzione della musica dance elettronica. Essendo uno dei punti chiave delle coordinate verso il glitch e le sue varianti stilistiche, Mille Plateaux pubblicò il secondo album di Oval, *Systemisch*, nel 1994. L'origine del concetto e del processo di glitch in Oval, si basava principalmente sulla pittura o sul posizionamento di adesivi⁴⁵ su CD per causare errori nei processi di lettura. Ciò ha comportato rumori generati dal processo di lettura del CD stesso, ovvero, dal materiale del supporto stesso e non dal suo contenuto. Sebbene questa non sia una grande rivoluzione come gesto artistico, poiché le tecniche *scratch* e *turntablism* fanno qualcosa di simile, propone nuovi materiali sonori in quanto tradotti in

⁴³ Ad esempio, suoni di tosse, porte che si aprono e si chiudono, cani che abbaiano o motociclette che passano per la strada, ambulance, ecc, mentre si lavora in su una pista.

⁴⁴ Mille Plateaux è un *label* tedesco che da 1993 si avvicina all'avanguardia della musica elettronica. Cfr. <https://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=1732>, [ultimo accesso 20/05/2020].

⁴⁵ Questa tecnica è stata anche ampiamente utilizzata dall'artista Christian Marclay, sebbene sia stata applicata alle tecniche del vinile e del *turntablism*. Anche l'artista Yasunao Tone del gruppo Ongaku di Tokyo ha usato tecniche simili e ha sperimentato CD.

linguaggio binario, informazioni digitali modificabili all'infinito. Un'altra differenza è che il glitch, qui, funziona da strumento, come clip audio con cui costruire *strati* musicali e costruire nuove tracce tramite costellazioni di loop. Le composizioni di Oval potevano leggere perfettamente uno schema, un ritmo, una cadenza e sebbene non fossero narrativi, non condussero il pubblico nel vicolo ermetico dello sperimentalismo più radicale.

Curtis Roads pubblica *Microsound* nel 2001, in cui celebra l'emergere illuminante del microsound. In un percorso verso la decostruzione e la decomposizione del paesaggio sonoro che ci circonda, la musica elettronica inizia in questo momento a partecipare, più insistentemente che mai, alla frammentazione, alla scoperta di nuovi modi di espressione in componenti del suono sempre più piccoli, rendendo obsolete le grandi idee sonore del passato⁴⁶. Il microsound può essere inteso come lo spazio e il tempo sotto la nota, lo spazio delle particelle sonore. Fino all'avvento di software di editing audio più avanzati, ad esempio, non era possibile sezionare il suono in particelle così piccole. Uno spazio pieno di atomi sonori che il computer, come mezzo principale, ha permesso di conoscere, facendo il lavoro al microscopio e «il software del bisturi. L'hardisk, la sala di prove»⁴⁷.

Con l'arrivo del microsound, il glitch, il *click*, gli scricchiolii, le differenze tra le tecniche tradizionali di composizione musicale e quelle dell'elettronica sono state ulteriormente separate. L'asimmetria dei componenti, dei livelli, delle *clip* audio, ogni volta che creavano più meta-ritmi, sensi e cadenze, sistemi di coerenza all'interno dell'universo del *microsuono* di cui era composta ciascuna traccia. Con *Clicks and cuts*⁴⁸, le *clip* audio vengono sovrapposte sulla stessa sequenza temporale, creando grande spazialità e atmosfera multisensoriale. Il microsound varia da dieci a cento millisecondi: punti sonori, carattere asciutto, tagliato, isolato e concreto, quasi impercettibile. Il

⁴⁶ David Stubbs, *Sonidos de Marte*, cit., p. 409.

⁴⁷ Javier Blázquez y Omar León (eds.), *Loops 1*, cit., p. 457.

⁴⁸ Ci riferiamo all'album di compilazioni pubblicato da Mille Plateaux nell'anno 2000 sotto il nome *Clicks_+_Cuts*. L'essito e calda recezione del lavoro fu così sorprendente che poi, *Clicks and Cuts* verrà usato come sinonimo di *microsound*, in referenza allo stile che anche altri label come Raster-Noton esploreranno.

microsound, come campo di ricerca musicale, ha spinto anche i produttori e gli artisti a integrarlo con il mondo *ambient*, registrazioni di campo, e multistrati di *drone*, interferenze e una grande batteria di materiali sonori, eredi in gran parte delle correnti musica concreta, elettroacustica e acusmatica negli anni '50 e nei decenni seguenti.

In Europa, forse uno dei movimenti più importanti di questa tendenza, che tocca direttamente il nostro asse di studio, è l'unione nel 1998 di raster e noton.archiv für ton und nichtton, per creare Raster-Noton. Nel primo capitolo abbiamo esaminato gli aspetti del processo di inclusione del suono nelle arti. Film e video svolgono un ruolo fondamentale, ovviamente, ma questo processo sarà notevolmente accentuato alla fine degli anni '90 con la comparsa di comandi di *sync* automatico in alcuni software avanzati per l'editing e l'editing di video e audio digitali e soprattutto, per l'arrivo di software di visualizzazione di dati come Max / SP, Supercollider e Puredata. Il *digital turn* stava arrivando: strumenti e nuove possibilità offerte dalla tecnologia, finora sconosciute, iniziavano a circolare.

2.5. Festival. Eredità della cultura rave come fenomeno di massa:

Electroniculture

La scena della proliferazione del festival è emersa e fiorita negli ultimi tre decenni. La complessità dell'attuale panorama dei festival di musica elettronica è enorme, va dai festival macro come Tomorrowland e Burning Man – entrambi macro ma molto diversi in molti aspetti –, a importanti proposte e protagonisti nel loro quadro, come Sonar per il formato di festival d'avanguardia digitale o *teknivals* per macro rave parties: l'avanguardia della *fine electronic music* per il primo e la radicalità, velocità e illegalità per il secondo, o anche piccole manifestazione rave, con meno di mille partecipanti. Tuttavia, tra questi festival, la condivisione di un fattore importante come il numero di pubblico, le dimensioni dello spazio e l'organizzazione logistica, il contenuto, il profilo del pubblico, gli scambi e i sistemi relazionali sono molto diversi.

In un certo senso, tutti i festival di musica elettronica raccolgono l'eredità del fenomeno di massa rave. I festival offrono molto di ciò che viene vissuto in un rave, ma in un modo più integrato, legale, sicuro, con servizi minimi di controllo e igiene, nonché una maggiore accessibilità. Naturalmente, molti rave erano gratuiti e liberamente accessibili; i festival nella maggior parte dei casi, no. Ciò che è chiaro è che i giovani, e non così giovani, dopo aver vissuto l'esperienza di ballare per ore e ore senza sosta, elettrizzati con la musica elettronica, sotto grandi sistemi audio che facevano rimbombare l'intestino, non se ne sarebbero dimenticati facilmente dall'età d'oro di quello.

I grandi incontri rave e freeparties, tra la fine degli anni '90 e i primi Duemila, che si sono tenuti in Francia, in Italia e nei paesi dell'Est e nei Balcani, hanno iniziato a includere dispositivi di videoproiezione, effetti visivi o installazioni di luci create con specchi, lampadine e lampade laser controllate da mixer e console. Nella seconda metà degli anni '90, in coincidenza con i nuovi orizzonti musicali di cui abbiamo discusso nella sezione precedente della tendenza post-rave, glitch e microsound, altri tipi di festival iniziano a nascere, tra il rave e un djset d'inaugurazione per una mostra d'arte contemporanea.

D'altra parte, in questo arco temporale, iniziarono ad apparire le prime proposte di Visionary Arts Festival o Visionary Art Gathering. In termini di importanza e budget la maggior parte era destinata alla musica, con la goa trance e, in seguito, la psytrance come stili fondamentali e predominanti. Ma altre attività formative, artistiche e olistiche iniziarono a integrarsi, e potevano essere godute durante il giorno, anche in famiglia. Le esigenze del pubblico erano cambiate. I raduni d'eredità rave camminavano verso festival più attrezzati, con una proposta culturale diurna, con mercati e boutique per artigianato, illustrazione, mobili e moda, stand di etichette discografiche e riviste specializzate in critica musicale o ingegneria del suono, installazioni videoarte o persino spazi dedicati alle arti digitali, al video e al suono surround, ecc. In parte, ciò ha a che fare con il passare del tempo; la generazione che aveva vissuto il boom del rave era cresciuta e molti avevano più di trent'anni. Alla fine degli anni '90, molte persone avevano già famiglia, volevano continuare a ballare e a coabitare con l'*electroniculture*, ma in modo diverso.

Uno dei festival che rappresentano un paesaggio chiave in questo processo di *festivalization* è Burning Man. Burning Man non è semplicemente un festival di musica elettronica. A partire dal 1990, il massiccio raduno di *teknotravellers*, hackers, artisti, designer, produttori di musica e makers del settore audiovisivo, a parte un vasto pubblico, chiamato a San Francisco per il solstizio d'estate, si trasferì nel Nevada, nel deserto Black Rock, creando da allora in poi, una città-festival. Burning Man Project, stava oscillando tra proposte più eccentriche, con più attenzione alla reinvenzione della tecnologia e nuovi sistemi relazionali, di produzione e consumo, e d'altra parte, non dimenticando la tradizione rave in stile pirata dionisiaco. Ciò che dobbiamo sottolineare di Burning Man è il suo famoso manifesto dei dieci principi, che è stato pubblicato per la prima volta nel 2004 e che ha risuonato in altri festival simili in tutto il mondo, in particolare il principio n°8: *leave no trace*⁴⁹.

In Europa, i festival di questo tipo hanno iniziato ad espandersi in maniera importante nel primo decennio del secolo. Tra gli aspetti principali, a parte quelli già menzionati, che influenzano il nostro nucleo di studio, dobbiamo evidenziare il vettore degli spazi multipli e simultanei. La maggior parte di questi festival progetta almeno due palcoscenici per la musica, spesso chiamati MainStage e AlternativeStage. L'idea è molto chiara: con lo sguardo rivolto alla *trancefloor*, nel main, dobbiamo programmare gli artisti più importanti, mirando a un suono più travolgente e catartico⁵⁰. Nel secondo, offriremo qualcosa di diverso, in modo che le persone possano ballare, ma anche cenare o chiacchierare, presentando artisti emergenti che proponano sets più sperimentali. Molti artisti di musica elettronica che hanno basato la loro

⁴⁹ I dieci principi del Burning Man Project hanno marcato spesso le righe etiche di molti festival in tutto il mondo. Specialmente, il rapporto di rispetto con la natura, creando bagni non chimici, per ridurre l'inquinamento negli spazi naturali dove solitamente hanno luogo molti dei festival. Altro meccanismo popolare è la riduzione di plastica (bicchieri e piatti). I principi del Burning Man sono questi: radical inclusion, gifting, decommodification, radical self-reliance, radical self expression, comunal effort, civic responsibility, leave no trace, participation, immediacy. Cfr. St John G., *Charms War: Dance Camps and Sound Cars at Burning Man*, in St John G. (a cura di), *Weekend Societies*, cit., p. 221.

⁵⁰ Quest'idea venne anche sostenuta a livello tecnico, già che nel *main stage* il sound system è molto più grande e di più qualità, facendo dei djset, liveset o act, vere e proprie esperienze *immersive*, intense spesso come *trip nel mondo della fisicità del suono*.

produzione in forme più ibride hanno trovato un posto in questi *alternative stage* con psybient come uno degli stili predominanti in essi.

Dobbiamo notare che, come successe nella dialettica rave e post-rave, nel mondo dei festival si ripete l'interesse per gli stili più sperimentali e meno rivolti al *pure trancefloor*. Infatti, piano piano, questi spazi secondari, ma tutti gli altri spazi secondari non dedicati alla musica, hanno guadagnato importanza e attenzione da parte del pubblico, che sempre di più, intende il festival come una esperienza totale, non solamente volta allo sballo notturno. Nella musica, oggi vediamo *alternative stage* di altissima tecnologia digitale, spesso, più di quelli principali, rivolti a set musicali che toccano la miriade di stili post-rave e tutti derivati del psybient, a volte, molti simili a quelli che troviamo in festival d'avanguardia digitale.

Sono stati anche questi spazi alternativi a stimolare la parte più sperimentale del mondo audiovisivo nella costellazione di festival tangenti alla *electroniculture*. Il ruolo del Vj inizia ad apparire e guadagnare terreno, avvicinandosi a formare un duo fondamentale in qualsiasi festival di musica elettronica già alla fine del primo decennio. Con i primi strumenti di *sync* digitale e software per la visualizzazione di dati, è stato possibile stabilire un regime di lettura comune in battiti al minuto tra software video e software musicale, in modo che le immagini fossero modulate o modificate con effetti infiniti, al ritmo e alla cadenza della musica. Ma in queste pratiche, sono i gli *advanced festival* che occupano il primo luogo, festival come ADAF, Sonar, MUTEK e MIRA. Il software di visualizzazione del linguaggio digitale era disponibile a tutti. E così inizia il frenetico flusso di convergenza tra musica elettronica e visualizzazione digitale.

Il viaggio che abbiamo compiuto fino qui, in questo secondo capitolo della tesi, ha riguardato il movimento e la cultura rave, comprendendola come parte fondamentale di una marcia verso la convergenza della musica elettronica e dell'arte digitale. Le differenze tra un festival come Boom e un altro come Sonar sono evidenti. In linea di massima, possiamo dire che il primo è più vicino alla cultura rave e il secondo al mondo dell'arte contemporanea, o

almeno, alle new media arts e la cultura digitale legata all'arte⁵¹. Questa riflessione si basa principalmente su un aspetto: le pratiche artistiche della musica elettroacustica o della musica elettronica sperimentale o radicale, fino agli anni '90, erano completamente una minoranza, un fenomeno d'élite, e praticamente ermetiche e contenute in centri d'arte, musei, studi o istituti di ricerca di arte sonora e simili. Il boom della musica elettronica da ballo, con la rispettiva fase post-rave, stimolerà in modo decisivo i processi di sperimentazione e apertura in modo massiccio, verso stili musicali più complessi e di volontà innovatrice e sperimentale, celebrati nella web, club e nei festival d'avanguardia digitale, per milioni di persone in tutto il mondo, ogni mese dell'anno.

Un fattore decisivo è il processo di flessibilità dell'ascolto limitando il fattore sorpresa. Ovvero, il tessuto degli ascoltatori e del pubblico, della critica e degli artisti, *aperti* a ricevere suoni elettronici, *flessibili* ai suoni mutati, sperimentali, artificiali, concreti. Microhouse, braindance, trip hop, techno minimal e hip hop astratto, ecc. ampliavano e dissolvevano notevolmente i confini tra "musica d'arte" e "musica da club", sciogliendo ancora di più i confini della *highbrow* e *lowbrow*. Un processo di *elasticità* ed *espansione* nell'ascolto, che rende le forme sonore più radicali, sopportabili e interessanti e mi più massiccia fruizione e ricezione da parte del pubblico e della critica, come il glitch e il microsound.

Il fenomeno di massa della musica dance elettronica e della cultura rave promuove e accelera radicalmente un processo di *adattamento* e *flessibilità* dell'ascoltatore e del pubblico, ampliando i margini di accettazione di stili musicali più o meno radicali nel *mainstream* dell'industria musicale, e facendo diminuire le capacità di sorpresa⁵² di un futuro alla svolta del Web 2.0. Attenzione, non stiamo cercando di convincere nessuno che un simile processo

⁵¹ La cultura rave attuale, in quanto underground e liminale, è anche molto legata alla cultura digitale, ma non tanto in riguardo all'arte ma al concetto di controcultura, T.A.Z. e movimento teknotraveller.

⁵² La forte sperimentazione e proliferazione nel corso degli anni rende sempre più difficile trovare registri sonori diversi. In effetti, sebbene le modalità e le forme vaporwave, post-techno, deconstructed o conceptronica segnino i limiti delle avanguardie della musica digitale, il tentativo di creare sorpresa cada spesso nella parte visiva e concettuale, piuttosto che in quello puramente sonoro.

non si è verificato con il punk o il jazz, per esempio, o altri stili o correnti musicali; ma qui ci concentriamo sulla musica elettronica, per lo più, rigorosamente digitale, costruita interamente con un computer e macchine digitali come il *sampler*, attraverso un linguaggio binario. Comprendiamo questo primo processo come una *preparazione* dell'ascolto *espanso* verso le nuove costellazioni sonore elettrizzanti.

Un altro processo che stimolerà il massiccio fenomeno del rave sarà il suo stesso rifiuto, principalmente da parte di artisti e di molti festival. Dopo diversi anni di eccessi, di brutte conseguenze per amici e familiari, molti produttori, organizzatori e personaggi dell'industria musicale si sono separati da esso e si sono concentrati su altri progetti, più concentrati sui nuovi orizzonti più vicini al combo musica-tecnologia-arte-creatività, contro la cultura notturna e il *modus* di vivere la settimana in attesa del sabato.

D'altra parte, i festival volevano iniziare una tappa sicura. Cercavano la sostenibilità del progetto ed evitavano l'idea di concentrarsi sulla musica techno e rave, almeno in forma esplicita, con la paura di essere oggetto di episodi di condotta disordinata, overdose e situazioni simili. Inoltre, gli stili post-rave si adattano alle proposte audiovisive in forte espansione. La critica specializzata, che seguiva da vicino lo sviluppo della scena da un decennio, aveva molte cose da dire. È stato quindi possibile organizzare conferenze, simposi, con i direttori di riviste, etichette discografiche, persino produttori, sviluppatori di software, che hanno offerto le loro conoscenze e coltivato la *electroniculture*. Queste proposte, di natura più didattica, sono state ben viste e accolte dalle istituzioni, che hanno contribuito a giustificare e legittimare la presenza dei festival stessi.

L'altro processo che ha promosso la cultura EDM è stata la proliferazione di diversi tipi di spazi per il consumo di musica elettronica. Accanto ai rave e le grandi discoteche, sono apparsi piccoli club tematici, specializzati in uno stile musicale specifico. Inoltre, molte etichette, che non avevano alcuna vetrina fisica, hanno deciso di scommettere sul mostrare i loro contenuti in diretta, a volte incorporando interviste con gli artisti e persino fondando podcast e programmi radiofonici specializzati. E, dal momento che parliamo di radio, anche i programmi e le stazioni dedicate esclusivamente alla cultura

EDM sono aumentate notevolmente, tra cui sessioni di DJ, interviste, specialisti in studi del suono e ingegneria del suono e critici o giornalisti musicali.

In definitiva, il fenomeno di massa del rave, che abbiamo individuato tra il 1989 e il 1992 nel Regno Unito principalmente, ha contribuito a creare un tessuto di accoglienza aperta verso nuovi stili sperimentali, oltre ovviamente a decollare un settore che fino ad allora continuava a essere eclissato dal pop e rock. Un'accoglienza aperta e integrata, che ha permesso allo stesso pubblico di ascoltare Björk o Portishead a casa, nell'auto The Chemicals Brothers o The Prodigy, seguire le ultime pubblicazioni di Warp e Raster-Noton, assistere a giugno al Sonar e ad agosto al Boom Fest e in mezzo, ai rave illegali conosciute *antisonar*. In più, una marea di programmi culturali si attivavano nelle città, nelle settimane in cui questi grandi festival vedevano la luce; seguendo l'esempio di Sonar, il conosciuto come *OffSonar*.

Quindi non è rave un fenomeno di massa anche adesso? Come abbiamo analizzato, a metà degli anni '90, il rave, a causa della sua persecuzione statale, diventerà un movimento molto più *underground* e liminale. Continuerà ad essere presente, più o meno importante⁵³, ma sempre nascosto. La cultura rave era enorme fino a quando non era illegale e perseguitata, e fino al 1994, era sinonimo di musica dance elettronica. La cultura rave era rave party, freeparties e feste in grandi club o fabbriche. Erano movimenti festivi più o meno organizzati. E non sempre, parliamo di feste gratuite. Durante questi anni, era comune parlare di andare a un rave party, ma talvolta a pagamento, in format simile a quello che conosciamo oggi come un festival. Quindi, in generale, dalla metà degli anni '90 in poi, ci siamo occupati della cultura della musica elettronica da ballo, in generale, come EDM o elettronica; e la cultura rave, sarà limitata al suo profilo underground, *alegale*, di T.A.Z. e *freeculture*. Anche se dobbiamo concludere che gran parte del pubblico della cultura rave è permeabile all'EDM e viceversa.

⁵³ Gli incontri dei teknivals europei tra il 2015 o il 2019 riuniscono circa diecimila persone da tutto il mondo. Questi incontri possono servire da termometro per la cultura rave in Europa e ci consentono di continuare a parlare della cultura rave come fenomeno sotterraneo e liminale. Tra le altre cose, per l'eccezionale carattere clandestino.

Per concludere, i risultati alla fine del secolo si traducono in una grande attività nella cultura elettronica. Proposte di molti tipi, festival piccoli e grandi, per ballare o conoscere l'avanguardia musicale, digitale, audiovisuale, o de nuovi media, dove l'*elettronica* è molto presente, con conferenze di giorno e musica di notte, con più spazi diversi e simultanei, nel centro urbano della città, in zona fieristica o in natura. E da qui, continuiamo verso l'analisi dei fattori che tessono la rete di una nuova era, riguardo a la miriade di pratiche artistiche e proposte culturali che troviamo nei festival.

Quali sono gli altri fattori che guidano la comparsa di questo tipo di festival? La proliferazione di festival d'avanguardia digitale, risponde alla necessità di accogliere una nuova generazione di artisti, nuove tendenze musicali in congiunzione con il settore audiovisivo, il mapping e pratiche come il vjing? Da dove vengono tutti questi artisti, tutte queste proposte, in così poco tempo? Questi festival svolgono la funzione di agitatori culturali, nel senso che stimolano le nuove generazioni a indagare e sperimentare, con nuove tecniche e verso nuove forme e contenuti?

CAPITOLO 3. DIGITAL TURN ED ERA POST-INTERNET. FATTORI DI CONVERGENZA PER LE NUOVE PRATICHE ARTISTICHE

Il pubblico, potenziato da queste nuove tecnologie, che occupa uno spazio all'intersezione di vecchi e nuovi media, richiede il diritto di partecipare alla cultura.

Henry Jenkins

If a single sonic motif runs through a large proportion of conceptronica, it's the crashing drum—a dramatic effect that sounds ceremonial and regal, but also vaguely punitive, like the smash of a police baton, or evocative of urban unrest, like the tinkling shards of a shattered riot shield. This is how club music should sound, it's implied, in the age of drone strikes and tweetstorms: not lulling dancers into a hypnotic trance, but placing them on red alert.

Simon Reynolds

Dalla fine degli anni '70 abbiamo visto come da vari campi di studio, molti teorici si siano avvicinati a una lettura sul concetto di società legato all'idea dell'era digitale o processo di digitalizzazione della nostra vita quotidiana. Seguendo il percorso proposto da Magaudda e Balbi in *Storia dei media digitali*¹, possiamo identificare fino a cinque tipi o costruzioni della società che hanno gradualmente iniziato a imporsi a livello globale dagli anni '80: la società dell'informazione, la società postindustriale, la società della convergenza dei media, la società postmoderna e la società di rete².

Di cosa parliamo esattamente quando ci riferiamo alla svolta digitale? Cosa intendiamo esattamente con questa svolta? In cosa consiste questa cultura digitale?

Questo capitolo è strutturato tenendo conto dei fattori che caratterizzano il processo di digitalizzazione e gli effetti sulle nostre società, con il punto

¹ Gabriele Balbi y Paolo Magaudda, *Storia dei media digitali*, cit.

² Ivi, pp. 9-11.

di vista messo nel contesto di musica elettronica, proposte audiovisive e sulle modalità di creazione e formazione delle pratiche artistiche tangenti al nostro asse di ricerca. Questo è un compito arduo, quindi abbiamo impostato due tipi di approccio per questo capitolo. Nelle prime sezioni, cerchiamo di coprire la svolta digitale concentrandoci in un quadro globale che ci consenta di capire cos'è la digitalizzazione e l'impatto del computer (3.1), e i concetti intorno alla cultura della partecipazione (3.2.). Facendo perno sulla musica, dobbiamo studiare cosa significa la digitalizzazione in riferimento alle DAW (Digital Audio Workstation) (3.3) e alle tipologie e forme di consumo e ascolto: i lettori mp3, iPod e smartphone in binomio alle diverse tipologie di cuffie (3.4.). Per ultimo, prima di concentrarci sui fattori specifici della musica e l'avanguardia digitale riguardo all'asse di questa tesi, vedremo l'influenza della *game cult* sull'arte e la musica (3.5).

Nelle ultime due sezioni del capitolo, verranno approfonditi gli aspetti chiave dei festival d'avanguardia digitale (3.6.) e delle proposte audiovisive e musicali che in essi vengono presentate (3.7), ovvero, la generazione di artisti millennials più inquadrati come musicisti, ma che dedicano parte del proprio lavoro a progetti multidisciplinari e di netta volontà concettuale.

3.1. Il computer

Parliamo della svolta digitale per fare riferimento al processo progressivo attraverso il quale le nostre vite quotidiane iniziano a essere inondate da dispositivi digitali, principalmente dal personal computer. Quando parliamo di digitalizzazione e cultura digitale, a volte dimentichiamo l'essenza di questo concetto. La digitalizzazione consiste essenzialmente nel trasformare le informazioni o il linguaggio di origine in cifre. In altre parole, come indica la sua radice semantica, *digit*, consiste nel garantire valori numerici alle informazioni. Successivamente, questo sistema di valori numerici è stato ridotto al sistema binario, ovvero a un sistema di cifre basato in uno e zero. Possiamo comprendere questi uno e zero come sinonimo di sì / no, corrente / non corrente, segnale sì / segnale no. I decodificatori sono i responsabili del

passaggio di questo sistema numerico binario a informazioni leggibili, immagini e suoni. Pertanto l'informazione digitale, tecnicamente, non è immagine né video né musica, ma solo sistemi numerici costituiti da un linguaggio binario.

Questo processo ha comportato la possibilità di manipolare, comprimere, modificare e muovere facilmente le informazioni, e con esse, la *perdita* del suo carattere fisico o la *dematerializzazione*³ delle informazioni e soprattutto, la riduzione di volume e spazio – tridimensionale – dedicato all'informazione. Un altro processo che innesca la digitalizzazione è l'emergere di nuovi dispositivi per la lettura, la riproduzione, la modifica, e l'archiviazione. Una costellazione di nuovi hardware ha iniziato a espandersi sul mercato dagli anni '90. Lev Manovich, in *The Language of New Media*, si riferisce a questa nuova sfera dei media, dove il computer è il principale, diventando un vero meta-medium.

Linz, Austria, 1995. Sono ad Ars Electronica, il festival annuale di computer art più prestigioso del mondo. Quest'anno, la categoria di "computer graphic" è stata abolita, ed è stata sostituita da "net art", il che segna una nuova tappa nell'evoluzione dei media e della cultura moderna. Il computer, che è stato utilizzato come strumento di produzione dai primi anni '60, è ora diventato un dispositivo multimediale universale, utilizzato anche per l'archiviazione e la distribuzione. Il World Wide Web o la ragnatela globale consolida questa nuova condizione; a livello di linguaggio, il riconoscimento di questo fatto risale al 1990, quando il termine "media digitali" iniziò ad essere usato insieme a "computer graphic". Allo stesso tempo, i computer stanno cominciando ad accogliere, accanto alle forme culturali esistenti, tutta una serie di nuove manifestazioni: siti Web e videogiochi, CD-ROM ipermedia e installazioni interattive; "Nuovi media in definitiva"⁴.

³ Non vogliamo parlare o insinuare un processo di dematerializzazione assoluto, poiché al contrario, il processo di digitalizzazione ha stimolato la comparsa di nuovi dispositivi di tutti tipi. Questa sfera di nuovi dispositivi ha organizzato un sistema di gerarchie sociali riguardanti gli oggetti tecnologici di consumo, vale a dire il feticismo di Apple nei suoi tre prodotti di punta, iPod, MacBook, e iPhone.

⁴ Lev Manovich, (tr. cast.) *El lenguaje de los nuevos medios*, Paidós, Barcelona, 2005, p. 47.

Durante gli anni '60 alcuni aspetti del personal computer iniziarono a prendere forma: il *desktop*, il *time-sharing* e il microprocessore. Ovvero, innovazioni riguardanti le dimensioni della macchina e la distribuzione simultanea della potenza di calcolo in un numero maggiore di terminali. Nel 1971 appare l'Intel 4004, che fu il punto di partenza per una lunga e continua evoluzione che continua ancora oggi. Nel 1976 nasce Apple, nel 1984 il Macintosh e nel 1995 il sistema operativo Windows 95, ed è questo l'inizio dell'emergere del mondo del software e il progressivo arrivo di Internet. Nel 1996, 70 milioni di computer furono venduti in tutto il mondo, una cifra che raddoppiò nel 2000 (raggiungendo 134 milioni) e raddoppiò di nuovo nel 2007⁵.

Le dimensioni del personal computer si riducevano velocemente e Apple apriva una nuova strada con l'iBook lanciato nel 1999, che si presentava un come elegante, minimalista e colorato laptop in un formato unico, un *all-inclusive* su quindici pollici di schermi per quindici pollici di tastiera, mouse e altoparlanti. Nel caso in cui ciò non bastasse, Steve Jobs nel 2000 annunciava il concetto iBook come intermedium: l'iBook sarebbe la connessione base e porta principale di tutt'altra costellazione di dispositivi. Per illustrare il loro concetto, nel 2001 Apple annunciava l'iPod, che si poteva solamente gestire da dispositivi Apple, ma era il primo lettore mp3 tascabile con capacità per mille canzoni.

Spesso quando ci riferiamo alla musica digitalizzata, pensiamo a mp3 e precisamente all'iPod, come il logico successore del walkman e discman, ma l'inizio di questa storia è molto precedente agli anni 2000. Nel 1979 apparve il primo lettore CD che, attraverso un lettore laser, leggeva le informazioni digitali sul disco. In cinque anni il CD musicale iniziava a essere distribuito, così come i suoi lettori, ed è già nei primi anni '90 quando ha iniziato a essere distribuito in modo massiccio nella popolazione occidentale con abitudini di consumo musicale. Ma se parliamo di dispositivi *tascabili* per la riproduzione di musica a livello massiccio, come pratica regolare e quotidiana nella

⁵ Gabriele Balbi e Paolo Magaudo, *Storia dei media digitali*, cit., p. 38.

popolazione media, non sarà fino all'arrivo di lettori mp3, iPod, e ancora di più con l'iPhone nel 2007 e Android nel 2008.

Lev Manovich, in riguardo all'arte e contesti tali come l'Ars Electronica o altri festival di new media arts o digital arts, proponeva un discorso molto chiaro: tutta questa convergenza e ibridazione di cui parliamo, risale al fatto che il computer, come immaginava Steve Jobs, ha continuato a ri-operare e rielaborare la miriade di dispositivi, media, dati e informazioni, e tutte le sue pratiche, con cui viviamo. E dal momento che il computer agisce come km0 di tutte le alte situazioni nella cultura digitale, non ha senso attuare una separazione tra new media art o nuovi media, dal momento che tutto passa attraverso lo stesso vettore di origine verso la sua successiva materializzazione in nuovi modi, il computer. Per questo motivo, secondo Manovich, possiamo parlare di *new media field* nel suo insieme che si verifica nell'era dell'informazione con l'arrivo globale e progressivo, come abbiamo spiegato sopra, del computer, in tutti gli angoli del mondo⁶.

Un nuovo orizzonte: il panorama dei nuovi media, siano essi per la comunicazione o l'arte, non fa differenza. Pertanto, Manovich propone di non separare tra gli aspetti puramente tecnologici dei media e le proposte artistiche che prendono origine dalle nuove tecnologie e attraversano l'ordine digitale. Ovvero, un processo simile alle due fasi della net.art. Negli anni '90, il marchio distintivo di artisti net.art era proprio l'operare sul web o sul digitale e abitare anche nel web e nel digitale. Nel corso di un decennio questo diventa onnipresente e non ha senso separare net.art dall'arte digitale o dal computer, ma, sebbene con molte obiezioni, parleremo di condizione post-internet. Post-internet è stata considerata una condizione che mira alle relazioni, pratiche di produzione e consumo nell'era in cui viviamo. In altre parole, come proposto da Manovich, anche questa differenziazione tra new media e new media art si dissolve, poiché la condizione globale su cui entrambe le categorie si nutrono è in sostanza la società di rete e la cultura digitale.

⁶ Per un saggio fondamentale, in più al già citato di Domenico Quaranta, Cfr. http://manovich.net/content/04-projects/033-new-media-from-borges-to-html/30_article_2001.pdf, [ultimo accesso 20/05/2020].

3.2. Cultura della partecipazione

Questo paragrafo ha come fine approfondire alcuni concetti che hanno a che vedere con l'epoca in cui viviamo, con la condizione post-internet, e quindi, insomma, con la cultura digitale e le società-rete o sistemi-rete. Ci focalizziamo quindi, nei rapporti di consumo, produzione e sistemi relazionali che sono influenzati direttamente dalla *cybercultura*.

Henry Jenkins, nel 2006, pubblicherà uno dei testi più influenti riguardo agli studi della ricezione dell'*audience*. Jenkins rifletteva principalmente sulla convergenza mediatica, la cultura partecipativa e l'intelligenza collettiva. «La convergenza è come un flusso di contenuto attraverso molteplici piattaforme mediatiche, la cooperazione tra molte industrie mediatiche e il comportamento migratorio dell'audience mediatico»⁷. Sembra ancora attuale e recente il concetto di *participatory culture* di Jenkins ma, certamente, sono passati circa trent'anni da quando scriveva *Textual Poachers*, nel 1992.

Henry Jenkins, nel 1992, ha coniato il termine "cultura partecipativa" per descrivere la produzione culturale e le interazioni sociali delle comunità di fan, inizialmente cercando un modo per differenziare le attività dei fan da altre forme di spettatori. Poiché il concetto si è evoluto, ora si riferisce a una serie di diversi gruppi che implementano la produzione e la distribuzione dei media per servire i loro interessi collettivi, poiché vari studiosi hanno collegato le considerazioni del fan a un discorso più ampio sulla partecipazione ai e attraverso i media. Precedenti lavori sulla cultura partecipativa hanno sottolineato gli atti di accoglienza e produzione da parte del pubblico dei media⁸.

⁷ Henry Jenkins, (tr. cast.) *Convergence Culture*, cit., p. 14.

⁸ Henry Jenkins, Sam Ford y Joshua Green, *Spreadable Media*, New York University Press, New York, 2013, p. 2.

Con l'arrivo globale di Internet 2.0 in buona parte del pianeta tra il 2003 e il 2005, il pubblico è diventato un flusso attivo e produttore di forme e contenuti. «Le nuove tecnologie stanno permettendo ai consumatori dei media di archiviare, commentare, appropriarsi dei contenuti multimediali e rimmetterli in circolazione»⁹. Il panorama attuale è cambiato molto dagli anni '90 intorno agli studi culturali incentrati sui nuovi media, studi sul pubblico – attivo –, abitudini di consumo e produzione di contenuti in nuove società iperconnesse. Sebbene Internet sia considerata la rete di reti, non è l'unica rete esistente del computer. C'è l'intranet, che viene utilizzata nei sistemi di comunicazione interna delle aziende, o anche il cosiddetto darknet, un sistema di rete crittografato, normalmente utilizzato per questioni che vanno oltre le normative statali, dalla violazione del copyright, alle armi da fuoco, narcotici o pornografia.

Tuttavia, qui siamo interessati al panorama fiorente dei browser attivi, che consumano informazioni come pubblico, ma esprimono attivamente la loro ricezione. Questa ricezione attiva si trasforma in produzione di contenuti: dalle recensioni dei consumatori su Amazon ai commenti critici su opere enigmatiche permeabili alla cultura popolare come *Twin Peaks*. In altre parole, siamo interessati a quella miriade di azioni e relazioni tra i consumatori che, grazie al web, attivano i sistemi di produzione e collegano i contenuti consumati, creando altri e stimolando nuovi flussi di informazioni.

All'inizio di tutto ciò l'uso della rete era qualcosa dedicato principalmente ai militari, accademici o tecnologici e informatici. Dopo tre decenni, la connettività e la reattività delle relazioni sociali virtuali viene spesso definita un'ossessione incontrollabile, qualcosa di simile a un virus che si espande e che porta alla visualizzazione frenetica di contenuti e condivisioni di questi. Anche le culture di Internet, quelle che mettono in relazione la cultura della partecipazione, i blogger, i forum, i surfer club, le piattaforme, le culture dei creatori e altre forme di contenuti e di prosumer attraverso il web, hanno le loro radici.

McLuhan e Nevitt, nel 1972, hanno riflettuto sulla figura del prosumer, in riferimento al potere che la tecnologia elettronica, – e ancor più la

⁹ Henry Jenkins, (tr. cast.) *Fans, bloggers y videojuegos*, cit. p. 10.

microelettronica –, avrebbe offerto al consumatore, avvicinandolo molto più a un ruolo di ricevitore e riorganizzatore attivo, quindi vicino alla produzione dei contenuti¹⁰. Otto anni dopo, Alvin Toffler coniava il termine per la prima volta, approfondendo il concetto che McLuhan e Nevitt avevano già affrontato. *Prosumer*¹¹, acronimo di produttore e consumatore, si riferisce alla *condizione* in cui i media egemonici si dissolvono e la tecnologia elettronica consente loro di ricevere informazioni in modo meno passivo, riattivando queste informazioni e contenuti, rimettendoli in circolazione. Il ruolo del consumatore si sposta verso una posizione più attiva: «il capitalismo dell'era digitale dipende in modo perpetuo dal marchio della parte attiva del consumatore in diversi modi di produzione, promozione e distribuzione delle informazioni del consumatore»¹².

Dobbiamo segnalare una situazione emergente a partire dagli anni '90, quella dell'accoglienza attiva dei contenuti culturali da parte dei fan, nella loro dialettica, con dispositivi digitali che già esistevano nelle case degli utenti a quel tempo. Seguendo il caso di Jenkins su alt.tv.twinpeaks, approfondiremo questo approccio critico, per affrontare in seguito la questione dell'uso massiccio di cuffie per l'ascolto portatile in dispositivi come iPod o smartphone. Così potremo capire in modo integrato le situazioni e relazioni rese possibili dal web in binomio alle possibilità di analisi dettagliate grazie agli strumenti digitali già in uso, principalmente lettori video e registratori a nastro. Nel 1990, negli Stati Uniti, afferma Jenkins:

Le risposte nella rete riflettono gli interessi culturali e le strategie interpretative dei suoi utenti, che di solito sono uomini con formazione universitaria, proiezioni professionali e inclinazioni tecnologiche e sono per lo più legati al mondo accademico o all'industria dei computer¹³.

¹⁰ Marshall McLuhan y Barrigton Nevitt, *Take Today*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972.

¹¹ Cfr. Alvin Toffler, *The Third Wave*, Pan Books, London, 1980 e Ritzer e Jurgenson, *Production, Consumption, Prosumption* in «Journal of Consumer Culture», 10, 1, pp. 13-36.

¹² Paolo Maggauda, *Digitalizzazione e consumi culturali in Italia* in «Polis», XXVIII, 3, 2014, p. 421.

¹³ Henry Jenkins, (tr. cast.) *Fans, bloggers, videojuegos*, cit., p. 143.

Nella *web community* alt.tv.twinpeaks, emersa nel giro di poche settimane dalla messa in onda del primo capitolo, *Pilot*, circa 25.000 utenti si sono registrati con il proprio avatar. L'attività degli utenti potrebbe essere suddivisa in critica attiva e informazione attiva. Vale a dire, la stragrande maggioranza degli utenti erano lettori principalmente. I *thread*, nei forum, fungono da temi o trame. Questi *thread*, nel caso di alt.tv. twin peaks divennero una meticolosa varietà di possibilità, spesso facendo attenzione alle particolarità sonore, di scelta di colori, inquadrature, illuminazione, ecc.

Il punto di partenza era espandere le possibilità critiche e analitiche di una serie televisiva creata da David Lynch e Mark Frost che stava rompendo tutti gli schemi storici. Twin Peaks era complesso, oscuro, con ambientazioni genuine e con un ottimo lavoro sonoro; aveva molteplici strati di lettura. Alcuni utenti sequenziarono gli scatti *frame by frame*, che hanno consentito l'analisi visiva metodica, altri «hanno creato una libreria di suoni digitali della serie, mentre un terzo ha generato una raccolta di citazioni preferite che potrebbero essere utilizzate come firme nella parte inferiore dei messaggi»¹⁴.

Gli utenti registravano l'emissione degli episodi della serie con i lettori video. Dopo la prima visualizzazione si sono rivolti al nastro VHS, come se fosse un geroglifico pieno di indizi da decifrare. I lettori video avanzati hanno reso possibile mettere in pausa, riavvolgere, rallentare e ingrandire le immagini, nonché concentrarsi su alcuni fotogrammi e studiare l'associazione di suoni e spazio sonoro a diversi colpi di scena. Questa possibilità dell'hardware di riorganizzare contenuti specifici, data dalla tecnologia, è attualmente moltiplicata in modo esponenziale. I filtri automatici, nelle applicazioni di fotografia digitale degli smartphone, intorno al 2010 hanno moltiplicato la presenza dei contenuti visivi autobiografici nei profili degli utenti, che spesso hanno risposto all'uso di questi filtri di effetti.

Nella musica elettronica l'uso di *samples* e loop classici e d'epoca, che guardano deliberatamente momenti ad hoc della cultura popolare del passato e il primo decennio del fiorente arrivo della tecnologia, sono oggetto di attenta analisi, commenti e ipotesi che gli ascoltatori condividono in forum

¹⁴ Ivi, p. 144.

specializzati, e in maniera più ironica, sintetica e *memetica* nei commenti di YouTube.

Nelle sessioni di musica elettronica, una grande attività di indagine enigmatica da parte degli ascoltatori è basata su quali tracce ha scelto il dj, come sono state *mixate*, la tecnica eseguita e le apparecchiature usate, ecc. Un'altra attività abituale è quella di pubblicare, in modo amatoriale, un'altra versione del set musicale, con le stesse tracce, ma ordinati e mixati in modo diverso. In questo modo, gli utenti inviteranno altri utenti a visitare il loro canale – Youtube, Soundcloud o Mixcloud – normalmente. Succede come con alt.tv. twin peaks: le costellazioni di attività e relazioni dei consumatori vanno oltre alla figura del consumatore passivo; e la rete di nuove forme e contenuti risultante è enorme.

Nel contesto musicale, un gran numero di ascoltatori e utenti è dedicato all'analisi degli aspetti tecnici del mix stesso, i tagli, le transizioni, l'uso di diversi tipi di effetti, che il DJ ha usato durante la sessione sotto commento. In altre parole, in termini generali, possiamo parlare di un'accoglienza attiva, che ha continuato a crescere dalla fine degli anni ottanta e che si traduce nel consumo di contenuti culturali e, almeno, in un'opinione o forma attiva di ricezione, – spesso in forme in intenso rapporto con media e tecnologia, condivisa sul web. E ciò che dobbiamo sottolineare qui, è il processo congiunto, dal cambiamento di mentalità, verso un'accoglienza attiva e partecipativa da parte del pubblico; e, a sua volta, l'impulso, che le tecnologie digitali hanno recitato in questo progressivo cambiamento di modelli e comportamenti da parte del pubblico.

Manuel Castells, definiva nel 2006, la società della rete come «quella, la cui struttura sociale è costituita da reti alimentate da tecnologie dell'informazione e della comunicazione basate sulla microelettronica»¹⁵. Questa definizione è ampiamente permeabile alla definizione di *cyberculture* o cultura digitale. Il critico spagnolo Juan Martín Prada preferisce parlare di un

¹⁵ Manuel Castells, *La sociedad red*, Alianza, Madrid, 2006, p. 27.

sistema-rete, a causa della crescente importanza dei sistemi relazionali guidati dalla portabilità e dalla connettività nel dialogo con i vantaggi economici degli sviluppatori di software, piattaforme, social network e *macrocorporation*. Questo è il motivo per cui questo concetto di sistema di rete, anziché di società di rete, esaminerà direttamente ciò che conosciamo come capitalismo affettivo; strategie di mercato e grandi progetti finanziari, con grandi profitti, grazie alla produzione di affettività e socializzazione sul web¹⁶. Il Web 2.0 è caratterizzato da «una serie di tecnologie basate su architetture di partecipazione, in cui l'utente diventa il fornitore del contenuto del sito che visita, aggiungendo valore alle nuove applicazioni web e sfruttandole»¹⁷.

Nel dicembre 2012 YouTube registra un nuovo record mondiale con Gangnam Style, una canzone dell'artista sudcoreano Psy che supera il bilione di visualizzazioni. Questo fatto, che di per sé invita a riflettere sull'impatto delle piattaforme audiovisive online sulla rete di contenuti di massa a livello globale, è importante quanto l'effetto della ricezione attiva che ha prodotto. Per almeno due anni, fino al 2014, in molti paesi del mondo, sono stati realizzati gruppi di remake, produzione audiovisiva, costumi in stile Gangnam. Limor Shifman, che ha studiato la fenomenologia dei meme nella cultura digitale, si chiede: «In che modo una cultura così bizzarra ha avuto tanto successo? Perché così tante persone stanno investendo così tanti sforzi per imitarlo? E perché alcune di queste imitazioni amatoriali attirano milioni di spettatori?»¹⁸

A volte, negli studi su nuove pratiche relazionali e *prosuming* nella cultura digitale si nota molta enfasi sull'argomento che queste pratiche sono un effetto diretto delle possibilità tecnologiche, assunte come tendenza o moda. Bene, questo in parte è vero. Ma dobbiamo evidenziare il cambio di paradigma nella mentalità, nelle esigenze, nei desideri e nelle azioni del pubblico attivo. Il sistema di valori canonico che ha dominato l'accoglienza dei prodotti culturali

¹⁶ Cfr. «Affective capitalism» in http://p2pfoundation.net/Affective_Capitalism

¹⁷ Juan Marín Prada, *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*, cit. p. 35.

¹⁸ Limor Shifman, *Memes in digital culture*, MIT Press, Cambridge, MA., 2014, p. 1.

di fascia media si è spostato, a poco a poco, seguendo fasce temporali di due o tre decenni,¹⁹ fino a questo terzo decennio del secolo che sta iniziando.

È vero che la rete ha un ruolo fondamentale in questo processo, dal momento che ciò che avrebbe potuto essere condiviso in un ristretto nucleo relazionale, famiglia, amici o vicini, ora, istantaneamente, attraversa continuamente il globo. È anche vero che non possiamo mettere tutto il materiale audiovisuale trovato nel web sulla stessa etichetta. Per questo, crediamo che con i diversi casi che abbiamo trattato in questo paragrafo possiamo costruire una lettura integrata in riguardo alla cultura della partecipazione. Chiaramente, con un forte approccio ai contenuti culturali di massa, giacché la cultura partecipativa non funziona come fenomeno di nicchia, ma si è espansa, negli ultimi trent'anni, a un buon strato del totale dei consumatori, soprattutto, dalle generazioni millennials in poi. Ma in certa maniera, saranno questi le basi per le specificità che troviamo nelle pratiche artistiche post-internet.

3.3. Cambiamenti nel mondo della musica: DAW (Digital Audio Workstation).

Un artista programmatore è colui che produce la sua opera artistica da ciò che conosciamo come una fonte di codice; cioè, dalla costruzione di un codice numerico operativo nel linguaggio digitale. Vale a dire, proprio come il pittore usa la pittura, come tecnica e materiale, il programmatore usa la programmazione; entrambi con obiettivi verso la realizzazione del loro lavoro e il senso artistico della loro azione come artisti.

Una delle prime mostre che l'arte ha affrontato in relazione al computer è stata *Cybernetic Serendipity*, a cura di Jasia Reinhardt, nel 1968, organizzata all'Institute of Contemporary Arts di Londra. Questo ci mostra che, quando ci

¹⁹ In relazione a questo concetto pensiamo alla regola dei 30 anni. Questa argomentazione riflette sul fatto che una trentina di anni è il tempo impiegato da una generazione per assorbire nuove idee e dare per valido un nuovo sistema di valori. Cfr. Paul Saffo, *Paul Saffo and the 30-year rule*, in «Design World», 24, 1992, pp. 16-13. E anche Matteo Bittanti (a cura di) *Per una cultura dei videogames*, Unicopli, Milano, 2004, p. 7.

riferiamo all'arte e ai computer, non dobbiamo fare riferimento agli ultimi dieci o quindici anni. Con la musica seguiamo gli stessi ritmi e, come abbiamo spiegato nel primo capitolo, Xenakis, già alla fine degli anni '70, stava lavorando per visualizzare e dare suoni agli dati statistici attraverso il software. Tuttavia, possiamo concludere che nella prima fase, fino alla fine degli anni '80 e primi '90, l'arte digitale e la musica sembravano riflettere, per lo più, sulle caratteristiche e le specificità del mezzo stesso. Nei decenni successivi, la condizione digitale venne pienamente assunta, diventando una procedura naturale, un altro strumento o anzi, lo strumento principale. Come per la pittura il pittore, il computer e il software, per gli artisti nati dagli anni e '80 in poi.

L'approccio critico di questa generazione si sposta verso altre forme, e spesso smette di riflettere la condizione digitale, internet e la specificità del mezzo utilizzato. A partire da questo, e come accade allo stesso modo con l'arte di Internet, la categoria di net.art e la sua continuità verso la condizione post-media, possiamo applicare la stessa lettura per il mondo dei software. Per quanto riguarda le forme audiovisuali, la musica elettronica, e le scene che hanno a vedere con retrogaming, succede qualcosa di simile. Possiamo individuare tre tipologie di approccio principale. Artisti che costruiscono il proprio software o codice, da Jodi.org a molti artisti Demoscene, quindi, come finalità del proprio oggetto artistico. Ci sono artisti che progettano il proprio²⁰ programma con cui elaborare le proprie opere artistiche, come Jacques Perconte. Infine, la maggioranza, ovvero artisti che operano naturalmente con una miriade di programmi per computer, in maniera quotidiana, come parte essenziale del loro processo di lavoro. Ci dedicheremo a quest'ultimo modello, in quanto è la più comune e quella in cui si muovono la maggior parte degli artisti post-internet.

Nel mondo della musica, qualcosa di simile accade ai processi sopra descritti. Con il progressivo arrivo della tecnologia, gli artisti, per diversi decenni, si sono dedicati alla sperimentazione riguardo alle possibilità e limiti

²⁰ È importante ricordare il carattere collettivo nel mondo del software design. È più frequente fare riferimento a programmatori, come collettivo o un gruppo, piuttosto che a un singolo programmatore, nel processo di progettazione di software per lo sviluppo musicale o audiovisivo.

dei propri dispositivi e softwares, quindi, sulla specificità di queste tecnologie. Questo argomento trova il punto di massima accoglienza con la *musique concrète* e la *elektronische musik*, che si declinerà verso una grandissima varietà di letture in riguardo al binomio suono-tecnologia. Il campo della musica elettronica ha una particolarità ed è il fenomeno di massa che suppone la cultura rave negli anni '90. Ciò ha causato che la produzione musicale degli '90 – spinta per una tecnologia accessibile per il consumatore medio – dialogasse con una scena di crescente consumo di massa e cultura popolare. Tuttavia, questa dialettica non ha rallentato la proliferazione di stili non commerciali, più attenti all'avanguardia digitale, e fenomeni più settoriali come il 8-bit, glitch, microsound o deconstructed-club.

Come abbiamo analizzato nel secondo capitolo, con gli anni post-rave possiamo leggere un fenomeno di espansione e adattamento di una parte del pubblico a nuovi suoni, più sintetici, radicali, elettrizzanti, aritmici, rotti, con forme vicine alla sound art, micro suono, glitch, ecc. Quando l'elettronica è consolidata e disponibile per chiunque, la sperimentazione delle possibilità del mezzo stesso non è più l'obiettivo principale di molti artisti. E questo può essere visto se confrontiamo l'IDM del 1994 con il deconstructed-club del 2014²¹. O anche con la carriera musicale di Carsten Nicolai – *a.k.a* Alva Noto: all'inizio della sua produzione nel 1998 la sua produzione era molto più ruvida, con un suono come di titanio in sala operatoria, freddo e duro, acuto, dritto, architettonico. Dieci anni dopo, Alva Noto ha suonato su Sonar, Sou Festival o Boiler Room, remixando il suo stile con le canzoni di Björk²², e con stili più

²¹ In termini generali, possiamo intendere che l'obiettivo dell'IDM è stato creare musica di eredità rave, quasi per ballare, ma più di stimolazione mentale che fisica; “intelligente, più ricca e di avanguardia”. Tutto ciò, in riguardo alla forma della stessa musica, quindi, come condizione e specificità in ogni traccia creata. Invece, per il deconstructed club, spesso, la posizione del creatore si basa sul rileggere le forme e i contenuti già appartenenti alla storia della musica elettronica, cambiando quindi il paradigma, più verso l'articolazione dei concetti che nella stessa indagine sonora.

²² Cfr. Per SOU Festival, <https://www.youtube.com/watch?v=EIMiJ1MY2eo&t=2432s> e per Boiler Room <https://www.youtube.com/watch?v=oYMC4Lk5QIA&t=327s>; remix di Alva Noto di Björk [https://www.youtube.com/watch?v=KD7ut-Vu7-4](https://www.youtube.com/watch?v=KD7ut-Vu7-4;); <https://www.youtube.com/watch?v=ygffloju6j8>.

vicini al deconstructed club e *post-techno*²³ con chiari riferimenti a Düsseldorf e Kraftwerk.

Nel 2020, la potenza dei computer portatili è enorme. I computer sono più veloci che mai e consentono di utilizzare simultaneamente due o tre software di altissima esigenza. Tuttavia, questi strumenti significano, solo, strumenti. Sono il *modus operandi* per realizzare opere artistiche e musicali, che fanno già parte delle abitudini comuni di una generazione nativa digitale. I software funzionano come spinta a continuare con il resto degli strati di contenuto, con i concetti e miriadi di forme. Ma, riguardo alla musica e all'uso delle DAW, non è sempre stato possibile suonare dal vivo con diversi software aperti e un DAW che raccoglie diversi input di microfono, diversi livelli di effetti, trame, loop, ecc.

Roland, negli anni '80, si decise verso una linea di dispositivi tipo giocattolo, di funzione specifica, gradevoli alla vista, alcuni alimentati a batterie e, soprattutto, piccoli, sebbene ciò limitasse le loro funzioni; dovevano stare in uno zaino. Nel 1980, Roland lancia la *drum machine* TR-808. Nel 1982, il sintetizzatore di bassi TB-303 e la *drum machine* TR-606 e nel 1983 il TR-909. Cinque anni dopo, a causa delle scarse vendite, anche in relazione al resto dei marchi e delle aziende che lanciavano prodotti più completi, avanzati e seri, queste macchine erano notevolmente ridotte nel prezzo e potevano essere trovate in qualsiasi negozio di quartiere di orologi Casio in qualsiasi città a prezzi ridicoli. Questo rendeva possibile che gli amanti delle macchine della generazione rave, i più giovani soprattutto, prendessero le Roland come prime *tool* nel proprio homestudio, spesso, anche modificandole e facendo nuovi utilizzi di esse. Queste *drum machine* e i loro suoni, sono oggi ancora un pilastro fondamentale per tutta la gamma di stili dell'elettronica, dalla techno alla trap.

²³ Nella nostra indagine come fan attivo e critico, abbiamo notato come in termine *post-techno* viene usato per nominare molte delle proposte a cui noi si riferiamo: musica elettronica, che ha una eredità chiaramente di ballo, rave, o IDM, ma che va oltre, organizzando dialettiche più complesse e articolate; il che ricade chiaramente nella forma musicale.

Nel 1982 apparve la tecnologia MIDI, che fungeva da coordinatore del segnale tra diversi dispositivi, essendo in grado di regolare e sincronizzare tempo e toni tra loro: un meccanismo di interconnessione tra diversi dispositivi.

Nel 1988 apparve il sampler per eccellenza – l'MPC60 – che incorporava 16 pulsanti o *pads*, che potevano lanciare *loops*, *samples* o *clips* in tempo reale. L'Akai MPC60 aveva anche quattro uscite MIDI per collegare fino a quattro dispositivi esterni, oltre a due ingressi MIDI. Il dinamismo e la possibilità di rendere più fisico, più performante, l'uso dei *pads* dal vivo hanno guidato il processo di inclusione del sampler nella musica elettronica dal vivo.

Presto arrivarono i primi DAW, Logic (1992), ProTools (1989), FL Studio (1997) o Ableton Live (2001). L'arrivo, per rimanere, di questi software audio digitali, ha spinto l'interesse progressivo di molte aziende del settore, artisti e ingegneri del suono e programmatori, alla creazione di clip e plug-in, che potevano essere acquistati, o posteriormente, scaricate, legalmente e illegalmente. Altri software come Kyma (1991), SuperCollider (1996) o Max / MSP (1997) sono apparsi anche per la visualizzazione di dati, che a loro volta aumentano progressivamente l'attività di proiezione video in djset, livesets e altri formati audiovisivi in cui spesso la musica elettronica accompagna complesse proposte audiovisive.

Sebbene questi programmi siano disponibili dalla metà e dalla fine degli anni '90, il loro effetto è stato progressivo. A grandi linee, la scena elettronica era divisa tra *integrati* e *apocalittici*, e mentre è vero che una delle condanne di gran parte della musica elettronica di oggi è il suo registro sonoro simile, è anche vero che l'apparizione di questi software ha dato la possibilità di produrre tracce o opere musicali di grande interesse artistico, in gran parte da parte da un pubblico non professionista. Buona parte dell'industria e della scena professionale si è lamentata della standardizzazione e della semplicità²⁴ che questi nuovi software implicavano, soprattutto in riferimento alla possibilità di

²⁴ Come abbiamo spiegato sopra, progressivamente, il software non diventa tabula rasa su cui costruire materiale sonoro. Normalmente, sono accompagnati da una batteria sonora, che come con i colori di Paint, l'utente può scegliere, disegnare linee, modulare un colore, un suono o un altro. Questo è il motivo per cui molti esperti della prima elettronica dell'era del vinile, nati tra gli anni '55 e '70, per la maggior parte, criticano radicalmente i DAW e il formato live o laptop.

integrare le clip audio già pronte per l'uso, fornite di base con il programma e che l'utente poteva espandere gradualmente e aggiungendo nuovi suoni alla tavolozza della propria libreria audio.

Nella parte integrata c'erano anche musicisti avanzati con esperienza che avrebbero portato all'estremo le possibilità di questi DAW e non avrebbero dovuto usare i *clips* già preparati, usando il software per editare e dissezionare al massimo i suoni prodotti, materiale sonoro riciclato, segnali di dispositivi analogici, registrazioni vocali o di campo. In definitiva, come si era fatto per decenni, ma concentrando un intero studio di registrazione in un programma per computer e due o tre *consoles* che potevano stare in uno zaino da trenta litri.

L'uso e l'accesso alle DAW sono cresciuti gradualmente. Dal 1999 in poi, con l'arrivo di microprocessori e computer più avanzati con più potenza e capacità, anche i software hanno acquisito possibilità e il lavoro di modulazione, editing ed elaborazione dell'audio è stato sempre più veloce. Il cambiamento decisivo è stato l'integrazione della DAW nella performance dal vivo, nel set, il così detto *liveset* o *Live!*. Fino ai primi anni di questo secolo, questo era praticamente impossibile a causa della lentezza dei computer portatili, non riuscendo a elaborare la gestione delle funzioni di un DAW impegnativo in tempo reale. Ciò comportava un'elevata latenza producendo un effetto di ritardo tra l'esecuzione dell'azione da parte dell'utente e la sua risposta ascoltabile. Cioè, nel 1997, non era possibile fare un *liveset* impegnativo dal vivo con successo, perché il computer si poteva bloccare ed era necessario riavviarlo²⁵.

Con il tempo, soprattutto a partire dalla metà del primo decennio e dall'ingresso del secondo, abbiamo visto come il formato del *liveset* ha guadagnato terreno, in alcuni casi in competizione con l'egemonia del dj per eventi di club ed elettronica. Il *liveset*, a differenza del *djset*, utilizza il software DAW per la costruzione del set musicale in diretta, e normalmente l'artista si

²⁵ Non era raro che ciò accadesse alla fine degli anni '90 con i primi *livesets*. È noto, ad esempio, il crack di ProTools che ha portato a Tim Hecker in MUTEK 2001 a dover riavviare il computer, mentre discuteva il paradigma di *live* e *djset* con il pubblico.

concentra sul proprio materiale, cioè non mescola brani completi di altri artisti. Ciò accade perché l'artista stesso, quando produce la sua musica o la trasferisce nella DAW, può dividere e frammentare in modo esponenziale ogni clip, ogni strato sonoro, rendendo molto più flessibili le possibilità di riorganizzazione e missaggio tra tutti.

Il concetto di live si scontra con il concetto secondo cui il vero Dj EDM non deve concentrarsi minuziosamente e sulla costruzione modulare che un DAW comporta per suonare dal vivo, e che la sua attenzione deve concentrarsi nel creare il miglior *mood* e *groove*, nella *dancefloor*. Ma d'altro canto, la fiorente scena di *liveset* ha riorganizzato le forme di scelta del pubblico, che ha iniziato a valutare il *liveset* in maniera più colta e legata a una dialettica più complessa. Ma tutto questo discorso si dissolverà con l'arrivo delle nuove generazioni, che raccoglieranno questa eredità in una forma molto più diluita e useranno gli strumenti secondo le forme specifiche del proprio linguaggio artistico. Una nuova generazione che passa ancora oltre dell'eredità post-rave e si affaccia alla scena della musica elettronica in una maniera più ibrida, come dando per scontate le infinite possibilità di molteplici linguaggi ed influenze che un *liveset* può affrontare, non solo a livello strettamente musicale.

Ciò che dobbiamo evidenziare è la facilità e l'intuizione dei nuovi DAW, che hanno permesso a molte persone di avvicinarsi, con un'idea precisa e specifica verso la realizzazione di una traccia sonora, e riescono, almeno, a non scartare il progetto dopo pochi giorni. Artisti che non erano focalizzati nella musica, ma più attivi come artisti post-internet, designer o *audiovisual maker*, si sono trovati bene lavorando il suono e hanno continuato l'esplorazione della via sonora, da una prospettiva diluita, aperta, espansa. Questo è il caso di alcuni degli artisti più noti della scena *post-techno*, *net concrète*, o *conceptronica*.

In un certo senso la comparsa di questi software usati intuitivamente ha alimentato i processi creativi principalmente tra la popolazione giovanile, dando anche vita a nuovi stili, nuove forme, spesso al confine tra arte e cultura popolare. Forse è qui, in questo approccio orgoglioso erede dalla classica separazione tra le arti, tra la cultura seria e la cultura di massa, che la musica elettronica seria, di club, la techno, si è sentita minacciata dal ritmo galoppante

della produzione audiovisiva e musicale delle nuove generazioni, – i nativi digitali, spesso mosse da intenzioni che non mirano alla cultura dei club e dei *dancefloor*, ma più, a forme e strutture più articolate, complesse, ricche di contenuti critici e meno schiave dal battito quattro per quattro a 128 b.p.m.

3.4. Usi e consumo musicale; mp3, musica portatile e cuffie

Già negli anni '80 possiamo parlare di musica digitale. Il Compact Disc è stato introdotto nel 1979 e sarà reso popolare negli anni successivi. Questo disco ottico poteva contenere fino a 700 MB di informazioni, aveva un diametro di circa 12 centimetri e, in termini di tempo, poteva contenere circa ottanta minuti di musica non compressa, più o meno un album musicale. In poco più di un decennio, appare l'mp3, dopo diversi anni di prove ed errori nelle competizioni con il formato di compressione mp2.

L'mp3, come formato, consiste nella compressione di un file audio originale, analogico o digitale, per ottenere di conseguenza un file digitale leggero e ottimo per circolare per la rete e in molteplici dispositivi diversi. Il sistema di compressione, che funziona come eufemismo per la cancellazione dei dati – informazione numerica che dovrebbe essere tradotta in suono –, si basa su uno studio delle capacità fisiche dell'ascolto umano. Questi studi, condotti da Karlzhein Branderburg e dal suo team²⁶, concludono che determinate frequenze, in particolare le ultra basse e le ultra alte, sono impercettibili per le persone. Inoltre, concludono che lo spettro udibile, con l'età, diminuisce.

Sulla base di questi studi sonori riguardanti lo spettro delle frequenze, negli ultimi decenni i governi hanno utilizzato dispositivi noti come i *mosquito device*. Questi dispositivi, situati nelle aree della vita notturna e dell'intrattenimento, come regola generale, coinvolgevano solo i giovani, poiché emettevano frequenze così elevate impercettibili per una persona media

²⁶ Sulla nascita dell'mp3 e l'inizio della pirateria e la filtrazione di musica illegale, Cfr. Stephen Witt, (tr. cast.) *Cómo dejamos de pagar por la música*, Contra, Barcelona, 2019.

di 40 anni. Ma se l'origine dell'mp3 fosse riassunta in questo, sarebbe molto più semplice e sarebbe arrivato prima.

Il virtuosismo dell'mp3 e dei suoi ingegneri è stato quello di rilevare che ci sono microspazi che funzionano come transizioni, che non ascoltiamo letteralmente, ma che il nostro cervello “scioglie”, rendendo l'ascolto più piacevole e fluido. Qualcosa di simile a ciò che accade con il puntinismo o la pittura impressionista, o gli effetti ottici e gli equilibri delle proporzioni secondo le prospettive e le distanze. Il nostro cervello riorganizza il sensibile sonoro in modo simile all'occhio con il sensibile visivo. Quindi, con l'mp3 capita che microspazi di informazioni situati tra i valori sonori con più carattere, prominenza e importanza, possano essere eliminati, dal momento che il nostro sistema percettivo non li identificherebbe come tali, ma sarebbero diluiti nei valori predominante. Questa è la base concettuale dell'algoritmo del mp3.

Nel 1994, l'mp3 riusciva a ridurre di dodici volte il file originale. In questo modo, l'album di *Astral Weeks* (1964) di Van Morrison, passava da occupare 888,9 MB a 74 MB, senza perdere praticamente qualità percettibile per un fruitore medio con un impianto o cuffie medie²⁷: su un vecchio CD, prima dell'arrivo del mp3, entrava l'album di Van Morrison a mala pena. In poco più di un decennio, saremo in grado di aggiungere otto album nello stesso CD, senza notare grandi differenze di qualità.

Con il progresso degli studi sonori e la diffusione di contenuti tecnici che sono stati sempre più diluiti nella cultura fan dell'Hifi e delle tecnologie del suono, l'mp3 è stato fortemente criticato, anche dall'industria musicale, e per buona parte dal pubblico appassionato. Tuttavia, l'egemonia del formato mp3 doveva ancora venire, per conquistare il mondo della musica.

²⁷ All'interno dell'mp3, le qualità sono molto varie. Tenendo conto del fatto che la qualità della fonte, del file sorgente o della canzone è sempre essenziale, la compressione in mp3 può variare nella definizione e nella quantità di dati compressi ed eliminati nel processo. Quindi, possiamo dire che i file mp3 con un campionamento inferiore a 192kps non suoneranno chiari in apparecchiature di grandi dimensioni o ascoltati ad alto volume. Al contrario, un file mp3 nella sua massima definizione a 320kps, riuscirà a offrire una qualità di campionamento ottimale, essendo quasi impercettibile la differenza di detto file mp3 con il file sorgente, per un utente medio.

Con i server *peer-to-peer*, con Napster al timone, dal 1999 l'mp3 è passato da qualcosa per i fan a un fenomeno globale, crescendo esponenzialmente con l'aumento della velocità di connessione. Nei *peer-to-peer*, la musica è condivisa – e qualsiasi informazione digitalizzata – tra i server web e, con essa, nasce l'attività d'intercambio al di fuori del diritto d'autore, la pirateria.

La seconda conquista, che viene dalla mano della terza, in gran parte guidata da Apple, è la musica tascabile con cuffie piccole – iPod –, in sinergia con iTunes, arrivato poco dopo il lancio dell'iPod, e altre piattaforme per la vendita di musica online in formato mp3. In un certo senso Apple, con il lancio dell'iPod, confermava la vittoria egemonica dell'mp3 e la pirateria. Il primo iPod del 2001, è stato pubblicizzato come "porta 1000 canzoni in tasca"²⁸ ascoltandola dove e quando vuoi. L'iPod è stato il primo lettore musicale tascabile²⁹ che è riuscito a memorizzare un migliaio di canzoni. Ma la vittoria dell'mp3, se intesa come definitiva, arrivava con le piattaforme di contenuti musicali sul web e in streaming, a partire da iTunes, rilasciato nel 2003, con Youtube, Soundcloud, Bandcamp, Amazon Music o Spotify. Quest'ultima conquista dell'mp3 è stata in parte guidata dall'arrivo dell'iPhone – e del sistema operativo iOS – da parte di Apple, e Android da parte di Google Inc. nel 2007. Entro la fine dell'anno, iTunes, è stata la piattaforma che ha fatturato di più nel mercato della musica a livello mondiale, vendendo canzoni in formato .mp3 per novantanove centesimi.

L'iPhone ha dato il via a un processo ancora in forte espansione oggi: lo schermo *multi-touch*; il tocco si avvicina al senso della vista, in modo più influente rispetto a tutta la sua storia precedente di media e dispositivi tecnologici. Una delle strategie di successo di Apple è offrire dispositivi ergonomici e minimali con materiali e tocco diversi e, soprattutto, il grado di intuizione e personalizzazione delle interfacce dei suoi dispositivi. Alla fine del

²⁸ Per la pubblicità di Apple riguardo l'iPod nel 2001 y l'iPod Nano nel 2005. Cfr. https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=e84SER_IkP4&feature=emb_logo e <https://www.youtube.com/watch?v=7GRv-kv5XEg>.

²⁹ Usiamo la tasca invece del laptop perché non è il primo lettore portatile a batteria che riproduce musica per l'ascolto con le cuffie. Le differenze sono principalmente quattro. L'iPod è più piccolo, ha una capacità maggiore, le sue cuffie sono bianche e piccole e il menu per navigare tra le canzoni è intuitivo, organizzando le canzoni per autori, generi, playlist, ecc.

2013, l'App Store offriva oltre un milione di applicazioni agli utenti iOS per personalizzare i propri dispositivi. Con l'arrivo degli smartphone, i telefoni cellulari iniziano a pubblicizzarsi in modo multifunzionale e multimediale, dedicando maggiore attenzione e innovazione ad aspetti quali la fotocamera, la velocità di navigazione, l'espansione della memoria e della capacità, *Apps* di ogni tipo e l'inclusione del video e musica.

Anche prima dell'arrivo degli smartphone³⁰, aziende come Nokia e Sony Ericsson hanno dedicato una parte importante della loro funzionalità alla riproduzione e all'ascolto della musica. Infatti, alcuni di questi modelli, come il Nokia 5310 xpressmusic, già al tempo furono dotati di una migliore qualità audio rispetto a molti dei dispositivi *smartphone entry level* che possiamo comprare oggi. Sia Nokia che Sony Ericsson – e anche i primi auricolari *in ear* – rendevano i dispositivi particolarmente adatti all'ascolto musicale includendo cuffie buone nei loro modelli e, nel caso di Nokia, piccole casse stereo portatili a batteria, da collegare al terminale tramite il proprio cavetto mini-jack.

La pressione sonora e il volume con cui un utente medio ascolta musica oggi si sono moltiplicati per quattro, rispetto all'utente medio di Walkman, alla fine degli anni '80 o discman, alla fine degli anni '90. Con il lancio dell'iPod, Apple introduce le cuffie piccole, di una certa qualità, ma soprattutto bianche. Questo fatto, che differenzia in apparenza il resto delle cuffie sul mercato, ci fa concentrare su un elemento che, fino ad allora, era stato praticamente ignorato dal pubblico medio. Le cuffie bianche sull'iPod sono riuscite a riprodurre la musica ad alto volume e hanno decentemente coperto uno spettro che includeva le basse frequenze, qualcosa che, fino ad allora, in dispositivi e cuffie di uso comune, era praticamente insolito.

L'iPod è stato particolarmente apprezzato da adolescenti e giovani. L'uso quotidiano dell'iPod, oltre a significare naturalmente un interesse per la musica, ha mostrato, con la linea di altri prodotti Apple, una sorta di nuovo sistema di

³⁰ La collezione xpressmusic di Nokia, è stata promossa come perfetta per i giovani e progettato per combinare le funzioni del telefono con la riproduzione musicale. Questo modello, inoltre, è stato presentato con cuffie in-ear per un ascolto più chiaro di bassi e bassi, oltre a includere una piccola cassa, che funziona a batterie, è riuscito a amplificare il suono stereo del telefono stesso fino a quattro volte.

valori, di nuova generazione, con altre abitudini. Cioè, la comunità di utenti iPod – e i prodotti Apple in generale – si sono dotati di un certo significato culturale e simbolico, un senso di appartenenza a una sottocultura, a una comunità.

Con la popolarizzazione delle piattaforme di acquisto e download di musica mp3 prosperano anche i dispositivi tascabili per la riproduzione musicale. I primi lettori mp3 avevano un piccolo schermo in cui si poteva leggere il nome della canzone e l'artista a malapena, e la sua capacità è iniziata a 32 MB, per circa otto canzoni. In breve tempo sarebbero arrivati i 256 MB, 512 MB e 1, 2 e 4 GB.

Con la proliferazione di questi dispositivi, in particolare tra i giovani, le aziende che si erano concentrate sulla tecnologia della musica economica, oltre alle aziende dedicate al suono, iniziarono a offrire, progressivamente, una gamma di cuffie per tutte le tasche. Le cuffie sono principalmente suddivise in tre tipi, fino all'arrivo del Bluetooth, di cui non parleremo, dal momento che non aggiunge un fattore di influenza al fenomeno che analizziamo qui: quello dell'ascolto della musica portatile, l'uso delle cuffie. I due modelli più tradizionali, le cuffie piccole e le cuffie ad archetto, avrebbero seguito una linea comune: mantenere prezzi competitivi, rafforzando la qualità e l'aspetto. Il terzo tipo di auricolare, noto come *in ear monitor*, viene introdotto come una novità per l'utente medio, comportando un cambiamento nell'ascolto della musica.

Queste cuffie si usavano appunto come cuffie monitor, nel mondo professionale della musica per monitorizzare durante i concerti, quasi in maniera specifica, quindi non era un prodotto rivolto al pubblico medio. La differenza principale con le altre due modalità, tradizionalmente rivolte al pubblico, è che l'uscita di suono venne inserita all'interno del padiglione uditivo. Queste cuffie erano costituite da sottili coperture in silicone, che potevano essere rimossi per la pulizia, oltre a variare tra più grandi o più piccoli, a seconda delle orecchie dell'utente.

I fattori decisivi di questo nuovo tipo di auricolare possiamo scomporli in tre principali. I sottili cuscinetti in silicone isolano il rumore esterno, in modo

da introdurre meno suono dall'esterno, e l'ascolto musicale risulta più chiaro e pulito. Il fatto che il cono di uscita del suono si trovi all'interno dell'orecchio, farà sì che uno spettro più ampio arrivi più fedelmente, più direttamente e con meno vibrazioni e riflessi³¹. Infine, il terzo fattore, come effetto delle specificazioni precedenti, diventa la possibilità di percepire l'ascolto – la stessa canzone, sullo stesso dispositivo – più forte, a un volume più alto. Avere meno inquinamento di rumore esterno e introdurre più direttamente, più vicino, il suono all'interno del nostro padiglione, ci permette con le stesse fonti di origine – il lettore mp3 o iPod e la stessa canzone –, di ascoltare con una sensazione³² di maggiore volume e definizione, senza interferenze prodotte dall'esterno.

L'impatto della digitalizzazione della musica ha molteplici fronti e punti di convergenza con il resto degli aspetti derivanti dal processo di digitalizzazione del mondo e dai cambiamenti di paradigma nei sistemi di valori di consumatori e *prosumers*. L'ascolto portatile, in particolare dal 2007 al 2008, con l'inizio degli anni d'oro degli smartphone e piattaforme di contenuti musicali come YouTube e Spotify, è parte nella nostra vita quotidiana. Nel 2002, c'erano ancora poche persone che usavano iPod e molto meno con cuffie *upgrade*³³. Tuttavia, pochi anni dopo, era normale iniziare a vedere le cuffie bianche ovunque – di iPod o iPhone –, più tardi cuffie ad archetto, auricolari *iem* (in ear monitor), e altre cuffie, di tutti colori, e tipi (sport, wireless, con batteria e memoria integrata, ecc). Fino alla metà del 2000, lo standard erano cuffie nere o grigie, e bianche per Apple. Con il boom dei lettori mp3 di tutti tipi, e mp4 –

³¹ I riflessi in audio, specialmente alle basse frequenze, possono essere intesi come una sorta di effetto di rimbalzo. In alti volumi di riproduzione, le tradizionali cuffie di fascia bassa, se hanno un'ampia soglia di frequenza che include i bassi, spesso agglomerano queste basse frequenze, mescolando i riflessi del suono all'impatto con il nostro padiglione auricolare, con quelli che vengono emessi dal cono o dal corno dell'auricolare. Questo aspetto con le cuffie *in-ear* è notevolmente ridotto poiché una maggiore quantità di spettro entra direttamente all'interno del nostro orecchio, senza rimbalzare sulle pareti esterne del padiglione dell'orecchio.

³² Questo non vuol dire che riproducano la musica a più decibel, ma forma parte di un fenomeno di percezione, in riguardo alla cancellazione del suono esterno e alla vicinanza del cono di uscita dell'audio dello stesso *iem*.

³³ Il mondo delle cuffie, dal 2005, si è ampliato per soddisfare tutti i gusti, esigenze e tasche. Possiamo considerare le cuffie di fascia bassa per uso comune, non specializzate, a quelle che generalmente vanno dai 12 ai 30 euro. Di fascia bassa, per un uso amatoriale e intenso per coloro che vanno fino a 60 euro. E di fascia media per uso amatoriale e semi-professionale per coloro che vanno intorno ai 100 euro. Le cuffie di gamma medio-alta vanno da 120 a oltre 400 euro.

che includeva riproduzione video –, appare pure una grande costellazione intorno all'uso delle cuffie e le diverse tipologie di questi. I negozi si riempiono di tipi vari di cuffie, dalle aziende specializzate ai bazar cinesi.

Con l'arrivo dello shopping online, che tra il 2010 e il 2012 entra in maniera massiccia in molti paesi, il sistema partecipativo e variegato di acquisti su Amazon, ad esempio, ha permesso agli utenti – spesso prima non interessati al mondo della tecnologia – di conoscere opinioni di altri utenti, con una varietà e specificità della casistica, che fa parte del successo di questo sistema di vendita sul web.

Il lettore mp3 – o lo smartphone – consente, come il lettore video permetteva ai fan di Twin Peaks, di assistere con precisione ai suoni, alle transizioni e fruire un ascolto attento³⁴ individuale. *Stoppare*, seguire un punto specifico di una traccia, ascoltare ripetutamente un ritmo o un *loop* specifico, segnalare e marcare i minuti e i secondi di un certo *cut* o transizione. Queste operazioni, insieme a una grande costellazione di software e usi molteplici del web, costituiranno le basi di molti artisti della generazione millennial.

La velocità e il ritmo frenetico con cui alcuni autori e artisti nati tra il 1980 e il 1999 lavorano e pubblicano contenuti, musicali e audiovisivi, non è sorprendente, soprattutto se si considera che la maggior parte di questi lavori sono autoprodotti e autopubblicati in casa. Ciò è in parte dovuto alla possibilità di utilizzare dispositivi ovunque, in maniera simultanea, e sempre più potenti, rapidi, come *multitool*. La frequente immediatezza del lavoro spesso dà priorità a Internet prima di qualsiasi altro mezzo espositivo per pubblicare, promuovere e consumare proposte artistiche. Questi aspetti fanno parte del sistema di valori, forme e significati che agiscono nella convergenza dei media: coinvolgendo «dunque la coesistenza e la cooperazione tra sistemi mediali, in cui non solo i contenuti migrano tra dispositivi diversi sottoponendosi a delle trasformazioni,

³⁴ Questo ascolto attento, decenni fa, si è materializzato negli amanti della musica nel suo fenomeno di consumo nell'hi-fi: dischi, solitamente in vinile, accompagnati da costose apparecchiature sonore e giradischi (oltre a cavi e componenti di altissima qualità e tecnologia), che potevano costare dai 300 euro di bassa gamma per uso domestico e per i principianti, ad apparecchiature di oltre 100.000 euro per le apparecchiature professionali dei più appassionati.

ma in cui si attuano anche scambi e riformulazioni estetiche»³⁵. L'accoglienza degli utenti su piattaforme come YouTube, o più svolte verso il video di una certa qualità come Vimeo o altri specializzati in musica come Spotify e Soundcloud, sono diventati la forma standard di consumo di contenuti audiovisivi in meno di dieci anni. Sebbene molte di queste proposte rimangano online, buona parte di esse – quelle di netta vocazione artistica e di certa qualità estetica o concettuale – ha anche uno spazio espositivo: il festival d'avanguardia digitale.

3.5. Videogame Cult

Ha avuto larga diffusione l'idea all'antica e negativa che fino a pochi decenni dominava in riferimento ai videogiochi, considerati poco più che scatolette illuminate perditempo. Marshall McLuhan, con le sue idee sulla figura del chiamato *prosumer* e le proposte per un museo più interattivo e partecipativo, invece, dalla fine degli anni '70, miravano a una posizione più integrata attorno a nuovi formati, dispositivi e piattaforme audiovisive, come *estensione protesica* del nostro sistema cognitivo e percettivo. A partire dalla metà degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, gli studi culturali sui molteplici punti di convergenza dei videogiochi hanno svolto un ruolo fondamentale. Nel 2000 Henry Jenkins pubblicava *Artform for the Digital Age*³⁶, e la critica culturale su piattaforme come Rhizome, Nettime, Syndicate e Wired³⁷, diventa sempre più attiva e minuziosa sulle nuove forme di comunicazione e l'arte nell'era digitale.

³⁵ Elena Marcheschi, "L'effetto videogame" nelle arti elettroniche, in Elena Marcheschi (a cura di) *Videogame Cult*, ETS, Pisa, 2019, p. 95.

³⁶ Henry Jenkins, *Artform for the Digital Age*, in «Technology Review», 2000, in <http://www.technologyreview.com/article/400805/art-form-for-the-digital-age/>, [ultimo accesso 5 maggio 2020].

³⁷ Questi sono i nomi principali di blogs e mailing list dedicate al dibattito e ricerca su new media e studi culturali riguardo al digital turn e altro. Altre mailing list della media culture e *cyberculture* sono -empyre-, 7-11, AHA, Faces, Fibreculture, IDC, Liberationtech, Net Art Review, NetBehaviour, Palais Tokyo, Rekombinant, Rohrpost, Spectre, The Thing, Unlike-us, Xchange, Yasmin. Cfr. http://www.medienkunstnetz.de/themes/public_sphere_s/media_spaces/scroll/, [ultimo accesso 21/05/2020].

L'inizio della storia dei videogiochi, come punto di partenza verso un movimento di consumo di massa, possiamo collocarlo alla fine degli anni '70 e primi '80 con *Space Invaders*, *Pac-Man* e *Asteroids*. Dalla metà alla fine degli anni '80, macchine come la Commodore, Amiga o ZX Spectrum iniziarono ad espandersi nelle case degli amanti di nuove tecnologie. La Demoscene è nata in questo contesto.

La Demoscene è costituita da una comunità di programmatori che si dedicherà allo sviluppo di proposte audiovisive, che seguiranno il formato del codice e lo stile visivo di molte delle demo, che originariamente servivano per abilitare i programmi non solo i giochi criptati. «Pratiche come l'arte ASCII, l'arte ANSI, la musica chiptune e la grafica bitmap hanno trovato nel Demoscene un terreno fertile per ulteriori sviluppi»³⁸. Alla fine del secolo, Alex Schulgin riprogrammò una vecchia macchina che, con l'obiettivo di modificare il contenuto musicale dei classici del rock, attraverso un effetto MIDI-sincronizzato, dava «così origine alla prima band rock cyberpunk della storia»³⁹.

Tra il 1998 e il 2000, il collettivo Beige lavorava in un progetto musicale *-8-Bit Construction Set-* programmato con il linguaggio Assembly che poteva essere riprodotto solo in Atari e Commodore 64. Nel collettivo Beige c'era Cory Arcangel che, insieme ad Alex Schulgin, rappresentano due dei nomi principali di net.art a livello globale. La Demoscene ha accolto con interesse il fenomeno di confluenza tra immagine digitale e musica digitale, in una dialettica di riorganizzazione e riformulazione delle possibilità dei dispositivi digitali, modificando gli usi per i quali sono stati progettati. La 8-bit e chiptune, in compagnia del boom della musica elettronica, si concentra sulla produzione musicale.

Sia il Demoscene, e altre forme come la chiptune e la 8-bit, o il *retrogaming* in generale, sono generati da un motore di nostalgia principale verso una tecnologia concreta e di un tempo specifico. Il concetto motore di

³⁸ Domenico Quaranta, (tr. cast.) *Playlist. A modo de guía* in «Playlist. Playing Games, Music, Art», catálogo digital para la exposición *Playlist Laboral*, Gijón, 2010, p. 16.

³⁹ *Ibid.*

questa condizione estetica si basa nel rivivere un contesto passato, in cui la prima tecnologia portava grandi illusioni e sorprese, condivise in maniera vivida per tutta una generazione. Quella generazione dei videogiochi e della musica elettronica degli anni '90 era la prima generazione che nell'adolescenza si relazionava con dispositivi. La *tecnostalgia* viene intesa, quindi, come un denominatore comune in molte pratiche artistiche, forme e stili visivi e musicali, che non appartengono solo alla cultura dei videogiochi⁴⁰. In fenomeni musicali come *vaporwave*, *hauntology* o *hipnagogic*, oltre a incorporare spesso stili visivi in modalità *retrogaming*, guarderanno nostalgicamente alcuni aspetti di un passato irrecuperabile.

In questo modo lo sguardo al passato in questi stili musicali e nei diversi sottogeneri delle pratiche artistiche all'interno del *retrogaming* crea un nuovo sistema estetico dal presente, riorganizzando le forme e i contenuti del passato. Nel *chiptuning* e nel *pixelarting*, il sistema di forme e contenuti è rigidamente contrassegnato⁴¹ a causa delle condizioni dei limiti delle CPU a 8 bit che hanno marcato il decennio del massiccio arrivo dei primi videogiochi. I rigidi sistemi di valori delle pratiche di *retrogaming* e *glitch*, con le rispettive varianti e stili diversi, si dissolvono considerevolmente nell'era post-internet. I risultati nella forma sono simili ma l'origine e il processo di costruzione non rispettano le regole del codice a 8 bit. Quindi, possiamo trovare album e opere audiovisive, per esempio PC Music, Arca, Ives Tumor o Nicolas Jaar, con un aspetto che mira al *chiptuning* o al *glitch* essere stati generati da un gesto *glitch* manuale o processori interni a 8 bit. Vale a dire, simulando ed emulando il suono della *chiptuning* senza essere in grado di considerarsi tale.

Questo processo è norma comune in molti artisti post-internet apprezzati per il loro ruolo di musicisti o videomaker, ma che offrono proposte di alta

⁴⁰ Per la *technostalgia* nella videogame culture Cfr. J.S. Sloan, *Nostalgia Videogames as Playable Game Criticism*, in «Game. The Italian Journal of Game Studies» 5, 2016, <https://www.gamejournal.it/sloan-nostalgia-videogames/>.

⁴¹ In generale nel *retrogaming*, nel *Demoscene* o nel *Chipscene*, oltre al *glitch*, le condizioni imposte dalla stessa comunità creativa, dai prosumatori e dagli artisti, sono molto rigide. C'è un grande dibattito attorno all'impermeabilità delle regole che definiscono l'originalità di questi processi creativi. Nel caso della musica chip, la condizione di base è che la sorgente del codice audio sia un generatore con un processore interno a 8 bit.

qualità e complessità, che certamente non possiamo considerare unicamente cultura popolare.

Inoltre, è necessario sottolineare, in linea con le argomentazioni di Bourriaud in *Postproduction*, che la rilettura, riorganizzazione e riattivazione di questo sistema di valori mette in circolazione concetti, pratiche, contesti, forme e significati molto concreti che appartengono già a un sistema simbolico. Forme e significati, che creano un senso di *communitas*, di appartenenza a quel sistema di codici. Nelle prossime due sezioni analizzeremo la scena dei festival d'avanguardia digitale e il panorama della musica post-techno e i modus operandi di questi artisti. Vedremo anche come appaiono alcuni stili musicali con particolare enfasi sul retrogaming, creando un suono futuristico e una dialettica dell'immagine con basi concettuali, visive e sonore ancorate negli '80 e '90.

3.6. Un contesto per i festival d'avanguardia digitale.

Chemnitz, la terza città più grande della Sassonia, ha ospitato un pezzo chiave di questa storia di confluenza di musica elettronica nel mondo dell'arte contemporanea⁴². Lì Carsten Nicolai con il suo studio raster-noton. archiv für ton und nichtton [archivio per il suono e non suono]⁴³ e Rastermusic⁴⁴ hanno lavorato nel campo della nuova musica elettronica e dei limiti delle possibilità digitali, del design, dell'architettura e dell'immagine digitale. Dopo aver pubblicato *Spin* (1996) e *Stud Stim* (1997) si unirono per formare Raster-Noton. Il primo progetto a cui si sono dedicati come collettivo e studio professionale, *20" to 2000"*, consisteva in dodici CD, uno per ogni mese, che includevano collaborazioni di artisti protagonisti delle proposte più radicali e

⁴² Letteralmente, Raster-Noton pubblicava in occasione della mostra alla Galerie Für Zeitgenössische Kunst a Lipsia (Germania) nel 1999 *Contemporary electronic music in the context of art*. Questa compilation prendeva in esame argomenti e contesti riguardo alla musica, il suono, il rumore e il silenzio, riguardo alla architettura, lo spazio, e alcuni spigoli della filosofia post-modernista derridiana.

⁴³ Cfr. <https://www.residentadvisor.net/features/2712>, [ultimo accesso 21/05/2020].

⁴⁴ Raster è una etichetta fondata da Olaf Bender, Frank Bretschneider e Michael Kummer a Chemnitz nel 1995 con l'obiettivo della ricerca in musica elettronica, dedicata a concetti seriali e performance audiovisive. Cfr. <http://raster-media.net>, [ultimo accesso 21/05/2020].

interessanti in merito a *advance electronic music*. Da gennaio a dicembre, Komet, Ilpo Väisänen, Ryoji Ikeda, CoH, Byetone, Senking, Thomas Brinkmann, Scanner, Noto, Mika Vainio, Wolfgang Voigt ed Elph. La maggior parte di questi artisti fa parte del normale staff di Raster-Noton. *20" to 2000"* è stato premiato al festival Ars Electronica quello stesso anno.

Con Raster-Noton, si ripete uno schema il quale mostra come molti di questi artisti provenivano da studi universitari avanzati e post-laurea, come anche nel caso della cultura rave e dei teknotraveller, che spesso erano fisici, chimici, scienziati informatici o ingegneri elettronici. Questo modello determina in un certo senso il modo di fare in molti di questi artisti. L'uso di due nomi⁴⁵, due progetti, due pseudonimi, per proposte di ordine diverso, alcuni più incentrati sulla produzione musicale per la pista da ballo - cultura rave e EDM hanno continuato a richiedere nuove tendenze - e un altro più incentrato sulla confluenza dell'elettronica con l'arte digitale e ambienti installativi. Per Raster-Noton, ciò rispondeva alla necessità di trasmettere coerentemente, con il discorso sperimentale del suono, un'indagine visiva radicale, in modo che la visualizzazione digitale e computazionale iniziasse ad essere un focus sull'elettronica avanzata.

Raster-Noton voleva avvicinare il suo lavoro alle gallerie d'arte, all'installazione audiovisiva ed entrare nel circuito legittimato della sound art. Carsten Nicolai, infatti, ha spesso lavorato come artista sonoro e sound designer per installazioni e ha collaborato con altri artisti, oltre a ricevere commissioni da musei e gallerie⁴⁶. Nicolai è un architetto e in molte sue opere sonore si poteva leggere perfettamente quella concezione pulita, sezionata e minimalista dello spazio. I *bip* secchi erano gli angoli e gli spigoli che si spezzavano con una parete sottile e piatta che separava gli spazi – in un'altra

⁴⁵ Questo accadrà con Carsten Nicolai per i suoi vari progetti sonori. Il più sperimentale, sull'orlo della chirurgia del suono come campo di studio, li presentava sotto il nome di Noto, sulla sua etichetta Raster-Noton. Le opere sonore che potevano sposare l'elettronica meno radicale, persino la pista da ballo, e avere un posto in un formato più vicino al djset o al Liveset in un festival di arti digitali, sono state pubblicate sotto il nome di Alva Noto. Le opere più dedicate all'installazione, al suono negli spazi pubblici e in generale, più in linea con il mondo dell'arte contemporanea, sono state pubblicate con il nome di Carsten Nicolai.

⁴⁶ È il caso di Empty Garden (1999), commissionato per una mostra di giardinaggio giapponese al museo Watari - Um di Tokyo.

onda di frequenza- che si cambiavano e si susseguivano leggermente. Successivamente, Nicolai e Ikeda lavoreranno insieme nell'ambito del progetto *Cyclo* e porteranno questa architettura del suono, insieme alla chirurgia degli ultrasuoni dell'artista giapponese, a una proposta di Live A/V di forte impatto, basata sulla visualizzazione del codice puro. Il giapponese, più energicamente ed esasperato del tedesco, cercava i limiti delle frequenze ultrasoniche e subsoniche, impressionando i critici musicali specializzati in tutto il mondo con le sue proposte di video computazionali, in un'effervescenza di calcoli tradotti in punti luminosi, codici a barre e catene di vibrazioni luminose spesso limitate alla scala di grigi.

Nicolai e Ikeda non furono gli unici alla fine degli anni '90 a intraprendere l'elettronica computazionale, avanzata o radicale. Mika Vainio e Väisänen, che hanno fatto parte della squadra frequente per Raster-Noton, hanno formato il gruppo Panasonic nel 1994 che, in seguito, a causa di problemi legali relativi al marchio giapponese di elettrodomestici, è stato ribattezzato Pan Sonic. Il loro lavoro, ironicamente, per lo più analogico, li collocò come uno dei gruppi e dei suoni influenti nella nuova scena dell'elettronica computazionale, dove anche Mille Plateaux faceva parte, come anche la scena computazionale del microsound americano⁴⁷.

Pan Sonic aveva un occhio sulla cultura rave e un altro sulla musica industriale, ma i suoi piedi camminavano in registri sonori che si avvicinavano ai suoni dell'avanguardia digitale dei suoi colleghi al Raster-Noton. Parte del suo lavoro consisteva nel modificare macchinari analogici come *drum machine* e vecchi sintetizzatori, oscillatori di onde e altri *gadget*, utilizzati anche nella musica industriale di Throbbing Gristle e che caratterizzava la produzione di Physic TV. Una delle ricette per il successo di Pan Sonic era basata nell'uso del drone. Aggiungevano strati di suoni, di pura frequenza con timbri alterati,

⁴⁷ Negli Stati Uniti, abbiamo principalmente identificato l'etichetta 12K, che si concentrava sul glitch digitale, pubblicando opere come *Aiff e SPEC* nel 1999. Questa tendenza stava cominciando a diffondersi anche negli Stati Uniti e alla fine del secolo c'era una rete di etichette discografiche, articoli su riviste specializzate, album e compilation di brani. Nel 1999 la Caipirinha Productions pubblicò un'antologia di brani sottoposti a microsound, da diversi artisti, con il nome di (*Microscopic Sound*). Cfr. Oriol Rosell, *Post-rave / Post-digital (1990-2002)* in Javier Blánquez e Omar León (eds.), *Loops 1*, cit. pp. 454-469

che, allungati nel tempo, l'orecchio umano percepiva come un suono singolo e, a poco a poco, si scopriva che erano due frequenze diverse, due strati. Queste frequenze erano separate ognuna da un canale di suono stereo, creando molta spazialità e formicolio fisico. Ma parte di questo, nel corso degli anni, e le possibilità di nuovi software come Protools, Cubase e, in seguito, Ableton, hanno iniziato ad essere parte integrante delle nuove produzioni di elettronica avanzata, che ovviamente Raster- Noton ha sviluppato all'estremo per produrre progetti di sconvolgente complessità audiovisiva.

Ars Electronica è stata fondata nel 1979 a Linz con l'obiettivo di costruire un festival che potesse accogliere proposte dal mondo della new media art, ma anche progetti di ricerca in relazione alla tecnologia e come spazio espositivo per queste, proposte di computer music, simposi e strutture discorsive per l'avanguardia digitale. In pochi anni, Ars Electronica è diventata un punto di riferimento globale per il mondo di ciò che ha a che fare con l'arte in relazione al computer, ai linguaggi digitali e a Internet.

L'ISEA (International Symposium for Electronic Art) è nato nel 1988, come organizzazione e progetto, che si materializzerà in un festival-simposio che si terrà ogni anno in tutto il mondo.

A Sydney, nel 1991, appare il SoundCulture Festival, che si terrà successivamente a Tokyo e San Francisco.

Sonar è nato nel 1994 a Barcellona con un piccolo obiettivo che, erede dei ricordi della *Ruta del Bacalao*⁴⁸, voleva integrare le nuove tendenze della musica elettronica d'avanguardia digitale. Prima della fine del secolo, il Sonar aveva già raggiunto i 50.000 visitatori.

Nel 1994 viene anche inaugurato il festival olandese di arte elettronica (DEAF) a Rotterdam.

⁴⁸ La *Ruta del Bacalao* [Ruta Destroy in inglese] dava il nome al fenomeno di massa del primo circuito di musica elettronica e discoteche della costa litorale spagnola, soprattutto nella comunità di Valencia, tra il 1986 e il 1993. Si chiamava rotta, perché la gente lo viveva come un percorso di discoteche (più di 20 grandi discoteche e 50 piccoli club) che si trovavano a meno di un'ora di distanza dall'altro in auto, in maniera che alla chiusura di una discoteca, si andava a un'altra a 40 minuti di macchina, che apriva apposta in formato afterparty alle 7 del mattino, e quando questa chiudeva, aprivano altre, e così, fino la prossima sera.

Dagli anni '90 abbiamo visto come i festival di ogni genere sono cresciuti e moltiplicati, non solo in musica e arte, ma nel mondo del cinema, dei fumetti, dei mondi di giochi e videogiochi, delle fiere del libro e della letteratura di finzione, ecc. Uno degli aspetti principali che devono essere sempre tenuti presenti nel mondo dei festival è che è unico, nel senso dell'evento, dell'esperienza, del contesto del consumo culturale relazionale.

Normalmente i festival cercano di ospitare nuove proposte, molte volte esclusive, o l'opera prima di un progetto o di un tour. Questo funziona anche per le presentazioni di libri o un numero speciale di una rivista, la presentazione di un album o un primo spettacolo che verrà mostrato per la prima volta in un paese o continente e così via. È importante, non possiamo dimenticare, la presenza di questi scrittori, artisti, musicisti, intendendo quindi come una delle basi concettuali del festival l'immediatezza legata all'idea di evento. Citando Chalcraft e Magaudda, che riflettono sul festival come una varietà di ambientazioni e impostazioni in relazione al concetto di *festivalscape* di Appadurai⁴⁹, possiamo intendere un festival come

un insieme di flussi culturali, materiali e sociali, a livello locale e globale, ambienti concreti e immaginati, ambienti deliberato e non intenzionale, che emerge e si instaura durante uno specifico festival. In questo senso, i festival possono essere visti e analizzati come terreni in cui diversi modelli e valori culturali, estetici e politici convergono e si scontrano temporaneamente, creando, stabilizzando e ridefinendo costantemente l'impostazione dell'interazione dei festival, sottolineando così i problemi sollevati articolazione di flussi globali, vita locale e spazialità.⁵⁰

⁴⁹ Arjun Appadurai, *Disjuncture and difference in the Global Cultural Economy* in «Theory, Culture & Society», 1990. Consultabile in <https://journals.sagepub.com/home/tcs>, [ultimo accesso 21/05/2020].

⁵⁰ Jasper Chalcraft e Paolo Magaudda, “*Space is the Place*”: *The Global Localities of the Sónar and WOMAD Music Festivals* in Gerard Delanty, Liana Giorgi e Monica Sassatelli (eds.) *Festivals and the Cultural Public Sphere*, Routledge, New York, 2013, p. 174.

Nel campo della musica elettronica, possiamo differenziare quattro gruppi principali di festival⁵¹, ma visti sempre da una prospettiva flessibile e permeabile. I festival derivati dalla *electroniculture* e *clubbing*, quelli più legati alla cultura rave, i macrofestivals di musica elettronica di ballo più commerciale, e quelli d'avanguardia digitale. Qui commenteremo solo gli aspetti che dobbiamo evidenziare per affinare il nostro approccio ai casi di studio.

Abbiamo già parlato dell'eredità della cultura rave in relazione all'emergere dei festival; il processo di espansione che con il post-rave porta a uno sguardo più aperto e flessibile verso le feste e i festival, e la musica. I quattro tipi di festival qua nominati offrono una grande varietà di proposte, con un forte carattere inclusivo e partecipativo, attività come performance, workshop, *healing area*, area culturale, mercati, conferenze, spazio per le arti, e chiaramente, grandi stage con grandi sistemi audio – e schermi, laser, luci led, e pirotecnia nell'ultimo decennio – dedicati alla musica.

I festival più vicini al patrimonio della cultura rave che al mondo dell'arte e della tecnologia, differiscono principalmente dai festival d'avanguardia digitale, in quanto i primi si svolgono spesso in natura e creano un tutto, una mini città festival, come Burning Man, a modo di comunità tribale, guidata dal battito della musica, spesso 24 ore su 24. Il pubblico frequenta, dorme ed è *presente*. Durante i giorni del festival il pubblico interagisce in modo permanente, coesiste e coabita con tutto il contesto relazionale che propone. Questi festival sono dotati, a parte i servizi di bar, i bagni e altri servizi di base, con un'area campeggio, parcheggio e quelli più avanzati, anche con un glamping, o un'area campeggio già assistita, con tepee, yurte e bungalow.

D'altra parte, i festival d'avanguardia digitale, normalmente presenti nelle città e negli spazi urbani, la maggior parte nelle capitali o nelle grandi città, non offrono un formato totale, né in tempo né in spazi, per convivere, in modo immersivo. Così, il pubblico del Sonar non dorme in Montjuic, o nella Fàbrica de Creació Fabra i Coats, per prendere l'esempio del MIRA.

⁵¹ Quando parliamo di festival, non includiamo incontri rave o *freeparties*, poiché non li consideriamo festival e li studiamo all'interno della cultura rave sotterranea liminale.

Questa situazione diventa molto marcata ed è una delle ragioni dell'uso del termine *transformation* – per i festival d'eredità rave –; per il suo carattere coinvolgente e intenso in termini di sistemi relazionali libertini. I festival avanzati propongono uno spazio più frammentato e intermittente, anche in punti diversi in una città separata da diversi chilometri. E ciò invita a rimanere in un contesto più urbano e civilizzato, che mira più alla forma e ai contenuti, che ai sistemi relazionali libertini.

Un altro fattore importante è che i festival avanzati si adattano al calendario dell'anno professionale e scolastico, tra settembre e giugno⁵². Tuttavia, i *transformation festival* sono di solito nei periodi estivi, principalmente nei mesi di luglio e agosto. Ciò significa che i festival avanzati sono più compressi, concentrandosi principalmente nei giorni del fine settimana. D'altra parte, i festival estivo d'eredità rave di solito durano almeno 3 giorni, ma è normale che l'accesso venga esteso fino a due giorni prima e dopo l'inizio e la chiusura del festival, prolungando così la durata e la coesistenza dei partecipanti per 6 o 7 giorni totali.

L'attuale panorama dei festival di tutto il mondo, di ogni tipo e genere, ha accelerato l'interesse soprattutto da parte degli studi culturali su questo fenomeno. La partecipazione ai festival è stata, da un paio di decenni in qua, una parte importante del turismo culturale. Le forme del cosmopolitismo culturale comprendono festival, fiere e simposi, voli Ryanair, prenotazioni o acquisti di biglietti online, *apps* e uso continuo di smartphone, cuffie, schermi, proiezioni, ascolto, video, ecc. I festival sono diventati più importanti in quanto hanno creato un tessuto di relazioni tra il locale e il globale, anche influenzando in modo considerevole la produzione economica totale di una città o funzionando come agente scatenante per altre proposte commerciali, turistiche o culturali.

Sonar appare nel 1994 nella città di Barcellona. In una Barcellona che stava ancora ascoltando gli echi di due importanti eventi per la storia di successo di

⁵² Normalmente la stagione di punta per i festival di avanguardia digitale è novembre per l'autunno e, successivamente, da fine marzo a fine giugno.

questo festival. Da un lato, la città di Barcellona ricordava nostalgicamente gli anni d'oro della *Ruta*, e manteneva ancora, a parte altri che stavano nascendo, un tessuto di club e piccole locali che resistevano e comunicavano con la cultura techno club con l'eredità rave. Un altro aspetto è l'eco della gloria e della speranza dei Giochi Olimpici del 1992.

Jumo, un progetto di Sergio Caballero ed Enric Palau, che avevano già curato il programma musicale per l'Expo'92 a Siviglia. Dopo la collaborazione con Ricard Robles, hanno scoperto il comune punto di interesse per la musica elettronica più rara, quella che stava iniziando a spuntare, il post-rave, ma anche la scena più artistica, la sound art e quei artisti *inascoltabili*. L'idea era quella di unire la musica techno di club con nuove proposte sperimentali, anche quelle non strettamente musicali, e aggiungere anche uno spazio per la rappresentazione del settore tecnologico applicato alla cultura. Ma con l'aggiunta di qualcosa di più puramente culturale, conferenze, dibattiti o presentazione di opere. È così che nacque Sonar, con una doppia peculiarità: diversità degli spazi distribuiti in tutta la città, separati dalla programmazione diurna e notturna. Il primo anno, nel 1994, Sonar ha registrato seimila partecipanti e nel 1997, quasi ventimila, e in pochi anni è diventato uno dei più importanti festival d'avanguardia digitale al mondo.

Il caso di Sonar è servito in un certo senso come modello di formato per molti dei festival d'avanguardia digitale, rispetto al processo d'inclusione integrale del *new media field*: ultima tecnologia e il mondo dell'audiovisivo, ma mantenendo una forte impronta di cultura d'eredità post-rave e di musica elettronica da ballo. E questa è una delle grandi differenze con altri festival più puntati verso le arti digitali riguardo la computer art, alla materialità dell'oggetto artistico in binomio alla *hi-tech* e contesti installativi, come *Ars Elettronica*.

Come accennato in precedenza, il contesto spagnolo aveva vissuto fino a poco meno di un decennio prima della fondazione del Sonar una scena selvaggia di discoteche emergenti lungo la costa litorale, con un panorama di musica dance elettronica simile a quello vissuto anche nel Regno Unito – a *Madchester* soprattutto –, o nelle serate a Ibiza. Il Sonar ha dovuto superare

l'ostacolo dell'opinione pubblica, a causa delle campagne mediatiche e di polizia per porre fine alla Ruta del Bacalao, che pubblicizzava la musica elettronica di ballo come poco più di un mondo di idioti che abusano di droghe e portano del male nella società. Così, sin dalle sue origini, il Sonar appare come un Festival di *Advanced Music and Multimedia Art* e nell'ultimo decennio sarà chiamato *Creativity, technology and music*. In nessun caso appare il termine *musica elettronica dance* o di *ballo*.

Il termine Arte, arte multimediale, ora, aveva un effetto sul moto di slancio e crescita che il contesto spagnolo stimolava in quel momento, con una politica di un paese pienamente in recupero rispetto al franchismo e rispetto all'Europa moderna. Accoglienza internazionale e multiculturale e anche arte multimediale si collegavano in un formato di festival che includeva anche la musica, come un evento di interesse culturale che guardava al turismo internazionale.

L'ultima peculiarità di Sonar è stata il supporto e la collaborazione con le più importanti istituzioni dedicate alla cultura contemporanea della città dal suo inizio; il CCCB (Centro per la cultura contemporanea di Barcellona) e il MACBA (Museo di arte contemporanea di Barcellona). Paolo Magaudda, in *Weekend Societies*, riguardo a Sonar, fa un'interessante riflessione su come questo aspetto sarà importante nel processo di legittimazione della musica elettronica. Dalla condanna dell'opinione pubblica per il suo rapporto con l'uso di droghe, l'*elettronica* passa a essere un punto di riferimento della cultura contemporanea a livello internazionale. Il processo di evoluzione di Sonar continua fino ad oggi, e in larga misura è definito dalla qualità delle sue proposte musicali e audiovisive, ma anche dai simposi su tecnologia applicata alle arti, presentazione di app, o discussioni con i direttori di piattaforme o società come Soundcloud e NativeInstruments. Questi possono essere riassunti in due progetti fondamentali: SonarKids e Sonar + D⁵³.

⁵³ Cfr. Per Sonar +D <https://sonarplusd.com/es/noticias>, e per SonarKids <http://sonarkids.com/es/info>, [ultimo accesso 13/05/2020].

Alain Mongeau, che era il direttore del festival MUTEK all'inizio, entrerà in contatto alla fine del secolo con il Festival internazionale del New Cinema e New Media (FCMM) di Montréal. Originariamente concepito come un'estensione di questo festival, MUTEK apre il suo viaggio il 7 giugno del 2000 per la sua prima edizione, con l'obiettivo di specializzarsi in nuove proposte di arti multimediali incentrate sul campo audiovisivo e proposte musicali nella elettronica sperimentale. Inoltre, seguendo il formato del Sonar, MUTEK includeva un programma notturno più vicino alla musica elettronica da ballo, senza perdere la concentrazione sul carattere sperimentale e sugli stili post-rave fiorenti. Per la seconda edizione, MUTEK è apparso come un'entità indipendente dall'FCMM, dando più spazio alla convergenza della miriade di stili post-rave che, anche quasi all'unanimità, hanno iniziato a includere contenuti video nelle loro proposte djset e liveset. Allo stesso modo, il FCMM, anche senza la protesi MUTEK come parte della sua programmazione, ha ampliato le sue proposte audiovisive incentrate sulla sperimentazione e alta tecnologia, vedendo la buona accoglienza che questo formato stava avendo nel MUTEK.

La rete di supporto istituzionale di MUTEK era solida. Oltre a FCMM, la Fondazione Daniel Langlois per l'arte, la scienza e la tecnologia, con Ex-Centris, ha offerto una scena attiva e continua di proposte, mostre e simposi su arte e tecnologia e nuove pratiche artistiche. Mongeau, il primo direttore di MUTEK, era precedentemente direttore del programma New Media di Ex-Centris. D'altra parte c'era l'ISEA (Inter-Society for Electronic Ars Symposium), che aveva sede a Montreal, dove nel 1995 Mongeau divenne anche direttore. La SAT (Society for Art and Technology), sotto la direzione di Monique Savoie, ha mostrato il suo supporto e spazio fondamentale per la celebrazione di MUTEK.

Forse la SAT è stato l'organo più influente in Canada intorno ai flussi di convergenza della musica elettronica di eredità post-rave e delle arti dei nuovi media. Non solo perché è il luogo in cui è iniziata la storia del festival MUTEK, ma perché la SAT si dedicava anche durante il resto dell'anno a mettere in

pratica la dialettica tra spazio dell'arte contemporanea e club per musica elettronica:

La SAT ha accolto le arti spaziali che mescolavano scene di clubbing e di galleria, come *Mix_Sessions*, fondata nel 2001 da Joseph Lefebvre come una serie continua di eventi e seminari di improvvisazione per VJs⁵⁴.

MUTEK, probabilmente più marcatamente di altri festival, ha sperimentato la tensione tra l'elettronica di ballo e l'elettronica d'avanguardia. Continuava ancora lo sguardo tradizionale negativo verso la prima, che si associava con l'edonismo del *clubbing* e del vuoto entusiasmo. La seconda, riguardava alle nuove pratiche artistiche che dialogavano in modo innovativo con le nuove tecnologie ed erano degni di apparire in musei e mostre, a differenza dell'EDM, e della cultura del Dj. In questa tensione, di nuovo le tecnologie e la strumentazione usata ebbe anche un ruolo determinante.

Ma chi erano quelli che hanno messo il suono e l'immagine in tutto questo? Chi erano questi Dj e Vj?

Raster - Noton il glitch e il microsound in generale, in un certo senso simboleggia l'inizio di un aspetto più concettuale della musica elettronica, che era spesso marchiato come musica elettronica avanzata. Con gli anni il discorso è cambiato, non solo nel lavoro finale risultante, – l'album o EP –, o il set dal vivo con audiovisivi travolgenti, ma anche il lavoro concettuale che riguarda l'intero progetto. In questi festival, il programma è stato spesso accompagnato da diverse pagine di testo, riflessioni che potevano apparire in un catalogo sulla sound art o in una mostra di Gretchen Bender o Eva y Franco Mattes. Un viaggio verso il concettuale, che prolifererà in nuovi stili e che crescerà ancora di più con l'arrivo di una generazione millennials cresciuta tra Game Boy, Akai's e Macbooks, e che vedrà spesso il suo lavoro esposto in mostre parallele a festival come Sonar, più che in club, discoteche o macro-festival di EDM.

⁵⁴ Tobias C. Van Been, *Being-Scene at MUTEK*, in Graham St. John (ed.) *Weekend Societies*, cit. p. 200.

Un'elettronica concettuale che sarà collocata più che mai in prossimità e in somiglianza con le nuove pratiche artistiche, e che senza dubbio ha richiesto altre forme di attenzione e ascolto.

3.7. Aspetti della elettronica del XXI secolo, conceptronica e post-techno.

Come abbiamo visto, tra il 1993 e la fine del secolo, nuovi impulsi iniziano ad apparire verso la sperimentazione e musica non pensata per grandi club, mirando verso altri stili che non erano techno, house o rave. Il glitch e il microsound sono alla cima di questo processo di sperimentazione. Questi stili miravano anche ad altri linguaggi digitali applicati all'immagine e alla visualizzazione di codici computazionali. Un aspetto fondamentale per questi stili e la elettronica in questi anni è stata l'indagine sulla percezione del suono per sé, in relazione agli enormi sistemi audio surround o multicanale che stavano cominciando a essere trovati in festival digitali d'avanguardia.

Se guardiamo alla scena con un approccio aperto, la stragrande maggioranza della musica suonata nei festival digitali d'avanguardia non era caratterizzata dalla sperimentazione delle forme musicali finì a sé stesse. L'EDM e la cultura rave avevano lasciato un grande sedimento, e la gente non voleva nemmeno abbandonare il ritmo, sebbene andasse oltre i monotoni set techno. Questa nuova elettronica non riguardava tanto la sperimentazione, da un punto di vista formale quasi accademico come nei lavori di Thomas Köner o Francisco López, ma avrebbe avviato un dialogo concettuale con la miriade di forme culturali di una società iperconnessa, con un grande fondale di eredità post-rave. Come riflette il critico spagnolo Javier Blánquez, la musica elettronica erede del club e rave, «non cerca davvero di rischiare la sua natura, ma di muoversi in una funzionalità ritmica e armonica, che sebbene all'inizio sembri strana all'orecchio, immediatamente viene risolto e assimilato come accettabile»⁵⁵.

⁵⁵ JAVIER BLÁNQUEZ, *Loops 2*, cit. p. 383.

Questa riflessione del critico spagnolo ha a che fare direttamente con l'argomento già esposto nel secondo capitolo riguardo al post-rave: plasticità e flessibilità nell'ascolto. Ciò che è stato visto come qualcosa di elitario o troppo sofisticato a metà degli anni '90, a metà degli anni 2000 sarà qualcosa di quotidiano e di uso normale, di prima norma in buona parte nei festival di *elettronica*. Il pubblico, dopo dieci anni di alluvioni di materiali sonori, dischi, djset, mix, remix, e una grande attività amateur, è aperto a tutto, anche a ballare sotto stili e generi mai pensati per la EDM e la elettronica.

Uno dei passi verso il successo della elettronica concettuale è stato William Basinski⁵⁶, portando oltre il concetto di glitch in relazione al passato perduto e alla perdita di memoria con il passo del tempo. In questa sezione ci occupiamo di artisti e opere chiave nel primo decennio del secolo, che potrebbero essere considerate al confine tra musica elettronica concettuale e sound art; con l'idea di capire come il carico concettuale sia stato protagonista nel lavoro di molti artisti di questi anni.

Nel settembre del 2001, Basinski lavorava nel suo appartamento a New York su una composizione che rifletteva sulla frizione tra il passare del tempo e la perdita della memoria con esso. Basinski intendeva digitalizzare un buon numero di cassette che aveva raccolto nel corso degli anni con l'idea di lavorare in seguito con questo materiale già digitalizzato. Il gesto prezioso di questo lavoro è stata la selezione apposita di un materiale in uno stato critico, già deteriorato e che probabilmente sarebbe scomparso completamente in quest'ultima riproduzione per diventare numeri. Un materiale sonoro digitale che consisteva di «un documento della sua (propria) usura, la testimonianza del degrado del suo suono in tempo reale: una bellissima Apocalisse chimica che ha dato origine a uno dei dischi più devastanti del secolo»⁵⁷. Questa sottile

⁵⁶ Basinski, nato nel 1958 in Texas, è uno dei musicisti più influenti all'avanguardia della musica dalla fine degli anni '80, essendo una delle icone della musica ambientale in tutto il mondo. Nel 1998 ha pubblicato il suo primo lavoro con Raster-Noton, Shortwave Music e nel 2002, il suo lavoro più noto, *The Dissintegration Loops*.

⁵⁷ Javier Blázquez, *Loops 2*, cit., p. 310.

poetica della memoria legata alla dialettica analogico-digitale sarà spesso presente nell'opera di Basinski, e in altri molti altri artisti.

Durante uno di quei giorni, lavorando al progetto *The Disintegrations Loops* (2002), Basinski sentì l'echo della caduta al World Trade Center. Javier Blánquez descrive l'intera⁵⁸ opera come «una meditazione sulla fragilità della memoria che trasmette l'idea che tutto, prima o poi, tornerà al vuoto e al silenzio primordiale, e che è inevitabile che ciò che possediamo, essendo materiale come la caducità dei nostri ricordi, prima o poi finisce per perdersi»⁵⁹.

Quest'opera di Basinski, simbolicamente, guida due processi. Il primo, già introdotto riguardo al post-rave: di apertura e interesse da artisti, pubblico e critica, verso una nuova tendenza della musica elettronica, più intesa come opera d'arte, con una forte impronta concettuale. D'altra parte, si tratta del processo per il quale queste proposte trovano il loro spazio nei festival d'avanguardia digitale. Questi festival, da un lato, hanno accolto proposte vicine all'arte contemporanea e arte digitale che spesso non trovano luogo tranne dentro il circuito internazionale di festival. Inoltre, gli spazi istituzionali hanno a loro volta incluso eventi e attività in relazione alle arti digitali e alla musica elettronica nella loro programmazione annuale⁶⁰. Compagno in questi anni numerose opere musicali complesse, spesso con attenzione visiva concisa e dettagliata⁶¹ e con lunghe spiegazioni sul concetto che riguarda la materializzazione del suono dell'album.

⁵⁸ Successivamente, nel 2003, Basinski ha continuato a pubblicare opere con questo nome, come continuazione del materiale raccolto, lavorando allo stesso concetto di fragile salvataggio della memoria con nastri trovati.

⁵⁹ Javier Blánquez, *Loops 2*, cit., p. 311.

⁶⁰ Spesso queste mostre venivano organizzate in occasione dell'apertura di importanti festival o eventi in relazione agli eventi audiovisivi, all'arte sonora e alla musica elettronica. Un esempio è l'attività del MACBA a Barcellona, in relazione al Sonar. In particolare, segnaliamo la mostra *Sonic Process. A new geography of sounds* (2002), che ha esplorato il campo della musica elettronica prodotta negli ultimi dieci anni, dal punto di vista della sua ibridazione con metodologie associate alle arti visive.

⁶¹ Pensiamo alla presentazione di dischi o album, oltre ai siti Web e in seguito, a videoclip o opere audiovisive che hanno accompagnato il formato di streaming dell'opera.

James Leyland Kirby, *a.k.a* The Caretaker, sta portando il concetto di *hauntology*⁶² all'estremo, in relazione alla desolazione di un passato irrecuperabile mentre si va avanti nella vita. Kirby concentra tutto il suo lavoro sull'impossibilità di generare nuovi ricordi, di vivere nel passato, cercando di immaginare come sarebbe il futuro; cioè, senza collegarsi al presente. Kirby, con il tema ossessivo dei fantasmi del passato, le presenze della famiglia, i ricordi, lavorerà sotto il nome di Leyland Kirby, il nome di suo nonno, o anche The Stranger. James Kirby è uno dei maggiori esponenti della scena musicale elettronica nel primo decennio del XXI secolo con una forte base concettuale. In particolare questa tendenza alla *hauntology*⁶³ viene anche riletta anni dopo da James Ferraro e il mondo del vaporwave.

Un fattore molto importante che deriva dall'uso massiccio e globalizzato di computer e Internet 2.0 è che gran parte della produzione culturale, materiali, forme e contenuti trovati sul web inizierà a essere disponibile in pochi minuti, a colpo di clic.

Nel *new media field*, vediamo che a partire del cambio di secolo, l'uso del materiale trovato e in circolazione in rete diventa una procedura normale nel processo artistico contemporaneo. Uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda la possibilità di ottenere praticamente qualsiasi riferimento audiovisivo, dal cinema, dalla musica, dalla televisione e dalla radio, è la riduzione della capacità di sorprenderci. Come finisce la sperimentazione quando tutto può essere potenzialmente a portata di mano? La forma musicale per sé dialoga allora con una forte indagine sui materiali trovati, sulla sua rilettura. Insieme al *found footage* e agli scavi visivi, il *found soundage* e il *sound collage* caratterizzeranno buona parte della produzione artistica tra il

⁶² Questo concetto verrà utilizzato dalla critica musicale e continuerà a dare un nome a questo stile musicale ossessionato dal passato e dalla memoria, sebbene il concetto sia stato coniato da Jacques Derrida in *The Spectre de Marx* (1993). Il critico culturale Mark Fisher si riferirebbe all'*Huntology* come una condizione spettrale del presente in relazione all'impossibilità di generare realtà alternative positive. Cfr. Mark Fisher, (tr. Cast.) *Los fantasmas de mi vida*, Caja Negra, Buenos Aires, 2018.

⁶³ Altri artisti che hanno esplorato quel sentimento spettrale, di memoria e perdita di memoria o incapacità di affrontare un regalo oscuro sono stati Tricky, Burial, James Ferraro, James Blake o Kanye West.

musicale e l'audiovisivo da parte di molti artisti nati tra il 1985 e il 1990, attivi per la prima volta intorno al 2006-2010⁶⁴.

Ma anche, come è accaduto nell'arte contemporanea dal postmodernismo⁶⁵ in poi, gli studiosi sono costretti a rileggere la Storia Culturale sempre con approcci più aperti e permeabili, includendo anche la cultura popolare, la musica popolare, e i contenuti di massa e non di massa, disponibili in rete. Una rilettura motivata da nuove connessioni⁶⁶ da parte degli artisti stessi.

Seguendo la tendenza concettuale nell'articolazione della forma musicale, intorno al 2006 il nome del californiano James Ferraro appare per la prima volta sulla scena musicale. Ferraro, anche se sarà noto più nel mondo della critica specializzata in nuove tendenze e avanguardia musicale⁶⁷, forse è una delle figure più influenti di questo primo decennio del XXI secolo, come sarà Nicolas Jaar nel secondo. Il concetto di Ferraro è quello di scavare nella storia del suono aziendale, della pubblicità e del pop tradizionale gonfiato dalle grandi compagnie dell'industria musicale per scomporlo e decostruirlo in maniera ironica e acida. Ferraro dirige l'ascoltatore verso paesaggi musicali edulcorati ma tragici, utopici e distopici, toccando a volte il *kistch*. Questi suoni sono concreti e spesso *found soundage*, usando, ad esempio, lo slogan sonoro di alcune ditte commerciali, le registrazioni del caos e le discussioni dei consumatori all'attesa dell'apertura del Black Friday, gli avvisi di chiusura dei grandi centri commerciali di Tokio, oppure la precauzione e le norme di

⁶⁴ Inoltre, intorno al collage sonoro e al suono trovato, possiamo notare una rilettura della narrazione radiofonica, concepita come forma musicale ed estetica, non tanto verso la radioarte ma come integrazione nel *modus operandi* della nuova elettronica, post-techno e conceptronica.

⁶⁵ Ci riferiamo a nuove letture critiche e interpretazioni della storia, del genere, del colonialismo o del linguaggio e dell'oralità.

⁶⁶ Questo processo può essere visto molto bene nel lavoro di Nicolas Jaar. In questo caso, l'artista cileno-newyorkese riprende la tradizione della canzone di protesta cilena, molto dimenticata, in parte a causa della censura della dittatura di Pinochet. Il recupero di questo materiale e la riorganizzazione delle opere pubblicate da Jaar, hanno creato un notevole interesse nel pubblico per la canzone di protesta cilena e latinoamericana. A sua volta, questo musical tradizionale è ripreso anche da altri stili come la cumbia digitale e artisti come El Búho e Nicola Cruz, che approfondiscono la tradizione andina e i popoli delle Americhe.

⁶⁷ Intendiamo dire che essendo un pezzo fondamentale nella nuova elettronica del primo decennio del secolo, come lo sarà Nicolás Jaar nel secondo, non si avvicina alla considerazione e alla fama dell'artista cileno-newyorkese.

sicurezza sugli aerei. Ferraro riflette su una possibilità utopica ispirata al passato, ma innescata da un presente che risulta essere molto più crudo, ancora di più per la generazione che è cresciuta con lo shock di World Trade, della recessione 2008 e la presente pandemia del COVID-19.

Tuttavia, Ferraro non è caduto nell'ermetismo e il suo lavoro, dal 2014, è stato ampiamente riconosciuto. Ferraro guarda al passato in modo “acido”, ma allo stesso tempo la sua musica appare vivida, elettrizzante, scintillante e iperconnessa al nostro tempo. Il critico Adam Trainer scrive che questa musica è definita da un approccio condiviso piuttosto che da un suono particolare, e che si basa «sull'inconscio collettivo della cultura popolare della fine degli anni '80 e dei primi anni '90»⁶⁸. L'artista confermerà ancora una volta questa tendenza già comune nell'elettronica avanzata, adottando diversi nomi d'arte: Bebetune\$, Dominos Pizza, Lamborghini Crystal, EdwardFlex e altri.

La musica di Ferraro, tuttavia, è stata catalogata come *hypnagogic*, così come Ariel Pink, Spencer Clark o Daniel Lopatin⁶⁹. Questo concetto di *ipnagogica* si avvicina alla veglia, un momento liminale in cui non siamo né addormentati né svegli. In un certo senso, questo recupero dei contenuti iconici⁷⁰ del passato, in relazione alla pomposità economica degli anni '80, – il muzak corporativo⁷¹ – la prima tecnologia avanzata, i centri commerciali, si materializzano in modo impreciso e confuso, edulcorato e onirico. Le forme sonore risultanti campionano quei suoni degli anni '80 tra tocchi di glitch, microsound, dark ambient e drone, avvicinandosi alle possibilità del ritmo e del ballo in una tensione frammentata e vaporosa che carezza la post-techno.

⁶⁸ Adam Trainer, *From Hypnagogic to Distroid*, in Sheila Whiteley e Sara Rambharan (eds.) *The Oxford Handbook of Music and Virtuality*, Oxford University Press, New York, 2016, pp. 410.

⁶⁹ Daniel Lopatin, nato a Boston nel 1982, è un altro artista prolifico, con una carriera di oltre trenta opere pubblicate fino al 2019, molte delle quali con il nome d'arte di Oneohtrix Point Never.

⁷⁰ Ci riferiamo principalmente a varie forme di musica degli anni '80, tra cui radio rock, new wave pop, hit della MTV, musica New Age, colonne sonore di successo di Hollywood, musica lounge, musica di facile ascolto, muzak corporate, "rock schmaltz" lite, musica per videogiochi e synth-pop e R&B degli anni '80.

⁷¹ Cfr. Marta García Quiñones (ed) *La música que no se escucha*, Orquesta del Caos, Barcelona, 2008 e Hervé Vanel, *Triple Entendre*, University of Illinois Press, Urbana, Chicago, Springfield, 2013, pp-43-83.

Un altro concetto e tecnica che riappare⁷² con insistenza nella nuova elettronica sarà la forma del drone. L'aspetto principale del drone è una massa sonora onnipresente, che può cambiare leggermente, ma rimane come materia continua e vibrante, una massa di rumore con piccole differenze e micro variazioni nella modulazione dell'onda sonora. Il drone diventa presto una risorsa abituale e forma estetica comune, ma raramente esplorato come sottogenere o stile in modo pulito e puro. Alcuni artisti che spesso si relazionano al drone, oltre a molti dei già citati riguardo al glitch, capendolo come una risorsa e non come un fine, sono Tim Hecker e Ben Frost.

Ma senza dubbio altro aspetto che sta fortemente segnando la nuova enorme scena della elettronica globale è l'uso deliberato di Internet principalmente per due cose: Internet come fonte inesauribile di risorse sonore, ovvero internet come fonte di origine del contenuto e del materiale di partenza; e dall'altro, Internet come luogo principale per l'esistenza di queste opere.

Gran parte del lavoro sonoro odierno viene ascoltato, visualizzato e venduto attraverso piattaforme come Bandcamp o simili. Questa pratica artistica che risiede principalmente nel mondo virtuale, prodotta per lo più da generazioni nate dopo la metà degli anni '80, è nota come *underground online*. Ora, non è uno stile musicale in sé, ma piuttosto un modo di elaborare delle nuove generazioni, che fanno musica, ma anche video, grafica, animazione⁷³. Una modalità di creazione dinamicamente legata alla cultura popolare e di massa, ma allo stesso tempo alle nuove tendenze in arte post-internet e musica d'avanguardia digitale.

Già intorno al 2010, la scena musicale e audiovisiva diventa praticamente impossibile da tracciare a causa dell'immensa proliferazione di opere pubblicate in maniera indipendente in tutto il mondo. iTunes Music,

⁷² Le origini del drone risalgono ai pezzi ultra minimalisti di LaMonte Young e Tony Conrad, che verranno successivamente ripresi nel campo elettronico da Pauline Oliveros.

⁷³ Negli ultimi anni è risultato frequente parlare di makers, più artisti visuali, musicisti, videomaker, designer, ecc. Seguendo il discorso della perdita delle specificità del médium e l'argomento di Manovich sul *new media field*, spesso diventa coerente e organico parlare di *makers* come sinonimi di artisti che operano e abitano nella *cybercultura*.

Bandcamp, Spotify, YouTube e Soundcloud e più recentemente Amazon Music sono diventati una macro-libreria “autogestita” di contenuti audiovisivi, spesso con disponibilità intermittente per motivi di Copyright⁷⁴. Ma ci sono molte differenze tra di loro. Le prime tre insieme ad Amazon sono i negozi di vendita di musica online con più forza nel mondo, mentre Youtube e Soundcloud sono gratuite e dedicate all’ascolto e visualizzazione del materiale che il proprio artista o utente offre e condivide liberamente. Invece, nelle piattaforme di vendita online, spesso possiamo solo ascoltare una parte delle canzoni, o solo la prima canzone del disco. Comunque possiamo parlare di Bandcamp come una piattaforma più underground e più indipendente, nel senso che molti lavori che vi vengono pubblicati, non vengono nemmeno considerati dai due siti più importanti per la musica streaming, sia per la vendita o solo per l’ascolto: iTunes e Spotify. Così, anche i prezzi sono diversi. In Bandcamp, è normale incontrare molti album a meno di 8euro mentre invece in iTunes, normalmente, il costo degli album viene pagato di più.

Ma in qualsiasi caso, il fattore più importante – in sinergia – è l’immediatezza e l’autonomia offerta da internet. Tra il 2007 e il 2010 si crea la situazione mediatica – condizione post-internet – grazie alla quale un artista già legato alle nuove tecnologie, può pubblicare, da casa sua, senza la necessità di nessun altro, una media di 5 album all'anno⁷⁵ con un lavoro audiovisivo di oltre 60’ – tra 5 e 10 videoclip –, il design e l'immagine coordinata del web e dei profili su piattaforme, e forse qualche fanzine o qualche *merchandising*.

Concetti come vaporwave e drone, *found soundage* e *sound collage*, segnano gran parte della produzione dell’*advanced electronica*. Oltre a questi,

⁷⁴ Alcune di queste piattaforme offrono diversi tipi di abbonamento; La registrazione gratuita che consente all'operazione come agente attivo di caricare e pubblicare contenuti, è spesso limitata a pochi gigabyte, quindi alcuni utenti devono rinnovare continuamente il materiale, scartando il vecchio per caricare nuovi.

⁷⁵ Cito qui, per continuare con James Ferraro, la sua produzione musicale tra 2008 e 2010. 2008 - *Clear*. 2008 - *Discovery*. 2008 - *Last American Hero / Adrenaline's End*. 2008 - *Marble Surf*. 2008 - *Multitopia*. 2008 - *Postremo Mundus Techno-Symposium*. 2008 - *Virtual Erase*. 2009 - *Body Fusion 1*. 2009 - *Body Fusion 2*. 2009 - *Citrac*. 2009 - *Edward Flex Presents: Do You Believe In Hawaii?*. 2009 - *Heaven's Gate*. 2009 - *Jarvid 9 Flushpipe*. 2009 - *Jarvid 9 Gecko*. 2009 - *Jarvid 9 Kava Jar Race*. 2009 - *KFC City 3099 Pt.1 Toxic Spill*. 2009 - *Rerex 1*. 2009 - *Rerex 2*. 2009 - *Star Digital Theatre Movies For P.T. Cruisers*. 2010 - *Feed Me*. 2010 - *Last American Hero*. 2010 - *On Air*. 2010 - *Pixarni*. 2010 - *Night Dolls With Hairspray*.

uno dei concetti, argomento e leitmotiv degli ultimi dieci anni è stato il discorso sul genere e le diverse concezioni di sessualità⁷⁶. Siamo in grado di evidenziare artisti o gruppi che trattano allo stesso modo il lavoro audiovisivo come il suono, integrando i contenuti di diverse pratiche artistiche nella realizzazione dei loro progetti. Alcuni di questi sono l'etichetta PAN, fondata a Berlino nel 2008, Holly Herndon, principale esponente del cosiddetto net concrète, l'etichetta Modern Love, Yves Tumor, Arca, Nicolas Jaar, Amnesia Scanner, Lotic, Raime, Chino Amobi, Roly Porter, PC Music, o Elysia Crampton.

Tutti questi aspetti e concetti sviluppati in questa sezione corrispondono alle modalità creative degli artisti di questi decenni, che possiamo includere nell'etichetta post-techno e conceptronica.

Sebbene Simon Reynolds noti alcune somiglianze nel carattere minoritario di queste tendenze rispetto al *mainstream* dell'EDM, la verità è che l'attuale rete di festival d'avanguardia digitale e *advanced music*, insieme all'autonomia di azione e promozione che internet concede agli artisti, cambia molto le cose. Questo è evidente nella velocità con cui alcuni artisti sono passati dall'essere sconosciuti al riconoscimento da parte di critici specializzati, in brevissimo tempo, appena con un'unica opera pubblicata.

«Laddove l'IDM è stato un commento continuo sulle tendenze di rave e club mentre apparivano in tempo reale, la conceptronica è anche in grado di saccheggiare l'archivio della storia del *dance*»⁷⁷.

Reynolds si riferisce a Conceptronica per la prima volta nell'ottobre 2019, come modalità operativa di molti degli artisti millennials citati in questa tesi. Nelle pagine di questa sezione abbiamo sviluppato e analizzato i fattori più importanti coinvolti in questo meccanismo, oltre ad alcuni altri che riteniamo

⁷⁶ Cfr. Riccardo Wake, *A Cross genre study of the (Ec)Static Perspectives of Today's Music in «Organised Sound»*, 20, Cambridge University Press, 2015, pp. 331-339, in <https://www.cambridge.org/core/journals/organised-sound/article/crossgenre-study-of-the-ecstatic-perspective-of-todays-music/C531A997CDAF405FC799A8CBE3D73B72>, [ultimo accesso 13/05/2020].

⁷⁷ Simon Reynolds, *The Rise of Conceptronica*, in «Pitchfork», cit., [ultimo accesso 13/05/2020].

di fondamentale importanza, sebbene non siano considerati da Reynolds nel suo articolo su Pitchfork.

Per concludere questo capitolo discuteremo ancora un altro fattore chiave delle nuove forme musicali che sono legate alle forme di consumo e all'ascolto di materiali sonori: mix pubblicati sotto l'ombrello di piattaforme come Resident Advisor, Radio BBC Essential Mix, DjMag, XLR8R, Red Bull Radio o sui canali privati di Soundcloud autogestiti dagli artisti stessi.

Dal 2008, la musica in streaming⁷⁸ ha guadagnato molto peso nei modi di consumare musica. Con esso, in particolare dal 2010, oltre ad importanti etichette di musica elettronica come Fabric o DjKicks, le piattaforme di contenuti musicali si sono decise a produrre mix di musica elettronica dedicati più all'ascolto che al ballo, invitando molti artisti a partecipare. Quali sono le differenze tra un set tratto da un djset in diretta di una serata in club di Kreuzberg e un set prodotto per piattaforme o da ascoltare individualmente, con le cuffie e accompagnato di una buona pagina di presentazione critica e commenti riguardo al mix? La differenza fondamentale è che nel djset dal vivo, in tempo reale, il suono non è fissato su un supporto in potere degli ascoltatori. Il Dj, o l'artista, mixa, suona, la gente ascolta, balla, guarda. È immediato, esperienziale, effimero: è evento.

Nei mix prodotti per Resident Advisor, ad esempio, gli artisti sanno che questo set rimarrà online per lungo tempo e sarà considerato una parte importante del loro materiale per cui sono riconosciuti⁷⁹. Da un lato, questo costringe l'artista a eseguire il set con un grande livello di padronanza e abilità, dal momento che è qualcosa che verrà fissato e lanciato streaming, e centinaia di migliaia di persone ascolteranno sui loro dispositivi mobili entro poche ore dalla pubblicazione su YouTube. Ma poiché si tratta di un formato dedicato più

⁷⁸ Non ci riferiamo a Spotify, ma piuttosto al resto delle piattaforme citate, poiché offre il materiale riconosciuto agli autori e la piena copertura legale del diritto d'autore. Ciò significa che gran parte della produzione musicale in un formato mix viene lasciata fuori su Spotify.

⁷⁹ Sebbene non siano considerati parte della loro discografia poiché non sono gli autori di gran parte del materiale, è comune notare su siti popolari come quelli già menzionati o Wikipedia, vedere la sezione Mix and Remixes nella sezione dedicata alla discografia e alla pubblicazione di detto artista.

all'ascolto individuale, anche gli stili e le forme musicali cambiano. Sebbene ci siano artisti che vanno fedelmente a puntare sui ritmi duri della techno e le radici rave, la stragrande maggioranza è permeabile ad altri stili, che rendono il mix una sorta di tour musicale attraverso la storia della musica elettronica⁸⁰ degli ultimi trenta anni.

Quindi, è normale che in questo formato di mix l'artista includa brani tipici dell'era rave e acid degli anni '90 come Joey Beltram, musica contemporanea e serialismo come Philip Glass, Henry Gorecki o Arvo Part, New Age come Constance Demby e stili più attuali come deconstructed club o avant-pop come Arca o Chromatics, nonché dialoghi su momenti cruciali della politica attuale, mass media, videoclip, dialoghi iconici sui film, ecc.

In definitiva, nuove forme musicali che si intrecciano con nuove forme visive attraverso le pagine web e piattaforme e principalmente i videoclip. I festival d'avanguardia digitale ospiteranno queste nuove forme musicali e le presenteranno nelle loro edizioni in formati accompagnati da un grande lavoro audiovisivo, tanto che i set sono stati ribattezzati Live A/V.

⁸⁰ E non solo elettronica. Negli ultimi anni abbiamo visto come le influenze della musica classica, della musica sacra e dei canti gregoriani e della musica tribale sono state salvate e rilette da alcuni artisti nella scena post-techno e conceptronica.

CAPITOLO 4. FESTIVAL MIRA, UN CASO DI STUDIO

“At a festival, you need that immediacy and impact, something that can hit people fast and hard.”

Lee Gamble

“Europe is so full of these festivals now, and it’s very often where our music happens”

Amnesia Skanner

MIRA 2014 Barcelona: El único festival de arte que se baila en HD y con subwoofer

Vanity Dust

«MIRA è un festival di arti digitali basato su tre aree collegate: mostra, diffusione e formazione, e si tiene ogni anno a Barcellona (dal 2011) e Berlino (dal 2016). Incentrato sull'intersezione tra arte e cultura digitale, il festival ha un programma composto da spettacoli audiovisivi in formato tradizionale e fulldome, installazioni di arte digitale, proiezioni in formato fulldome, conferenze e workshop.

MIRA vuole avvicinare il pubblico presente ai diversi mondi della creatività artistica in un evento con due obiettivi principali: servire come piattaforma per i nuovi creatori e come vetrina per nomi di fama mondiale; creando esperienze uniche attraverso l'innovazione digitale e tecnologica, intrecciando sempre musica dal vivo e arti visive.

MIRA promuove collaborazioni artistiche e incoraggia la creazione di nuovi progetti a supporto delle relazioni tra gruppi, associazioni e artisti nel mondo delle arti e della tecnologia digitale. La natura associativa dell'organizzazione e la partecipazione di volontari significa che i risultati vengono reinvestiti nella promozione della cultura digitale in modo sostenibile»¹

¹ Presentazione del Festival MIRA sul proprio sito Web in <https://mirafestival.com/el-festival/>, [ultimo accesso 14/05/2020].

Il festival MIRA è nato nel 2011 a Barcellona e, dalla sua prima edizione fino al 2019, si svolge principalmente nello spazio culturale Fabra i Coats², sebbene l'organizzazione del festival MIRA abbia annunciato nel 2019 che sarebbe stata l'ultima edizione nello spazio che ha visto la nascita del festival. In questo capitolo analizzeremo la vita di questo festival d'avanguardia digitale, facendo attenzione al contesto in cui è nato, il suo luogo di svolgimento (4.1), lo sviluppo e gli aspetti fondamentali durante le sue 9 edizioni (4.2), la relazione con le istituzioni artistiche e culturali della città e altri spazi e eventi simili (4.3), per concludere con una indagine comparativa, prendendo in esame la programmazione del festival (4.4). Per questa ultima sezione, ci serviremo di grafici per poter leggere meglio i dati quantitativi riguardo alla tipologia di artisti e la tipologia di proposte.

4.1. Il contesto nel quartiere di Sant Andreu e la *Fabra*

Lo spazio che occupa il Fabra i Coats - Fàbrica de Creació di Barcellona fu costruita tra il 1910 e il 1920 ed è composto da quattro piani, con una struttura in mattoni a vista e due torri attaccate alla facciata che comunicano verticalmente i diversi spazi. Questo edificio, un'icona del patrimonio industriale di Barcellona, fa parte di un complesso più grande, composto da diversi edifici costruiti in tempi diversi, il più antico dei quali è del 1890.

Nel 2008, è stato proposto di convertire questo spazio in una fabbrica di creazione artistica nell'ambito del programma *Fàbricas de Creación* promosso dall'Institut di Cultura di Barcellona (ICUB), in risposta alla necessità degli artisti di avere spazi di lavoro e punti di incontro con altri creatori. L'anno 2009 segna l'inizio dell'attività regolare della Fàbrica de Creació all'interno del sito di Fabra i Coats come spazio specificamente progettato per offrire risorse al servizio dei creatori della città, anche se non esclusivamente.

² Fabra i Coats era all'inizio della s. XX una delle fabbriche di tessuti che si trovavano nel quartiere di Sant Andreu, che dal 2008 appartiene e gestisce il Comune di Barcellona. Nella prima sezione, inseriremo la risposta in cui è nato il festival MIRA in relazione a questo interessante progetto di rivitalizzazione culturale in un quartiere non centrale della città di Barcellona. Le informazioni sono state estratte dal sito ufficiale di Fabra i Coats, disponibile in <https://www.barcelona.cat/fabraicoats/fabrica//ca>, [ultimo accesso 14/05/2020].

Fabra i Coats – Fàbrica de Creació supporta la creazione artistica e dispone di spazi di lavoro per le arti dello spettacolo, la ricerca musicale e sonora, le arti plastiche e visive, la creazione multimediale e la creazione audiovisiva. Allo stesso tempo, il centro offre un ampio programma di attività pubbliche di natura artistica e contemporanea che consente alla Fabbrica di Creazione di diventare una struttura di riferimento per l'intera città, ma che mantiene stretti legami con Sant Andreu e il suo quartiere.

Oltre al programma Fàbrica de Creació, Fabra i Coats include lo spazio del Centro d'Art Contemporani. Il Center d'Art Contemporani di Barcellona Fabra i Coats è un'istituzione dedicata alla ricerca, produzione, esposizione e diffusione di pratiche artistiche contemporanee. Incentrato sulla promozione della produzione artistica sviluppata nel nostro contesto metropolitano e nel nostro paese, e aperto a sua volta alla scena internazionale, il Centre d'Art Contemporani di Barcellona è uno spazio che adotta come missione principale la promozione delle arti visive, la ricerca di nuovi linguaggi creativi, l'apertura a territori interdisciplinari e lo sviluppo di politiche di mediazione con il territorio e i cittadini.

Infine, Fabra i Coats ospita anche l'Espai Zero. Espai Zero è un luogo d'incontro per Fabra i Coats, Fàbrica de Creació e Centre d'Art Contemporani de Barcelona, da cui si desidera far dialogare diversi agenti e comunità culturali e sociali. È lo spazio dal quale mettere in relazione il lavoro creativo di artisti e gruppi residenti nella Fabbrica con altri collettivi e reti di cittadini, visualizzare attività legate alle pratiche artistiche e culturali contemporanee, connettersi con il territorio più vicino, raccogliere e diffondere conoscenze sulla memoria storica della fabbrica e del suo contesto territoriale e, in definitiva, diventare uno spazio dinamico e vivente aperto ai cittadini.

Così, uno dei quartieri non centrali di Barcellona diventa uno degli spazi della città con più vita culturale, transgenerazionale, che comprende assemblee di quartiere e incontri per lo sviluppo di progetti socioculturali, a incontri dedicati a nuove tendenze audiovisive, creazione di progetti, corsi e attività di fotografia, design, moda o musica di ogni genere. Fabra i Coats, inoltre, si trova nel centro nevralgico del quartiere, tra il mercato alimentare, la biblioteca

pubblica, l'area commerciale e i bar. Non è strano vedere parchi e piazze condivisi da persone anziane che chiacchierano, giocano a carte o domino, insieme a giovani che provano e ascoltano musica su altoparlanti Bluetooth o assemblee che occupano lo spazio pubblico per discutere degli usi di quegli spazi pubblici. In questo contesto, nel 2011 si è tenuto per la prima volta il festival MIRA, che a quel tempo si chiamava: MIRA! Musica i Recerca Audiovisual, essendo il nome di MIRA, acronimo di Musica i Recerca Audiovisual.

4.2. MIRA (2011-2019) nella Fabra i Coats e Funkhaus a Berlino.

L'inizio del festival MIRA è stato modesto e il numero di partecipanti alla prima edizione è stato piuttosto ridotto. L'organizzazione del festival si presentava nel 2012 con l'obiettivo di rendere MIRA un marchio di referenza, insieme al quartiere di Sant'Andreu e lo spazio Fabra i Coats, facendo dell'avanguardia digitale un flusso tematico comune.

Nella seconda edizione l'organizzazione del festival presentava un programma sorprendente, che aspirava effettivamente a nomi internazionali, proposte innovative, installazioni e set audiovisivi e che si chiudeva con più di trenta nomi, metà dei quali internazionali. Anche se senza dubbio è stata la terza edizione – con più di 40 nomi – quando MIRA si è distinta a livello internazionale e ha segnato un punto di interesse per la critica specializzata.

Nella terza edizione, l'organizzazione del festival creava uno spazio annesso per lo sviluppo del festival presso il CCCB (Centro per la Cultura Contemporanea di Barcellona), dove il 14 novembre 2013, Electric Performers, presentò *Trinity*³. Fu in questa edizione che il festival passa a chiamarsi MIRA Music & Visual Arts Festival, invece di Musica i Recerca Audiovisual.

³ Electronic Performers è il progetto artistico di Oscar Sol, che propone di esplorare nuove forme di creazione mirando alla interazione audiovisuale e la audio-reazione riguardo alla danza. Utilizzando la tecnologia interattiva come asse principale dei suoi progetti, cerca di stabilire un dialogo coerente, in cui tutti gli elementi senza perdere la propria identità o espressione sono profondamente condizionati a vicenda durante il processo creativo e la sua rappresentazione finale. Cfr. <https://electronicperformers.in/about.html>, [ultimo accesso 14/05/2020]. Video teaser disponibile nel canale Vimeo dell'autore in <https://vimeo.com/69152711>, [ultimo accesso 14/05/2020].

Il lavoro di Oscar Sol era già stato visto nel Festival IDN del Mercat de les Flors⁴ (Barcellona), e con MIRA, era passato di essere recepito da un pubblico centrato principalmente nella danza contemporanea, teatro postdrammatico, performance e nuovi media nella scena contemporanea, a spostarsi verso un pubblico più legato alla scena della musica elettronica d'avanguardia e clubbing. Ma il punto più interessante fu capire, come la musica elettronica era radicalmente integrata nelle proposte di arti sceniche attuali e allo stesso modo, capire che in realtà, l'immagine digitale in movimento, si era ormai integrata nella cultura della musica elettronica, sempre più legata agli spazi d'arte, anche istituzionali.

«Trinity è un'opera di danza interattiva audiovisiva che racconta il viaggio di un corpo che attraversa diversi stati di percezione dello spazio. Attraverso il movimento, il corpo è immerso in un ambiente di trame e paesaggi audiovisivi che non solo accompagnano ma spingono verso un processo di trasformazione. Questo lavoro propone un'interazione profonda, chiara ed efficiente tra i suoi tre elementi: la triade di movimento, suono e immagini. Questa interazione è intesa come un dialogo che attraversa diversi livelli di intensità e trasformazioni in tutta l'opera. L'interazione è focalizzata sul lavoro con qualità e schemi di movimento come: forze e direzioni, accelerazione, posizione, velocità e area del corpo».⁵

Trinity è stato realizzato con programmi di monitoraggio in tempo reale come MAX / SP e Cycling 74. Questi programmi, ricevono le informazioni dalle telecamere a infrarossi posizionate in vari punti sul palco, potendo così controllare e mappare il segnale dal computer. L'opera, che dipende molto dalle qualità fisiche dello spazio (acustica e attrezzature tecnologiche utilizzate), scuoterà il pubblico con cascate di vibrazioni sonore e sub-bassi e frequenze quasi ultrasoniche, nella linea di Ikeda e Alva Noto, con cascate di immagini ellittiche e nervose, in sincronizzazione totale con la performer.

⁴ Cfr. <https://mercatflors.cat/es/espectacle/trinity/>, [ultimo accesso 14/05/2020].

⁵ <http://electronicperformers.in/trinity.html>, [ultimo accesso 14/05/2020].

Nel 2014, MIRA amplierà la sua programmazione allungando il festival verso il centro della settimana⁶, proponendo tavole rotonde, conferenze e workshop giovedì. Per 2014 il festival MIRA era già conosciuto e riconosciuto per la critica internazionale. Il lavoro di Oriol Pastor, direttore del festival, riguardo l'integrazione delle proposte audiovisive e sonore del MIRA verso la città stava diventando fruttuoso.

Oriol Pastor spiega che è importante continuare con l'espansione del festival negli spazi istituzionali della città di Barcellona, sia del Consiglio Comunale, sia di quelli della Generalitat della Catalogna, cioè spazi pubblici, con attività gratuite e per tutti il pubblico. Oriol commenta anche l'importanza della necessità di offrire attività di formazione diurna e tutto è diretto in relazione a un obiettivo di mantenere attiva la circolazione dei flussi di curiosità attorno alle applicazioni che la tecnologia ha nella nostra società, con particolare attenzione alla arte e musica⁷. Così nel 2014, MIRA apre la sua attività didattica, celebrando la settimana prima della parte musicale e audiovisiva del festival, nel centro Ars Santa Monica. In questa edizione, le due giornate di conferenze al Santa Monica, miravano a riflettere sulle condizioni attuali e prossime riguardo l'interazione della musica nel mondo visuale e viceversa. Nel 2014, Oriol ha commentato che le pratiche visive digitali venivano implementate sempre di più non solo nelle pratiche artistiche, ma anche negli spazi urbani e pubblici, nei musei e nei centri commerciali. L'immagine elettronica, proiettata o emanata dagli schermi, insieme ai più recenti dispositivi e tecnologie di illuminazione, riempie le città. E, con pratiche artistiche, è successa la stessa cosa. Oriol, nell'arco di soli dieci anni, noterà una grande differenza nell'uso del suono elettronico nell'immagine, e viceversa, l'immagine digitale ha portato alla musica: «all'inizio, – 2011 – è vero che abbiamo dovuto proporre e spiegare l'idea molte volte, di come i musicisti possano lavorare con artisti visivi e migliorare gli spettacoli, ma sembra che dopo alcuni anni grazie a eventi come il nostro vi sia una consapevolezza più collaborativa e un'alta percentuale di spettacoli sia già

⁶ Nelle edizioni anteriori, MIRA concentrava tutte le attività al venerdì e sabato.

⁷ Intervista video disponibile in <http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Entrevista-Oriol-Pastor-MIRA-Festival-00001>, [ultimo accesso 14/05/2020].

molto visiva. Questo è il principale cambiamento nell'evoluzione»⁸. 2014 sarà l'anno che MIRA inaugurerà anche il Dome per il *screening* a 360°, il che è stato uno degli elementi chiave nella sua programmazione e di più interesse del pubblico. Il Dome permetteva di cambiare ambientazione e, insieme alle due o tre installazioni immersive di grande formato -cinquecento metri quadri- offriva una proposta di alto livello riguardo alle tecnologie di progettazione e suono *surround* da vedere e sentire sdraiati tra cuscini insieme a ottanta persone per ogni *pass*.

Un altro degli aspetti fondamentali di MIRA è stato quello di mettere al servizio del pubblico il processo di generazione di proposte digitali, sia per la musica che per gli oggetti visivi o le installazioni. Come dice Oriol, è importante dare continuità a quella curiosità, anche al tatto. Offri alle persone la possibilità di conoscere il come, il processo, non tanto il risultato, in modo che possano imparare come viene generata quella tecnologia⁹.

MIRA, dopo il Sonar, dove mezza Europa ha iniziato a conoscere la musica elettronica e l'avanguardia digitale nel campo audiovisuale, ha come referente principale L.E.V¹⁰ (Laboratorio de Electrónica Visual), che funziona come collettivo di ricerca audiovisuale e musica elettronica dal 2007 a Gijón, Asturias. Nella sezione seguente, discuteremo la relazione che MIRA, come piattaforma e festival di avanguardia digitale, ha con le istituzioni della sua città, altri spazi creativi come Hangar e altri importanti gruppi e organizzazioni che agiscono in modo decisivo di fronte alla cultura elettronica applicata alle arti in Spagna e Portogallo.

Nel 2016, MIRA¹¹ spunta internazionalmente, in maniera delocalizzata, organizzando una puntata del festival a Berlino. Il sabato 11 giugno 2016,

⁸ Intervista con il direttore del MIRA Oriol Pastor, in <http://gestioneventos.blogs.uoc.edu/es/2017/01/16/entrevista-oriol-pastor-director-mira-digital-arts-festival/>, [ultimo accesso 14/05/2020].

⁹ *Ibid.*

¹⁰ LEV è una piattaforma specializzata nella produzione e diffusione della creazione elettronica del suono e nelle sue relazioni con le arti visive. Pioniera in Europa nel suo campo, da più di 13 anni converge la naturale sinergia tra immagine e suono e le nuove tendenze artistiche, dando particolare importanza alle azioni dal vivo. LEV sviluppa il Festival di L.E.V. (in Gijón) e programmi specifici delocalizzati chiamati LEVents. Cfr. <https://levfestival.com/20/>, [ultimo accesso 14/05/2020].

¹¹ In questa occasione, MIRA si presenta a Berlino come Live Visual Arts Festival.

MIRA inaugurava la sua presenza a Berlino, con un programma di 16 ore di avanguardia digitale e nuove tendenze nella musica techno – deconstructed e post-techno – nella Funkhaus¹². MIRA, sempre intimo e contenuto a livelli di pubblico e spazi, nel novembre di 2015 a Barcellona, per prima volta si era avvicinato al numero di cinquemila persone di pubblico per il totale di attività e diversi giorni di programmazione. Berlino, contava già con una cultura di base legata all'avanguardia musicale e nuovi stili post-techno, ed in più, contava con due festival importanti e di gran livello, dedicati all'avanguardia digitale e *advanced electronica*: Transmediale-CTM¹³ e Atonal¹⁴.

Una delle principali differenze di MIRA rispetto ad altri festival di avanguardia digitale, molti dei quali più grandi e con un impatto maggiore su pubblico, contenuti e stampa, è che, poiché il festival mantiene dimensioni contenute, il team principale di 7 persone ottiene curare proposte audiovisive esclusive, uniche in particolare per il set A / V live. In altre parole, il team MIRA lavora direttamente con artisti e musicisti da un lato e con artisti visivi dall'altro, e curano da vicino il lavoro, fungendo da mediatori tra artisti. Inoltre, MIRA, a Berlino, ha continuato anche con la sua idea di offrire una buona parte della programmazione di ordine gratuito per la fascia diurna, più dedicata alla didattica e ai gruppi di incontri e ricerca su tecnologia, creatività e arti digitali: «Il programma diurno offre lezioni frontali, tavola rotonda, musica sul fiume. Incontrare persone del settore digitale, imparare cosa si sta facendo, artisti che parleranno del loro lavoro, delle tecniche che usano, di come vedono il futuro della creazione visiva digitale. Un evento diurno che ti permette anche di incontrare alcuni degli artisti che suoneranno in seguito nei concerti nel

¹² La Funkhaus era l'ex stazione e complesso di registrazione dell'ex Repubblica Democratica Tedesca. Attualmente sta diventando una struttura per la cultura contemporanea e eventi d'avanguardia digitale e musica elettronica, ma anche congressi, simposi e incontri dedicati alla cultura emergente e nuove tecnologie, creatività e nuove pratiche artistiche. Costruita da Franz Ehrlich nel 1951, la struttura è ora riconosciuta come una grande proprietà culturale e come edificio rappresentativo dell'ex Germania dell'Est. Cfr. in <https://www.funkhaus-berlin.net>, [ultimo accesso 15/05/2020].

¹³ Cfr. in <https://transmediale.de>, [ultimo accesso 15/05/2020].

¹⁴ Cfr. in <https://berlin-atonal.com>, [ultimo accesso 15/05/2020].

pomeriggio / sera»¹⁵. Alle 18:00, l'A / V mostra e le prime proiezioni sono iniziate al Dome Screening a 360 °, insieme all'attivazione delle strutture.

MIRA
Funkhaus Berlin · 11 June 2016
DAY AND NIGHT PROGRAM / 3 STAGES
360° DOME / PREMIERE AU SHOWS

**Andy Stott · Black Moves by Carla Chan ·
Cronophage by TIND · C.P.I. DJ Set
(Marc Piñol + Hugo Capablanca) ·
Iglooghost · Kode9 & Lawrence Lek present
The Nøtel · Kuedo + Werkflow · Kyson ·
Lauren Moffatt · Lone + Konx-om-Pax ·
Marija Bozinovska Jones / MBJ Wetware ·
Morphogenesis by Can Buyukberber et
Yagmur Uyanik · Onionlab · Pfadfinderei ·
Ralp + Lasal · Sunny Graves ·
Takami Nakamoto et Sébastien Benoits
present REFLECTIONS · The Field ·
BSYNTHOME, by Yro et Transforma ·
Tundra present Hyperjump ·
Vessel + Pedro Maia · Earlene**

Tickets: www.mirafestivalberlin.com

Sponsors: SON, EPSON
Supporters: CATALANES, Generalitat de Catalunya, Projekting von Katalonien, BERLINER THEATER
Artistic Collaborations: DEVICE, telenoika, quesberg, E C O P P
Collaborators: D/B, dBSMUSIC
Media Partners: GROOVE, ASK HEL MUT, BL, FM, C

Fig. 3. MIRA. Digital Arts Festival, Berlin, 2016. Foto © Devicers Studio¹⁶

Il Dome, che stava viaggiando per la prima volta a Berlino, «è una cupola di circa 18 metri di diametro e circa 11 metri di altezza, che viaggerà per la

¹⁵ Intervista al direttore di MIRA Oriol Pastor, per la prima edizione a Berlino, in <http://www.berlinamateurs.com/primera-edicion-festival-mira-berlin/>. Cfr. <https://vimeo.com/178099083>, [ultimo accesso 15/05/2020].

¹⁶ Devicers è uno studio creativo specializzato in animazione con sede a Barcellona dal 2011. Un team composto da registi, illustratori, animatori, designer e compositori di musica. Cfr. <http://www.devicers.com>, [ultimo accesso 15/05/2020].

città per la prima volta ed è anche la prima volta che lascia Barcellona. Ha una capacità di circa 200 persone e puoi goderti uno schermo di 500 metri quadrati, con contenuti a 360°. Verranno proiettati i contenuti di Carla Chan, oltre a due proiezioni che provengono dalla nostra relazione con SAT Montreal, una novità anche in città. Il concerto sarà l'unione di Ralp (musica) + Lasal (immagini)»¹⁷.

Nel 2016, la sesta edizione, seguendo le direzioni prese per la prima edizione a Berlino 2016, MIRA presenta il suo programma annunciando esplicitamente per prima volta i numerosi LIVE A/V, VJset o Live 360° Full Dome A/V, piuttosto che solo il nome dell'artista.

Fig. 4. MIRA. Digital Arts Festival, Barcelona, 2016. Foto ©Devicers Studio

Questo ci porta a pensare che sarà un'edizione che si concentrerà sicuramente sulla condizione ibrida completa, con l'intenzione che le arti visive entrino in una dialettica con la musica, stimolando la collaborazione tra artisti

¹⁷ *Ibid.*

e promuovendo la creazione di spettacoli esclusivi per l'evento, insieme alla forte impronta *hi-tech* nelle installazioni¹⁸.

Nel 2017, la settima edizione del festival nella città di Barcellona, presenta la novità della sala dotata della tecnologia 3D Sound.

9,10,11 November 2017 Fabra i Coats Barcelona

DIGITAL ARTS FESTIVAL

MIRA

Ash Koosha LIVE A/V (UK) **Comisarios de la luz** presenta **Màgia Roja**
 LOUNGE HERMETIC SET (ES) **Dario Alva + Diego Navarro** present **VESSELS** LIVE A/V (ES)
Dedekind Cut LIVE A/V with **Micki Pellerano** (US) **DJohnston** plays Music for Hubble with
Marcel Bagó FULLDOME A/V (CAT) **Edward** 3D SOUND LIVE (DE) **Emptyset** LIVE A/V (UK)
Espinoza MODULAR LIVE A/V (ES) **Essaie Pas** 3D SOUND LIVE (CA) **Ferenc** 3D SOUND LIVE (ES)
Florence To VJ SET (UK) **Human Produce** VJ SET (ES) **I-F** DJ SET (NL)
James Holden & The Animal Spirits LIVE BAND A/V (UK) **Jorge Cumbre** VJ (ES)
Julianna Barwick LIVE A/V (US) **Kelly Lee Owens** 3D SOUND LIVE (UK)
Khidja 3D SOUND LIVE (RO) **µ-ZIQ** LIVE A/V (UK) **Onionlab** VJ SET (ES) **Omar Prole** presents
Pantheos 360° SCREENING (ES) **Paranoid London** LIVE A/V (UK) **patten** LIVE A/V (UK)
Powell NEW BETA LIVE A/V (UK) **Pumarejo** presenta **Mans O & Odd Labu** 3D SOUND LIVE (ES)
Shackleton + Anika present BEHIND THE GLASS LIVE A/V with **Pedro Maia** (UK-PT)
Shoeg LIVE A/V (ES) **Skygaze** 3D SOUND LIVE (ES) **Suso Saiz** LIVE A/V (ES) **The Bug** vs
Dylan Carlson of **Earth** LIVE (UK-US) **Toulouse Low Trax** 3D SOUND LIVE (DE)
Tzusing DJ SET (CH) **Visible Cloaks** LIVE A/V (US) **Visionist** LIVE A/V with **Pedro Maia** (UK-PT)
Voliski POST-TRANCE 3D SOUND LIVE (FR) **Vrll** 3D SOUND LIVE (DE) **William Basinski** LIVE (US)
[Adult Swim] 360° SCREENING (US) **Ben Zamora** presents The Hollow Futures
 of what Remains INSTALLATION (US) **Bio-inspire** by **Void** 360° SCREENING (TR)
Homeomorphism by Ouchhh 360° SCREENING (TR) **Maurice Mikkers:**
Imaginarium of Tears CONFERENCE (NL) **MIRA Rainbow Room** by
 Eyesberg, Device & Pauk INSTALLATION (ES) **Quantum Chromodynamics by**
Glassworks INSTALLATION (ES) **Ralp** presents **Multiparity** 3D SOUND EXPERIENCE (ES)
The Cryogenian by Julius Horsthuis 360° SCREENING (NL) **Void** CONFERENCE (TR)
Xavi's Lab: Technologies for a Change CONFERENCE (ES)

Tickets on sale: www.mirafestival.com

Main sponsor: **SON** Estrella Galicia

Sponsors: **adidas**

Supporters: **Generalitat de Catalunya Departament de Cultura**, **FABRA I COATS**

Artistic Collaborators: **DEVICE**, **eyesberg**

Collaborators: **3dprint.it**, **Sangre de Toro**

Media partners: **radio 3**, **CRACK**, **Ti**, **OCIMC**, **betevé**, **Cat**

Technological partners: **ROBE**, **NEC**, **SAC**, **ProtoPixel**

Fig. 5. MIRA. Digital Arts Festival, Barcelona, 2017. Foto ©Devicers Studio

¹⁸ Ad esempio l'installazione *Cluster* che si può vedere in <https://www.youtube.com/watch?v=GcCPy1gywWg>, [ultimo accesso 16/05/2020].

La 3D Sound room, situata nella Espai Zero room, è stata preparata con oltre 40 punti sonori distribuiti in tutta la stanza, sui lati, sulla parte anteriore, posteriore e sul soffitto e subwoofer distribuiti lungo tutto il perimetro della stanza, creando fremere gli intestini del pubblico.

Allo stesso modo, le barre LED, gli effetti visivi e i laser a LED sincronizzati con il suono, accompagnavano l'esperienza immersiva. La cosa più interessante di questa edizione e di questo spazio è che è stato dedicato, contro le probabilità, a più musica elettronica da discoteca e decostruita. I sistemi audio gestiti da accoppiamenti clonati, operano in un formato multicanale e attivano gruppi di altoparlanti situati in punti diversi della stanza su ciascun canale.

Nel 2017 è finalmente arrivato il momento di visitare e vivere MIRA direttamente come pubblico attivo per la prima volta. Con le successive edizioni, quella di Berlino nel maggio di 2018, e quelle del 2018 e del 2019 nel mese di novembre a Barcellona, MIRA si è consolidato come uno dei festival di avanguardia digitale di maggior impatto in Europa senza perdere il suo formato ridotto¹⁹. Come vedremo più avanti con lo studio comparativo della diversità e tipologie di proposte e attività secondo gli anni, 2016 e 2017 furono anni fondamentali e di grande impronta tecnologica, inaugurando il Dome 360°, una sala sperimentale in formato 3D Sound, il grande schermo panoramico di più di 30 metri che faceva da sipario digitale per tutto il fondale della sala principale della Fabra i Coats.

Il 5 di maggio di 2018, MIRA finisce di affermarsi come festival internazionale di riferimento nell'avanguardia digitale. La seconda edizione a Berlino presentava Live A/V, installazioni immersive con artisti residenti al allo studio Monom 4DSound²⁰, il Dome 360° e conferenze sulla diversità e il genere

¹⁹ Nel 2019, MIRA chiudeva con record di presenze scremando i diecimila partecipanti tra tutte le attività. Paragonando al più grande festival di *advanced music*, creatività e tecnologia in Europa - Sonar-, MIRA, non diventerebbe nemmeno una decima parte dello storico festival d'avanguardia digitale.

²⁰ MONOM è un luogo di esibizione sperimentale e uno studio sonoro situato nella storica Funkhaus di Berlino, che ospita un sistema di audio-spazio unico nel suo genere progettato e realizzato da 4DSOUND. MONOM ha spazio è un spazio per 400 persone, 48 altoparlanti a omnidirezionali a modo di pilastri, distribuiti in tutto il locale, estendendosi a 9 potenti subwoofer situati sottoterra, che espandono le basse frequenze grazie al pavimento perforato.

nelle arti digitali e nella musica elettronica, suono interattivo e cultura della partecipazione all'era post-internet nel mondo digitale e online.

MIRA Digital Arts Festival

5 MAY 2018 - FUNKHAUS Berlin

Aïsha Devi Live A/V
Espinoza Modular Live A/V
Forest Swords Live A/V
Laurel Halo Live
Lorenzo Senni Live
Yves Tumor Live

Dj Sets:
Black Merlin
Christian Len
D.Johnston
Inga Mauer
Lux
Vladimir Ivkovic

MONOM 4DSOUND:
Eomac Live
WaqWaq Kingdom Live
4DSOUND: A Retrospective
4DSOUND: Installations

+ Conference Program w/
Entter / Lyra Pramuk / Leil Zahra / Mic Oala / Shigeru Ishihara

MIRA

TICKETS:
mirafestivalberlin.com

Fig. 6. MIRA. Digital Arts Festival, Berlin, 2018. Foto ©MIRA Berlin

Quel pomeriggio l'attesa per la seconda edizione del MIRA era enorme e al tramonto centinaia di persone occupavano il parco che circonda il

Funkhaus²¹. Solo un giorno, quattordici ore di evento molto intenso, con oltre tre ore di conferenze, due installazioni audio-reattive, un impressionante progetto di mostra retrospettiva di alcune delle proposte di musica elettronica d'avanguardia per spazi *hi-tech*, live A / V nella sala principale dello studio di registrazione storico fino alle due del mattino e una sala di ricevimento di seicento metri quadrati che proporrà nuove tendenze nella *elettronica* e post-techno fino all'alba del giorno.

Nel 2018, Intorno Labs curava l'Espai Zero della Fabra i Coats, creando una sala 3D Sound da quaranta altoparlanti e altrettanti subwoofer. Il giovedì 8 novembre alle 17:30 Nicolas Jaar, Stéphanie Janaina e Mazyar Pahlevan, con il progetto *Miércoles!*, aprivano ufficialmente il programma del festival MIRA alla sua ottava edizione. Una performance di tre ore, progressivamente attivata con enfasi sul pubblico, vicino a proposte di performance *relazionali*. Guidato dalla musica di Jaar, con i nostri occhi sui movimenti di Stéphanie, Jaar a metà della sessione, ci leggeva una riflessione in spagnolo. Notazioni e pensieri sinceri, diretti ed emotivi, sul nostro ruolo di pubblico e di artisti, che ci invitava a formare un tutto integrato nel flusso energetico ed emotivo vicino alla catarsi. *La quarta parete* si stava rompendo, il pubblico, che per due ore rimase seduto o sdraiato su sedie e sul pavimento, iniziò a muoversi, ballare, abbracciarsi e giocare, immerso nelle toccanti vibrazioni che la prima cita del festival offriva per la sua ottava edizione.

Senza dubbio una proposta molto umana e sincera che spesso serve in questi contesti *hi-tech*. Infatti questa è una delle qualità che fa di MIRA un evento di riferimento. Ovvero che molte delle opere, installazioni, Live A/V o proposte sono molto toccanti, profonde e non orientate all'evasione o lo stato alterato di perdita di coscienza attraverso la trance del ballo. Questo, aspetto è una delle differenze di MIRA, perché la maggior parte dei festival d'avanguardia digitale programmano i lavori più sperimentali o con netta

²¹ Dal 2016, abbiamo potuto seguire da vicino come pubblico attivo e critico la programmazione del MIRA, includendo la puntata di Berlino 2018. Per questo, alcune delle riflessioni argomentate nel presente paragrafo e prossimi, sono frutto di un lavoro di documentazione personale ed esperienziale.

vocazione artistica all'inizio della serata e dedicandosi di più ai ritmi di ballo o comunque orientati al clima più festivo.

MIRA DIGITAL ARTS FESTIVAL
 8—10 NOV 2018 BARCELONA FABRA I COATS TICKETS AT → MIRAFESTIVAL.COM

AÏSHA DEVI feat. EMILE BARRET LIVE A/V
ALESSANDRO ADRIANI 3D SOUND LIVE
ATOM™ presents **DEEP STATE** LIVE A/V
AVALON EMERSON DJ SET
BORUSIADE 3D SOUND LIVE
CALL SUPER DJ SET
CARLA DAL FORNO LIVE A/V
CAUTO feat. ANTON BABINSKI LIVE A/V
CHRISTIAN LEN 3D SOUND LIVE
CHRISTOPH DE BABALON LIVE
COUCOU CHLOE LIVE
DASHA RUSH feat. STANISLAV GLAZOV
 presents **ANTARCTIC TAKT** LIVE FULLDOME A/V
DJOHNSTON DJ SET
DJ STINGRAY DJ SET
EL SUEÑO DE HYPARCO deconstructing
AMBIENTES HORMONALES
 feat. ALBA G. CORRAL LIVE A/V
GAIKA LIVE A/V
IMAGINARY LIMIT by NICK VERSTAND
 and SALVADOR BREED INSTALLATION
INTORNO LABS presents JULIEN BAYLE
 "STRUCTURE" 3D SOUND INSTALLATION
JASON VOLTAIRE VJ SET
JOSEY REBELLE DJ SET
LICHT, MEHR LICHT!
 by GUILLAUME MARMIN INSTALLATION
MARTA VERDE VJ SET
¡MIÉRCOLES! (STÉPHANIE JANAINA
 & NICOLÁS JAAR) 3D SOUND LIVE
MR TC LIVE

NATALIA STUYK VJ SET
OBJEKT DJ SET
OMEGA III DJ SET
PAN SHOWCASE: AMNESIA SCANNER
 present **AS ORACLE** LIVE A/V + **M.E.S.H.**
 feat. **MICHAEL GUIDETTI** LIVE A/V
 + **EARTHEATER** LIVE
RALP MODULAR 3D SOUND LIVE
RIVAL CONSOLES LIVE A/V
rROXYMORE 3D SOUND LIVE
SEEFEEEL performing "QUIQUE"
 feat. **DAN CONWAY** LIVE A/V
TANGERINE DREAM LIVE A/V
TAPAN 3D SOUND LIVE
THE BUG feat. **MISS RED** LIVE
TIRADOR VJ SET
TUTU DJ SET
VARG 3D SOUND LIVE
WARÁ feat. **TRAMA BARCELÓ** LIVE A/V
WOLF MÜLLER
 & **NIKLAS WANDT** 3D SOUND LIVE
YVES TUMOR feat. **EZRA MILLER** LIVE A/V

MAIN SPONSOR **S&N**
 SPONSOR **adidas**
 WITH THE SUPPORT OF **Generalitat de Catalunya Departament de Cultura**
 ARTISTIC COLLABORATORS **quesberg**
 COLLABORATORS **Iaac** **ugly studio** **3agermeister**

TECHNOLOGICAL PARTNERS **Estrella Galicia**
 MEDIA PARTNERS **NEC** **SMOYE ROBE** **WIRE** **radio3** **OCING** **betevé** **iCat**

Fig. 7. MIRA. Digital Arts Festival, Barcelona, 2018. Foto ©Ugly Studio

Questa ottava edizione del 2018 è importante perché conferma una tendenza nelle pratiche artistiche audiovisive e musicali racchiusa in questo tipo di festival, ovvero in una condizione post-internet e spesso in eventi spaziali come i festival digitali d'avanguardia. L'umanità, il corpo, il

movimento sono stati recuperati nei sets musicali di carattere multidisciplinare e la presenza sul palco che si avvicinava sempre più alle performance e alle arti vive.

A Berlino nel 2018, già alcuni sets come Yves Tumor – anche se molto criticato da alcune recensioni della critica specializzata – e Aïsha Devi, di grande carica emotiva, corporale e fisicità sul palco, ricordavano la forza di una presenza esuberante insieme a un corpo audiovisuale ben curato e potente. In altri festival come Sonar o PrimaveraSound vengono marcate linee molto chiare verso l'interdisciplinarietà nel palco scenico. Durante la seconda decade del XXI secolo, le correnti di musica popolare riguardo alla musica elettronica latina come reggaeton e cumbia digitale insieme al boom globale del trap hanno convertito il concerto e il set, in una festa collettiva, non da seguire liricamente o ascoltare, ma di divertirsi con gli artisti. Questo ha offerto un punto di vista diverso anche all'avanguardia digitale, che piano piano, dal 2016, ha iniziato anche a produrre e promuovere sets audiovisuali con forte contenuto di performance e interazione post-drammatica degli artisti con il pubblico. In altro contesto, chiaramente meno festivo, il progetto *Miércoles!* alla Fabra i Coats il giovedì 8 di novembre lasciava una sensazione simile. Il corpo nello show audiovisuale è fondamentale e finisce per trasmettere in maniera più umana l'indagine estetica digitale.

Nel 2019, nel MIRA a Barcellona, la presenza fisica degli artisti, la partecipazione del pubblico nelle installazioni interattive e immersive fu molto maggiore di altre volte. Già mercoledì, il festival si presentava per la prima volta in uno spazio teatrale, nel Teatre Lliure di Grasià, dove il concerto di Sote di *Sacred Horrors In Design*²² e Colin Self²³ aprivano il grande percorso verso

²² Ata "Sote" Ebtekar è un compositore e artista di musica elettronica iraniana attivo dal 2000. *Sacred Horror In Design* rivela un drammatico mix di strumentazione acustica persiana, elettronica contemporanea e elementi visivi generati dal vivo da Tarik Barri. Video disponibile nel canale Vimeo dell'artista Tarik Barri in <https://vimeo.com/244348082>, [ultimo accesso 16/05/2020].

²³ Colin Self è un artista, cantante, coreografo, compositore e attivista che crea musica, performances e ambienti o dispositivi per sfidare il binarismo, espandere la coscienza e alterare i limiti della percezione. *Siblings* è un *piece* trans-femminista in sei parti sulla trasfigurazione e l'incertezza globale. Ispirato in parte al lavoro della pioniera teorica femminista Donna Haraway, sia l'album che la sua performance esplorano temi di alienazione, empatia e ruolo

l'avanguardia del live audiovisuale che si stava per presentare lungo il weekend a Barcellona. Lo spazio della Fabra i Coats si presentava come un'avventura in una vecchia fabbrica industriale e le installazioni si distribuivano lungo i tre piani. Nelle diverse sale, gente sdraiata, seduta, in piedi e quasi ballando in mezzo a diversi schermi e flussi di frequenze ultra basse. Al secondo piano, il giovedì verso le 21 ore, improvvisamente comincia una performance di Arca – con apparenza cyborg e un laser che puntava dal suo occhio sinistro – che suona un piano elettronico in contatto con un pubblico ridotto nel marco della installazione di *Dualmismo* dello spagnolo Carlos Sáez²⁴.

Fig. 8. *Siblings* de Colins Self, nel Teatre Lliure di Grasià, nel MIRA, 2019, Barcelona.

Foto ©Alba Rupérez

della famiglia non biologica e si chiedono come possiamo collettivamente andare avanti nel mezzo del collasso sociale e ambientale.

²⁴ Le opere di Carlos Sáez affrontano diversi aspetti del dialogo tra uomo e tecnologia. Il suo lavoro spazia da una vasta gamma di media, creando un universo eterogeneo e multiforme. La sua ossessione per "hardware fantasma" permea la sua attività artistica, usando un linguaggio visivo simile a quello della fantascienza, trasformando così le macchine abbandonate in archeologia del futuro. Cfr. <https://mirafestival.com/artista/carlos-saez-presents-dualmismo/>, [ultimo accesso 16/05/2020].

Ma la chiusura della prima giornata a tempo pieno aspettava una grande sorpresa. Energia accelerata, frenetica e *blip* nella sala principale: Rally, collettivo di Valencia di musica rapida, proponeva una jam audiovisuale con un percorso per gli stili più underground della cultura rave e post-rave, bombardando immagini a un ritmo brutale, con 6 persone sul palco, dove si trovava anche Arca. Interferenze con le molte possibilità del microfono, uso di oggetti, erotismo cyborg, molti decibel, che ricordavano molto alle performance di COUM Transmissions e la musica industriale.

Fig. 9. Performance sorpresa di Arca, nello spazio dedicato a *Dualmismo*, di Carlos Sáez, nel MIRA, 2019, Barcelona. Foto © Xarlene Visuals y Alba Rupérez.

4.3. L'avanguardia digitale nelle istituzioni artistiche nella città di Barcellona.

Il CCCB, insieme a Matadero Madrid, sono probabilmente due dei centri più attivi e importanti, dedicati alla cultura contemporanea in Spagna. Nel 1989, il Consiglio Comunale di Barcellona e il Consiglio Provinciale di Barcellona, in un progetto di riabilitazione per l'umile e centrale quartiere di El Raval, acquisirono la Casa della Carità della città di Barcellona e prepararono il progetto per un centro aperto ai cittadini dedicato alla cultura contemporanea. Nel 1993 verrà presentato il nuovo edificio finito, onorato dai Premi FAD e dal Premio de la Ciutat de Barcelona. Nel febbraio 1994 il CCCB sarebbe stato inaugurato e aperto al pubblico, per ospitare nel giugno dello stesso anno quello che era il più importante festival di avanguardia digitale in Spagna e il più importante al mondo.

Dal 14-16 di novembre di 2013 il CCCB accoglieva MIRALab, dedicato esclusivamente alla ricerca e alla formazione nelle arti visive e nella tecnologia dal vivo. Oriol Pastor sottolinea che il MIRALab svolge la funzione di diffusione e conoscenza: «spiegare come e perché, il processo di molti progetti audiovisivi e artistici. Rivolto a professionisti e neofiti, il MIRA Lab è stato creato con l'obiettivo di abbattere le barriere e aumentare l'interesse per discipline come la mappatura, la programmazione creativa e l'interattività»²⁵. In più, il CCCB dava passo a uno degli spettacoli più aspettati del festival – Trinity – di cui abbiamo già parlato pagine sopra.

Nel 2014, MIRA partecipa in un altro centro culturale pubblico per la città di Barcellona. Le attività svolte all'Ars Santa Monica²⁶ sono didattiche, aperte

²⁵ Blog e archivio online della attività culturale del CCCB, in <http://blogs.cccb.org/veus/sin-categoria/mira-lab-tres-dies-dedicats-a-la-recerca-i-la-formacio-en-tecnologia-i-arts-visuals-en-directe/?lang=es>, [ultimo accesso 15/05/2020].

²⁶ L'Ars Santa Mònica è un centro multidisciplinare dedicato alla promozione della creazione della cultura catalana contemporanea di qualità, con particolare attenzione alla cultura digitale che si svolge in Catalogna. Il suo obiettivo è quello di fungere da piattaforma per la diffusione della creatività contemporanea nel nostro paese e viene presentato al pubblico come uno spazio di riflessione per promuovere il dibattito e generare idee sui diversi concetti che circondano la creazione artistica e il suo rapporto con il pubblico. Cfr. <http://artssantamonica.gencat.cat/es/arts-santa-monica/index.html>, [ultimo accesso 14/05/2020].

a tutti e gratuite. MIRA Digital Arts Festival, con Oriol Pastor e Aida Rodríguez nella direzione e nel coordinamento del festival, hanno sempre optato per un sistema di supporto ed estensione del festival nelle varie istituzioni culturali della città, al punto che, a parte il Razzmatazz Club e Espacio Simon 100²⁷, tutti gli spazi in cui MIRA si è sviluppato nelle sue nove edizioni sono stati centri istituzionali, comunali o regionali. MIRA ha continuato con questa proposta pubblica e gratuita di circa il 20% del totale delle attività svolte. Nel 2015 è andato avanti organizzando una parte del festival all'Ars Santa Monica e il punto di massima collaborazione con altri centri culturali istituzionali della città fu nel 2019, quando si usarono cinque spazi diversi: L'Auditori di Barcellona²⁸, Teatre Lliure de Grasià, Fabra i Coats, Fàbrica de Creació e Centre d'Art Contemporani de Barcelona e il Centre d'Arts Digitals IDEAL²⁹.

A L'Auditori, martedì 5 novembre, l'artista sonoro e compositore Tristan Perich (New York, 1982), sviluppava un dispositivo a 40 canali e 40 altoparlanti a 1 bit costruiti manualmente da Perich, che funzionavano d'orchestra elettronica, insieme a un'enorme partitura di piano, costruendo un concerto performance di un'ora in cui i limiti tra l'approccio acustico ed elettronico risultano sfocati. *Surface Image* «dialoga con l'influenza e la semplicità del codice nella concezione sequenziale della composizione. Il pianoforte risponde con un linguaggio soggetto alla logica della musica

²⁷ Lo spazio Simon 100 è uno showroom immersivo progettato dallo studio di design e illuminazione Simon, fondato a Barcellona nel 1916. MIRA ha preparato qui l'apertura non ufficiale della sua ultima edizione nel 2019, mercoledì 30 ottobre. Nel Simon 100 Space si sono tenuti numerosi dibattiti e tavole rotonde sull'illuminazione applicata e gli spazi di illuminazione attiva nelle arti, oltre a due set musicali.

²⁸ L'Auditori, aperto nel marzo del 1999, è uno spazio musicale nazionale con sede a Barcellona, sede dell'Orchestra Sinfonica Nazionale di Barcellona della Catalogna, della Banda Municipale di Barcellona e del Museo della Musica. In quanto istituzione nazionale, L'Auditori vuole proiettare la Catalogna e Barcellona nel mondo attraverso un proprio progetto musicale stabile e inclusivo, facendo dell'European Concert Hall Organization (ECHO), la più importante associazione di auditorium dal dicembre 2007 dell'Europa.

²⁹ IDEAL, con sede a Barcellona, è il primo centro dell'Europa meridionale dedicato alla produzione e all'esposizione di arti digitali. Con particolare attenzione alle arti digitali immersive, è un centro unico che combina la produzione di opere audiovisive in diversi formati, mostre e formazione in questo settore. Un centro di cultura digitale con un'apparecchiatura tecnologica unica in Spagna che sperimenta l'immersione da proiezioni audiovisive, realtà aumentata, realtà virtuale e olografia per creare una nuova relazione tra arte e società. Cfr. <https://idealbarcelona.com/es/>, [ultimo accesso 16/05/2020].

elettronica, che tuttavia non elimina il potenziale dinamico e timbrico dello strumento acustico, ma lo sfrutta piuttosto per esplorare la mutua contaminazione tra due universi sonori che si fondono in modi inaspettati»³⁰.

Mercoledì, presso il centro IDEAL, si è tenuto un ciclo di conferenze e dibattiti sulle sfide delle nuove lingue immersive. «Nuovi formati digitali basati su esperienze coinvolgenti rappresentano una sfida per gli artisti contemporanei. Esperienze individuali come la realtà virtuale o collettivi come cupole / planetari, hanno bisogno di contenuti, narrazioni e strumenti che sono ancora in fase di sviluppo, sia tecnologicamente che creativamente. Tra le sfide più importanti c'è la capacità di connettersi con l'utente e generare un ambiente di astrazione virtuale che ci consente di unire corpo e mente, disconnettendoci temporaneamente dalla realtà»³¹. Dopo la fine del dibattito, Rick Farin presentava *Prologue* come anteprima della installazione immersiva a grande formato e multischermo che dal giovedì si poteva visitare alla Fabra i Coats.

MIRA, annunciava che il 2019 sarebbe stata l'ultima edizione del festival nello spazio in cui nasceva, la Fabra i Coats. È per questo che la situazione attuale ci fa pensare che MIRA possa espandersi ancora di più in collaborazione con le istituzioni aperte all'avanguardia digitale della città di Barcellona. Sicuramente, nelle prossime edizioni, potremo vedere parte delle attività di nuovo all'Ars Santa Monica o CCCB – che di nuovo nel 2020 accoglie il progetto di Sonar +D –, Hangar³² o IDEAL. Nella città di Barcellona, con un evidente prima tappa aperta in parte dal Sonar,

³⁰ Nel sito ufficiale di L'Auditori si trova una breve descrizione, in <https://www.auditori.cat/es/tristan-perich--surface-image>, [ultimo accesso 16/05/2020]; nel canale ufficiale dell'artista si può anche vedere un video di quest'opera in <https://www.youtube.com/watch?v=KoB3wK2-FEI>, [ultimo accesso 16/05/2020].

³¹ *Challenging Immersivity*. Con Adrian Waschmann, Sandrine Deumier, Myriam Bleau, V.P.M e Jordi Massó, in <https://mirafestival.com/artista/challenging-immersivity-rountable-with-adrian-waschmann-sandrine-deumier-myriam-bleau-v-p-m-jordi-masso-moderated-by-lluis-nacenta/>, [ultimo accesso 16/05/2020].

³² Hangar è uno spazio aperto per la creazione incentrato sulla ricerca e la produzione di arti visive, attivo dal 1997, nel quartiere di Poblenou, Barcellona. È un progetto della Fondazione AAVC, in cui collaboreranno il Consiglio Comunale di Barcellona e la Generalitat di Barcellona. Il centro è principalmente noto per la grande attività culturale e artistica attorno al suo programma di residenze artistiche e rispettive mostre e convegni sui processi creativi e le nuove tecnologie nelle arti visive. Offre inoltre spazio per piccoli festival o concorsi, nonché studi di montaggio e produzione audiovisiva.

l'avanguardia digitale viene sempre più cercata e meglio percepita dalla sua popolazione e il pubblico generale.

MUTEK, il festival di creatività e tecnologia nato a Montréal nel 2000, con un fondale che mira all'avanguardia digitale nella musica, si situa a Barcellona con regolarità dal 2003, arrivando, nell'ultima edizione del 2020 (3-7 di marzo) alle cinque mille persone di pubblico. Anche altri festival come Lapsus³³ si sono svolti nella città di Barcellona dal 2014, collaborando con CCCB. Così possiamo chiudere le 4 tappe in formato festival – anche se molto diverse tra di sé – per l'avanguardia digitale a Barcellona: MUTEK a marzo, Lapsus a aprile, Sonar a giugno e MIRA a novembre. Facendo un piccolo sguardo al futuro, è probabile che MIRA cominci a operare come da anni hanno fatto MUTEK e Sonar, co-creando piccole puntate di festival e rassegne lungo tutto l'anno, centrandosi nella città di Barcellona ma puntando anche ad altre città, come già si è visto con il caso di MIRA a Berlino a 2016 e 2018. Ma il fatto più rilevante per il futuro del MIRA è l'apertura nel 2019 del centro IDEAL, pensato specificamente per l'arte digitale e soprattutto audiovisuale, accolto con 1000m² di schermo e a 360° e un sistema audio imponente. In più, sappiamo di recente che MIRA è parte della direzione artistica del centro IDEAL, e che questo, collabora internazionalmente con la SAT di Montreal, BASE di Milano, Exhibition Hub e Berliner Festspiele.

È giunto finalmente il momento di collaborare a livello internazionale per unire gli sforzi per migliorare le tecnologie applicate alle arti e alle pratiche digitali e audiovisive d'avanguardia? È questo il risultato dei tre decenni di cultura collaborativa, collettivismo, makers cultures e prosumers? I festival più forti - e molti progetti abbandonati senza supporto finanziario o istituzionale - sono riusciti ad espandere la flessibilità dell'istituzione alla ribalta digitale, alla cultura elettronica e alla musica dance nel periodo post-internet?

³³ Lapsus, un attivo collettivo artistico a Barcellona dedicato alla musica elettronica d'avanguardia -elettronica avanzata-, dopo aver collaborato con MIRA durante i primi due anni, ha iniziato la sua carriera da solista, concentrandosi su progetti radiofonici, etichette discografiche e piccoli progetti. Nel 2014 presenteranno la prima edizione del festival LAPSUS al CCCB. Nel 2016 riceveranno un'ottima accoglienza ed è attualmente un altro evento da non perdere nella cultura elettronica e nella musica digitale d'avanguardia.

4.4. Analisi comparativa della programmazione del MIRA a Barcellona.

Abbiamo già fatto riferimento alle edizioni del MIRA dal suo inizio, il focus si è concentrato nelle edizioni 2015-2019. Questo si è basato principalmente su tre fattori: disponibilità di dati ufficiali per affrontare le statistiche, da un lato. L'arco temporale 2015-2019 è il periodo in cui l'organizzazione del festival comincia a dare più enfasi alle diverse tipologie di proposte riguardo alle sue specificità di formato, tecnologie e procedimenti usati. Per ultimo, dal 2016 abbiamo seguito da vicino e in maniera presenziale e esperienziale questo festival, come pubblico attivo e critico. Così, in questo paragrafo analizzeremo, con l'aiuto di grafiche preparate apposta³⁴, gli aspetti più importante per le ultime cinque edizioni del festival a Barcellona.

Asistencia de público en MIRA (2011-2019), Barcelona

È stato importante indagare fino alle prime edizioni del festival per avere un'idea del processo di crescita e influenza a livello nazionale e internazionale.

³⁴ Le grafiche sono state realizzate dall'autore di questa tesi. È stato deciso di includere il titolo della grafica (in funzione di piè di foto) dentro della stessa immagine per evitare di perdere il riferimento al suo contenuto nelle possibili variazioni che possa soffrire il file digitale.

MIRA inizia nel 2011 come un nuovo progetto sperimentale, riuscendo ad attrarre poco più di 500 persone. Un importante impulso della terza edizione è stata la possibilità di collaborare con il club Razzmatazz³⁵ per programmare un afterparty sabato sera dopo la chiusura alla Fabra i Coats, indagando le tendenze della *electronica* più rischiosa, deconstructed club e post-techno, in una delle discoteche più emblematiche di Barcellona, per prolungare la notte fino alle 7 del mattino. Insieme alla collaborazione con Razzmatazz nel 2013, altro dato importantissimo è stato lo spazio MIRALab al CCCB.

Número de propuestas según tipología de formato y espacio en MIRA 2013, Barcelona

³⁵ Razzmatazz ospita tutti i tipi di feste, sfilate, presentazioni, gala o riprese cinematografiche e pubblicità, in un multi-spazio che si trasforma in base alle esigenze di ogni evento e momento. Fondata nel 2000, Razzmatazz è stata la prima sala in Spagna a programmare cinque diversi luoghi ogni giorno della settimana. Sempre attento alle nuove tendenze musicali, ai gruppi di programmazione e ai DJ, alcuni dei migliori artisti internazionali e locali di musica pop, rock ed elettronica hanno attraversato le sue sale. Artisti come Morrissey, David Byrne, Coldplay, Kanye West, a Massive Attack, Orbital, Pulp, The Strokes, Blur, Belle and Sebastian, Smashing Pumpkins, Aphex Twin, James Blake, Jeff Mills, Kraftwerk o Post Malone.

Nel 2013, MIRA distribuisce la sua programmazione in tre spazi diversi, concentrando le attività culturali ed educative presso il CCCB, le proposte audiovisive e musicali insieme alle strutture nello spazio principale del festival – Fabra i Coats – e chiudendo il sabato sera, con sei sessioni di set elettronico e visivo nelle sale Lolita e Loft del club Razzmatazz. David Domingo, condirettore di questo nuovo evento, spiega anche che il MIRA Lab «copre vari argomenti, aperti al pubblico di tutti i tipi: dagli sviluppatori più esperti in cerca di formazione avanzata o agli artisti che vogliono insegnare il loro lavoro, alle agenzie e alle aziende che vogliono scoprire nuove tendenze, e anche il grande pubblico che vuole saperne di più su queste discipline»³⁶. Il festival organizza più di quattordici attività e più di dieci ore distribuite in tres giorni diversi, dedicando una linea di ricerca ogni giorno: giovedì 14 novembre: spazio e proiezione; venerdì 15 novembre: programmazione creativa; sabato 16 novembre: interattività. In totale, oltre venticinque esperti, artisti, sviluppatori e gruppi nazionali e internazionali specializzati in avanguardia digitale. David Domingo sottolinea che «ci sono molte tecnologie dirompenti che stanno trasformando le arti visive (come hanno già fatto in passato con la musica) e il MIRALab offre uno spazio per apprenderle, scoprirle e discuterne da diversi punti di vista»³⁷. Ovvero, uno spazio per approcciarsi ai processi, al come e perché, ai passaggi di sviluppo invece di contemplare come pubblico grandi show in maniera frontale.

Il 2013 è un anno importante per il festival perché per la prima volta si è distinto in numerose attività innovative a livello di formazione specializzata nel formato MIRALab che abbiamo già menzionato, ma anche MIRA per le ben 8 installazioni³⁸ di artisti nazionali e internazionali, scelti tra più 150 proposte e candidati, attraverso una *open call*. Sebbene il tema e il formato principali si siano concentrati sulla proiezione e la mappatura, abbiamo notato con interesse

³⁶ Cfr. Nel blog del CCCB in <http://blogs.cccb.org/veus/sin-categoria/mira-lab-tres-dies-dedicats-a-la-recerca-i-la-formacio-en-tecnologia-i-arts-visuals-en-directe/?lang=es>, [Ultimo accesso 18/05/2020].

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Per una critica per che percorre le installazioni di questo anni Cfr. <https://interartive.org/2013/11/tecnologia-musica-y-artes-visuales-mira-2013>, [ultimo accesso 18/05/2020].

alcune proposte che includevano l'interazione del pubblico con la mappatura, oltre all'uso dei sensori di reazione audio.

L'artista belga Vision Nocturne³⁹ presenta Cubix, un'installazione multi-touch interattiva basata su proiezioni e laser in risposta all'interazione del pubblico. Dall'interno di una semplice struttura metallica, che definisce un cubo di 27 metri cubi, coperto con tessuti traslucidi, il pubblico può interagire attraverso un *touchscreen*, che consente loro di controllare le proiezioni e le animazioni astratte che vengono generate⁴⁰.

Nel 2013, 2014 e 2015, MIRA ha accompagnato il suo acronimo MIRA (Musica i Recerce Audiovisual) con Live Visual Arts Festival. Nel 2016 cambiava il nome per terza volta – MIRA Digital Arts Festival – con il quale è continuato fino l'ultima edizione nel 2019. La novità del Dome per la proiezione a 360° è stata una sorpresa nel 2015 e ha motivato un interesse ancora maggiore per questo festival emergente. Inoltre, l'episodio 2016 del festival a Berlino renderà l'edizione 2016 a Barcellona più attesa che mai.

Il 15 di novembre di 2016 VjSpain⁴¹, collettivo e rivista online dedicata ai linguaggi audiovisivi e l'avanguardia digitale, pubblicava una rassegna⁴² spiegando perché l'edizione di MIRA 2016 era stata la migliore fino ad allora. La principale novità della sesta edizione nel 2016 è l'apertura di due grandi sale da 500 m2 in una delle navate della Fabra i Coats, divise in due piani, che ospitano installazioni e proposte interattive di grande formato. Ciò comporta uno spazio sperimentale, in cui un flusso continuo di pubblico lascia gli spazi

³⁹ Vision Nocturne è un artista appassionato di arte digitale e grafica in tempo reale. Questo lavoro esplora le relazioni tra l'immagine, l'architettura e il suono. Combina l'astrazione vettoriale con tonalità calde e colorate. Cfr. <http://www.visionnocturne.be>, video disponibile sul canale Vimeo dell'artista in <https://vimeo.com/59892744>, [ultimo accesso 18/05/2020].

⁴⁰ Cfr. <https://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/2013/11/barcelona-capital-del-video-mapping.html> e <https://vjspain.com/blog/2013/02/27/vision-nocturne--cubix/>, [ultimo accesso 16/05/2020].

⁴¹ Vjspain.com è un portale dedicato al mondo dei linguaggi visivi digitali, mirando specialmente al mondo audiovisivo: artisti / creatori visivi / installazioni / interattivi / cinema dal vivo / cartografia / live AV / vjing / generazione in tempo reale / mash up. Il progetto è attivo dal 2005 da Óscar Testón, ideatore e amministratore del sito web. In questo periodo di attività vjspain.com è diventato il portale ufficiale di riferimento di lingua spagnola per il mondo della creazione e della creazione di immagini in tempo reale.

⁴² <https://vjspain.com/blog/2016/11/15/mira-festival-2016-por-que-ha-sido-la-mejor-edicion/>, [ultimo accesso, 18/05/2020].

principali dedicati alla musica e agli spettacoli audiovisivi dal vivo per indagare e sfogliare autonomamente le installazioni. Inoltre, in questa edizione, MIRA ha optato per una stanza in più con un formato simile a una galleria d'arte digitale, dove è possibile visualizzare e visitare alcune opere degli artisti che hanno partecipato al festival come Vjs. In una di queste enormi sale, puoi visitare *All_Vectors*, un'installazione impressionante che incorpora robotica avanzata per esplorare le relazioni sonore e la tecnologia laser in relazione all'architettura. La connessione tra un laser e i movimenti delle braccia robotiche creano motivi geometrici di luce che inondano lo spazio e danno origine a un'incredibile interazione di riflessi che accresce la percezione del pubblico⁴³.

Fig. 10. Installazione *All_Vectors* nel MIRA, 2016, Barcelona. ©Foto Onionlab

Una delle principali differenze nel 2016 rispetto al resto degli anni è che l'organizzazione riesce a prolungare la serata presso Fabra la i Coats. Questo promuove la concentrazione di persone nello stesso spazio, che a sua

⁴³ Cfr. in <https://www.onionlab.com/work/exhibitions/al-vectors-installation-mira-festival-2016/>, dove si può anche vedere un video dell'installazione, [ultimo accesso 18/05/2020].

volta ha diverse aree, spazi esterni, quasi 1500m2 divisi in 3 sale per installazioni, proiezioni ed esposizioni di opere audiovisive. Da un lato, ciò intensifica il carattere dell'evento in relazione al pubblico e al luogo in cui si svolge: il pubblico ripete lo stesso spazio per due o tre giorni durante periodi temporanei tra le 6 e le 10 ore al giorno. Ciò agevola le relazioni con le persone e porta organicità all'energia e ai sistemi relazionali creati tra il pubblico, rendendo gli ultimi spettacoli audiovisivi pieni di energia e complicità in pista, mentre il processo didattico e sperimentale che ha avuto durante il giorno invece, raggiunge il suo apice in un climax più dionisiaco; il momento in cui tutti vogliono entrare nel *mood* e nel *groove* di quella cultura elettronica che ha conquistato milioni di giovani negli anni '90.

Fig. 11. Mappa Fabra i Coats nel MIRA, 2016, Barcelona. ©Foto MIRA Digital Arts Festival

Ma la scelta di sviluppare tutto nella Fabra i Coats porta anche a un fatto importante: non ci sono più attività gratuite⁴⁴ in altri spazi della città come Ars Santa Monica o CCCB, più sparse nel calendario. Questo dettaglio è importante

⁴⁴ Anche se il giovedì della edizione 2016 era gratuito e le conferenze e alcune installazioni si potevano visitare, non c'era uno spazio nel centro della città come l'Ars Santa Monica o CCCB.

per lo sviluppo successivo e la situazione attuale del festival MIRA. Con il formato del 2016, tutta la Fabra i Coats, che ricordiamo, è un centro per la cultura e l'arte, con molti progetti diversi al suo interno – Fàbrica de Creació e Centre d'Art Contemporani de Barcelona suo due di questi – rimane chiusa ed in uso esclusivo per il MIRA durante i giorni del festival e un po' di giorni prima e dopo per il montaggio e smontaggio. Chiaramente, Fabra i Coats, essendo un luogo aperto alla città, rappresentava un problema, e infatti nel 2017, di nuovo, l'edizione per il MIRA cercò ancora di distribuire in maniera diversa gli spazi dentro la Fabra.

E, anche se fino ad allora, l'edizione 2016 era acclamata come la migliore, più completa, meglio curata, più attenta, con una squisita programmazione riguardo il mondo visuale digitale che la *elettronica*, invece, come vediamo nella seguente grafica, il 2016, fu l'anno con meno attività totali programmate. Questo ci porta a pensare da un lato che il fatto di concentrare tutto in luogo rende più accessibile l'assistere a “tutte” le proposte e attività promosse dal festival, creando l'impressione d'efficienza. I liveset e live A/V dialogano sincronizzati con il programma di djset e vjset musicali, più orientati al ballo. Così quando finisce un live A/V, solitamente più contemplativo, non è ancora iniziato un djset. Per le installazioni e gli screening e 360° screening, succede qualche cosa di simile. La stessa capacità limitata per la cupola serve da regolatore temporale, offrendo la possibilità di visitare le il resto delle attività tra una proiezione e l'altra.

Número total de actividades programadas en MIRA (2011-2019),
Barcelona

Invece, un fattore importante da rileggere e proporre diversamente è l'obbligata simultaneità che interferisce tra le proposte più installative e le proposte di live. È impossibile vedere tutto. Nelle seguenti edizioni vedremo come in ognuna di loro cambia qualche cosa, ed è infatti interessante come gli orari sono aumentati e la programmazione si è espansa di nuovo, in vari giorni della settimana e più *locations*.

Senza dubbio, tutti coloro che sono andati a Fabra i Coats quel novembre hanno ritenuto che il MIRA stesse raggiungendo obiettivi e in 6 anni si era posizionato come uno dei più importanti festival di avanguardia digitale in Spagna e in Europa. Anche con un afflusso incomparabile al Transmediale di Berlino che riunisce più di 25000 persone in ogni edizione, il festival MIRA è riuscito a riunire 6000 persone nel 2016, in un ampio spazio perfetto per generare micro-ambienti tematici dedicati a diverse proposte. MIRA già nel 2016, riesce quindi a seguire il ritmo dell'altro festival dedicato all'avanguardia digitale in Spagna di simile formato: L.E.V, fondato nel 2007, che vantava 4 edizioni.

L'edizione 2017 ha principalmente tre peculiarità rispetto al 2016. La prima è che il festival riprende l'attività didattica e propone un workshop insieme allo studio di light design catalano ProtoPixel⁴⁵ dedicato al *Led mapping and expressive lighting control*. La seconda è che di nuovo si annuncia un evento che forma parte del festival ma che si svolge in altra location, in questo caso e per prima volta, in L'Auditori de Barcellona, adesso per ospitare GAS⁴⁶ e l'ultimo suo album *Narkopop* insieme a una produzione di videoclip e materiale visuale girato nei boschi di Colonia. La terza, e forse la più importante, è la presentazione di una nuova sala con tecnologia 3D Sound dedicata a una rilettura della scena della *elettronica* d'avanguardia orientata alla *dancefloor*.

Così, facendo attenzione alle grafiche presentate sotto per il numero di proposte secondo tipologia e formato nel 2016 e 2017, notiamo quanto segue:

⁴⁵ Cfr. <https://www.protopixel.io>, [ultimo accesso 18/05/2020].

⁴⁶ Cfr. <https://www.ocimagazine.es/gas-auditori-cronica/> e <https://mirafestival.com/concierto-inaugural-de-mira-2017-gas-live-a-v-en-lauditori/>, [ultimo accesso 18/05/2020].

anche se nel 2016, rispetto gli anni precedenti, il festival si affermava nella cultura della *elettronica* di ballo, in maniera ricercata, mirando agli artisti innovatori e soprattutto senza perdere di vista l'indagine dell'avanguardia digitale nell'immagine e light design, nell'edizione 2017 spingeva di più questo discorso, concentrandosi in un sala intera apposita. Se osserviamo attentamente possiamo leggere come progressivamente vengono programmate sempre di più proposte orientate al ballo, ma maniere totalmente integrata con il mondo visuale digitale e nella maggior parte dei casi, con live A/V esclusivi. Ovvero, curati e progettati esclusivamente per il MIRA o presentati in prima al MIRA.

Número de propuestas según tipología y formato en MIRA 2016, Barcelona

Número de propuestas según tipología y formato en MIRA 2017, Barcelona

«Lanciamo l’apertura di un secondo stage con l'obiettivo di espandere la programmazione e le attività del festival, sempre dal punto di vista delle arti digitali. La 3D Sound Room di SON Estrella Galicia⁴⁷, situata nella sala CAC (Centre d’Art de Catalunya) a Fabra i Coats (al piano terra della sede) e che ospiterà spettacoli con suono 3D. Questo spazio sarà totalmente trasformato dal momento che il suo utilizzo nei musei lascerà il posto a un palcoscenico appositamente programmato dalla nostra visione della musica dance elettronica attuale. Questo punto tecnologico della nostra nuova scommessa sul palco cerca di massimizzare la relazione tra spazio, audio e interazione con il pubblico»⁴⁸.

⁴⁷SON è un progetto della fondazione culturale di Estrella Galicia, un marchio di birra spagnolo. SON è il promotore di un festival musicale nella comunità galiziana ed è lo sponsor principale del MIRA Digital Arts Festival, oltre a molti altri diffusi in tutta la penisola iberica.

⁴⁸ Presentazione della nuova sala con la tecnologia 3D Sound nella web di MIRA Digital Arts Festival in <https://mirafestival.com/3d-sound-room-by-son-estrella-galicia/>, [ultimo accesso 18/05/2020].

Questa nuova sala porta come risultato uno spazio extra dove 10 artisti⁴⁹ offrivano circa 20 ore di set e live *pure dancefloor* decostruito in un sistema di audio surround e toccante.

Fig. 12. Preparazione dello stage 3D Sound, progettato da IntornoLabs, MIRA, 2017 ©Foto MIRA Digital Arts Festival (sito ufficiale).

Il 2017 fu anche un anno decisivo perché la distribuzione spaziale di questa settima edizione nella Fabra i Coats fu ripetuta anche nel 2018 e 2019, con le uniche differenze che nel 2018 e 2019 il festival chiudeva il sabato con una grande serata alla Razzmatazz, e nel 2019, il numero totale di proposte e attività, così come il numero di spazi usati venne ampliato. 2017 fu anche decisivo per il grado di specificazione che il festival promuoveva. Da un lato, la direzione artistica continuava lavorando strettamente con artisti sonori, musiciste e vjs e artisti visuali, programmatori, e altri per portare al festival lavori esclusivi. In questa maniera, l'organizzazione decide di specificare il grado d'implicazione della proposta in maniera ancora più dettagliata.

⁴⁹ Presentazione della nuova sala supportata da SON in <https://estrellagalicia.es/son/2017/10/31/mira-digital-arts-festival-presenta-3d-sound-room-by-estrella-galicia-nuevo-escenario-dedicado-al-sonido-envolvente/>, [ultimo accesso 18/05/18].

Número de actividades, según tipología y formato, por año, en MIRA (2015-2019), Barcelona

Come si può vedere nella grafica di sopra, già dal 2015 al 2016 si nota una maggiore stratificazione nelle tipologie e formato⁵⁰, con una leggera crescita delle attività totali, quasi arrivando a 35 proposte. Ma nel 2017, anche se lo spazio rimane comunque sempre Fabra i Coats, l'impiego di una nuova sala di alta tecnologia sonora fa incrementare in 10 set d'avanguardia musicale. Una stratificazione che continua in crescita per le prossime edizioni, 2018 e 2019.

⁵⁰ Questo si può ancora confermare osservando i propri poster e i flyer dell'organizzazione, che faranno menzione specificata d'ogni tipologia o formato di proposta (Djset, live, live a/v, visual set, screening 360°, 3D Sound, ecc...).

Le differenze principali tra 2017 e 2018 sono principalmente due: torna di nuovo la collaborazione del festival con la sala Razzmatazz e finalmente, il festival mira all'inclusione di proposte di performance integrale, dove convergono avanguardia digitale audiovisuale, danza, corpo, oggetto e rottura della quarta parete. Ovvero, una relazione più orizzontale tra i vari linguaggi proposti dall'artista e la maniera in cui il pubblico, sempre più fluido e diluito, percepisce e reagisce a questi linguaggi. Chiaramente, ci riferiamo al progetto *Miércoles!*⁵¹ di Jaar con Janaina e Pahlevan.

Invece con la sala Razzmatazz, l'attività venne raddoppiata e il festival nel 2018 programmava, in più alla solita serata *after* Fabra i Coats per chiusura del festival, una serata di *elettronica* d'avanguardia a modo di *warm up* con l'idea di creare attenzione da marzo intorno al festival.

Fig. 13. Artwork (flyer) Razzmatazz & MIRA Festival present, 2018, Barcellona. ©Foto Razzmatazz (official site)

⁵¹ Cfr. pp. 163-165 di questa tesi.

Fig. 14. Artwork (flyer) MIRA Festival in Razzmatazz, 2018, Barcellona. ©Foto Razzmatazz (official site)

Questo modello di collaborazione del festival MIRA con la Sala Razzmatazz continua nella edizione del 2019. Questo fatto è importante perché come abbiamo già delineato, il festival, dopo le prime edizioni e una volta già consolidato, ha puntato con grande interesse alla scena di elettronica d'avanguardia, anche senza il mondo visuale digitale, ma sempre con un chiaro approccio verso le nuove tendenze, linguaggi e artisti emergenti che puntavano verso una rilettura e decostruzione della cultura del *clubbing* con forte sedimentazione nella avanguardia digitale. Ovvero, quello che conosciamo come *deconstructed club* e *post-techno*. Da i set più *dancefloor* di Alva Noto, ai live di pura catarsi di Andy Stott all'emozione vivida della musica di protesta mischiata con noise, drone e techhouse di Jaar.

Número de localizaciones diferentes en MIRA (2015-2019),
Barcelona (sin contar Berlin 2015 y 2018)

Nell'ultima edizione del MIRA, nel novembre di 2019, possiamo trovare molte novità. La più evidente è la grande apertura a ben 6 *locations*.

I diversi luoghi comprendevano, per ordine di svolgimento: Simon100, L'Auditori de Barcellona, Centre d'Arts Digital IDEAL, Teatre Lliure de Gràsia, Fabra i Coats, e Sala Razzmatazz. Come si è potuto vedere nelle grafiche pensate per questo studio, quella del 2019 è stata l'edizione con più pubblico, più numero di proposte totali e più localizzazione diverse.

L'ultima edizione è puntata a tre modi di operare: continuare con il denominatore comune⁵² del MIRA presente in tutte le edizioni, ma aprendo di più il programma: offrendo due eventi di alta qualità nei giorni settimanale (in L'Auditori e Teatre Lliure de Gràsia) più due sessioni di formazione e conferenze specializzate nell'avanguardia digitale (Simon100 e l'IDEAL) e promuovendo ancora di più la presenza dell'*elettronica* di ballo d'avanguardia⁵³.

⁵² Consideriamo che i tre formati o tipi di proposte che hanno fatto da pilastri dell'identità del festival sono quelli che si ripetono dall'inizio: Djset e Vjset in formato integrale oppure Live A/V, installazioni o screening, e conferenze o workshop.

⁵³ Nel 2019, si terrà sempre l'*afterparty* alla Sala Razzmatazz, ma anche i live A/V e djset alla Fabra i Coats saranno per la seconda metà della serata molto ballabili e con due sale dedicate, offrendo un totale di quattro set *pure dancefloor*.

In ultimo, MIRA si è sviluppato specificando e stratificando le attività secondo tipologie e formato.

Come sarà MIRA Digital Arts Festival 2020? Sappiamo che il festival non si realizzerà più alla Fabra i Coats. Sicuramente IDEAL, un centro unico in Spagna di alta tecnologia per le arti digitale e l'avanguardia digitale, avrà molto a che fare con il MIRA per le prossime edizioni.

Possiamo concludere che a partire dal 2015, c'è più interesse e più presenza della elettronica di ballo. Forse come diceva Francisco López, in Spagna – e nella maggior parte di luoghi tranne Canada e Germania –, per gli eventi d'avanguardia culturale e ricerca sonora, se non c'è ritmo che faccia muovere il corpo, la gente non ci va. Ma allo stesso modo, è difficile che un festival dedicato all'avanguardia musicale o audiovisuale e digitale in questo caso, possa crescere unicamente con supporti istituzionali – siano musei o centri d'arte come le proprie entità del Comune e la Regione. Dobbiamo ricordare che tutti i festival di cui abbiamo parlato in questi paragrafi, hanno evitato di completare il suo nome o acronimo con “electronic music festival”.

Sicuramente, gli eccessi della cultura rave nei anni '90 e la sua eredità nel 2000, per esempio la scena breakbeat in Andalucía e la scena makina nel centro e litorale peninsulare, nel caso spagnolo, rimangono ancora molto presenti nell'opinione pubblica. È evidente che l'uso di sostanze è molto presente nella cultura della musica elettronica e anche nel formato di festival dedicato alle arti digitali, anche se in minor misura che in altre tipologie di festival. Questa è una delle ragioni per cui i nuovi festival sono quasi obbligati a passare i primi anni mirando più alla didattica, ai workshop, agli orari contenuti. Lontano da essere qualche cosa di negativo, invece, abbiamo notato che senza perdere l'essenza degli inizi, con gli anni, il festival MIRA cresce, diventa punto di riferimento internazionale, e ha più possibilità di espandersi con libertà per affrontare quello che davvero si è proposto⁵⁴ di fare: seguire la traccia dell'avanguardia

⁵⁴ Non parliamo mai di obiettivi chiari perché gli stessi direttori e co-direttore Oriol Pastor e Aida Rodríguez commentano che gli obiettivi possono cambiare riguardo all'evoluzione della tecnologia e la stessa scena artistica, e così, se le pratiche artistiche cambiano, il festival deve seguirle.

digitale da vicino per proporre nella città di Barcellona, un punto di riferimento a livello mondiale, mantenendo un formato contenuto senza arrivare all'evento massiccio⁵⁵ e rischiare così di perdere qualità.

È quindi MIRA Digital Arts Festival un progetto necessario per offrire un luogo a una buona parte delle attività artistiche attuali che dialogano con estetiche tra musica e immagine – forme del suono e forme della luce – in tensione con i linguaggi digitali?

Sono questi festival una alternativa reale e fondamentale per coprire queste nuove pratiche, che ancora in fase di sviluppo, forse non verranno ancora considerate per il museo e il centro d'arte? O invece possiamo notare una progressiva permeabilità da parte delle diverse organizzazioni, festival e centri d'arte, musei o istituzioni artistiche, in maniera che sempre di più, convergono e collaborano per offrire attività e rassegne dedicate all'avanguardia digitale?

⁵⁵ Oriol Pastor e Aida Rodríguez hanno parlato anche della necessità di mantenere un formato simile all'ultima edizione giacché le proposte di live A/V e soprattutto molte installazioni e le proiezioni nella cupola per 360° screening, perderebbero qualità e senso, e molte delle attività non sarebbero accessibili a tutti per questione di tempo e simultaneità delle attività in corso.

CAPITOLO 5. NICOLAS JAAR, STUDIO DEL PROGETTO *THE NETWORK*.

He may be younger than techno itself, but Nicolas Jaar's unconventional take on the genre is turning heads

Resident Advisor, 2012

Nicolas Jaar is the renaissance man of electronic music

The Guardian, 2011

«We're all kids making music without studios -in music-, producers or other musicians – without anyone giving us money or telling us what to do – because we want to make really honest work. That's different. That's never happened before».

Nicolas Jaar

I got a little bit into John Cage when I was younger. I realized that I didn't like referring to silence as silence itself. How to explain it? I'm not interested in real silence in music right. I'm not interested in a space with no noise. I'm interested in the ghosts that appear inside the silence.

Nicolas Jaar

In questo capitolo, affrontiamo lo studio della figura di Nicolas Jaar in relazione al nostro asse di studio: la relazione tra musica elettronica e le pratiche artistiche nell'era post-internet. Per questo, dopo offrire un contesto sulla biografia di Jaar e un percorso panoramico della miriade di lavori e la attività artistica della sua giovane carriera, ci focalizzeremo su uno dei progetti più interessanti per il nostro argomento: *The Network*.

5.1. Biografia e primi lavori.

Di padre e madre cileni e entrambi artisti, Nicolas Jaar nasceva a New York nel gennaio del 1990. Nico aveva 14 anni quando durante una gita scolastica per il Messico e il deserto di Sonora, nel 2004, incontrava nel campus Soul Keita e Nikita, che diventeranno amici e partner di carriera artistica. Nico, che era già interessato e immerso nella musica, indossava spesso le cuffie e viaggiava con un laptop fin da piccolo. Durante quel viaggio nacque una bella amicizia tra loro e quattro anni dopo, dopo riunioni e lavori musicali insieme, formavano l'etichetta Clown & Sunset¹. Avevano 19 anni. L'idea era pubblicare in questo label le proposte più personali e sperimentali, così da poter essere responsabili nel suo lavoro artistico e da non limitare l'onestà e la sincerità dei processi creativi.

Nel 2009, Clown & Sunset pubblicò due EP, *Sunset of a Clown Vol. 1* e l'omonimo *Vol.2*. Nel 2010, l'EP *Russian Dolls*, con un brano originale di Jaar e un remix di Detroit Ryan Crosson. Sempre nel 2010, venne pubblicato l'EP *Inès*, con un totale di 10 track di Jaar, Soul Keita e Nikita. Nel 2011, pochi mesi dopo aver pubblicato il suo primo album, Nico pubblica *Wouh* e sempre nel 2011, Valentip Stip pubblica, sempre sotto Clown & Sunset, *Anytime Will Do*. Tutta questa prima fase di attività musicale di Jaar, che va, ufficialmente, dal 2009 al 2011, si può ascoltare e vedere nel canale Youtube della sua attuale etichetta discografica: Other People².

¹ Ritenendo che a questo punto di questa tesi sia imprescindibile dedicare più tempo all'ascolto per includere il sonoro come materiale di studio in questa ricerca, riporto qui alcuni link dove tracciare e ascoltare le pubblicazioni di Clown & Sunset e alcuni articoli al riguardo. Cfr. <https://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=2559> e <https://www.discogs.com/es/label/245486-Clown-And-Sunset> e https://www.youtube.com/user/OTHERPEOPLErec/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2, [ultimo accesso 19/06/2020].

² Other People nasce nell'agosto 2013 sotto la direzione di Nicolas Jaar per continuare il percorso di Clown & Sunset degli anni precedenti, oltre a dedicarsi intensamente alla produzione di nuove visioni della *elettronica*, di natura più concettuale, ambient e malinconica, da parte di giovani artisti, emergenti e non, immersi nel circuito della casa elettronica e della techno di club e discoteche.

Prima di questa fase, Jaar conobbe nel 2007 a Brooklyn Gadi Mizrahi il quale, dopo un periodo di condivisione musicale e di riflessioni comuni, lo spinse ad aggiungere alle sue composizioni sperimentali e astratte con un *kickdrum & bass* a quattro tempi. Nel 2007 usciva il primo materiale sonoro di Jaar, sotto il label di Mizrahi, Wolf + Lamb Records³: *The Student*. Fino al 2010, Jaar pubblicò altri tracks più house e da ballo, con un fondale malinconico e cantando in spagnolo -*Love You Gotta Lose Again, Don't Believe the Hype, Mi Mujer e El Bandido*-, lasciando per il suo label Clown & Suntet, il materiale più personale, sperimentale o meno adatto per le *dancefloor* di New York. Sempre nel 2010 Jaar pubblicava anche con Wolf + Lamb, nella sua collezione *black*, una compilation di *edits* – detti anche reworks, più che remix – sotto il nome di *Nico's Bluewave Edits*. Questa compilation di Jaar è ormai diventata un materiale di culto per gli amatori di Jaar e della *terza generazione*⁴ di artisti techno, in parte per il fatto che appare il termine *bluewave*, un concetto di registro sonoro con cui Jaar allude alla sua musica.

5.2. L'opera di Nicolas Jaar a partire del suo primo album. (2012-2020)

Nel gennaio di 2011, Nicolas Jaar pubblicava il suo primo album, *Space is Only Noise*, il quale fu nominato da Resident Advisor, Mixmag e CrackMag come *#1st album of the year*, nonché acclamato dal The Guardian e permeabile a critica musicale non specializzata in elettronica. Jaar aveva 21 anni e il suo disco stava oltrepassando frontiere di pubblico e nazioni, per essere accolto con emozione sia in EEUU che Europa e Asia, dalla più *old school* audience e soprattutto dalla sua stessa generazione *millennial*.

³ Wolf + Lamb è un label discografico che nasce a Brooklyn nel 2005, fondato da Gadi Mizrahi e Zev Eisenberg, conosciuti in parte per le “famose” feste al Marcy Hotel di Brooklyn. Per l'etichetta, divisa in vari *sublabels* per un approccio più specifico al materiale e progetto di ogni artista, hanno passato numerosi artisti di livello globale, come Seth Troxler, Lee Curtis e Ryan Crosson, e nuovi artisti emergente come Nicolas Jaar, Sergio Giorgini, Le Loup e No Regular Play.

⁴ Intendiamo che la prima ondata di produttori di musica elettronica sono quelli nati tra gli anni '70 e '80. La prima generazione ha vissuto essendo giovane l'eredità post-rave è stata quella nata dagli anni '80 fino agli anni '90. Per ultimo, la seconda metà degli artisti millennial, la terza, quella nata tra gli anni '90 fino al 2000.

Come faccio a creare un album, una storia, una narrazione che possa attrarre il tuo corpo? Non intendo dire che questo è ballare, ma è il come colpisce e scuote il tuo corpo. Ballare è come un'attenuazione di questo. Quindi, come posso fare questo e fornire anche e idea, un concetto, un concetto, uno strato, altro, il diverso. La terra è fisica e il cielo è un po' più concettuale, che è quello che stavo, forse ingenuamente, cercando di realizzare⁵.

In questo piccolo documentario citato a piè di pagina, sembra che Jaar citasse Bourriaud. Jaar parla del suo senso *radicante* e *senza luogo* nel mondo in cui viviamo, senza radici ovunque, nel suo caso, sia in Chile che a New York.

Penso che quello che facciamo è una sorta di cercare una qualche forma di origine, ma attraverso la musica. Ma in realtà non sono chi per dire questo, e non lo so, non lo so. Io solo la faccio, e forse è per questo che c'è sempre quel fondale malinconico... forse⁶.

Anche se Jaar era già un nome importante tra gli artisti da considerare come nuove promesse nella elettronica emergente, è senza dubbio *Space Only Noise* a consacrarlo come uno tra i nomi principali del paradigma della nuova musica elettronica, più concettuale a soprattutto, liberata dalle esigenze della *dancefloor*, l'industria de la festa e le discoteche. Una elettronica con più contenuto ma anche molto singolare nella forma musicale in sé – ma senza diventare il fine stesso –, spesso accompagnata da lavori rigorosi di design e packaging, insieme a progetti musicali e audiovisuali aperti e integrati, con musicisti, strumentazione acustica o sperimentale.

*Space is Only Noise*⁷, ufficialmente lanciato il 12 febbraio 2011 sotto il label Circus Company, è composto di 14 tracks e ha una durata totale di 43

⁵ Si può vedere e sentire parte di questo piccolo documentario dedicato al processo di decostruzione dell'album di Jaar, insieme a Will Epstein e Dave Harrington a New York, con l'idea di portare questo suo primo pièce verso una forma più organica ma esplosiva allo stesso tempo, in <https://www.youtube.com/watch?v=iZGuwJzlz5Q>, [ultimo accesso 25/05/2020].

⁶ *Ibid.*, min. 5'08''.

⁷ L'album si può ascoltare in <https://www.youtube.com/watch?v=m4krz1cTmmU>, [ultimo accesso 25/05/2020].

minuti. *Space* è un album carico di una dialettica raffinata tra suono e silenzio, alti e bassi, con una presenza importante della voce usata come strumento e materiale per trasmettere un messaggio, ma anche come dotazione musicale che sconvolge l'ascoltatore. Con registrazioni di fondo, suoni di mani che si perdono nell'acqua, pianti o risate graziose di un neonato, voci in spagnolo di gente, famiglie e ragazzi che giocano in piazza o nel parchetto, *found sounds* e collage sonoro, *clicks* e alcuni rumori quasi glitch, insieme alla copertina dell'album ci presentano un Jaar ventenne molto legato e interessato a portare nella sua opera musicale un senso che mira al passato dell'infanzia malinconica⁸.

Come lo stesso Nicolas Jaar diceva, nel suo linguaggio creativo vanno visti diversi strati, giacché siamo davanti a qualche cosa di musicale che vuole toccare la fisicità del corpo, ma anche affrontare un concetto, idea o narrativa, e che, in quanto forma musicale, funziona come materiale e strumento – *as a really superflex tool*⁹ – per portare ad altro. Un altro che ci permette di sentire una forte complessità e palinsesto nel suo album, e nella sua opera in generale: una sincerità rizomatica guidata dalla dialettica tra *concetto-critica-politica* e *ritmo-fisicità-ballo*. Una dialettica rizomatica, tradotta principalmente in suono, ma soprattutto dal 2015, mirante a progetti multidisciplinari e proposte varie, tangenti o che spesso toccano le sfere dell'arte contemporanea e *new media field*.

La relazione di Jaar con suo padre¹⁰ sicuramente ha molto a che vedere con la sua produzione artistica o comunque con la sua formazione. La copertina dell'album, è una foto scattata da Alfredo Jaar nel 1990, dove appare l'artista

⁸ Non è nostro obbiettivo approfondire molto *Space Is Only Noise*, ma per una interessante review sul primo album di Jaar Cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=Pc5Hutyj2AA>, [ultimo accesso 25/05/2020].

⁹ L'artista parla in questa intervista di alcuni aspetti della sua concezione del suono come materiale, delle sue possibilità e la necessità del ruolo politico che rilegge nella musica elettronica. Cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=77FKPbH-ILA>, [ultimo accesso 25/05/2020].

¹⁰ Sicuramente anche con sua madre ma da questo lato ne troviamo meno evidenze. Sappiamo che Jaar comunica tutti giorni con i suoi genitori, quindi è da pensare che ci sia una buona relazione con entrambi. Lungo le pagine in cui affrontiamo l'opera di Jaar vedremo altri esempi della relazione di Jaar con Alfredo e con la sua stessa infanzia.

con pochi mesi tra l'Est e Ovest Berlino¹¹. Poco dopo la nascita del figlio, Alfredo cominciava a Berlino un progetto per una importante installazione nel Pergamonmuseum nel 1992/1993. Nel 2012, il NGBK di Berlino organizzava una mostra retrospettiva di Alfredo Jaar intitolata *The way it is. An Aesthetic of Resistance* dove si poteva vedere tra molte opere la serie *A New World* (1990), serie fotografica a cui appartiene anche l'immagine di copertina dell'album *Space is Only Noise*. Con la scelta di questa immagine Nicolas Jaar completa visualmente il circolo che vuole imprimere nel suo primo album, una relazione tra suono e rumore, tra spazio e non spazio, un territorio spesso saccheggiato, il *no man's land*, l'infinito rumore del silenzio.

Fig. 15. *A New World* (1990) nella Berlinische Gallerie, dentro della mostra di Alfredo Jaar *The way it is. An Aesthetic of Resistance*, organizzata per la Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK), 2012, Berlino. © Foto Haupt & Binder

¹¹ Non c'è molta informazione sulla copertina dell'album o di questa foto, ma Nicolas Jaar si riferisce brevemente, sempre riguardo il concetto di silenzio-rumore, luogo-non luogo, a questa foto scattata dal suo papa in questo video nel Min. 3'05'', consultabile in <https://www.youtube.com/watch?v=77FKPbH-ILA>, [ultimo accesso 25/05/2020].

NICOLAS JAAR

SPACE IS ONLY NOISE

Fig. 16. Copertina del primo album di Nicolas Jaar, *Space is Only Noise*, pubblicato nel febbraio di 2011 sotto Circus Company ©Foto di Alfredo Jaar

Dal 2011, la carriera internazionale e professionale di Jaar viene completamente lanciata verso moltissimi club e festival e la scena della *electroniculture* e la *elettronica* mostra un grande interesse e curiosità per i primi lavori di Jaar, in parte scoperti grazie a *Space Only Noise*. Il che non ha fatto mancare la presentazione di nuovo materiale sonoro, sia come autore o come direttore artistico e fondatore del label Other People.

Dopo la pubblicazione di alcuni remix tra il 2011 e il 2013, Nicolas Jaar pubblicava l'8 di dicembre 2013 un mix dedicato alla figura di John Lennon,

nel tredicesimo terzo¹² anniversario della sua morte: *OUR WORLD*¹³. Un mix di un'ora e qualche minuto dove usa vari materiali sonori – parliamo sempre di *found sound* trovabile sul web – che hanno a vedere con Lennon, mixati insieme a materiale sonoro inedito. Jaar crea una struttura musicale formale e narrativa che riesce a trasmettere una forte impronta del messaggio del Beattle maturo, con un tocco di speranza per l'umanità, ma usando anche a volte anche un tono crudo¹⁴.

Questo periodo è stato il più attivo di Jaar in quanto a liveset e tour si tratta, se teniamo in conto anche del progetto Darkside¹⁵, insieme all'artista Dave Harrington. Con Darkside, dal 2011 al 2014, Harrington e Jarr hanno presentato il suo progetto in moltissimi luoghi principalmente negli EEUU e Europa. La collaborazione con Dave non è stata la prima occasione di per un lavoro collettivo. Anzi, anche se Nico era incuriosito dalla musica da quando era piccolo, ricordiamo che Clown & Sunset, in qualche maniera, nasce a Messico nel 2004, insieme a Nikita Quasim e Soul Keita, quando avevano 14 anni. Questo primo riscontro sincero e collettivo verso la pratica e il materiale sonoro e musicale diventerà poi una prolifica carriera musicale e interdisciplinare come Clown & Sunset e Other People. È molto importante sottolineare appunto questo senso di processo e di lavoro collettivo, di *collettività*¹⁶. Questo aspetto, presente nella storia dell'arte del XX sec. In maniera progressiva, con Fluxus come fenomeno di referenza, cambia ancora in modo notevole dal 1990 al 2010.

Negli anni '90, quando i *bebproducers* dominavano buona parte della elettronica e non funzionava ancora in maniera massiccia l'mp3, *peer to peer*

¹² La numerologia, come vedremo più avanti per quanto riguarda al progetto *The Network*, ha anche un ruolo importante nella produzione jaariana.

¹³ Il mix si può ascoltare interamente nel canale ufficiale Soundcloud del label Other People in <https://soundcloud.com/otherpeoplerecords/nicolas-jaar-our-world>, [ultimo accesso 25/05/2020].

¹⁴ In questo caso Jaar presenta una registrazione *found sound* di un Black Friday dove nel caos e lotta per entrare i primi nei centri commerciali, la voce limpida di una bambina porta un picco di luce e innocenza nel feroce consumismo del tardo capitalismo. Cfr. Min. 21'18'' del link di OtherPeople's Soundcloud appena citato.

¹⁵ Cfr. <https://www.residentadvisor.net/dj/darkside/biography>, [ultimo accesso 25/05/2020].

¹⁶ Questo senso di collettività è un aspetto spesso sottolineato per Henry Jenkins quando si riferisce alle forme relazionali e di convivenza nel mondo dell'informatica culturale, i blogger e l'hackism.

e Internet 2.0, la maggior parte della musica puntava verso un luogo nel mercato e i progetti sperimentali indipendenti erano minoritari. Dal 2005 al 2015, con i netlabels – emblema di questo processo di collettività nel web orientata alla musica –, grazie alle possibilità di comunicazione, distribuzione, pubblicità e fruizione offerte dal web, molti progetti diventano collettivi, autogestiti, autofinanziati – crowdfunding – con dominio diretto sui flussi di circolazione – almeno quelli dentro del marco della legalità.

Continuando con questo aspetto di lavoro collettivo e di progetti multidisciplinari incentrati nella musica in ibridazione con la miriade di pratiche artistiche, dobbiamo segnalare la performance di 5 ore al MoMA PS1 nel febbraio di 2012. Questa *continuum performance*, supportata anche da Pitchfork¹⁷, in questo caso includeva anche una giovane Sasha Spielberg – voce –, Will Epstein – sassò e keyword –, Dave Harrington – chitarre – e Ryan Staake – maker e videomaker – e Lizzie Feidelson – danza contemporanea. Il tutto si svolgeva in una cupola e Jaar registrava durante lo svolgimento molti dei suoni ambientali e il grande riverbero della cupola e li aggiungeva durante il continuum set.

Nel 2012, Nicolas Jaar diventa uno degli artisti di riferimento a livello globale, cima di una nuova generazione di artisti che stavano appena iniziando a fiorire. Alcuni esempi importanti che consolidano ancora di più il talento di Jaar sono i mix per la serie di Essential Mix della BBC – nominato migliore set dell'anno –, o il 211 set per Resident Advisor (pubblicato nel 2010, ma ampiamente conosciuto a partire da *Space Only Noise*), così come i live set al SonarLab nel 2012, o la uscita in web di un *recording set* di Nicolas Jaar in 2010 nel Bar 25 a Kreuzberg, Berlino – *Episode 33*¹⁸. L'Essential Mix di Jaar di 2012 è stato acclamato spesso come migliore mix della storia di Essential Mix, un programma dedicato a tutto lo spettro della elettronica, presentato per

¹⁷ Si può vedere nel canale ufficiale di Pitchfork su Youtube, un video di questo continuum set in <https://www.youtube.com/watch?v=tLBoAfqYR-M>, [ultimo accesso 26/05/2020].

¹⁸ Tutti questi sets si possono ascoltare, per ordine di nominazone in, <https://soundcloud.com/otherpeoplerecords/csp06-nicolas-jaar-essential>, <https://soundcloud.com/resident-advisor/ra211-nicolas-jaar-1>, <https://soundcloud.com/jaar-fanbase/nicolas-jaar-live-at-sonar-lab>, <https://soundcloud.com/yijun-sshennicolas-jaar-episode-33-part-2>, [ultimo accesso 26/05/2020].

Pete Tong. Nel 2013 invece, il set Boiler Room¹⁹ a New York di Jaar, un live set di 47 minuti, fu anche nominato a lungo come migliore Boiler Room set.

Questo senso di sorpresa e ammirazione della comunità fan e prosumer della elettronica e della *electroniculture* riguardo a Nicolas Jaar, in parte risiede molto nella sua differenza e integrazione coerente e organica di un senso malinconico e tragico nei set, – catartico – carichi di parti molto fisiche, robuste e piene di *groove*, *riffs* e forti *kicksdrums* e bassi saturi. Cioè, come lo stesso Jaar ha commentato²⁰ in molte interviste, ballare coscientemente può servire ed ha un senso politico, ma spesso nella cultura di club a volte il senso critico riflessivo non c'è, ed è per questo che l'artista rafforza il contenuto e le forme musicali con dialoghi, silenzio, rumore, orientato a toccare un momento di *anagnorisi* individuale, per riorientare il sistema relazionale del club verso in punto più sensibile, attivo e solidale.

Durante il 2015, Jaar pubblicò diversi EP intitolati *Nymphs*, sotto il suo label Other People, ma anche, sotto il nome di Against All Logic, (A.A.L). È importante nominare che nel 2015 crea per prima volta la colonna sonora per due film, *Dheepan* (2015) di Jacques Audiard, e in maniera non ufficiale per *The Colour of the Pomegranates*²¹ (1969) di S. Parajanov. Sempre nel 2015, Resident Advisor pubblicava altro mix di Jaar, adesso il *RA500*²². Un mix che serve come esempio per capire la maniera di trattare il contenuto narrativo o poetico nell'opera di Jaar, e anche il suono come materiale e strumento malleabile.

¹⁹ Si può vedere nel canale ufficiale di Boiler Room in Youtube in <https://www.youtube.com/watch?v=IUjWumGIqe8&t=2051s>, [ultimo accesso 26/05/2020].

²⁰ Nicolas Jaar si riferisce per esempio in questa intervista a questa idea, e sull'includere alcuni momenti di riflessione e di domande su cosa facciamo in questo mondo, ma anche un concetto sull'aspetto politico dell'evasione nella house music. Si può vedere in <https://www.youtube.com/watch?v=AW9aYKzMo9c>, [ultimo accesso 26/05/2020].

²¹ L'idea di *Pomegranates* nasceva come risposta all'impatto che il film di Parajanov aveva creato in Jaar ma parte del materiale sonoro era già stato creato: l'artista stava lavorando su alcuni tracks più ambientali, in influenze orientali, e fu quando conobbe Parajanov. Si può ascoltare il LP in <https://www.youtube.com/watch?v=Ni-LwdM7u20&list=PL1ntfXx-b2MzNABpderrvWQShyKFkvmzV>, [ultimo accesso 26/05/2020].

²² Il mix si può ascoltare nel canale ufficiale Resident Advisor di Soundcloud in <https://soundcloud.com/resident-advisor/ra500-nicolas-jaar>, [ultimo accesso 26/05/2020].

Il suo secondo album arrivava nel 2016: *Sirens*, nominato il migliore album dell'anno 2016 di elettronica da *Rolling Stone*. Sempre in 2016, Nicolas Jaar annuncia il progetto di radio-web.art *The Network* e nel 2017, pubblica un libro d'artista, in collaborazione con Mazyar Pahlevan e Jena Myung, che illustra buona parte del contenuto visuale del sito web, più altri poster – molte procedenti da serigrafie e xilografie –, scritti, slogan e testi e trascrizioni, spesso miranti alla filosofia del postmodernismo a la rottura dei miti reinterpretati da una generazione millennial. Buona parte, del contenuto musicale della radio, fu condiviso dal proprio Jaar sotto Other People, tramite Soundcloud²³, dopo una diretta e registrazione in NTS Radio in 2016.

Nel 2017, Nicolas Jaar ha curato il video prodotto da Boiler Room per un suo set speciale al Aviv di Brooklyn, intitolato *TRANSITION*²⁴.

Nel 2018 presenta *A.A.L 2012-2017*, una compilazione con molti dei tracks que dal 2011 Jaar pubblicava sotto questo altro nome – Against All Logic –, sempre sotto il suo label Other People.

Nella primavera del 2019, Jaar è stato incaricato per un'improvvisazione di 9 ore nella chiesa di Oude Kerk ad Amsterdam, che ha suonato insieme a due organisti e una dozzina di casse in sistema surround. Sempre nel 2019, Jaar ha lavorato per creare la musica per il film di Pablo Larrain *Ema*. «Nell'autunno del 2019, ha presentato *INCOMPREHENSIBLE SUN*, un'installazione sonora in un poligono di tiro militare di 200 metri a Het HEM (Zaandam) e il debutto di *RETAINING THE ENERGY BUT LOSING THE IMAGE* al fianco di Vincent de Belleval, che consisteva in 10 grandi riflettori parabolici rotanti che catturano ed emettono un suono surround iper-focalizzato»²⁵.

²³ Il tutto diventa circa 6 ore di mix musicale, e ricordiamo è solo una parte del totale esistente nei 111 canali radio. In Soundcloud, troviamo due parti, ma in realtà, sono 99 tracks, che nella radio, si riproducono in loop. Ascoltare in <https://soundcloud.com/otherpeoplerecords/nicolas-jaar-presents-the-network-part-1-sept-7-2016> e <https://soundcloud.com/otherpeoplerecords/nicolas-jaar-presents-the-network-part-2-sept-7-2016>, [ultimo accesso 26/05/2020].

²⁴ Il mix di Jaar, prodotto per Boiler Room Aviv (Brooklyn) *TRANSITIONS* si può ascoltare in <https://soundcloud.com/user-670365969/nicolas-jaar-transition-boiler-room-dj-set-2017>, [ultimo accesso 25/05/2020].

²⁵ Per maggiori informazioni su alcuni progetti satellitari di Jaar lungo questo ultimo decennio Cfr. <https://nicolasjaar.net/contact>, [26/05/2020].

Nicolas Jaar sta attualmente curando una residenza per artisti sonori in Cisgiordania, all'interno del Dar Yusuf Nasri Jacir per l'arte e la ricerca. Ancora nel 2019, per la prima triennale di architettura di Sharjah (curata da Adrian Lahoud) l'artista ha eseguito un set per 16 casse sepolte nel deserto vicino al Centro Archeologico di Mleiha.

Nel 2020 ha presentato il suo 4 e 5 album – *A.A.L 2017-2019* e *Cenizas*²⁶ – nei mesi di febbraio e marzo, e nel mese di luglio presenterà il prossimo e sesto album: *Telas*.

5.3. The Network.

Il 30 agosto del 2016 Nicolas Jaar annunciava *The Network*. Possiamo definirlo come un progetto artistico collettivo e multidisciplinare, che prende forma in uno spazio web, ma che in realtà simula una piattaforma radio interattiva, per poi esistere come forma principalmente musicale e finalmente come libro d'artista.

Cominciamo con il primo, il formato di radio-web. Sul sito <https://www.other-people.network/>, al quale gli utenti possono accedere da qualsiasi dispositivo collegato ad internet, si possono digitare numeri compresi tra 1 e 333, e tutti i multipli di 3, che troveranno un canale di riproduzione musicale di mix, loop, suoni, preparati e realizzati da Jaar, accompagnati da un poster, immagine o *gif* che danno corpo visuale al titolo del canale. Il sito è stato sviluppato dal programmatore Cole Brown e le opere grafiche e visive sono di Mazyar Pahlevan e Jena Myung.

"The Network è iniziata come un radiodramma. Alla fine del 2015 mi è stato chiesto di fare una residenza artistica di 6 mesi per la BBC che consisteva di 12 ore di mix. Ho deciso di iniziare a scrivere uno spettacolo radiofonico, dove il protagonista è un DJ all'interno di un mondo radiofonico fittizio in stile BBC. L'idea era quella di inserire il suo show radiofonico tra gli altri programmi della stazione.

²⁶ *Cenizas* si può ascoltare in <https://www.youtube.com/watch?v=qQMBQeFmJlk>, [ultimo accesso 26/05/2020].

Così per provare e divertirmi un po', ho iniziato a proporre idee di programmi radiofonici fittizi: Hardcore Ambient (Hard Core Hip Hop Acapellas con musica Ambient sotto), Pop Harvey (David Harvey che parla della fine del capitalismo sopra hits pop), uno show che avrebbe fatto il conto alla rovescia dei miliardari del mondo (Billionaire FM), uno show che avrebbe eseguito registrazioni di famose aste d'arte (You Don't Know What Love Is FM), uno show dedicato al suono dei battiti del cuore di persone famose mentre facevano ciò che le definiva (Famous Heart FM), e così via²⁷.

Quando Nicolas Jaar tornò a New York, da bambino ascoltava molto la radio, e l'hip-hop dominava e riempiva le stazioni che ascoltava di più. È molto probabile che la modalità di radio-web di questo progetto abbia a che fare con il modo in cui un bambino o un adolescente immagina cosa c'è dietro alla radio, ai programmi radiofonici, cioè dietro all'immaginario visivo del programma radiofonico.

Se andiamo al sito web, vediamo che possiamo inserire dei numeri nel centro della pagina. Se il numero non è multiplo di 3, il sito cercherà automaticamente la prossima cifra appena seguente. Dopo qualche secondo, ascoltiamo suoni e sulla sinistra troviamo il poster che fa da riferimento grafico e interpretazione visuale del canale audio. Nella parte superiore, troviamo codici numerici che scorrono con il numero e il nome del canale. Ancora più sopra troviamo dei simboli che ci portano a una lista di tutti i canali che, cliccando, ci appare sulla destra dello schermo. Nei simboli che troviamo ancora più sopra, possiamo accedere a diverse liste che ci permettono di segnalare adesso i canali direttamente dal titolo. I titoli, sono spesso didascalici e danno parola al concetto sviluppato nella parte sonora.

Nel 2017, dopo alcuni mesi dall'annuncio di *The Network* come progetto di net.art e radio-web, e la pubblicazione su Soundcloud di ben 6 ore di mix che offrivano quasi il 70% del totale di materiale sonoro che si poteva ascoltare nella radio-web, Nicolas Jaar presenta un'altra forma, un altro medium per il

²⁷ Jena Myung, Mazyar Pahlevan e Nicolas Jaar, *Network*, Other People e Printed Matter Inc., New York, 2017. [Ultime pagine].

progetto: il libro d'artista. In questa maniera, di nuovo, tornano a farsi evidenti i molteplici aspetti di questa generazione di artisti, che approfondiremo ancora di più con l'analisi del contenuto e forme audiovisuali di *The Network*: multidisciplinarietà nelle forme artistiche, con predominanza nell'audiovisuale, collettività nei processi creativi, autogestione dei siti web, pubblicazioni e promozione, ricche referenze alla storia della musica e alla storia contemporanea e alla cultura di massa.

Fig. 17. “I see too”. Copertina del libro d'artista *Network*, pubblicato per Other People e Printed Matter Inc, New York, 2017. © Other People

*Network*²⁸, il libro, serve in certo senso per dare immagine e testo a un grosso materiale concettuale, a volte astratto, a volte non figurativo, a volte criptato e non cifrabile, relativo a tutti i 333 canali, dei quali, solo 99 avevano trovato uno spazio sonoro nella radio web. Una parte delle opere, testi e grafiche che troviamo nel libro, si basa sulle trascrizioni e grafiche, a volte leggibili a volte no, di buona parte dei testi o frasi che collaboratori nel progetto

²⁸ Si noti che quando parliamo del libro ci riferiamo a *Network*, invece quando parliamo del progetto completo, con la radio web, il libro, e la raccolta musicale e i mix successivi pubblicati da Jaar, che includono il più del totale dei suoni che troviamo nella radio fittizia, ci riferiamo a *The Network*.

The Network avevano costruito, o anzi, avevano formato parte di ulteriori performance²⁹. I canali radio verranno visualizzati in tre maniere, per il numero, per il titolo e per il nome radio – formato dalle iniziali del titolo intero più FM. Così, per esempio, i primi tre canali che appaiono nel libro *Network* sono #21 Waves and Sirens WAS.FM, #261 Resist > Stance RS.FM e #75 Fucking Classics Part 1 FCS.FM.

Nel libro d'artista *Network* troviamo anche testi di Linda van Deursen, Nicolas Jaar e Lydia Lunch e i novantanove poster delle stazioni radio che troviamo nel web.

La differenza principale dei lavori maturi di Jaar con quelli fino al 2011³⁰, soprattutto nel progetto *The Network*, parte del materiale pubblicato da Other People nel 2013-2016 con i vari lavori di A.A.L. e il *RA500* supportato da Resident Advisor, è che la forma musicale va completata e spinta da una forte volontà critica e concettuale esplicita. Questo prende molte forme: testi, dialoghi o citazioni, di un complesso immaginario visuale quando il formato e i media lo permettono, o anche del carattere più concettuale, crudo, tautologico del registro sonoro. Ovvero, le proposte del Jaar maturo sono coerenti con un discorso articolato che *offre e propone* all'utente *esigente* – nel caso della radio web – o dell'ascoltatore a circolare attorno – in maniera rizomatica – alle forme proposte dall'artista, per scoprire le molteplici strati di lettura, – *ambiguità e apertura* – e possibilità interpretative dei suoi lavori.

Come risulta dalle pagine sopra citate, Jaar è cosciente di questa sua necessità e desiderio di dotare i suoi lavori di una esplicita notazione critica e concettuale³¹, spesso aperta ed evocativa, altre più narrativa e concreta. L'idea

²⁹ In questo caso possiamo prendere l'esempio dell'evento in The Kitchen a New York il 24 ottobre 2017. Cfr. <https://thekitchen.org/event/other-people-presents-two-shows> e per un feedback diretto di un assistente all'evento in https://www.reddit.com/r/nicolasjaar/comments/78nx01/experience_nicolas_jaar_live_noise_set_at_the/, [ultimo accesso 2/06/2020].

³⁰ Ricordiamo che il primo materiale pubblicato di Jaar fu creato nel 2007 e usciva alla luce con Wolf & Lamb Records (Brooklyn) e poi, con altri lavori fino al 2011, sotto il label Clown & Sunset, fondato da Jaar, Nikita Quasim e Soul Keita.

³¹ Questo segno tipico dell'artista nei primi anni si era tradotto in stilemi musicali evocativi e malinconici, con suoni che andavano dalla musica indie e l'*elettronica* più melodica alla world music e alcuni remix emblematici della storia del pop (tali come *acapellas* di *1+1* di Beyoncé).

è creare un corpo musicale – o audiovisuale e multidisciplinare – articolato, senza arrivare alla complessità analitica di un saggio di livello PhD, ma con la chiara idea di non ridurre questa sua volontà in una lieve presenza musicale più riflessiva, attraverso la formuletta di momenti più calmi ed introspettivi all'interno di un set musicale carico e di taglio più di ballo.

Continuando con questa prima lettura analitica sul processo operativo di Jaar, un altro fattore decisivo consiste nel fatto che gli argomenti, i testi e le citazioni che usa per comporre le sue opere musicali – o progetti più articolati come *The Network* – spesso sono quasi emblemi – reali o creati ad hoc ma sempre verosimili – della Storia della Critica, Storia dell'Arte, o grandi agenti attivatori culturali riguardanti alla cultura di massa. E per ultimo, il modo in cui Jaar aziona queste allusioni, fortemente marcate dall'arte concettuale, stilemi tautologici e dalla sound art.

La volontà critica e concettuale di Jaar nel progetto *The Network*³², in linea di massima, offre tre sguardi di lettura principali che vanno integrate nelle diverse tre forme in cui il progetto si è sviluppato. Un primo focus è dinamico, processuale e soprattutto simultaneo e quasi disperso, *molto freddo e a bassissima definizione*, per usare termini di McLuhan. Questo primo focus risponde alla prima forma del progetto *The Network*, il sito radio web. Un secondo focus è del tutto aperto e riguarda nettamente il suono e la musica, che nei due set – part 1 e part 2 – possiamo ascoltare al quasi 70% del totale. La differenza principale con il sito web è il grado di sforzo che l'ascoltatore o utente deve esprimere per fruire del lavoro. L'interattività della rete, che l'utente deve completare, è simultanea, non lineare, a mosaico, piena di interruzioni e articolata sotto un contesto di bombardamento audiovisuale *blip blip blip*. I due mix, anche se pieni di sfumature, e come vedremo, con diversi strati di lettura e forte impronta poetica, possono anche essere di facile

³² Per la comodità di seguire i riferimenti qui analizzati e per motivi di disponibilità libera e legale del materiale commentato, ho preferito limitarmi ad analizzare principalmente le forme sonore che si possono ascoltare nel canale Soundcloud ufficiale di Other People, label dell'autore. Invece per i materiali visuali farò riferimento alla variante radio web del progetto, e nella minor parte dei casi, approfondirò argomenti in relazione al libro d'artista.

fruizione. Il modo di fruizione ricade molto di più nella intenzionalità dell'ascoltatore. L'intenzione dell'autore è meno radicale, meno ermetica, più predisposta ad una grande accessibilità, aperta alla fruizione massiccia.

Un terzo focus è più concreto e fissato rispetto agli altri due, – anche per la minore multisensorialità che prevede il libro –, ma allo stesso tempo offre uno spazio d'interpretazione ampio, aperto, non lineare e non figurativo – freddo e a bassa definizione, ma in minor grado del sito di radio-web. Per questo ultimo intendiamo il libro d'artista, *Network*.

L'attenzione che l'utente può mantenere per un sito web come *The Network* rimane sempre limitata e intermittente perché, anche se interattiva, la proposta radio web rimane poco organica e indecifrabile in molti aspetti, risultando quasi un enigma di complesso grado di fruizione. È chiaramente un lavoro più vicino alla net.art e alla radio arte per il suo peso concettuale e le dialettiche di forme che mette in moto, che una piattaforma da valutare come media orientato alla comunicazione pensata per l'utente medio. Detto ciò, l'acidità critica e il forte senso di protesta nella rilettura dell'identità americana si vede rinnovata in forme musicali, visuali e in una organizzazione del sensibile che va dal recupero delle canzoni di protesta silenziate, agli emblemi della cultura del tardo capitalismo, il consumismo ossessivo, il culto kitsch, il senso deviato delle relazioni umane basate nel materialismo estremo, l'ermeticità egoistica della bellezza come religione, il regnato dell'interesse in detrimento e sparizione dell'altruismo, situazioni simboliche come il Black Friday o Valentin's Day, ecc. Questa attenzione etica e politica rimane accesa e attiva durante le tre varianti del progetto, ma adattate organicamente al mezzo e alle relazioni specifiche e diverse tra le diverse tipologie di focus e intenzionalità di ogni determinata proposta.

Nella radio-web, alcuni canali sono veri e propri spazi di riflessione, che offrono giusto una piccola dose di stimolo in maniera molto minimale e netta. È importante sottolineare un denominatore comune in relazione agli stilemi usati da Jaar: le citazioni e allusioni all'arte contemporanea³³, che si potranno

³³ Pensiamo qua al canale #84 Vito's Room – Vito Acconci – o il canale #ΣΣ Matta Clark's Demolition. Pensiamo anche a meccanismi tipici dell'arte concettuale in dialogo alla sound

vedere anche nelle forme musicali, ma che chiaramente, l'autore, dato il mezzo della web radio, ha saputo estrarne le altre possibilità. Nel libro d'artista, principalmente, troviamo anche meccanismi di critica visuale, tipici della critica d'arte contemporanea e della filosofia post-moderna, che ricordano anche alcune delle prime edizioni di *The Medium is the Massage*. Alcune di queste sono forme grafiche tautologiche, di comparazione sovrapposta e ritmi di linguistica basata negli aforismi e meme.

Fig. 18. “Resist-Stance / Are you filthy rich?”, in *Network*, pubblicato per Other People e Printed Matter Inc, New York, 2017. ©Other People e Printed Matter Inc³⁴.

art, come possiamo vedere nel canale #68 Our God Flag, in cui si riproduce un loop infinito di una registrazione delle bandiere americane di Manhattan.

³⁴ Le immagini del libro d'artista *Network* sono foto realizzate e editate dall'autore di questa tesi con l'obiettivo di completare visualmente le argomentazioni critiche al riguardo.

Fig. 19. “Cultural revolution, collective, collectively?” in *Network*, pubblicato per Other People e Printed Matter Inc, New York, 2017. ©Other People e Printed Matter Inc.

Fig. 20. “Mass, mass production, production, producer”, in *Network*, pubblicato per Other People e Printed Matter Inc, New York, 2017. ©Other People e Printed Matter Inc.

Continuando verso la forma musicale, le due parti che Jaar ha pubblicato nel canale Soundcloud³⁵ di Other People diventano un esempio molto interessante per il nostro studio perché questi mix – di più di 6 ore in totale – sono forme sonore ri-organizzate a partire del materiale audiovisuale già presente, già in circolazione, che troviamo nel sito *The Network*. Questo ci permette di analizzare il processo di costruzione del corpo musicale nell'opera di Jaar. Ovvero, il passaggio creativo dall'idea e la miriade di riferimenti concettuali, a la concretizzazione della forma musicale.

In più, dobbiamo tenere in conto il valore dell'intenzionalità che comporta la pubblicazione di questa proposta in una piattaforma gratuita come Soundcloud. L'uso di queste modalità di distribuzione che offre la rete, formano una parte fondamentale dell'attuale concezione comunicativa e artistica per gli artisti millennials; offrendo così un ulteriore punto di analisi sulla intenzionalità degli artisti post-internet riguardo gli orizzonti etici e politici, con cui le sue proposte dialogano, secondo le scelte di distribuzione e accessibilità.

Situandoci nei due mix pubblicati su SoundCloud, è fondamentale tenere in mente che, anche se l'ascoltatore conosce il sito di radio-web, i due mix, restano comunque recepiti in maniera massiccia, arrivando a un pubblico molto più ampio. Questo va legato anche alla maniera di fruizione, che diventa molto meno esigente, in quanto non è interattiva e criptica come la proposta radio. Ma non è il fatto di proporre una struttura artistica più diretta e accessibile, che la fa meno interessante o di minore qualità artistica. Diventa così meno ricca la struttura della dialettica tra il messaggio poetico o artistico e la sua forma e mezzo usato? Potrebbe funzionare come modello frequente e molto visto nella cultura attuale, soprattutto nella soglia tra cultura di massa e proposte di netta volontà artistica ma che non sono molto attese dagli studi culturali o la critica

³⁵ È importante ricordare che questa forma di distribuzione è libera e gratuita. La piattaforma Soundcloud è una delle più importanti per la musica indipendente ed è usata per il pubblico attivo, prosumer, critico e anche creatore. La netta differenza con altre piattaforme è proprio che implica un orizzonte di pubblico più attivo rispetto ad esempio a Spotify, meno interessata all'emergere di artisti indipendenti.

artistica. Ma va studiato caso per caso, situazione per situazione, giacché, seguendo Umberto Eco³⁶, dobbiamo capire sia l'intenzione dell'autore, che il contesto, spazio, mezzo e società dove coabitano le forme in questione, e l'intenzione del ricettore.

Così, ritornando alla forma musicale del nostro caso di studio, possiamo comprendere in maniera più chiara il trasferimento di forme aperte verso la concezione musicale, sia un live set, sia un mix dedicato all'ascolto streaming o anche un album. In *Nicolas Jaar Presents The Network (Part 1)* e *Nicolas Jaar Presents The Network (Part 2)*, l'autore organizza le forme musicali per avvicinarsi il più possibile alla grande quantità di contenuto esplicito, critico, visuale, che troviamo sia nella radio-web che nel libro. Nelle prossime pagine vedremo come, senza perdere mai di vista l'organicità aperta della forma musicale e non cadendo in un linguaggio autoreferenziale, l'autore crea molte possibilità di dialogo e interpretazioni.

Nicolas Jaar Presents The Network (Part 1) inizia con frammenti di John Tavener, che in origine – nella proposta di radio-web – formavano parte del canale #33 *We Werent Made For These Times*. Nel minuto 17 circa, comincia *Four Women* di Nina Simone, anche parte del canale #33. Questa è la prima canzone di netta volontà narrativa, contenutistica. Nel minuto 21'30'', l'autore propone la prima immagine concreta e definita: informazione sicuramente di un telegiornale americano in cui si raccontano alcune perdite materiali per i conflitti armati a Gaza. Ovvero, un riferimento piuttosto netto al conflitto armato mondiale. Giusto dopo questo inciso che porta l'ascoltatore a un presente reale e concreto: “but it's was my imagination, once again, running away with me”. Si tratta di un grande contrasto con il passaggio anteriore, dolcificato, edulcorato, onirico, di chiara volontà di evasione. Non solo per il codice linguistico testuale, ma anche per il ritmo musicale che, basato nelle

³⁶ Umberto Eco, *Apocalittici e integrati*, cit., pp. 84-108.

sfumature di soul, lascia vedere alcune pennellate di ritmo quasi disco³⁷. Ma ecco che essendo attenti, è già stata presentata una chiave importante nell'opera di Jaar: il far sembrare che qualcosa è bello e ideale, ma facendo sentire anche la realtà cupa.

In questo caso, a 22'45'', se l'ascoltare bypassa dall'ascolto superficiale a quello più profondo e attento, ovvero, accogliendo un focus di lettura e interpretazione più complesso e esigente, si noterà come una nebulosa di suoni a contro ritmo, linee di basso e sub interrompono l'organicità della canzone *My Imagination*, che come se fosse corrente alterna, va a picchi, a volte più nitida, a volte sfuocata. Il concetto formalista applicato alla forma musicale appare, si fa notare, ma senza voler essere protagonista e rendere schiava la forma musicale in sé. Jaar offre così un dosaggio equilibrato, che farà ricca la sua opera per chi ha volontà di fruirne in maniera complessa, ma non chiude né obbliga il fruitore a decodificare un valore concettuale ermetico e stretto per poter ascoltare piacevolmente il lavoro in questione. Jaar ci presenta qui una sorta di allusione alla sensazione di sogno, simile alla *hypnagogic* di James Ferraro. Vediamo ancora alcuni esempi per illustrare nostri argomenti.

Continuando con la prima parte, giusto dopo *My Imagination*, di nuovo troviamo un dialogo definito e concreto, ma con delle particolarità. Una voce femminile racconta come ascolta delle voci, voci che dicono "Voglio vedere le cose belle. E sai cosa? Restano sempre lì. Ma non resteranno molto di più. Ma chi è questa gente? Di cosa parlano? Forse non è esattamente una voce diretta, ma più una induzione". Continua la musica, con suoni molto contrastati, quasi naïf che si intrecciano con soffi di bassi, di sub e frequenze ultrabasse. *Kicks* e *cymbals* rallentati a x0,25. Dopo alcuni minuti, di nuovo, altro dialogo, una voce sempre femminile, giovane, probabilmente una *influencer* di appena 14 anni – a 37' 18''. Lei parla di un video che farà per il suo profilo Instagram. Poi, parla di come si sente quando gioca ai videogiochi, sulla nervosità che

³⁷ È importante anche capire che per l'autore, la musica disco ha un forte ruolo politico in quanto fu un atto creativo innovatore per la musica, che cercava il supporto collettivo e vicinanza nella comunità gay e latina negli EEUU, la traduceva in evasione nella *dancefloor*, ma nasceva da un profondo dolore per la situazione di discriminazione che questa comunità soffriva.

sente quando per ore ed ore ammazza gente. “Per San Valentino.... mmm... non so cosa farò, probabilmente niente. Beh, comprare, certo... Forse vedere tutti i miei fidanzati superstar... Loro sono tutti qua in questa stanza. – Giro radicale di registro sonoro, chiuso in silenzio attivo in rumore digitale, e aperto verso un silenzio rotto con la prima nota di piano – Oh... – quasi piangendo – No, non sono qua. Sono nella mia immaginazione”. L’ultimo respiro nasale della ragazza immerso in lacrime, si fonde con una prima nota di piano che crea una transizione malinconica e tragica, con meno referenze al registro sonoro anteriore, più di sogno, pieni di ritmi rotti, effetti di rallentamento, ecc. Un piano classico, di coda, naturale, presente nella storia, fa ritornare all’ascoltare all’evasione onirica in cui era, a un presente cupo e tragico. Si fondono nella composizione di solo di piano, alcune voci di Jaar che lasciamo intendere: “I can’t follow”, in loop non lineali, rotti, alla rovescia, sovrapposti, intermittenti.

A 1h 23’10’’ l’autore cambia il tema in una transizione di ritmi sempre più house-techno, rotti, pieni di glitch e sfumature stradigitali sature, che finiscono nel testo punk di Lydia Lunch nel 2’07’00’’ che dialoga con uno stato di nevrosi. Lydia Lunch chiude con una critica all’identità americana in relazione al conflitto di Palestina. Nicolas Jaar direziona a quel punto un tono più *groove* intonando un canto di libertà. Il mix continua verso la chiusura con una frazione del canale radio *Hardcore Ambient*, dove le liriche delle tracks più famose degli anni ’90, sopra suoni ambient e new age, danno passo alle registrazioni sonore delle aste storiche dedicate all’arte contemporanea e alle armi da fuoco da collezione.

Nicolas Jaar Presents The Network (Part 2) apre sempre con la continuazione dell’asta, pare con la chiusura della vendita di *un Modigliani*. Il criterio di articolazione delle forme sonore nella seconda parte rimane sempre simile, in questo caso meno impostata verso il tema onirico.

Come abbiamo visto, le allusioni a momenti concreti sono anche presenti, funzionando come punti e linee definiti e figurativi che disegnano l’arco

narrativo che dota di senso contenutistico il mix. I dialoghi servono come immagini che aggiungono contenuto al registro sonoro. Ma è anche la concretezza del suono in sé che porta a una organicità e coerenza al tutto.

Una delle chiavi di lettura dell'opera di Jaar, che abbiamo già iniziato a dipanare, è l'uso del materiale sonoro come strumento malleabile per veicolare la forma musicale verso una ricezione contenutistica, carica di messaggio, a volte narrativa, a volte aforistica o tautologica. Ovvero, estraendo tutta la dose concettuale che il suono ha in sé – e quindi attivando la carica identitaria che un determinato suono porta con sé – e in più, dirigendola verso la coabitazione e interrelazione con il resto di elementi sonori che ha attorno, in maniera più musicale e compositiva.

Così, usando la gamma di *tools* che offre il *found soundage*, internet, gli *handly recorder*, Ableton, e insomma, la condizione post-internet in cui viviamo, Jaar crea una tensione formale e contenutistica – di complessa articolazione tecnica e concettuale. Ma la differenza e la chiave fondamentale è che Nicolas Jaar lo fa rispettando l'organicità dell'ascolto musicale medio, senza forzare l'effetto della propria forma musicale in sé, in congruente rapporto con la scena contestuale dove vive la sua opera e, infine, offrendo una possibilità rizomatica per la ricezione della sua musica nel pubblico globale e vario. Con la finalità di rendere attivo, politico e critico il processo di fruizione della forma musicale, ma senza farlo diventare un *difficult listening* impossibile da fruire. Ovvero, senza obbligare agli ascoltatori a sottomettersi a un processo di decodificazione chiuso, difficile, criptato, ma offrendo alcuni strati di complessa e articolata lettura, senza condizionare il tutto formale.

Attenzione: non vogliamo assolutamente sostenere migliori queste proposte artistiche più ricche in forme e concetti – a volte alla soglia delle possibilità di fruizione media – rispetto ad altre più semplici, con obiettivi più diretti a *mono-strato* e di più limitata apertura di lettura e possibilità interpretativa, come per esempio lo è la techno netta e cupa che rimbomba le pareti di Berghain tutte le settimane. Questa linea di ricerca è allo stesso tempo coerente, organica e congruente nel suo processo comunicativo e di consumo, e quindi si può ritenere onesta, in quanto non presuppone aspirazioni di

avanguardia concettuale o tecnica. Appunto, la *elettronica*, *techno* e *tekno* – la relazione tra programmatori e curatori e gli artisti e dj che la creano e suonano – del Berghain ha chiara la sua intenzione, ad hoc per il suo contesto di fruizione, e normalmente, in relazione di risposta positiva con il pubblico che la consuma e riceve.

Lo stesso succede con il campo audiovisuale; non sosteniamo che siano migliori videoclip di forte impronta simbolica e complesse possibilità interpretative, aperte, ambigue e di netta volontà artistica, che molti altri impiegano come compagnia visuale a un motore musicale principale. Un videoclip pensato per funzionare come sostegno visivo di una canzone, ha allora una intenzionalità dipendente, non di libera volontà comunicativa o artistica, che lega il video a la musica. Il problema in questo ultimo caso, si trova più spesso quando la parte visuale di un videoclip prova a lottare con la musica, creando uno squilibrio e interferenze per fruire organicamente della ricezione del videoclip in questione. Lo stesso vale a dire per il caso contrario, quando il suono vuole lottare con il regno dell'immagine. Ma il nostro compito qui, è stato l'analisi di questo progetto di Jaar, ed è giusto approfondire come abbiamo fatto, gli orizzonti etici ed estetici dell'autore, e metterli almeno in relazione con il suo contesto e destino fruitivo, anche mirando alle proposte similari che circolano nel contesto globale attuale del flusso audiovisuale nel web – altra musica elettronica, altre proposte audiovisive e altri progetti multidisciplinari.

È in questa modalità rizomatica e a *multi-strato*, offrendo una forma artistica aperta a la varietà di sistemi interpretativi e di decodificazione, che risiede gran parte del successo e talento nell'opera di Jaar. Ciò che colloquialmente, tra colleghi di studio e ricerca musicale, abbiamo sempre denominato quella sensibilità che Jaar ha per il pathos complesso, quello del sentimento e catarsi che include la ragione, la fisicità del ritmo che dialoga in equilibrio con il concetto e l'idea. Ma che dialoga in parte con la *electroniculture* della tradizione house, techno e varietà elettronica, in maniera permeabile verso altre forme di proposte e progetti artistici multidisciplinari.

RISULTATI E CONCLUSIONI¹

Durante il primo capitolo di questa tesi abbiamo studiato la convergenza del suono nelle arti del XX sec. e anche la “prima musica elettronica” dal futurismo alla *musique concrète* e la *elektronische musik*, e la “seconda musica elettronica”, centrandoci con il fenomeno della musica industriale e le attività di COUM Transmission e TG. Grazie a questa indagine di studio storico-artistico, si è potuto leggere in maniera panoramica² le forme d’inclusione, apparizione e presenza del suono nelle arti del XX sec. Con l’esame dei fattori decisivi sulle modalità in cui il suono e la voce diventano indipendenti della tradizione musicale e passano a essere valutati come possibilità e materia artistica malleabile, abbiamo potuto capire meglio le proposte, opere, progetti e esempi citati lungo il primo capitolo.

Attraverso l’uso e indagine di molti manuali della storia dell’arte del XX secolo abbiamo potuto controllare con sorpresa come effettivamente c’è una sorta di vuoto e soglia liminale per cui ancora, più di un secolo dopo il successo delle avanguardie storiche, rimane una sorta di discriminazione alle arti multidisciplinari. Questo, seguendo il manuale citato e rivisto in questa tesi – *Art since 1900* – vale sia per il campo del video, che per il sonoro, che per le arti elettroniche in generale e le pratiche artistiche a partire del digital turn.

Un altro punto importante risultante della nostra indagine nei fattori chiave nel processo di inclusione del suono nelle arti è stato l’approfondimento

¹ La concezione di questa tesi ha provato a sostenere una indipendenza tra i diversi capitoli che la compongono. Così, abbiamo voluto offrire in ogni capitolo un approccio che propone delle conclusioni alle varie argomentazioni e agli studi sviluppati, in maniera che ciascun capitolo abbia un senso e una propria ragion di essere di per sé. Per questo, in questa ultima parte di questa tesi, dopo un’esposizione del contesto risultante dello studio più storico artistico dedicato ai primi due capitoli, facciamo perno sulle conclusioni dello studio più multidisciplinare e permeabile del capitolo terzo, sostegno concettuale delle due domande principali che abbiamo come obiettivo rispondere e che sono state operate attraverso i casi di studio.

² Una parte importante per questa lettura panoramica è stata anche la cronologia proposta per Helga de la Motte che noi abbiamo citato a lungo in questa tesi e che ci ha permesso soprattutto di capire la progressione esponenziale delle attività sonore nel XX sec., con molti esempi di proposte, opere, progetti o mostre sulla sound art, sul multimediale, multidisciplinare e audiovisuale, new media art e *new media field*. Cfr. pp. 48-52 di questa tesi.

dell'opera di Max Neuhaus, che ci ha permesso di conoscere come il concetto dell'ascolto urbano – della sonorità già presente nello spazio, già attiva, in quasi opposizione alla creazione musicale in aggiunta – è stato già fondamentale dagli anni '60. È stato possibile ricollegare questo concetto anche ai meccanismi di creazione e costruzione di artisti multidisciplinari e sonori trattati in questa tesi, soprattutto riguardo al *found soundage* – come sonorità già presente nello spazio virtuale a modo di archivio – e lo scavo sul web delle sonorità della storia culturale del secolo scorso, un tipico meccanismo d'indagine sonora delle pratiche audiovisuali, sonore e musicali degli ultimi decenni.

L'indagine del primo capitolo verso gli apparati e dispositivi – la storia dei media riguardo al suono e l'audiovisuale – è stata anche fondamentale per capire come storicamente, durante tutto il secolo scorso, è stata presente la necessità di molti autori e artisti a relazionarsi con la tecnologia e diversi supporti per fissare l'immagine e il suono. Questo ci ha permesso appunto rileggere con distanza critica la dialettica tra creazione di nuove forme o tendenze artistiche e le sue possibilità o condizionanti tecnici e tecnologici.

Infine, rispetto al primo capitolo, riteniamo che lo studio della l'indagine multidisciplinare e provocatoria del collettivo COUM Transmission e poi la variante più musicale di TG, si può collegare in maniera interessante con altri fenomeni culturali posteriori. Nel nostro caso, COUM Transmission risulta una situazione di grande sperimentazione con una forma di esagerazione sonora, visuale e corporale. Ma anche per la presentazione di forma più collettiva e più *do it yourself* permeabile sia alle maniere di relazione, di distribuzione del materiale artistico, di creazione delle performance o album, e di fruizione di queste. È sicuramente uno degli aspetti più importanti che abbiamo potuto riscontrare nel primo capitolo di questa tesi: la progressiva collettività e presenza della forma progetto e forma incontro-evento che troviamo nelle pratiche artistiche multidisciplinari del XX sec., soprattutto dagli '60 in poi. Questo aspetto, che è allo stesso tempo un insieme di condizioni per un nuovo paradigma per i meccanismi della creazione artistica, è stato anche molto

presente in questa indagine, a abbiamo potuto riscontrare un punto comune alle arti nel contesto del boom della musica elettronica come fenomeno di massa.

È fondamentale capire il fenomeno del boom della elettronica tra gli anni '87 e '93 per poter capire buona parte della ragion di essere dei festival di avanguardia digitale. Come abbiamo già argomentato, dopo avere situato storicamente i fondamenti della nascita dei rave parties e la sua cultura, prima come fenomeno di massa e dopo come cultura liminale e underground, la sua eredità è stata molto importante non solo per quanto riguarda la stessa musica in sé, ma anche per il mondo dei festival.

Importante per il nostro asse di ricerca è stato approfondire concetti essenziali che il movimento rave ha fatto quasi propri e che sono chiaramente inerenti alla cultura dei festival, in quanto eventi, in quanto riunione effimera, che si crea, costruisce, e poi si dissolve. Così, come il concetto di T.A.Z., sono stati analizzati altri punti chiave per concentrare il focus verso l'area di convergenza dove le arti elettroniche e l'arte digitale, la musica elettronica e i nuovi usi della tecnologia applicata alla creatività e le arti, trovano luogo nei festival d'avanguardia digitale. Uno di questi punti è il processo per cui, in parte come rifiuto agli eccessi della elettronica rave, si apre una tendenza verso la elettronica più pensata per l'ascolto e più attenta ai linguaggi sperimentali che la crescente tecnologia DAW metteva a disposizione in maniera massiccia. Questo processo ha fatto rivalutare concetti e forme tipiche della avanguardia musicale e la sound art – rivalutazione del caso, il silenzio, l'errore, l'indeterminatezza, il suono del proprio supporto, l'inclusione dei suoni esterni, frammenti trovati in vecchie cassette – che erano già state oggetto di studio per Cage, Schaeffer, Xenakis e altri pionieri della elettronica. La differenza netta con le avanguardie e i movimenti di sperimentazione sound art e elettroacustica, piuttosto accademici e di nicchia, come abbiamo argomentato, è stata la ricezione di massa della elettronica negli anni '90, – con un fondale di ballo e ritmo – e una congruente eredità di espansione e ampia fruizione.

Nell'indagine di approfondimento della tappa post-rave abbiamo potuto verificare come si consolidano in questi anni alcuni importanti aspetti della *elettronica* – e anche le nuove forme di distribuzione e produzione. Forme di creazione, produzione, distribuzione e relazione, che vanno a convergere con una parte dell'attenzione che il mondo dell'arte contemporaneo e new media art dedica allo spettro sonoro, includendo sempre di più la *elettronica*. Alcuni dei casi trattati riguardo a questa conclusione sono stati Raster Noton o le mostre nominate, come Bjork al MoMA, Plastikman al Guggenheim o Jaar al MoMA PS1.

Nell'ultima parte del capitolo dedicato al movimento rave e la *electroniculture*, abbiamo visto come il post-rave e la sua eredità siano state imprescindibili per dare forza a un processo di flessibilità ed elasticità nell'ascolto verso registri sonori sempre più radicali e di ricerca, in maniera ibrida con l'inclusione del video e modelli di show e live a/v sempre più complessi e ricchi, anche se implicano la scena di ballo. Un processo legato anche a una perdita del fattore sorpresa. Questo è fondamentale, come si può intuire, sia per il mondo dei festival di avanguardia digitale, che anche per i centri o istituti di produzione e ricerca sonora, e per gli artisti sonori o audiovisuali stessi.

Con il progressivo processo di espansione e flessibilità dell'ascolto, le opere più radicali, venivano comunque recepite più ampiamente e più sostenute dal proprio pubblico, amplificando così la ricezione di molte proposte che prima del boom della elettronica post-rave e più sperimentale, erano costrette a rimanere in centri di ricerca sonora o centri d'arte. In questo senso, si può quindi leggere una spinta che la cultura della elettronica ha provocato verso una maggiore accettazione dell'avanguardia della ricerca sonora. Allo stesso tempo, si può individuare un movimento di apertura da parte dei centri di ricerca audiovisuale e sonora verso la cultura della elettronica. Due movimenti che risultano come parti dello stesso processo di legittimazione della elettronica e che hanno come modello di ricezione per eccellenza il festival d'avanguardia digitale.

Per capire in profondità gli aspetti, i condizionamenti, i fattori e i meccanismi che durante l'ultimo decennio dello scorso secolo hanno segnato le chiavi del contesto di sostegno della produzione artistica di cui noi ci occupiamo, è stato necessario amplificare il focus di studio, facendo attenzione alla molteplicità di prospettive attivate con il progressivo processo di digitalizzazione. Insistendo ancora, riteniamo certamente necessaria questa permeabilità di approccio critico, perché sarebbe stato troppo parziale e incoerente con la stessa natura dinamica e diluita del fenomeno studiato, centrarci unicamente su aspetti storico-artistici da uno sguardo storico. È stato fondamentale per la natura dei fenomeni studiati in questa tesi, appunto flussi di convergenza, fare attenzione a molti aspetti tecnici che hanno a che vedere direttamente con lo sviluppo tecnologico, agli usi di questi e alle relazioni e le comunità di consumatori, prosumers e makers. Così come l'indagine specifica su questa miriade di situazioni e modalità spinta dal digital turn, che stimola e attraversa l'attuale condizione post-internet, segnando in maniera netta le pratiche artistiche, audiovisuali e musicali.

Dopo un primo una breve analisi sui punti chiave dell'impatto del computer, è stato approfondito il concetto di cultura della partecipazione. Questo punto è stato importante per relazionarci in maniera inclusiva con le modalità di fruizione, ricezione e riorganizzazione di contenuti, da parte del pubblico, prosumers e makers. Ma soprattutto è stato essenziale per capire molti dei processi che riguardano le forme di organizzazione e relazionali tipiche della cultura della partecipazione, quindi, di processi di condivisione collettiva del sensibile, sia per MIRA Digital Arts Festival che per i diversi progetti di Nicolas Jaar. Una cultura della partecipazione che diventa aspetto caratteristico e specificità della condizione post-internet ma già presente in maniera progressiva dalla metà degli anni '90.

Un altro argomento della nostra indagine molto utile per capire le modalità di fruizione e parte delle proposte che predominano nei festival d'avanguardia digitale nell'attualità, sono le diverse tipologie di usi e consumo musicale e audiovisuale. Dopo aver compreso gli aspetti di cambio e gli ingranaggi che la

musica digitale – e la ragion di essere del formato .mp3 – e le DAW mettono in moto, ci siamo focalizzati negli effetti della musica portatile e suoi riproduttori, abbinati all’uso quotidiano di cuffie, quindi, all’ascolto individuale. L’uso massiccio di lettori mp3 – e posteriormente gli smartphone – insieme all’uso di cuffie – e della nuova miriade di tipologie di cuffie, di tipo iem e Bluetooth – sono apparse come fattori di massima importanza nei processi di ricezioni di contenuti audiovisuali, sia in modalità di download con *server peer to peer*, che in modalità streaming e attraverso piattaforme come iTunes, Youtube, Soundcloud, Spotify o Amazon Music.

L’approccio più tecnico, che include alcuni punti di ricerca dei sound studies, riguardo alle specificità e qualità degli auricolari, *iems* e cuffie oggi disponibili nel mercato, in dialogo con l’uso per ascolto musicale e anche per la fruizione di contenuti video e audiovisuali – principalmente in maniera individuale – ci appare come un punto di svolta fondamentale.

La qualità delle cuffie disponibili in relazione al prezzo medio o basso di molte tipologie, insieme all’inclusione del tipo di auricolare *iem*, hanno aiutato a offrire un ascolto individuale di maggior qualità e soprattutto ad un volume che sembra più alto, creando un’esperienza dell’ascolto più gradevole. Questo spinge in parte il processo di progressiva flessibilità, apertura e adattamento dell’ascolto ai registri sempre più elettronici, definiti e minuziosi – suoni e frequenze che prima erano ristrette agli studiosi e appassionati, e che con il boom dell’uso di cuffie di certa qualità, passano a essere fruiti in maniera sempre più ampia. Allo stesso tempo, queste possibilità tecniche aiutano a dare senso a pratiche artistiche audiovisuali attuali che, per la sua complessità, solo in questo ultimo decennio hanno potuto essere fruiti in maniera più adatta e coerente con l’intenzione con cui sono state *progettate e programmate*. Ad esempio, abbiamo notato come negli ultimi anni, in maniera frequente, una parte importante dei suoni – microsuoni a volte – quasi cinematografici collegati ai videoclip, formano parte attiva delle tracce o canzoni, e diventano anche strumento creativo per la creazione di effetti digitali – *audioreattore* e sync image-audio – durante le performance, concerti e shows.

Con lo studio di Nicolas Jaar, ma anche di molti altri artisti citati e studiati in questa tesi, abbiamo verificato come altro aspetto fondamentale della condizione post-internet sia la velocità, simultaneità e spontaneità nella materializzazione delle idee in lavori, progetti o forme di contenuti audiovisuali, spesso presentate sul web in anticipo, e poi veicolate verso dischi o album, fanzines, riviste, libri, o lives, shows, installazioni o performances. La possibilità di usare dispositivi digitali tascabili o portatili, in maniera quotidiana e quasi continua, e soprattutto il suo modo di apparire nei modi di consumo della generazione di artisti millennials, come multitool – eredità della concezione del computer come *metamedium* –, spinge alla la formazione di collettivi, favorendo lo sviluppo autonomo e indipendente di opere e progetti artistici.

Abbiamo visto anche come, dopo aver approfondito e individuato le differenze delle diverse tipologie e modalità di festival inerenti al nostro asse di ricerca e permeabili ai festival d'avanguardia digitale, in generale, i festival, sono un punto fondamentale nella catena del turismo e cosmopolitismo culturale nell'attualità. Così, nel penultimo paragrafo del terzo capitolo, abbiamo potuto comprendere come gli aspetti chiave del digital turn dialogano direttamente con il ruolo dei festival, inclusi in certa maniera in un più complesso processo di turismo culturale, che si nutre ancora dall'eredità del fenomeno di massa del rave e della *electroniculture*.

Addentrando nel processo di creazione e nei lavori di alcuni artisti fondamentali per capire il paradigma delle pratiche artistiche audiovisuali e sonore nel decennio 2010-2020, abbiamo notato come si può leggere un comune denominatore³: una volta le novità tecniche e l'apparato tecnologico viene digerito e metabolizzato per una generazione di artisti, nel nostro caso, la generazione millennials, detta anche dei nativi digitali, la sperimentazione delle possibilità di queste tecnologie applicate alla forma e le strutture artistiche, non diventano più il fine stesso, ma un strumento naturale nel

³ Questo fenomeno di passaggio per cui la finalità e l'intenzione del lavoro artistico tende verso il discorso personale, il concetto o altro, invece di tenere come fine stesso i propri limiti del linguaggio usato in relazione al medio e agli strumenti e apparati tecnologici si è potuto anche leggere in questa tesi riguardo la net.art o anche per la stessa musica elettronica negli anni '90.

processo di creazione, essendo appunto rimossi come finalità e lasciando questo spazio per l'esprimere dei discorsi più concettuali.

Questo processo appena spiegato però, va spinto verso altri aspetti che formano *modus operandi* e specificità chiavi per i tempi post-internet e le pratiche artistiche di quest'ultimo decennio. Nel *new media field*, l'uso del materiale trovato e in circolazione in rete diventa un meccanismo di primo ordine per gli artisti. La critica d'arte specializzata in arte post-internet, dal 2008 circa, si è dedicata in gran parte a studiare molti di questi aspetti. Seguendo i contributi teorici e critici degli autori e artisti, mailing list, piattaforme o surfer clubs, citati in questa tesi, abbiamo notato come nell'analisi del fenomeno audiovisuale e sonoro degli ultimi decenni, anche se condivide moltissimi punti che offrono il senso specifico a queste proposte, spesso venga ignorata la relazione che queste pratiche hanno con il mondo dell'arte contemporaneo, in maniera esplicita. E invece, studiando il mondo dei festival d'avanguardia digitale, abbiamo visto come il *found soundage*, il *sound collage*, insieme al *found footage* per il visuale, stanno caratterizzando buona parte della produzione artistica tra il musicale, l'audiovisivo e le *arti del new media field*, per gli artisti millennials.

Con lo studio dei fattori di massima influenza per il nostro asse di ricerca, abbiamo visto come l'uso deliberato di Internet sia anche un altro denominatore comune e abbia un ruolo fondamentale per tre processi principalmente: Internet come fonte inesauribile di risorse sonore, internet come fonte di origine del contenuto e del materiale di partenza; Internet come luogo principale per l'esistenza di queste opere; e Internet per permettere l'auto-gestione, auto-promozione, auto pubblicazione e auto-finanziamento dei contenuti, lavori, progetti e opere. Questo ultimo punto dobbiamo collegarlo al processo di altissima autonomia e immediatezza offerta da Internet. Studiando il caso dell'artista e producer californiano James Ferraro, figura chiave per capire alcuni dei movimenti estetici e concetti più presenti nel panorama audiovisuale e musicale del decennio scorso – *hauntology*, *hipnagogic*, *vaporwave*, *retrogaming* –, abbiamo verificato come questo aspetto di

immediatezza, autonomia e simultaneità offerta da Internet, abbia un ruolo fondamentale. Ma dobbiamo ancora insistere sul carattere rizomatico e simultaneo di questa condizione, sempre in dialogo con le costellazioni di apparati, modalità di consumo e usi di dispositivi, piattaforme e softwares che questa generazione di artisti, pubblici e makers, hanno metabolizzato sempre più organicamente dalla metà del primo decennio del secolo.

Per ultimo, dopo aver specificato le forme di consumo musicale e audiovisivo nel decennio in questione di analisi, possiamo evidenziare un chiaro punto di inflessione nelle modalità di fruizione della elettronica: i mix di studio. Abbiamo messo in paragone le differenze tra un mix tratto da un live o djset precedente di una serata in un club, e un mix preparato in studio e che è pensato e progettato per essere fissato in formato .mp3 o .wav e per l'ascolto – individuale in molti casi. Questa modalità si espande in maniera massiccia dal 2008 in poi e va legata anche alla miriade di dispositivi tascabili, lettori mp3 e smartphone, e alla musica streaming, ascoltata tramite piattaforme come Youtube e Soundcloud. Ovvero, set musicali che hanno una intenzionalità diversa all'enfasi fisica del ballo in club, che tentano spesso discorsi concettuali più complessi e che offrono anche un'indagine ricca che scava la storia della *popular music* e della cultura di massa e la sua traccia in forma di sonorità. Ma, come abbiamo visto con il caso di Jaar, possono diventare anche strutture sonore di forte impronta critica e poetica senza perdere l'orizzonte organico della forma musicale in maniera congruente con il contesto legato alla *electroniculture* e per alcuni artisti, di avanguardia digitale. Un contesto che regge e funge come rete capillare per sostenere queste forme nella costellazione di materiali audiovisivi che danno corpo a buona parte delle pratiche artistiche post-internet di carattere audiovisuale e sonoro, di netta volontà artistica.

Sono i festival d'avanguardia digitale un'alternativa al sistema delle istituzioni d'arte più canoniche per buona parte delle pratiche artistiche nell'era post-internet?

Possiamo tracciare un modello, una tendenza, o una condizione comune, nelle forme estetiche di questa generazione di artisti millennials che lavorano per lo più nel campo sonoro, musicale o audiovisuale, ma che sono presenti in maniera ibrida e multidisciplinare verso molti altri progetti artistici?

Come abbiamo visto, in maniera contestuale e panoramica durante la cronologia della sound art proposta da Helga de la Motte, citata a lungo nel primo capitolo, e nel paragrafo dedicato alle tipologie di festival eredi della cultura di massa rave, e in maniera più precisa e analitica durante l'esame della attività del festival MIRA nel suo quasi decennio di vita, spesso, in molti casi i festival sono cresciuti col supporto di alcune istituzioni pubbliche o private, dedicate alla cultura contemporanea, le arti, o la ricerca.

Sono state individuate diverse tipologie di festival dedicate alla musica elettronica in maniera principale, ma permeabili ad altre discipline, artistiche, didattiche, olistiche, ecc. Abbiamo analizzato aspetti chiave e specificità di due modalità di festival principalmente: il festival d'avanguardia digitale, principale oggetto d'interesse, indagine e analisi in questa tesi, e anche il festival più erede della cultura rave, dove possono essere riconosciuti diversi modalità ancora – transformation festival, visionary art gathering, ecc. Mirando ai festival eredi della cultura rave, siamo stati capaci di localizzare le differenze e punti di svolta riguardo ai festival d'avanguardia digitale.

Il festival MIRA si presenta come un festival dedicato all'intersezione tra arte e cultura digitale. Se ricordiamo Pierre Lévy o Charlie Gere, il termine di cultura digitale, oggi è più espanso, aperto e inclusivo che mai. Seguendo gli argomenti di Manovich, a partire dal consolidamento del computer e internet ad alta velocità, il mondo della comunicazione, dell'informazione e dell'arte, si trova sotto lo stesso *new media field*. Come abbiamo visto durante l'analisi del festival MIRA, è imprescindibile dedicare attenzione al processo, al modo, al come e perché vedono luce molteplici modalità di lavori artistici, programmi, opere, installazioni, progetti o mostre, che hanno a vedere in

maniera fondamentale, tematica e strutturale con il *new media field* e la cultura digitale. È importante ricordare che MIRA proponeva già dal 2013 laboratori e workshop in uno dei centri culturali più importanti della città di Barcellona e punto di riferimento per la cultura contemporanea peninsulare – il CCCB.

Basandoci principalmente sul caso di studio del MIRA, ma mirando in maniera panoramica ad altri festival approfonditi durante questa tesi, non possiamo considerare che questa tipologia di festival possa diventare un evento chiave e di riferimento nella convergenza tra arte digitale e cultura contemporanea senza il supporto delle istituzioni solide che già puntano, anche se timidamente, alle ultime pratiche artistiche degli ultimi decenni. Si può notare che da parte dell'istituzione artistica tradizionale, c'è un movimento di avvicinamento alle pratiche artistiche audiovisuali attraverso l'*expanded cinema*, e all'*elettronica* tramite la sound art; usando così, le categorie o campi dell'arte più solidi, storici e legittimati, come nesso verso le proposte più attuali e ancora in fase di sviluppo.

Il festival Sonar nasceva nel 1994 a Barcellona e contava sul supporto e sulla collaborazione del MACBA e del CCCB. Il festival MUTEK nasceva a Montréal nel 2000, con supporto della SAT, parte del ISEA e il Festival del New Cinema e New Media. Nel caso del MIRA, possiamo notare che la relazione tra i festival d'avanguardia digitale e la sua natura di evento-incontro, immediato, unico e effimero, che ha il festival come base concettuale, e la batteria di centri istituzionali o con supporto del Comune, Regione o Governo, fissi e stabili, dedicati alla cultura contemporanea, nel decennio più studiato e nell'attualità, è diventata inclusiva, aperta e di complementarità. Ovvero, i festival d'avanguardia digitale, con la loro essenza concettuale condivisa in parte con altre tipologie di festival, insieme alle specificità tematiche e strutturali, offrono possibilità di fruizione, di espansione, ricerca, visualizzazione e conoscenza di pratiche artistiche, che gli spazi istituzionali spesso per la propria natura fissa, stabile o architettonica, non riescono a soddisfare. Questo però, come si è visto durante questa tesi, non stimola in realtà un processo marcato di contrarietà da parte degli staff creativi e

progettisti dei festival verso le istituzioni, ma si crea progressivamente un continuo e reciproco senso di responsabilità e collaborazione collettiva.

Con il festival MIRA, dopo aver descritto gli spazi nei quali il festival si svolge e aver approfondito come la direzione del festival dialoga con gli altri spazi della città, siano privati che pubblici, possiamo sostenere che effettivamente c'è un'apertura da parte dagli organismi culturali, artistici e tecnologici, verso una attività di comune collaborazione.

Per questo è importante segnalare che da un lato, i festival d'avanguardia digitale svolgono una funzionalità di espansione e indagine delle pratiche artistiche post-internet, svolte nel decennio di studio, 2010-2020, ma già visibili dalla metà degli anni '90, con un tipo di fruizione nettamente relazionale ed esperienziale, dove l'impatto, l'effetto e l'immediatezza ha un ruolo essenziale. Da questo punto di vista, è giusto capire che le modalità di fruizione, relazione e indagine che può offrire un marco comunicativo di un festival d'avanguardia digitale, sono piuttosto limitate e in parte inesistenti nell'ambito museale. Un contesto che offre, in quanto festival d'avanguardia digitale, una importante flessibilità verso l'intenzionalità degli artisti, le proprie strutture e forme artistiche proposte, ma soprattutto, una *espansa* condizione di fruizione aperta che il pubblico può operare.

Il carattere a *multi-strato* che abbiamo presentato e analizzato prendendo l'opera di Nicolas Jaar in esame, diventa anche un aspetto fondamentale nei festival d'avanguardia digitale. Uno spazio-incontro-evento che si forma come struttura rizomatica, in maniera tale che il pubblico può vivere e fruire delle esperienze che vanno da mostre d'arte digitale, installazione, live a / v, ecc., in maniera prolungata nel tempo, e quasi in maniera simultanea tramite diversità di spazi di nature diverse.

L'aspetto della lunga durata tipica dei festival diventa imprescindibile per capire una parte fondamentale della sua ragion d'essere, ma soprattutto, ci aiuta a capire il perché del suo bisogno come alternativa in complementarità al sistema delle istituzioni artistiche. Con un'assistenza media che va dalle 6 alle 10 ore – di cui circa la metà sono di notte – per “giornata” di programmazione del festival, la lunga durata diventa un agente chiave che segna le modalità

relazionali, di attenzione e fruizione del pubblico verso le proposte artistiche recepite.

D'altro lato, dobbiamo considerare anche la ricezione che l'istituzione artistica tradizionale mostra verso le pratiche artistiche spesso non considerate dal mondo dell'arte contemporaneo *mainstream* ma che, in gran parte grazie ai festival d'avanguardia digitale, stanno risultando di chiara presenza negli ultimi anni in molte città e centri d'arte a livello globale. Questa situazione va studiata caso per caso, giacché la relazione tra gli organismi, governi e centri istituzionali dedicati all'arte con i molteplici progetti artistici che mirano l'avanguardia digitale o le pratiche artistiche attuali non funziona nella stessa maniera in tutte le parti. In questa tesi abbiamo scelto punti di riferimento soprattutto spagnoli, per coerenza e onestà con le nostre possibilità d'indagine e anche perché il festival Sonar e la sua relazione con la città di Barcellona ha marcato un percorso che molti festival d'avanguardia digitale, eventi o piattaforme dedicate a questo flusso di convergenza tra musica elettronica, arte digitale e pratiche artistiche, hanno voluto seguire.

Rispondendo in maniera netta alla nostra prima domanda e al primo obiettivo, ci dirigiamo ancora verso una posizione integrata a metà dei poli. Il festival d'avanguardia digitale funziona come luogo, piattaforma e contesto artistico unico ed esclusivo, offrendo, per la sua natura, tematica e di struttura, possibilità che ancora, in maniera regolare, il centro d'arte contemporanea, museo o centro di ricerca, non ha sviluppato in modo espanso e inclusivo come lo ha fatto il festival d'avanguardia digitale. D'altra parte, abbiamo visto come invece molte istituzioni sono aperte alle nuove modalità d'arte relazionale in dialogo con i linguaggi digitali, l'audiovisuale e l'elettronica. Per questo, intendiamo che il festival d'avanguardia digitale si muove con l'intenzione di seguire le modalità artistiche attuali, incentrate soprattutto nell'*elettronica*, arti digitali e progetti installativi e linguaggi audiovisuali in forte legame con la fonte codice digitale, ma non in maniera sostitutiva al centro d'arte, museo, galleria o istituto di ricerca. I festival d'avanguardia digitale, funzionano in certo senso come agenti di espansione di modalità artistiche in continuo

sviluppo, alle quali il museo si include sempre di più, ma ancora in maniera intermittente e non del tutto legittimata.

D'altro canto, riprendendo gli argomenti esposti riguardo alle modalità e specificità delle pratiche artistiche nell'era post-internet, nel nostro caso centrandoci soprattutto in artisti catalogati come musicisti ma attivi in molti progetti multidisciplinari, abbiamo cercato di capire se effettivamente possiamo tracciare un modello che caratterizza gli artisti millennials studiati in questa tesi. Di nuovo la conclusione si trova in una situazione permeabile e in continuo cambio e sviluppo. Da un lato, dopo aver individuato gli aspetti chiave per la condizione post-internet analizzata e applicata al nostro asse di ricerca, abbiamo visto come internet giochi effettivamente un ruolo fondamentale, ma insieme e solo in cooperazione con una costellazione di dispositivi, apparati, e con i corrispondenti usi e forme di consumo e *prosuming*. Ovvero, nella maggior parte di casi – una chiara eccezione è l'artista Holly Herndon –, l'oggetto d'indagine che opera la struttura artistica o la forma del messaggio poetico, musicale, audiovisuale o installativo, non ricade nella specificità tematica o strutturale della rete in sé.

Invece, vediamo come nel decennio preso in esame, 2010-2020, le possibilità operative che offre Internet in binomio alla condizione creativa spinta dalla costellazione di dispositivi e gli usi di questi, hanno marcato una condizione ibrida e di artista intenso come maker. Con lo studio di Nicolas Jaar e il suo progetto *The Network*, abbiamo inciso su alcuni fattori che formano una parte delle specificità risultanti del digital turn, analizzato nel terzo capitolo. L'aspetto relazionale, di collettività, e la forma-progetto, insieme alla presa di controllo e gestione totale del sistema di distribuzione e pubblicazione dei materiali artistici è stato un altro denominatore comune che abbiamo riscontrato. Ma appunto, essendo processi attivati soprattutto a metà e fine degli anni '90, non consideriamo che sia una specificità esclusiva della generazione millennial.

Così, più che parlare di modello per una generazione di artisti millennials, possiamo concludere che effettivamente si può leggere un progressivo

consolidamento di molti aspetti nelle pratiche artistiche studiate in questa tesi, che hanno a vedere con l'uso d'internet in dialogo con dispositivi digitali, spesso in maniera collettiva e di gruppo, che vedono la luce in progetti multidisciplinari, ibridi e permeabili a varietà di linguaggi, ma che hanno musica e audiovisivi come struttura linguistica principale, e che spesso trovano luogo in maniera intermittente ed effimera nei festival d'avanguardia digitale.

Invece, per le differenze, notiamo anche una crescita del discorso più concettuale, di più complessa fruizione e di più ricca articolazione formale. Ma la peculiarità di questo processo è che, anche se i lavori chiusi e definitivi a modo di opere e album a volte tendono a essere più ermetici, molti di questi artisti lavorano in maniera parallela in una modalità diversa per la fruizione del suo processo artistico: nel festival d'avanguardia digitale.

Con Nicolas Jaar, abbiamo visto come uno degli aspetti più importanti della sua produzione sia la struttura rizomatica dei suoi lavori. Una forma a *multi-strato*, che offre infinite possibilità di lettura e interpretazione ma senza deformare il corpo, l'organicità e l'eredità della musica in cui l'artista basa i suoi registri sonori. L'artista cileno-newyorkese, nel 2020, presenterà a luglio il suo sesto album, e dopo un decennio di attività e 30 anni di età, si consolida come una figura imprescindibile per il paradigma di artista ibrido della generazione millennials, più attivo come musicista e producer, ma anche curatore, artista visuale, e direttore artistico di molteplici progetti collettivi.

Con l'analisi del festival MIRA, abbiamo potuto intravedere un altro denominatore comune di molti festival d'avanguardia digitale: la concentrazione durante i primi anni in attività più didattiche, chiaramente culturali e di ricerca, e meno incentrate nella musica elettronica da ballo. Così, molti di questi festival, incluso il MIRA, non usano nella maggior parte dei casi, il nome di musica elettronica nel suo titolo. Invece, come si è presentato con l'esame comparativo della programmazione del MIRA, nei ultimi anni, il pubblico è assistito a una progressiva presenza della elettronica di ballo più radicale e etichettata come post-techno e deconstructed club.

Mirando a questo nuovo presente, l'anno 2020 ci presenta nuovi condizionamenti per il contesto dei festival e dei festival d'avanguardia digitale. Le modalità d'arte relazionale che la pandemia del Covid-19 sta mettendo in crisi possono chiarire alcuni dei fattori più importanti della ragione d'essere dei festival d'avanguardia digitale, acuitizzando ancora la dialettica di tensione tra l'*hi-tech* e la rilettura della corporeità fisica e della presenza umana nelle pratiche artistiche post-internet. Molti degli organismi e staff dei festival d'avanguardia digitale, come L.E.V., Semibreve, Sonar e MIRA, per il territorio peninsulare stanno adattando i loro programmi per l'anno 2020, i quali saranno di vitale interesse per la nostra indagine e la continuazione di questo campo di ricerca. Si tratta di un momento storico chiave per approfondire gli aspetti relazionali che la cultura digitale e le ultime pratiche artistiche legate al formato del festival d'avanguardia digitale, stanno attivando in molte città di tutto il mondo.

BIBLIOGRAFIA

Sono indicati le date e le edizioni consultate per questa tesi. Per le traduzioni, indichiamo fra parentesi la lingua dell'edizione originale. Nei primi titoli, indichiamo vari cataloghi importanti per l'indagine della ricerca, e successivamente, un'ampia selezione di riferimenti bibliografici.

AAVV, *Art Post-Internet: INFORMATION / DATA*, Ullens Center for Contemporary Art, Pechino, 2014.

AAVV, *Deep Screen. Art in Digital Culture*, catalogo della mostra, Stedelijk Museum, Amsterdam, 2008.

AAVV, *Escuchar con los ojos. Arte sonoro en España, 1961-2016*, Fundación Juan March, Madrid, 2016.

AAVV, *Eva e Franco Mattes: 0100101110101101. ORG*, catalogo della mostra, Charta, Milano-New York, 2009.

AAVV, *Playlist. Jugando con juegos, música, arte*, catalogo della mostra, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, 2009.

AAVV, *Postmedia Condition*, catalogo della mostra, Centro Conde Duque, Madrid, 2006.

AAVV, *Proceso Sónico*, catalogo della mostra, MACBA e Actar, Barcelona, 2003.

AAVV, *Night Fever. Designing Club Culture, 1960-Today*, catalogo della mostra, Vitra Design Museum, Weil and Rheim, 2018.

AAVV, *XLII Esposizione Internazionale d'Arte La Biennale di Venezia. Arte e scienza. Biologia / Tecnologia e informatica*, catalogo della mostra, Electa, Venezia, 1986.

AAVV, *010101: Art in Technological Times*, catalogo della mostra, SFMoMA, San Francisco, 2001.

Adorno T.W. (tr. it.) *Sulla popular music*, Armando, Roma, 2006.

Akademie der Künste Berlin (a cura di), *Klangkunst*, Prestel, Monaco, 1996.

- Allen-Robertson J., *Digital culture Industry: A History of Digital Distribution*, Palgrave Macmillan, London, 2013.
- Alwakeel R., *IDM as a “Minor” Literature: The Treatment of Cultural and Musical Norms by “Intelligent Dance Music”*, in «Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture», 1, 1, 2009.
- Alwakeel R., *The Aesthetics of Protest in UK Rave*, in «Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture», 1, 2, 2010.
- Almueza M., *Creación, sonido y ciudad: un contexto para la instalación sonora en el espacio público*, tesi doctorale inedita, Universidad Complutense, Madrid, 2010, reperibile su <https://eprints.ucm.es/12292/>.
- Appadurai A. (tr. it.), *Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione*, Meltemi, Roma, 2001.
- Appadurai, A., *Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy*, in «Theory, Culture & Society», 7, 295, 2010.
- Ariza J., *Las imágenes del sonido*, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca. 2008.
- Artaud A. (tr. cast.), *Páginas escogidas*, NEED, Buenos Aires, 1997.
- Ashline W., *Clicky Aesthetic: Deleuze, Headphonics, and the Minimalist Assemblage of Aberrations*, in «Strategies: Journal of Theory, Culture, Politics», 15, 2002.
- Balbi G., *Dappertutto telefonini. Per una storia sociale della telefonia mobile in Italia*, in «Intersezioni», 28, 3, 2008.
- Balbi G., *Una storia della storia dei media. Mappa di una disciplina in formazione*, in «Problemi dell'informazione», 2-3, 2011.
- Balbi G., *I media. Quattro paradigmi nella relazione tra vecchi e nuovi mezzi di comunicazione*, in Balbi G. e Winterhalter C. (a cura di), *Antiche novità. Una guida transdisciplinare per interpretare il vecchio e il nuovo*, Orthotes, Napoli-Salerno, 2013.
- Banti, A. M., *Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd*, Laterza, Roma-Bari, 2017.
- Barber, L. e Palacois M. (a cura di), *La mosca tras la oreja: de la Música Experimental al Arte Sonoro en España*, Ediciones Autor, Madrid, 2009.

- Baudrillard J., (tr. it.) *La violenza del mondo. La situazione dopo l'11 settembre*, Ibis, Pavia, 2014.
- Benjamin W. (tr. it.) *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa*, Einaudi, Torino, 2008.
- Bennett A., *Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationship Between Youth, Style and Musical Taste*, in «Sociology», 33, 1999.
- Bennett A., Taylor J. e Woodward I. (a cura di), *The Festivalization of Culture*, Ashgate, Farnham, 2014.
- Bennett A. e Peterson R. (a cura di), *Music Scenes: Local, Translocal, and Virtual*, Vanderbilt University Press, Nashville, 2004.
- Bennato D., *Sociologia dei media digitali*, Laterza, Roma-Bari, 2011.
- Bey H. (tr. it.), *T.A.Z. Zone temporaneamente autonome*, Shake Edizioni Underground, Milano, 1993.
- Bey H., *Immediatism*, AK Press, San Francisco, 1994.
- Bey H. (tr. it.) *Via radio. Saggi sull'immediatismo*, Shake Edizioni Underground, Milano, 1995.
- Bishop C., *Digital Divide. Contemporary Art and New Media*, in «Artforum», September, 2012.
- Bittanti M. (a cura di), *Per una cultura dei videogames*, Unicopli, Milano, 2004.
- Bittanti M. e Quaranta D. (a cura di), *GameScenes. Art in the Age of Videogames*, Johan&Levi, Milano, 2006.
- Blánquez J., y León O. (a cura di), *Loops 1. Una historia de la música electrónica en el siglo XX*, Penguin Random House, Barcelona, 2002.
- Blánquez J., *Loops 2. Una historia de la música electrónica en el siglo XXI*, Penguin Random House, Barcelona, 2018.
- Bolter J.D., *Writing space: the computer, hypertext, and the history of writing*, Routledge, London, 1991.
- Bolter J. D. e Grusin R., *Remediation. Understanding New Media*, MIT Press, Cambridge, MA., 2000.
- Bourriaud N. (tr. cast.), *Estética relacional*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006.

- Bourriaud N. (tr. cast.), *Postproducción*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2014.
- Bourriaud N. (tr. cast.), *Radicante*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2009.
- Bourriaud N. (tr. cast.), *La exforma*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2015.
- Brea J.L., *La era postmedia*, [s.l.], publicado sul web per l'autore con licenza di Creative Commons.
- Bull M., *Sounding out the city. Personal stereo and the management of everyday life*, Berg, Oxford, 2000.
- Bull M., *Sound Moves. Ipod Culture and Urban Experience*, Routledge, Abingdon, 2008.
- Bull M., *The Auditory Nostalgia of iPod Culture*, in Bijsterveld K. & Van Dijck J. (a cura di), *Sound Souvenirs: Audio Technologies, Memory and Cultural Practices*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009.
- Cascone K., *The Aesthetics of Failure: "Post-Digital" Tendencies in Contemporary Computer Music*, in «Computer Music Journal», 24, 2000.
- Cascone K., *Laptop Music – Counterfeiting Aure in the Age of Infinite Reproduction*, in «Parachute Contemporary Art», 107, 2002.
- Castells M., *La sociedad red: una visión global*, Alianza, Madrid, 2006.
- Castells M. (tr. cast.), *La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. II: el poder de la identidad*, Siglo XXI Editores, México, 1999.
- Castro E., *El trap. Filosofía millennial para la crisis en España*, ErrataNaturae, Madrid, 2019.
- Castro E., *Ética, Estética y Política. Ensayos (y errores) de un metaindignado*, Arpa, Madrid, 2020.
- Castro F., *Estética a golpe de like. Post-comentarios intempestivos sobre la cultural actual [sin notas a pie de página]*, Newcastle, Murcia, 2016.
- Catricalà V. (a cura di) *Media Art. Toward a New Definition of Art in the Age of Technology*, Gli Ori, Pistoia, 2015.
- Chadwick A., *The Hybrid Media System. Politics and power*, Oxford University Press, New York, 2013.
- Chandler, A. M. e Neumark N. (a cura di), *At A Distance: Precursors To Art Ad Activism On The Internet*, MIT Press, Cambridge, MA., 2005.

- Chalcraft J., Delanty G. e Sassatelli M., *Varieties of Cosmopolitanism in Art Festivals*, in Bennett A., Taylor J. e Woodward I. (a cura di), *The Festivalisation of Culture*, Ashgate, Aldershot, 2014.
- Chalcraft J. e Magaudda P., “*Space is the Place*”: *The Global Localities of the Sónar and WOMAD Music Festivals*, in Delanty G., Giorgi L., e Sassatelli M. (a cura di), *Festivals and the Cultural Public Sphere*, Routledge, New York, 2013.
- Chen K., *Artistic Prosumption: Cocreative Destruction at Burning Man*, in «American Behavioral Scientist», 56, 4, 2012.
- Chen K., *Prosumption: From Parasitic to Prefigurative*, in «The Sociological Quarterly», 56, 3, 2015.
- Chion M. (tr. cast.), *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Paidós, Barcelona, 1993.
- Collins K., *Dead Channel Surfing: the Commonalities Between Cyberpunk Literature and Industrial Music*, in «Popular Music», 24, 2, 2005.
- Collins N., *Electronica*, in Dean R. T. (a cura di), *The Oxford Handbook of Computer Music*, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- Collins N., Schedel M. e Wilson S., *Cambridge Introductions to Music. Electornic Music*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
- Cook S., Graham B. e Martin S. (a cura di), *Curating New Media*, B.Read / Six, Gateshead, 2002.
- Cook S. (a cura di), *Information*, MIT Press, Cambridge / London, 2016.
- Cornell L. e Halter E., *Mass Effect: Art and the Internet in the Twenty-First Century*, MIT Press, Cambridge MA., / London, 2015.
- Costa L., *¡Bacalao! Historia oral de la música de baile en Valencia, 1980-1995*, Contra, Barcelona, 2016.
- D’Andrea A., *Global Nomads: Techno and New Age as Transational Countercultures in Ibiza and Goa*, Routledge, New York, 2007.
- Danesi M., *Popular Culture. Introductory Perspectives*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2008.
- De Egipto A. e Suárez M. (a cura di), *MASE. Historia y Presencia del Arte Sonoro en España*, Bandaàparte, Córdoba, 2015.

- Delanty G., Giorgi L., e Sassatelli M. (a cura di), *Festivals and the Cultural Public Sphere*, Routledge, New York, 2013.
- DeNora T., *Music in everyday life*, Cambridge University Press, Cambridge, MA., 2000.
- Demers J., *Listening Through the Noise, The Aesthetics of experimental electronic music*, Oxford University Press, New York, 2010.
- De la Motte H., *Klangkunt im 20. Jahrhundert. Eine Chronologie*, in *Klangkunst*, Akademie der Künste, Berlino, 1996.
- De-Henau, J.A.O., *Towards an Aesthetics of the (in)formel: Time, Space and the Dialectical Image in the Music of Varèse, Feldman and Xenakis*, tesi dottorale, Durham University, 2015, reperibile su <http://etheses.dur.ac.uk/11343/>.
- Eco U., *Apocalittici e integrati. Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa*, Bompiani, Milano, 2017.
- Eco U., *Opera Aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee*, Bompiani, Milano, 2017.
- Espejo J.L. (a cura di), *Escucha, por favor. 13 textos sobre sonido para el arte reciente*, Exit e PROAP, Madrid, 2019.
- Fabbri F., *Il suono in cui viviamo. Saggi sulla popular music*, il Saggiatore, Milano, 2008.
- Fisher M. (tr. cast.), *Los fantasmas de mi vida*, Caja Negra, Buenos Aires, 2018.
- Fisher M. (tr. cast.), *Lo raro y lo espeluznante*, Alpha Decay, Barcelona, 2018.
- Ford S., *Wreckers of Civilization: The Story of COUM Transmissions & Throbbing Gristle*. Black Dog Publishing, London, 1999.
- Foster H. (tr.cast.), *El retorno de lo real*, Akal, Madrid, 2001.
- Foster H., Krauss R., Bois Y., Buchloh B, e Joselit D., *Art since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism*, Thames & Hudson, London, 2016.
- Fraille Gómez, D., *Videoclips de la era post-internet. El universo de PC Music*, CENDEAC, Murcia, 2018.
- García Quiñones M. (a cura di), *La música que no se escucha*, Orquesta del Caos, Barcelona, 2008.

- Gere C., *Digital Culture*, Reaktion Books, London, 2008.
- Gillespie T., *Wired Shut: Copyright and the Shape of Digital Culture*, MIT Press, Cambridge, MA., 2009.
- Gitelman L., *Always Already New: Media, History, and the Data of Culture*, MIT Press, Cambridge, MA., 2006.
- Gómez de Castro A., *La gestión, organización y producción de eventos culturales: Festival Sónar: Music, Creativity & Technology (1994-2013)*, tesi dottorale, Universidad Camilo José Cela, Madrid, 2015, reperibile su <https://repositorio.ucjc.edu/handle/20.500.12020/199>.
- Graham B. e Cook S., *Rethinking Curating: Art After New Media*, MIT Press, Cambridge / London, 2010.
- Guasch A.M., *El arte último del s. XX: del posminimalismo a lo multicultural*, Alianza, Madrid, 2000.
- Guasch A.M., *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*, Akal, Madrid, 2011.
- Holt F., *New Media, New Festival Worlds* in Baade C. Deaville J. (a cura di), *Music and the Broadcast Experience: Performance, Production and Audiences*, Oxford University Press, New York, 2017.
- IVAM (a cura di), *Kurt Schwitters*, IVAM, Valencia, 1995.
- Igés J. e Oliveira M., *El giro notacional*, CENDEAC, Murcia, 2019.
- Jenkins H. (tr. cast.), *Convergence Culture, la cultura de la convergencia de los medios de comunicación*, Paidós, Barcelona, 2008.
- Jenkins H. (tr. cast.), *Fans, bloggers y videojuegos. La cultura de la colaboración*, Paidós, Barcelona, 2009.
- Jenkins H., Ford S. e Green J., *Spreadable Media. Creating value and meaning in a networked culture*, New York University Press, New York, 2013.
- Jenkins H., *Artform for the Digital Age*, in «Technology Review», [s.n], 2000.
- Joseph B., *Beyond The Dream Syndicate: Tony Conrad and the Arts after Cage*, Zone Books, New York, 2008.
- Kahn D., *Noise, water, meat. A history of sound in the arts*, MIT Press, Cambridge, MA., 2001.

- Kahn D., *The latest: Fluxus and the music*, in *In the spirit of Fluxus*, Walker Art Center, Minneapolis, 1993.
- Kahn D. e Whitehead G., (a cura di), *Wireless Imagination: Sound, Radio and the Avant garde*, MIT Press, Cambridge, MA., 1999
- Katz M., *Capturing sound. How technology has changed music*, University of California Press, Berkeley, 2004.
- Kelly C., *Cracked and Broken Media in 20th and 21st Century: Music and Sound*, tesi dottorale, University of Canberra, 2006.
- Kelty C.M., *Two bits: the cultural significance of free software*, Duke University Press, Durham, 2008.
- Kim J., *The institutionalization of Youtube: From user-generated content to professionally generated content*, in «Media, Culture and Society», 31, 1, 2012.
- Kraus G., *Video games: platforms, programmes and players*, in Greeber G. e Martin R. (a cura di), *Digital Culture: Understanding New Media*, Open University Press, Maidenhead, 2008.
- Krauss, R. E., *The Originaly of the Avant-Garde and Other Modernist Myths*, MIT Press, Cambridge, MA., 1986.
- LaBelle B., *Background Noise: Perspectives on Sound Art*, Continuum Internaciona Publishing Group, New York, 2006.
- LaBelle B., *Sound as Space Creator: Frequency, Architecture, and Collaboration*, in «Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology», 4, 2, 2003.
- LaBelle B., *Site Specific Sound*, Errant Bodies Press, New York, 2004.
- LaBelle B. e Migone C., *Writing Aloud: The Sonics of Language*, Errant Bodies Press, New York, 2001.
- Lapassade G., (tr. it.) *Dallo sciamano al raver. Saggio sulla trance*, Apogeo, Milano, 1997.
- LaTartara J., *Laptop Composition at the Turn of the Millenium: Repetition and Noise in the Music of Oval, Merzbow and Kid 606*, in «Twentieh Century Music», 7,1, 2010.

- Latour B., *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*, Oxford University Press, Oxford, 2007.
- Lessig L., *Free Culture. How big media uses technology and law to lock down culture and control creativity*, Penguin Press, New York, 2004.
- Levy P. (tr. it.), *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, Feltrinelli, Milano, 1996.
- Levy P. (tr. cast.), *Cibercultura. La cultura de la sociedad digital*. Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana, Barcelona, 2007.
- Levy, S. (tr. it.), *Hackers. Gli eroi della rivoluzione informatica*, Shake, Milano, 2002.
- Ling, R., *New tech, new ties: how mobile communication is reshaping social cohesion*, MIT Press, Cambridge MA., 2008.
- Liotard J-F. (tr. it.), *La condizione postmoderna: rapporto sul sapere*, Feltrinelli, Milano, 1981.
- Ludovico A. (a cura di), *UBERMORGEN.COM. Media hacking Vs. Conceptual art: Hans Bernhard / LIZVLX*, Christoph Merian Verlag, Basel, 2009.
- Ludovico A., *Post-Digital Print, The Mutation of Publishing since 1894*, Onomatopée, Eindhoven, 2012.
- Lunenfeld P., *Snap to Grid. A User's Guide to Digital Arts, Media, and Cultures*, MIT Press, Cambridge MA., 2000.
- Maigret N. e Roszkowska M., *The Pirate Book*, Aksioma, Ljubjana, 2015.
- Magagnoli P., *Documents of Utopia. The Politics of Experimental Documentary*, Columbia University Press, New York, 2015.
- Magaudda P., *Oggetti da ascoltare. Hifi, iPod e il consumo delle tecnologie musicali*, Il Mulino, Bologna, 2012.
- Magaudda P., *Dalle periferie al museo. Note sul processo di legittimazione culturale della musica elettronica da ballo*, in «Philomusica», Pavia University Press, Pavia, 13, 2, 2014.
- Magaudda P., *I festival di musica elettronica e le culture giovanili*, in «Polis», XXVII. 2013.

- Magaudda P., *Digitalizzazione e consumi culturali in Italia. Mercati, infrastrutture e appropriazione delle tecnologie mediali*, in «Polis», XXVIII, 2014.
- Magaudda P., *Innovazione Pop. Nanotecnologie, scienziati e innovazioni nella popular culture*, il Mulino, Bologna, 2012.
- Magaudda P. e Balbi G., *Storia dei media digitali. Rivoluzioni e continuità*, Laterza, Roma-Bari, 2014.
- Magnusson T., *Algorithms as Scores: Coding Live Music*, in «Leonardo Music Journal», 21, 2011.
- Manovich L., *What is digital cinema*, in Lunenfeld P. (a cura di), *The Digital Dialectic: New Essays on New Media*, MIT Press, Cambridge MA., 1999.
- Manovich L., (tr. cast.) *El lenguaje de los nuevos medios. La imagen en la era digital*, Paidós, Barcelona, 2005.
- Marcheschi E. (a cura di), *Videogame Cult. Formazione, arte, musica*, ETS, Pisa, 2019.
- Marcheschi E., “L’effetto videogame” *nelle arti elettroniche*, in Elena Marcheschi (a cura di) *Videogame Cult*, ETS, Pisa, 2019.
- Marcheschi E., *Videoestetiche dell’emergenza. L’immagine della crisi nella sperimentazione audiovisiva*, Kaplan, Torino, 2015.
- Matos M., *The Underground is Massive. How Electronic Dance Music Conquered America*, HarperCollins, New York, 2016.
- McHugh G. (tr. it.), *Post Internet*, Link Editions, Brescia, 2011.
- McKay G. (a cura di), *The Pop Festival: History, Music, Culture*, Bloomsbury Academic, New York, 2015.
- McKay G. (tr. it.), *Atti insensati di bellezza. Hippy, punk, squatter, raver. Eco-azione diretta: culture di resistenza in Inghilterra*, Shake, Milano, 2000.
- McLean C.A., *Artist-Programmers and Programming Languages for the Arts*, tesi dottorale, Goldsmiths University of London, London, 2011.
- McLuhan M. (tr. it.), *Capire i media: gli strumenti del comunicare*, Il Saggiatore, Milano, 2011.
- McLuhan M. e Barrington N., *Take Today*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972.

- McLuhan M. e Fiore Q. (tr. cast.), *La guerra y la paz en la aldea global*, La marca editora, Buenos Aires, 2016.
- McLuhan M. e Fiore Q. (tr. cast.), *El medio es el masaje. Un inventario de efectos*, La marca editora, Buenos Aires, 2016.
- McNeil J. (a cura di), (tr. it.), *Best of Rhizome 2012*, Link Editions, Brescia, 2013.
- Millard A., *America on Record. A history of recorded Sound*, Cambridge University Press, New York, 2005.
- Miller P.D. (a cura di), (tr. it.), *Sound Unbound. Musica digitale e cultura del sampling*, Arcana, Roma, 2011.
- Montano, E., *How do you know he's not playing Pac-Man while he's supposed to be DJing?: Technology, formats and the Digital Future of Dj Culture*, in «Popular Music», 29, 3, 2010.
- Morozov E., *The net delusion: the dark side of internet freedom*, Public Affairs, New York, 2011.
- Mosco V., *The digital sublime: myth, power, and cyberspace*, MIT Press, Cambridge, MA., 2004.
- Myung J., Pahlevan M. e Jaar N., *Network, Other People e Printed Matter Inc.*, New York, 2017.
- Natella A. e Tinari S. (a cura di), *Rave off*, Castelvechi, Roma, 1996.
- Navazo P., *Procesos de legitimación en el arte contemporáneo: análisis del fenómeno mediático, comercial e institucional del colectivo de los Jóvenes artistas británicos durante las décadas de cambio de los siglos XX-XXI*, tesi dottorale, Universidad Complutense, Madrid, 2018, reperibile su <https://eprints.ucm.es/47719/>.
- Nechvatal J., *Towards and Immersive Intelligence: Essays on the work of Art in The Age of Computer Technology and Virtual Reality, 1993-2006*, Edgewise Press, New York, 2009.
- Negroponte N., *Being Digital*, Alfred A Knopf, New York, 1995.
- Olson M. (tr.cast.), *Arte Post-internet – Marisa Olson*, CocomPress, México, 2014.

- Ortoleva P., *Il secolo dei media: riti, abitudini, mitologie*, Il Saggiatore, Milano, 2009.
- Ortoleva P., *YouTube e l'iconosfera on line*, in Diodato R. e Somaini A. (a cura di), *Estetica dei media*, il Mulino, Bologna, 2011.
- Ostertag B., *Creative Life*, University of Illinois Press, Champaign, 2008.
- Otxoteko M., *Lo abierto, lo inacabado: un retorno a Throbbing Gristle, estamos delante*, en «Revista Calle 14», 16, 10, 2005.
- Pardo C., *La música del pensar: Del sonido en Platón al silencio de Cage*, tesi dottorale, Barcellona, 1997, reperibile su <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=189681>.
- Pinotti A. e Somaini A., *Cultura visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi*, Einaudi, Torino, 2016.
- Prada J. M., *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*, Akal, Madrid, 2012.
- Prada J. M., *El ver y las imágenes en el tiempo de internet*, Akal, Madrid, 2018.
- Prior N., *Putting a Glitch in the Field: Bourdieu, Actor-Network Theory and Contemporary Music*, in «Cultural Sociology», 2, 3, 2008.
- Quaranta D., (tr. cast.) *Playlist. A modo de guía* in «Playlist. Playing Games, Music, Art», catalogo digitale per la mostra *Playlist Laboral*, Gijón, 2010.
- Quaranta D., *Media, New Media, Postmedia*, Postmedia Books, Milano, 2010
- Quaranta D., *Situating Post Internet*, in Catricalà V. (a cura di) *Media Art. Toward a New Definition of Art in the Age of Technology*, Gli Ori, Pistoia, 2015.
- Quaranta D., *Art and the Internet 1994-2014* in *Megarave-Metarave*, Kunsthau Langenthal / WallRiss Friburg, Langenthal, 2014.
- Quaranta D., *My two cents about Post Internet* in «Flash Art», 305, 2014.
- Rapp T., *Lost and Sound: Berlin, Techn, und der Easyjetset*, Suhrkamp, Frankfurt, 2009.
- Regev M., *Cultural Uniqueness and Aesthetic Cosmopolitanism*, in «European Journal of Social Theory», 10, 1, 2007.

- Reynolds S., *Rave Culture: Living Dream or Living Death?*, in Redhead S., *The Clubcultures Reader: Readings in Popular Cultural Studies*, Blackwell, Oxford, 1997.
- Reynolds S., *Rip It Up and Start Again: Postpunk 1978–1984*, Faber y Faber, London, 2005.
- Reynolds S. (tr. cast.), *Después del rock. Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas*, Caja Negra, Buenos Aires, 2010.
- Reynolds S. (tr. cast.), *Retromanía. La adicción del pop a su propio pasado*, Caja Negra, Buenos Aires, 2012.
- Reynolds S. (tr. cast.), *Energy Flash. Un viaje a través de la música rave y la cultura de baile*, Contra, Barcelona, 2014.
- Richardson, J., *An Eye for Music. Popular Music and the Audiovisual Surreal*, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- Ritzer G. e Jurgenson N., *Production, Consumption, Prosumption* in «Journal of Consumer Culture», 10, 1, 2010.
- Roads C., *The Second STEIM Symposium on Interactive Composition in Live Electronic Music*, in «Computer Music Journal», 10, 2, 1986.
- Roads C., *The Computer Music Tutorial*, MIT Press, Cambridge MA., 1996.
- Roads C., *Microsound*, MIT Press, Cambridge MA., 2004.
- Rodgers T., *Pink Noises: Women on Electronic Music and Sound*, Duke University Press, Durham, 2010.
- Sadin E., (tr. cast.) *La silicolonización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital*, La Caja Negra, Buenos Aires, 2018.
- Sadin E., (tr. cast.) *La humanidad aumentada. La administración digital del mundo*, La Caja Negra, Buenos Aires, 2017.
- Saffo P., *Paul Saffo and the 30-year rule*, in «Design World», 24, 1992.
- Santoni V., *Muro di casse*, Laterza, Roma-Bari, 2015.
- Schaeffer P. (tr. cast.), *Tratado de los objetos musicales*, Alianza Editorial, Madrid, 1988.
- Scoates, C., *Brian Eno. Visual Music*, Chronicle Books, San Francisco, 2013.
- Shifman L., *Memes in digital culture*, MIT Press, Cambridge MA., 2014.

- Shintani, J., *Advanced Music and Multimedia Art*, in «Computer Music Journal», 30, 1, 2006, pp. 83-86.
- Sloan J.S., *Nostalgia Videogames as Playable Game Criticism*, in «Game. The Italian Journal of Game Studies» 5, 2016.
- Smirnov A., *SOUND in Z: Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th Century Russia*. Verlag de Buchhandlung Walther Konig, Cologne, 2013.
- Stahl G., *Getting By and Growing Older: Club Transmediale and Creative Life in the New Berlin*, in Stahl G. (a cura di), *Poor, But Sexy: Reflections on Berlin Scenes*, Berne, Peter Lang, 2014.
- St John G., *Technomad. Global raving countercultures*, Equinox, London, 2009.
- St John G., *Writing the Vibe: Arts of Representation in Electronic Dance Music Culture*, in «Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture», 5, 1, 2013.
- St John G. (a cura di), *Weekend Societies. Electronic Dance Music Festivals and Event-Cultres*, Bloomsbury Academic, New York, 2017.
- Sterne J., *Mp3. The meaning of a Format*, Duke University Press, Durham, 2012.
- Stévan S., *Duchamp, de la musique à l'ère de la modernité*, in «Étant Donnée», no. 6, Montreal, 2005.
- Stubbs D. (tr.cast.), *Sonidos de Marte*, Caja Negra, Buenos Aires, 2019.
- Sullivan P., *Remixology: Tracing the Dub Diaspora*, Reaktion Books, London, 2014.
- Tanner C., *Babbling Corpse. Vaporwave and the Commodification of Ghosts*, Zero Books, Winchester, 2016.
- Thomas D., *Hacker Culture*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2002.
- Thorburn D. e Jenkins H. (a cura di), *Rethinking media change: the aesthetics of transition*, MIT Press, Cambridge MA., 2004.
- Toffler A., *The Third Wave*, Pan Books, London, 1980.

- Toop D., *Haunted Weather: Music, Silence and Memory*, Serpent's Tail, London, 2004.
- Toop D., *Ocean of Sound. Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds*, Serpent's Tail, London, 2001.
- Turim M., *Art/Music/Video*, in Beebe R. e Middleton J. (a cura di), *Medium Cool. Music Videos from Soundies to Cell Phones*, Duke University Press, Durham, 2007.
- Turino T., *Music as Social Life: The Politics of Participation*, University of Chicago Press, Chicago, 2008.
- Turner F., *From counterculture to cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the rise of digital utopianism*, University Chicago Press, Chicago, 2006.
- Turner T., *The Resonance of The Cubicle: Laptop Performance in Post-Digital Musics*, in «Contemporary Music Review», 22, 4, 2003.
- Turner V., (tr. it.) *Dal rito al teatro*, il Mulino, Bologna, 1986.
- Trainer A., *From Hypnagogic to Distroid*, in Whiteley S. e Rambharan S. (a cura di), *The Oxford Handbook of Music and Virtuallity*, Oxford University Press, New York, 2016.
- Vanel H., *Triple Entendre*, University of Illinois Press, Urbana, Chicago, Springfield, 2013.
- Van Campen C., *The Hidden Sense: Synesthesia in Art and Science*, MIT Press e Leonardo Books, Cambridge, MA. e London, 2010.
- Van Dijck J., *The culture of connectivity: a critical history of social media*, Oxford University Press, Oxford, 2013.
- Van Hanen J., *Virtual Sound: Examining Glitch and Production*, in «Contemporary Music Review», 22, 4, 2003.
- Van Veen, T.C., *Being-Scene at MUTEK*, in Grahan St. John (a cura di) *Weekend Societies. Electronic Dance Music Festivals and Event-Cultres*, Bloomsbury Academic, New York, 2017.
- Van Veen, T.C., *Warehouse Space: Rave Culture, Selling-Out, and Sonic Revolution*, in «Capital», [s. n.], 2003.
- Van Veen, T.C., *Fuck Art Let's Dance*, in «Fuse», 26, 3, 2003.

- Van Veen, T.C., *Convergence & Soniculture: 10 Years of MUTEK*, in «Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture», 1, 1, 2009.
- Van Veen, T.C. e Bernardo A., *Off the Record: Turntablism and Controllerism in the 21st Century (Part 1)*, in «Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture», 3, 1, 2011.
- Van Veen, T.C. e Bernardo A., *Off the Record: Turntablism and Controllerism in the 21st Century (Part 2)*, in «Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture», 4, 1, 2012.
- Vernalli C., *Experiencing Music Video. Aesthetics and Cultural Context*, Columbia University Press, New York, 2004.
- Vernallis C., *Unruly Media. YouTube, Music Video and The New Digital Cinema*, Oxford University Press, New York, 2013.
- Wake R., *A Cross genre study of the (Ec)Static Perspectives of Today's Music* in «Organised Sound», 20, 3, Cambridge University Press, 2015.
- Weber H., *Taking Your Favorite Sound Along: Portable Audio Technologies for Mobile Music Listening*, in Bijsterveld K. e Van Dijck J. (a cura di), *Sound Souvenirs: Audio Technologies, Memory and Cultural Practices*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009.
- Weibel P. e Druckrey T. (a cura di), *net_condition: art and global media*, MIT Press, Cambridge, MA., 2001.
- Weibel P., *Sound Art. Sound as Medium of Art*, MIT Press, Cambridge, MA., 2020.
- Willet R., *In the Frame: Mapping Camcorder Cultures*, in Buckingham D. e Willet R. (a cura di), *Video Cultures. Media Technology and Everyday Creativity*, Palgrave Macmillan, London, 2009.
- William Bailey T.B., *Micro Bionic. Radical electronic music & sound art in the 21st century*, Bolsena, [s.l], 2012.
- Witt S. (tr. cast.), *Cómo dejamos de pagar por la música. El fin de una industria, el cambio de siglo y el paciente cero de la piratería*, Contra, Barcelona, 2019.
- Youngblood G., *Expanded Cinema*, P. Dutton & Co. Inc., 1970, New York.
- Zuñiga A., *Una historia del cine*, Ediciones Destino, Barcelona, 1948.

Zwintscher A., *Noise thinks the Anthropocene: An Experiment in Noise Poetics*, Babel e PunctumBooks, [s. l.] 2019.

RISORSE BIBLIOGRAFICHE ONLINE E MATERIALI WEB

Questa tesi si è anche sviluppata attraverso lunghe giornate e notti in viaggi di navigazione online. Alcuni dei siti più visitati e consultati, in più ai *database* per uso accademico come J.Stor, sono stati Monoskop, Nettime, Rhizome, Wired, Ubu, e Sonic Acts. Se dovessimo citare tutti i link letti e ri-letti durante gli ultimi due anni, periodo di concentrazione e focus per la realizzazione di questa tesi, d'interesse e tangenti al nostro asse di ricerca, diventerebbe una difficile, ripetitiva e confusa operazione da seguire. Per questo preferiamo citare un'ampia selezione dedicata alle categorie principali degli argomenti trattati, senza approfondire in ogni *thread*, facendo così più pratica, agevole e accessibile la tracciatura della miriade di siti web consultati.

<https://sonmarchive.es/index.php/es/>

https://monoskop.org/Sound_and_Music

https://monoskop.org/Sound_art

https://monoskop.org/Media_art_festivals

https://monoskop.org/Maker_culture

https://monoskop.org/Artists_cultures

<https://www.nettime.org/index.html>

<https://www.nettime.org/archives.php>

<https://www.nettime.org/pub.html>

<https://www.nettime.org/absoluteone.ljudmila.org/2.php>

<https://www.nettime.org/absoluteone.ljudmila.org/globalisation.php>

<https://anthology.rhizome.org>

<https://anthology.rhizome.org/post-internet>

<https://122909a.com.rhizome.org>

<http://digicult.it/sound/>

<https://dj.dancecult.net/index.php/dancecult>

<https://dj.dancecult.net/index.php/dancecult/issue/archive>

<http://www.ubu.com>

<http://www.ubu.com/sound/>

<http://www.e-limbo.org/articulo.php/Art/2693>

<https://mase.es>

<http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/issue/archive>

<http://www.losquaderno.professionaldreamers.net>

<https://pitchfork.com/features/lists-and-guides/best-electronic-albums-2019/>

<https://www.residentadvisor.net/features/3540>

https://pitchfork.com/features/article/2010s-rise-of-conceptronica-electronic-music/?fbclid=IwAR3O_MUsnt3QOS46WSOPNfiT7h02Ipiqy1B__PhlmY5yKILLvx0MlgGVssc

<https://sonicacts.com/portal>

<https://sonarplusd.com>

<https://sonar.es>

<http://www.mutek.org/en>

<https://www.adaf.gr>

<https://ars.electronica.art>

<https://mirafestival.com>

<https://www.vanitydust.com/search?q=MIRA+festival>

<https://www.youtube.com/watch?v=5xwEv8PIbHU>

https://www.youtube.com/watch?v=rE_bey_8_JY

<https://nicolasjaar.net>

<https://other-people.net>

https://www.other-people.network/#/?_k=q9yalk

https://www.printedmatter.org/catalog/47011/https://www.other-people.network/#/?_k=zuszvk

MATERIALI SONORI IN RETE

Si elenca qua una selezione di link per l'ascolto di mix e materiali sonori in rete, di grande interesse per una coerente lettura e approccio a questa tesi. Alcuni link sono pubblicati dagli autori stessi; molti altri sono stati pubblicati da *fan*. Per concludere, si elenca il link per la consultazione e ascolto dell'audio-quaderno tratto dal nostro archivio mixato come apparato sonoro di questa tesi.

Per COUM Transmission y Throbbing Gristle

<https://www.youtube.com/watch?v=ebd2p0g8BTM>

Per Nicolas Jaar, Other People e *The Network*

<https://soundcloud.com/otherpeoplerecords/nicolas-jaar-presents-the-network-part-1-sept-7-2016>

<https://soundcloud.com/otherpeoplerecords/nicolas-jaar-presents-the-network-part-2-sept-7-2016>

<https://soundcloud.com/otherpeoplerecords>

<https://www.youtube.com/user/OTHERPEOPLErec>

https://www.other-people.network/#/?_k=zuszvk

Per altri artisti studiati in questa tesi

<https://soundcloud.com/b-e-b-e-t-u-n-e>

https://www.youtube.com/results?search_query=james+ferrano+full+album

https://www.youtube.com/results?search_query=the+dessintegration+loops+basinski

<http://www.alvanoto.com>

<https://raster-media.net>

https://www.youtube.com/results?search_query=James+Kirby+the+caretaker

<https://p-a-n.org/releases/>

<https://www.youtube.com/channel/UCLoLPij2xoPEn8jWIsYDNkg>

Screen recording MIRA Digital Arts Festival 2019 website

<https://www.youtube.com/watch?v=q7zjF2gBfYE>

Screen recording *The Network*

<https://www.youtube.com/watch?v=d7RfFaBI7mU>

Notazione Sonora - File 1. 2019 C2C - MIRA - JAAR - SOUNDCITY –
MACBA

<https://soundcloud.com/jose-luis-reyes-criado/notazione-sonora-file-1-2019-c2c-mira-jaar-soundcity-macba>

Link wetransfer in alternativa con scadenza di 7 giorni¹ per la consultazione
dei materiali sonori e audiovisuali

<https://wetransfer.com/downloads/0f305d69a89eefc36499c96ae77747f920200701164743/4e4d17c94d7ecc404d23ab7bdbbcf50620200701164816/92aae6>

¹ Contattare l'autore della tesi per ulteriore disponibilità dei materiali sonori e audiovisuali
j.reyescriado@studenti.unipi.it.

INDICE FIGURE

Figura 1. Marcel Duchamp, <i>A bruit secret</i> (1916/1964).	41
Figura 2. Marcel Duchamp, <i>Roue du bicyclette</i> (1913).	42
Figura 3. MIRA. Digital Arts Festival, Berlin, 2016.	157
Figura 4. MIRA. Digital Arts Festival, Barcelona, 2016	158
Figura 5. MIRA. Digital Arts Festival, Barcelona, 2017.	159
Figura 6. MIRA. Digital Arts Festival, Berlin, 2018.	161
Figura 7. MIRA. Digital Arts Festival, Barcelona, 2018.	163
Figura 8. <i>Siblings</i> de Colins Self, nel Teatre Lliure di Grasià, nel MIRA, 2019, Barcelona.	165
Figura 9. Performance sorpresa di Arca, nello spazio dedicato a <i>Dualmismo</i> , di Carlos Sáez, nel MIRA, 2019, Barcelona	166
Figura 10. Installazione <i>All_Vectors</i> nel MIRA, 2016, Barcelona.	175
Figura 11. Mappa Fabra i Coats nel MIRA, 2016, Barcelona	176
Figura 12. Preparazione dello stage 3D Sound, progettato da IntornoLabs, MIRA, 2017, Barcelona.	181
Figura 13. Artwork (flyer) Razzmatazz & MIRA Festival present, 2018, Barcellona.	185
Figura 14. Artwork (flyer) MIRA Festival in Razzmatazz, 2018, Barcellona	186
Figura 15. <i>A New World</i> (1990) nella Berlinische Gallerie, dentro alla mostra di Alfredo Jaar <i>The way it is.</i> <i>An Aesthetic of Resistance</i> , organizzata per la Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK), 2012, Berlino.	193
Figura 16. Copertina del primo album di Nicolas Jaar, <i>Space is Only Noise</i> , pubblicato nel febbraio di 2011 sotto Circus Company	194
Figura 17. “I see too”. Copertina del libro d’artista <i>Network</i> , pubblicato per Other People e Printed Matter Inc, New York, 2017.	201
Figura 18. “Resist-Stance / Are you filthy rich?”, in <i>Network</i> , pubblicato per Other People e Printed Matter Inc, New York, 2017.	205

- Figura 19. “Cultural revolution, collective, collectively?” in *Network*,
pubblicato per Other People e Printed Matter Inc,
New York, 2017. 206
- Figura 20. “Mass, mass production, production, producer”, in *Network*,
pubblicato per Other People e Printed Matter Inc,
New York, 2017. 206